

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 18, mars 2023
**Gouvernance, vulnérabilités et résiliences sociales en
Afrique**

Directeur de la Revue
Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur-Fondateur de l'IRIG

Contacts
Tél. : +225 0708410594
E-mail : riges@irig-abidjan.com
Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Éditeur
IRIG Digital Éditions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiél Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	5
Flaviane T. Kenfack Épse Belval <i>De la gouvernance sécuritaire à la gouvernance locale dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique : décentralisation des stratégies et mécanismes de réponse via l'approche « Bottom up »</i>	6
Richard Ondji'i Toung <i>Analyse éthique de la souveraineté alimentaire en Afrique</i>	20
Narcisse Rostand Miafo Yanou <i>Malgouvernance sous la corruption du politique et sous-développement des États africains. Un plaidoyer pour la fabrique d'une gouvernance modèle en Afrique</i>	45
Fred Jérémie Medou Ngoa <i>Sens et puissance des résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem au Sud-Cameroun</i>	60
Henri Ludovic Mboha Nyamsi <i>La gouvernance des migrations au Cameroun : un regard synoptique</i>	87
Assana <i>La sédentarisation des populations et la reconquête de la citoyenneté au Cameroun</i>	102
Arnold Martial Ateba <i>La co-construction des territoires agricoles à Meskine : conditions, processus et effets spatiaux</i>	127
Nicolas Serge Ndock <i>Gouverner l'informel. Les politiques de régulation et de gouvernementalité des conducteurs de mototaxis par les « camps » à Douala (Cameroun)</i>	153

Éditorial

Ce numéro 18 de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** a enregistré des contributions relevant aussi bien des Relations internationales, de la sociologie politique que des politiques publiques. Elles traitent, par ailleurs, de thématiques allant de la sécurité classique à la sécurité humaine en passant par l'extrémisme violent, les conflits intraétatiques, les dynamiques migratoires, la citoyenneté et le développement local. Ce sont-là autant de thématiques en corrélation directe avec la thématique générique ayant fait l'objet de l'appel à contribution de ce numéro, à savoir « **gouvernance, vulnérabilités et résiliences sociales en Afrique** ». Le choix d'une telle thématique a été motivé par le souci de faire percevoir les déterminants des vulnérabilités multisectorielles et multiformes en Afrique ainsi que les initiatives programmatiques visant à y apporter durablement solutions. Ces contributions ont, dans leur diversité, été consignées dans le tableau synoptique ci-dessous :

Contributeurs/Contributrices	Intitulé de l'article
Flaviane T. Kenfack Épse Belval	<i>De la gouvernance sécuritaire à la gouvernance locale dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique : décentralisation des stratégies et mécanismes de réponse via l'approche « Bottom up »</i>
Richard Ondji'i Toung	<i>Analyse éthique de la souveraineté alimentaire en Afrique</i>
Narcisse Rostand Miafo Yanou	<i>Malgouvernance sous la corruption du politique et sous-développement des États africains. Un plaidoyer pour la fabrique d'une gouvernance modèle en Afrique</i>
Fred Jérémie Medou Ngoa	<i>Sens et puissance des résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem au Sud-Cameroun</i>
Henri Ludovic Mboha Nyamsi	<i>La gouvernance des migrations au Cameroun : un regard synoptique</i>
Assana	<i>La sédentarisation des populations et la reconquête de la citoyenneté au Cameroun</i>
Arnold Martial Ateba	<i>La co-construction des territoires agricoles à Meskine : conditions, processus et effets spatiaux</i>
Nicolas Serge Ndock	<i>Gouverner l'informel. Les politiques de régulation et de gouvernementalité des conducteurs de mototaxis par les « camps » à Douala (Cameroun)</i>

Abidjan, le 30 mars 2023

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

De la gouvernance sécuritaire à la gouvernance locale dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique : décentralisation des stratégies et mécanismes de réponse via l'approche « Bottom up »

Flaviane T. Kenfack Épse Belval
flavianebelval@gmail.com
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

Si l'engouement politique autour de l'objet terrorisme dénote une préoccupation majeure des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC, elle traduit par ailleurs le danger d'une menace corollaire qu'est l'extrémisme violent. Son ampleur et son enlisement, perceptible sur le long terme en République Centrafricaine, au Tchad, au Cameroun, dans les Grands Lacs, zone frontalière entre le Burundi, la République Démocratique du Congo et le Rwanda ; traduisent l'envergure de ce phénomène en tant que objet de sécurité préoccupant et démontrent la complexité à apporter des réponses concrètes face à l'ampleur de l'extrémisme violent en Afrique centrale, qui engendre de graves conséquences humaines, au-delà des coûts relatifs à l'économie de guerre, du réaménagement des agendas politiques et géopolitiques. Dès lors, comment opérer une lecture en termes de perspective de diversification de mesures préventives contre l'EV en Afrique Centrale ? Il s'agit de partir de la prise en compte des acteurs non étatiques au sein de l'espace CEEAC dont les activités sur le terrain en crise concourent à la résolution du problème sur le long terme. La perspective de diversification de mesures préventives contre l'EV concourt ainsi dans cette réflexion à une analyse prospective qui se fonde sur la prise en compte de la présence de ces acteurs multiniveaux en zone crisogène dont les objectifs et les rôles s'articulent généralement autour des questions de paix et sécurité, la prévention, la gestion et la transformation des conflits.

Mots-clés : Extrémisme violent, Société civile, Gouvernance locale, PEV, CEEAC

Abstract

If the political enthusiasm around the subject of terrorism denotes a major concern of the Heads of State and Government of ECCAS, it also reflects the danger of a corollary threat that is violent extremism. Its extent and its stalemate, perceptible in the long term in the Central African Republic, Chad, Cameroon, in the Great Lakes, border area between Burundi, the Democratic Republic of Congo and Rwanda; reflect the scope of this phenomenon as a worrying security object and demonstrate the complexity of providing concrete responses to the scale of violent extremism in Central Africa, which has serious human consequences, beyond the relative costs to the war economy, the reorganization of political and geopolitical agendas. Therefore, how to operate a reading in terms of perspective of diversification of preventive measures against VE in Central Africa? It is a question of starting from the consideration of non-state actors within the ECCAS space whose activities on the ground in crisis contribute to the resolution of the problem in the long term. The perspective of diversification of preventive measures against VE thus contributes in this reflection to a prospective analysis which is based on taking into account the presence of these multilevel actors in crisis-prone areas whose objectives and roles are generally articulated around the peace and security issues, conflict prevention, management and transformation.

Keywords : Violent Extremism, Civil Society, Local Governance, PVE, ECCAS

INTRODUCTION

Le 30 juillet 2018, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Afrique Centrale¹ et de l'Ouest prennent part à un sommet conjoint à Lomé, au Togo, sur la prévention et la lutte concertée contre le terrorisme et l'extrémisme violent (Communiqué final Sommet CEDEAO/CEEAC, juillet 2018). Cette rencontre au plus haut sommet intervient dans un contexte où la question sur l'extrémisme violent se pose en termes de préoccupation inquiétante et persistante face à la montée du groupe djihadiste nigérian, Boko Haram, en Afrique de l'Ouest et Centrale, des attaques terroristes répétées au Mali et dans le Sahel, les actions de l'armée du seigneur en Afrique Centrale. Si les deux régions partagent des proximités géographique, socioculturelle et économique qui se traduisent par des liens d'interdépendances et d'influences tant au niveau des Etats que des populations, il convient de préciser par ailleurs de nombreuses activités illicites, notamment le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, d'êtres humains et de drogues, issues de ces proximités et de la vulnérabilité des frontières, tant terrestres que maritimes, alimentant l'extrémisme violent, particulièrement en Afrique Centrale (Yakite 2019).

L'expansion de l'extrémisme violent dans cette partie du continent est une réalité complexe qui met en branle la sécurité des Etats et la sérénité des populations. Cette montée s'est ainsi faite de manière graduelle (Moghaddam 2019), devenant une préoccupation centrale face au nouveau contexte sécuritaire en zone CEEAC. Son ampleur et son enlèvement ; perceptible depuis près d'une décennie en République Centrafricaine, au Tchad, à l'Extrême-Nord² du Cameroun (Crisis Group 2017) et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest³ (Crisis Group, 2019), mais également dans les Grands Lacs, notamment dans la zone frontalière entre le Burundi, la République Démocratique du Congo et le Rwanda ; traduit l'envergure de ce phénomène en tant qu'objet de sécurité préoccupant. Ces différentes crises sécuritaires sont révélatrices à la fois du caractère déstabilisateur des structures étatiques et de la sérénité des populations en zones de crise. Elles démontrent la complexité à apporter des réponses concrètes face à l'ampleur de l'extrémisme violent en Afrique centrale, qui engendre de graves conséquences humaines, au-delà des coûts relatifs à l'économie de guerre, du réaménagement des agendas politiques et géopolitiques.

Partant de ces activités de violence érigées comme mode d'action à caractère extrémiste dans la sous-région CEEAC, un ensemble d'écrits permet de traduire la réalité observée dans le cadre de ces activités. La première tendance fait de la montée fulgurante de l'extrémisme violent au sein de cet espace une résultante du caractère amplificateur du terroriste. En effet, depuis la fin de la guerre froide, le terrorisme islamiste a connu une ampleur à l'échelle internationale (Chaliand, 2004)

¹ Créée en 1983 à Libreville, la CEEAC regroupe le Gabon, l'Angola, le Cameroun, le Congo, la RDC, la Guinée équatoriale, le Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine, Sao Tomé et Principe, et le Tchad.

² Depuis mai 2014, 2 000 civils et militaires ont été tués et plus d'un millier de personnes ont été enlevées dans la région de l'Extrême-Nord. Entre 1 500 et 2 100 combattants de Boko Haram auraient également été tués dans les combats contre les forces de défenses camerounaises ou les comités de vigilance.

³ La crise sociopolitique née en octobre 2016 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et Sud-Ouest s'est muée fin 2017 en conflit armé. Après vingt mois d'affrontements, 1 850 morts, 530 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés.

dont l'extension et les répercussions vont se manifester d'abord en Afrique du Nord et de l'Est, ensuite vers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Dès juillet 2005, l'administration américaine, du président George W. Bush, introduit l'expression *extrémisme violent*, le substituant aux termes prétend à équivoque *guerre contre le terrorisme*⁴. Si ces deux expressions traduisent la volonté manifeste d'aboutir à des objectifs politiques par des moyens violents (Frazer & Nünlist 2015), la seconde tendance considère l'extrémisme violent comme un phénomène tout à fait différent du terrorisme⁵, visant la peur et l'horreur et dont les stratégies de déploiement mises en œuvre dans la lutte contre le terrorisme (Ogharanduku 2017), plus centrées sur les facteurs qui poussent les populations à s'engager dans la violence, notamment les raisons politiques ou idéologiques.

En revanche, le caractère insaisissable du phénomène de l'extrémisme violent à partir des causes constitue une préoccupation d'un ensemble de travaux émergents en sciences sociales. Dans ce sens, les approches préventives mettent en avant des éléments tels que la corruption, la discrimination et l'exclusion, l'injustice, la mauvaise gouvernance, la pauvreté (Moghaddam 2019) ajoutés à l'oppression ou le ressentiment, auquel ne manqueraient pas la fragilité ou l'insuffisance de représentativité des institutions étatiques qui peut se traduire par la non-satisfaction des besoins fondamentaux que doit fournir l'État, notamment l'éducation, la santé ou la prospérité, prépondérants à l'émergence de violences politiques et extrémistes (PNUD, 2017). En outre, les analyses visant à appréhender ce fléau partant de leur configuration structurelle, logée ici au sein des réseaux islamistes transnationaux post 11 septembre 2001 (Nassser Eddine et al. 2011), se fondent sur des hypothèses comme cadre explicatif du phénomène d'extrémisme violent (Hamdaoui, 2020) en s'inscrivant dans une logique où des individus juges de l'opportunité de participer activement aux actes de violence des armés, logique du choix rationnel (Hamdaoui, 2020). Dès lors, si les bénéfices sont supérieurs aux coûts, l'individu décide d'y participer (Eager, 2008). Cette analyse n'est sans doute pas éloignée de celle structuraliste qui voit en ces organisations un mode d'action stratégique volontaire et « comme ligne de conduite parmi un éventail d'alternatives perçues » (Eager 2008). Une approche politico-économique par ailleurs met exergue les facteurs tels la sous-occupation et le chômage greffés à l'absence d'un avenir incertain et d'absence de participation politique et de la répression croissante des personnes ayant des convictions minoritaires, comme générateurs d'extrémisme violent.

Face à ce phénomène dans la zone CEEAC et sa trans-régionalisation, les autorités politiques de cette sous-région en commun avec les pays de la CEDEAO⁶ se sont engagés à renforcer la concertation et à coopérer afin de parvenir à une lutte plus coordonnée et efficace contre la recrudescence de l'extrémisme violent. Le Sommet conjoint du 30 juillet 2018 à Lomé consacre à cet effet une thématique centrale sur la prévention et la lutte concertée contre le terrorisme et l'extrémisme violent par les dirigeants politiques et les experts présents. Au niveau de la CEEAC, la mise en

⁴ L'usage du mot « extrémisme violent » tend à prêter à confusion avec celui de « terrorisme ». Il s'agit pour une opinion de deux expressions synonymes dans le sens où l'« extrémisme violent » ne serait qu'un substitut à la notion de « terrorisme ».

⁵ On relève la difficulté liée à l'inexistence d'une définition internationalement acceptée de l'« extrémisme violent », demeurant un défi pour les décideurs politiques et les praticiens.

⁶ Le sommet regroupe 26 Etats, soit la moitié de l'Afrique et présente donc un enjeu majeur. En dehors des dirigeants des deux régions, il regroupe des représentants des partenaires extérieurs.

avant des forces de sécurité et de défense traduit le disposant de lutte contre l'extrémisme violent exercé par les groupes terroristes. Si on relève un ensemble de mesures sécuritaires mise en œuvre, elles restent pour autant limitées. En dépit de ces avancées observées, afin de consolider l'engagement communautaire enclenché depuis le Sommet de Lomé de juillet 2018 dans le processus de lutte contre l'extrémisme violent dans la CEEAC, de nombreux défis restent à relever en matière de prévention contre le phénomène de l'extrémisme violent.

Dès lors, au-delà du recours à des approches préventives consacrée dans le Plan d'Action du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention de l'extrémisme violent⁷ (A/70/674 du 24 décembre 2015), comment opérer une lecture en termes de perspective de diversification de mesures préventives contre l'EV en Afrique Centrale ? Il s'agit de partir de la prise en compte des acteurs non étatiques au sein de l'espace CEEAC dont les activités sur le terrain en crise concourent à la résolution du problème sur le long terme. En outre, la perspective de diversification de mesures préventives contre l'EV concourt par ailleurs à une analyse prospective qui se fonde sur la prise en compte de la présence de ces acteurs multiniveaux en zone crisogène dont les objectifs et les rôles s'articulent généralement autour des questions de paix et sécurité, la prévention, la gestion et la transformation des conflits.

De la logique stato-centrée dans la prise en charge de la PEV et la GEV...

La nature et les manifestations liées à l'extrémisme violent déterminent les perceptions des acteurs et l'action étatique. Les réponses apportées à ce phénomène dans ce sens ont été de plus en plus sophistiquées depuis l'intervention des décideurs politiques. Qualifié de menace grandissante à la stabilité des pays de l'Afrique Centrale, une importante boîte à outils a été développée, du fait de l'évolution récente portant sur l'émergence des groupes extrémistes violents dans l'espace CEEAC, marquant une distinction des autres acteurs des conflits par une nature et des objectifs qualitativement différents.

La mobilisation d'un système d'alerte et de sécurité collective autour de la PEV

La mobilisation institutionnelle commune dans l'espace CEEAC fait suite aux dynamiques politiques qui prévalent dans la lutte contre le terrorisme. En effet, lors de la première session extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité (COPAX), tenue en juin 2021, des initiatives sont prises pour développer des politiques régionales de lutte contre les nouvelles menaces, singulièrement le terrorisme, facteur aggravant de l'extrémisme violent. Si l'engouement politique autour de l'objet *terrorisme* dénote une préoccupation majeure durant cette conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC⁸ dans la capitale congolaise, elle traduit par ailleurs le danger d'une menace corollaire qu'est l'extrémisme violent. Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, président en exercice

⁷ Il faut également souligner que faisant suite à la cinquième revue de la Stratégie mondiale antiterroriste de 2006, la résolution A/RES/70/291 adoptée le 1er juillet 2016 par l'Assemblée générale des Nations Unies a également reconnu l'importance de l'approche préventive.

⁸ Y prennent part à cette session, les présidents Denis Sassou N'Gouesso du Congo, Félix Antoine Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique, Joao Lourenço de l'Angola et Théodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Par ailleurs, la RDC assure la présidence tournante de la CEEAC en 2022.

de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), met ainsi l'accent dessus en invitant les pays membres à lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, François Louncény Fall, caractérise la montée des dynamiques liées à ces phénomènes en Afrique centrale, en précisant que cette partie du continent n'est pas épargnée par le terrorisme et l'extrémisme violent.

Il s'agit d'un des principaux défis à relever par les Etats de la CEEAC. L'interpellation est ainsi faite à la mise en place des mécanismes politiques et juridiques, encore absentes, pour contenir ce phénomène. En effet, les États membres de la CEEAC se sont engagés à mettre en œuvre une politique de sécurité collective, basée sur le respect des principes fondamentaux de la Communauté énoncés à l'article 3 du Traité révisé, visant la prévention, la gestion et le règlement des crises et conflits à travers la non-agression, l'assistance mutuelle et une sécurité et défense communes dans l'espace communautaire. Par l'adoption du Protocole relatif au Conseil de Paix et Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX), la CEEAC a institué un mécanisme de coopération et de décision en matière de défense commune, de promotion, de maintien et de consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

Dès lors, le COPAX constitue un système d'alerte et de sécurité collective qui permet une réaction préventive, rapide et efficace aux situations de crise et conflits en Afrique Centrale. On peut d'ailleurs faire une lecture des politiques communautaires en matière de paix et sécurité définies dans le Protocole du COPAX en son article 5. La prévention, la gestion et le règlement des crises et conflits s'inscrivent en premier ordre. Ensuite la promotion et la mise en œuvre des dispositions du pacte de non-agression et le règlement pacifique des différends par des actions de médiation et de bons offices. A ce titre, une définition des normes communautaires en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la paix à l'échelle régionale s'impose, tout comme le déploiement des missions de soutien à la paix, aux crises ou aux conflits. La sûreté et la sécurité dans ce sens sont adossées sur un mécanisme régional de coopération policière et judiciaire arrimé au mécanisme africain de coopération policière (AFRIPOL) en vue de lutter contre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. Il s'agit dès lors de la mise en œuvre des conventions internationales en matière de sécurité humaine.

En outre, les mécanismes sécuritaires collectifs, cadre de gestion étatique de gestion et prévention de l'extrémisme violent dénote une volonté des acteurs concernés dans cette lutte d'adosser leur action sur une gouvernance sécuritaire en matière de développement de la stratégie sous-régionale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Cette dernière se veut une mise à jour des stratégies de sécurité communes de la CEEAC jusque-là élaborées. Il s'agit notamment du Protocole de Kinshasa, du cadre de coopération policière et judiciaire, de la gestion communautaire des frontières de la région dans la maîtrise de la transnationalité de l'EV, d'opérationnaliser la stratégie communautaire de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et le trafic des munitions, ainsi que de la stratégie communautaire de lutte contre le trafic des drogues et de lutte contre le trafic d'êtres et organes humains. On relève alors une dimension importante accordée à la Force Multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC) au développement d'un cadre de coopération entre les services de renseignement de l'Afrique Centrale.

Ainsi, il convient de relever que les dynamiques politiques dans le processus de gestion et prévention de l'extrémisme violent se traduisent par des objectifs au rang desquels le renforcement de la bonne gouvernance dans les pays des États membres de la CEEAC, articulé sur l'établissement d'un réseau régional des mécanismes électoraux et de consolidation des mécanismes de dialogue politique. De la sorte, il s'agit d'une volonté politique commune de contenir la montée fulgurante de l'extrémisme violent, dont l'orientation consiste à promouvoir l'établissement de mécanismes pour améliorer les conditions des droits humains, développer et opérationnaliser une stratégie communautaire pour accroître la participation de la jeunesse aux affaires de la paix, ainsi que la mise en place d'une stratégie communautaire pour fédérer l'action de la femme aux affaires de la paix.

La réponse armée dans le processus de PEV et de GEV

Les réponses étatiques face aux modes opératoires des groupes⁹ à l'œuvre de l'extrémisme violence s'articulent sur les dispositifs sécuritaires. La multiplication des groupes armés de violence extrême a conduit les États touchés par ce phénomène à réagir en priorité dans une démarche sécuritaire et militaire au cours de cette dernière décennie. Pour ceux qui ont été jusqu'à présent épargnés mais qui s'inquiètent de cette menace, l'option de la réponse armée est également envisagée en premier lieu. A cet effet, l'Afrique Centrale fait face à de nombreuses crises qui débouchent le plus souvent à des exactions. La deuxième session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, tenue le 25 octobre 2022, a mis en exergue ce volet de la violence extrême partant des crises et conflits sur le terrain.

Si ce sommet intervient dans un contexte particulier marqué par la situation sécuritaire trouble au Tchad, le conflit en Ukraine, mais aussi la montée de tension entre la RDC et le Rwanda¹⁰, il est consacré exclusivement à un processus de pacification de crises et de conflits dans cette sous-région, notamment la transition politique en République du Tchad ou les FARDC et le M23, dans le cadre du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale (COPAX). Cette rencontre extraordinaire de Kinshasa, qui connaît la participation des représentants des onze pays membres de la CEEAC ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, aboutit à la désignation d'un médiateur de la CEEAC en vue d'accompagner les processus politique de pacification (MARAC, monitoring quotidien, n° 130 du 24 octobre 2022).

Il s'agit des affrontements, dans le cadre des FARDC et les M23, à l'origine de tueries et des blessés dans différentes entités du territoire de Rutshuru au Nord-Kivu¹¹. Dans

⁹ À certains égards en effet, la violence portée par ces groupes vise ou permet à ces derniers de conquérir le territoire par la mise en œuvre d'une réponse sécuritaire excessive à l'appui du recrutement.

¹⁰ Des nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et des combattants du groupe armé, le Mouvement du 23 mars (M23), ont éclaté le 20 octobre dans le territoire de Rutshuru, plus d'un mois avec les derniers affrontements. Les combats ont éclaté dans la localité de Rangira, et se sont étendus dans d'autres villages du groupement de Jomba dans la Zone de santé de Rwanguba

¹¹ Selon le rapport du MARAC du 24 octobre 2022, au moins 4 personnes ont été tuées et 40 autres blessées depuis la reprise le 20 octobre 2022, des affrontements entre les FARDC et les M23. En plus, 3 autres personnes ont été tuées et 35 autres blessées, parmi elles des enfants à Nyabikoro, près de l'hôpital de Rwanguba, sur l'axe Ntamugenga. Les Forces de Défense du Rwanda, sous couvert du

un communiqué rendu public, le Général-Major Sylvain Ekenge, Porte-parole des FARDC, affirme que les attaques du M23 ont mis fin à l'accalmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, et provoqué des morts « inutiles », entraînant la souffrance des populations qui ont dû se déplacer pour fuir les combats. Pour ce dernier, il s'agit d'une guerre d'agression imposée par le Rwanda, les Forces de Défense du Rwanda¹², sous couvert du M23 ; malgré la volonté politique du Président de la RDC, Félix Tshisekedi, de trouver des solutions concertées (Communiqué-FARDC, 23 octobre 2022, de Rutshuru au Nord-Kivu). Cette situation caractérise l'action des FARDC déterminées à répondre à ces attaques du M23, pour défendre, selon ces derniers, l'intégrité du territoire national.

L'intervention des forces de défense et de sécurité dans des contextes d'extrémisme violent au sein de l'espace CEEAC est également perceptible au regard des événements qui prévalent au Tchad¹³. En effet, dans un communiqué publié le vendredi 21 octobre 2022 par la Conférence épiscopale du Tchad (CET), on relève une condamnation des « violences injustifiables » contre des manifestants¹⁴ protestant la veille contre la prolongation de la transition¹⁵ à N'Djamena et dans les autres villes du pays. La Conférence des évêques du Tchad traduit ainsi un regret et une indignation au lendemain de ces faits, qui selon le bilan officiel, est à l'origine de plus d'une cinquantaine de personnes tuées et des centaines blessées. D'ailleurs, l'épiscopat tchadien « constate avec douleur et amertume, qu'une fois de plus, le sang des filles et des fils du Tchad a coulé ce 20 octobre 2022 au cours d'une manifestation qui se veut pacifique mais qui a été violemment réprimée », protestant ainsi « avec véhémence contre ces violations de la dignité humaine » (Communiqué Conférence épiscopale du Tchad (CET), 21 octobre 2022).

Ces dérives qui mettent en visibilité le caractère dénaturé des forces de défense et sécurité (FDS) qui se détache de la mission de protection des populations, en tant de guerre, certes, mais avant tout en temps de paix. L'essence de la relation armée-nation est ainsi mis à l'épreuve par les forces de défense et sécurité qui, en incarnant l'Etat, devrait tisser des relations de confiance et de respect avec les communautés.

M23 ont lancé depuis cette date, des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira Rwanguba Tchengerero.

¹² Il faut souligner que de nombreux Rwandais de moins de 30 ans souffrent d'un traumatisme dit « transgénérationnel » ou « indirect » : ils présentent des séquelles psychologiques liées au génocide et à ses conséquences, sans pour autant l'avoir vécu. Chaque visite dans un mémorial est une épreuve et chaque période de commémoration génère cauchemars, angoisses et insomnies.

¹³ Dans la journée du jeudi 20 octobre à N'Djamena, la capitale, et à Moundou, la deuxième ville du pays, des milliers de personnes ont manifesté à l'appel des partis d'opposition contre la décision issue du dialogue national inclusif et souverain (Dnis) de prolonger la transition militaire de deux années avec le maintien de Mahamat Idriss Déby au pouvoir. Celui-ci est à la tête de l'État tchadien depuis le décès de son père en avril 2021.

¹⁴ Des manifestants protestaient le jeudi 20 octobre 2022 contre la prolongation de la transition de deux ans et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby.

¹⁵ Il s'agit des partis de l'opposition ayant boycotté le DNIS ouvert le 20 août, en vue de trouver des solutions à la situation sociopolitique du pays. Suite à ce boycott, les Églises catholique et protestante avaient demandé de suspendre le DNIS le temps de tenter avec un groupe de guides religieux et des aînés de ramener les opposants à la table des discussions. Le refus des organisateurs d'accéder à cette requête avait entraîné la décision de l'Église catholique de se retirer définitivement du processus. Jeudi 20 octobre, le premier ministre tchadien a annoncé la suspension de « toute activité publique des partis politiques et organisations de la société civile », dont celles des partis des Transformateurs, du Parti socialiste sans frontière et de Wakit Tamma, collectif de partis d'oppositions et d'associations de la société civile.

Il s'agit dès lors des abus et des exactions de l'action de ces forces armées qui contribuent à aggraver le risque de voir des jeunes rejoindre les groupes armés et enclenchent des cycles de violence que les activités civilo-militaires des FDS ne parviennent pas, par la suite, à enrayer. Cependant, face à la recrudescence de l'extrémisme violent incarnée par des groupes extrémistes, les Chefs d'États de la CBLT, réunis à N'Djamena le 30 Avril 2012, décident de la réactivation et l'opérationnalisation de la FMM qui recevra un mandat du CPS de l'UA (Communiqué final 14^{ème} sommet des chefs d'Etats de la CBLT).

Par la suite, différentes initiatives ont d'ailleurs poursuivi dans cette direction et tenté de coordonner les efforts grâce à la force conjointe du G5-Sahel, la force multinationale des États de la Commission du Bassin du lac Tchad ou la Force multinationale de sécurisation de l'autorité pour le développement intégré de ces espaces. Ces missions militaires reçoivent l'appui financier de leurs États membres. Les missions multidimensionnelles de ces forces visent ainsi à participer à la stabilisation de ces pays par la lutte contre l'extrémisme violent partant des efforts de la sécurité contre l'offensive djihadiste.

... A la prise en compte des besoins des populations locales comme stratégie de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent

Les populations locales et les acteurs de la société civile ne sont pas des acteurs typiques de la sécurité au sens le plus strict du terme, mais ils jouent un rôle dans ce domaine au sein de leurs communautés, car ce sont ces derniers qui sont directement confrontés aux conséquences négatives des actions des groupes extrémistes. Afin de soutenir les stratégies pouvant contribuer à répondre pacifiquement aux crises liées à la recrudescence de l'extrémisme violent partant des préoccupations des communautés locales, il importe de prendre en compte la position des acteurs de terrain, populations et société civile, en tant que acteurs clés de la gouvernance local dans la conception de programmes et de réponses à long terme.

L'implication des populations locales et de la Société civile dans la GEV/PEV

La grimpée de l'extrémisme violent et du terrorisme principalement en Afrique fait l'objet d'une attention particulière de la communauté internationale et est aujourd'hui sujet de plusieurs études et recherches afin de mieux le contenir. Si ces deux phénomènes sont principalement beaucoup plus appréhender sur le volet sécuritaire, il faut par contre noter qu'ils viennent mettre en débat d'autres problématiques, notamment celles des défaillances observées dans la gouvernance locale des régions ciblées. En plus d'être des problématiques purement sécuritaires, elles révèlent les failles de gouvernance sociale, économique, culturelle, infrastructurelle, en gros de développement local. Ainsi, l'étude « Acteurs coutumier dans un contexte singulier » menée en décembre 2021 par USAID Customary Resilience révèle que l'extrémisme violent n'est pas toujours perçu par les communautés locales comme la principale menace pour leur sécurité. Dans la moitié des régions étudiées dans le cadre de ce rapport, il est constaté que l'insécurité alimentaire est perçue comme la première menace (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 2014) et comme l'une des principales crises ayant impacté

les communautés locales au cours des cinq dernières années,¹⁶ tandis que les violences perpétrées par les groupes extrémistes n'arrivent qu'en second plan.

À ce titre, les approches qui répondent aux besoins de développement sous-jacents peuvent mieux répondre aux principales préoccupations de la communauté, tout en réduisant les facteurs susceptibles de créer un environnement propice à la propagation de l'extrémisme violent. Bien que ces observations montrent que les conflits armés ne sont peut-être pas le plus grand défi ou la plus grande menace dans une région donnée, l'importance des liens entre sécurité et gouvernance locale est largement reconnue à l'échelle mondiale, même si c'est généralement l'approche de sécurité par la force qui est souvent privilégiée et adoptée. Comme l'indiquent d'ailleurs les réponses sur les principales préoccupations des populations locales en Afrique Centrale, il est primordial d'éviter ce piège dans les zones à fortes dynamiques d'expansion de la menace terroriste.

L'autosuffisance local apparaît en outre comme la stratégie d'adaptation dominante, la plupart des répondants cherchant de l'aide pour leurs survies d'eux-mêmes, soit sur leurs familles et leurs amis pour se rétablir, avec des réponses allant de l'utilisation de leurs propres économies, le placement ou l'abattage de bétail, la vente de produits ou d'articles ménagers, ainsi que, dans certaines régions, l'acceptation d'un travail supplémentaire et la réception d'une aide alimentaire. Dès lors, la nécessité d'un plus grand soutien aux communautés locales dans les régions éloignées et largement délaissée par les autorités publiques importe, tout en soulignant le fait que les priorités des acteurs étatiques et celle de la communauté internationale en matière de sécurité ne sont pas toujours celles de la population locale. Il est également essentiel de joindre aux mesures anti-extrémistes violentes proprement axées sur la sécurité davantage un accent sur la résolution des problèmes de développement, la satisfaction des besoins fondamentaux des populations locales et la réduction des tensions interethniques. Ces mesures sont d'autant plus essentielles qu'elles continuent de manière efficiente pour que la mise en action des actions publiques sécuritaires conjointes renforce durablement la résilience des communautés face aux groupes extrémistes.

Il est donc de plus en plus urgent pour les pays de la CEEAC enlisés dans ce phénomène d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des programmes de réhabilitation et de réinsertion des anciens extrémistes violents. Si certains pays ont déjà mis en place des stratégies, à l'instar des Centres DDR au Cameroun dans les régions en crise (Nord-ouest, Sud-ouest, Extrême-nord), d'autres en sont à des initiatives préliminaires. Cependant, la plupart d'entre eux non pas la capacité institutionnelle et professionnelle nécessaire pour mettre en œuvre de tels programmes et soutenir les efforts de réhabilitation et de réinsertion. Pour relever ces défis, il faut s'appuyer sur l'expertise et les contributions des parties prenantes. Les initiatives de réhabilitation et de réinsertion prennent plusieurs forme dans ce cas, en fonction de leur portée sur le terrain. Le cadre dans lequel ces interventions sont fournies détermine la nature et la structure des programmes. Par exemple, les programmes menés dans les prisons nécessitent des types d'interventions différentes

¹⁶ Les données quantitatives de cette étude montrent que environ 75%, 68% et 60% des personnes interrogées dans les régions confrontées aux assauts des groupes extrémistes violents et terroristes ont identifiées l'insécurité alimentaire comme l'une des principales menaces à leur sécurité et par conséquent à l'adhésion des populations aux groupes extrémistes violents et terroristes.

de ceux considérés comme à haut risque. Il en va de même pour les femmes et les enfants qui ont plutôt besoin des stratégies de réhabilitation et de réinsertion adaptées¹⁷.

S'il n'existe pas d'approche unique en matière de réhabilitation et de réinsertion des anciens combattants ou guerriers, ces initiatives doivent être adossées sur des principes communs. A ce titre, l'importance est l'implication des acteurs étatiques et non étatiques dans le développement et la mise en œuvre de ces programmes. Dans certains contextes, les acteurs gouvernementaux doivent mener des activités de réhabilitation et de réinsertion, mais dans d'autres, il incombe aux acteurs non étatiques. L'essentiel est de reconnaître les avantages comparatifs de chaque acteur et de les utiliser au maximum. Par conséquent, une approche multipartite et multisectorielle qui permet la participation des agents de forces de maintien de l'ordre, des prestataires de soins de santé mentale, des conseillers religieux, des organisations communautaires de la Société civile et des membres de la famille devrait être privilégiée. Pour y parvenir, tous les acteurs concernés doivent collaborer et partager les informations.

La consolidation des capacités des autorités traditionnelles et religieuses pour mieux contrer la montée de l'extrémisme violent

La contribution des autorités traditionnelles et religieuses à la résilience est avant tout liée à leur rôle dans le maintien et le renforcement de la cohésion sociale, notamment à travers leurs efforts de médiation et de résolution des conflits. Compte tenu des risques d'instrumentalisation par les extrémistes, les tensions intercommunautaires préexistantes et les lignes de fracture sociales et ethniques, ces efforts sont susceptibles de renforcer également la capacité des communautés à résister à la propagande extrémiste violente et aux efforts de recrutement. Pour cela, il importe de prendre en compte les exigences visant à former les autorités traditionnelles aux techniques et règlement des conflits et de médiation, et renforcer leur capacité à identifier les sources de conflit, utiliser les outils appropriés et s'engager de manière plus professionnelle, cohérente et transparente dans la médiation et le règlement des différends. En outre, une sensibilisation de ces dernières à la nécessité d'assurer une communication équitable dans la gestion et d'assurer une médiation impartiale afin de préserver la cohésion sociale importe ; tout comme le fait de tirer parti et explorer la transférabilité des initiatives et des mécanismes réussis dans les régions. A cela, il faut veiller à ce que les compétences de la justice formelles et les mécanismes traditionnels de règlement des conflits soient clairement définies et comprises par toutes les parties prenantes sur le plan local.

Ainsi pour mieux contenir les risques de confusion, de duplication des efforts, voire la concurrence, face à l'extrémisme violent, il est nécessaire de s'assurer que tous les membres de la communauté soient impliqués dans le processus. En outre, l'une des compétences essentielles des autorités traditionnelles et religieuses est leur rôle de sensibilisation et de partage d'informations sur la cohésion sociale, la tolérance, le pardon, la compréhension mutuelle et la solidarité. De nombreuses autorités

¹⁷ Selon la situation et les compétences des intervenants, les programmes de réhabilitation et de réinsertion peuvent aller d'interventions unique (théologique/idéologique) à des interventions globales (matériel, psychosocial, récréatif et culturel) comprenant différents types de soutien.

utilisent leurs discours à travers les canaux médiatiques communaux, les réunions communautaires régulières, les événements culturels avec les populations, pour s'opposer aux valeurs qui sous-tendent l'extrémisme violent et les conflits intercommunautaires. Les actions menées dans ce cadre local doivent ainsi se concentrer sur la mobilisation de ces autorités et à tirer parti des voix de ces autorités, notamment en améliorant les connaissances des autorités traditionnelles et religieuses sur les outils à la fois classiques et modernes de communication, en renforçant leurs compétences oratoires.

Par ailleurs, il faut former les autorités traditionnelles et religieuses sur le processus de radicalisation et d'engagement des populations locales auprès des groupes extrémistes violents, leur permettant ainsi de mieux cerner les dangers réels, d'évaluer les risques au sein de leurs communautés et de développer des messages adaptés à leurs communautés qui s'opposent aux stéréotypes comme la stigmatisation ethnique utilisée par les extrémistes violents. Aussi, la sensibilisation des autorités traditionnelles et religieuses doit porter sur les risques liés à l'élaboration et à la diffusion de ces récits alternatifs prônés par les extrémistes violents.

Cette dynamique consistant à doter les autorités traditionnelles et religieuses des outils nécessaires pour leur participation effective dans le processus visant à contrer l'extrémisme violent implique également la nécessité de leur allouer des ressources appropriées. Si le problème auquel sont confrontées ces autorités locales dans l'exercice de leurs fonctions est celui du manque de ressources matérielles et financières, il importe par conséquent de leur fournir les ressources nécessaires à la sensibilisation du public, telles que notamment les technologies, les transports et autres types d'infrastructures nécessaires pouvant également les aider à élargir leur public cible et à améliorer l'impact générale de la sensibilisation. Cependant, ces différentes allocations doivent être accompagnées d'un certain nombre de garanties pour dissuader les allégations de corruption, d'impartialité, de détournement et autres abus. Malheureusement, ces exigences et stratégies opérationnelles visant à impliquer les acteurs de la gouvernance locale dans la conduite d'une action publique concertée contre l'extrémisme violent rencontrent un ensemble de faiblesses dont il va falloir prendre en compte afin de penser à les remédier pour une participation encore plus efficace.

Tout en soulignant la nécessité de mettre en œuvre des initiatives visant à contrer les tendances patrimoniales et à sensibiliser les autorités traditionnelles et religieuses, les nouvelles actions publiques doivent également tenir compte du rôle potentiellement déstabilisant de l'aide extérieure et du risque que la collaboration avec les autorités traditionnelles et religieuses ne mine par inadvertance leur légitimité au niveau local (Menkhaus 2013). Garantir une gouvernance traditionnelle plus inclusive et équitable et régler la succession et l'implication des autorités traditionnelles et religieuses dans la vie politique légitime serait donc des stratégies efficaces non pas seulement pour asseoir la légitimité des autorités locales, mais également de mieux contrer la montée de l'extrémisme violent.

CONCLUSION

La prédominance de l'Etat dans la gestion et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique Centrale est non seulement l'expression de sa nature diverse mais également des acteurs multiples à l'origine de la recrudescence de ce phénomène. Ce dernier est une désignation générale embrassant une large variété de groupes armés et de mouvements disparates, allant de sécessionnistes, révolutionnaires, en passant par les groupes terroristes organisés. Les intentions, les cibles, les demandes, les structures et les théâtres d'opérations varient sensiblement selon les territoires, d'un groupe à l'autre et peuvent même évoluer au fil du temps. Au regard de ces défis et enjeux du caractère déstructuré de l'extrémisme violent et du caractère délicat de l'usage du principe de subsidiarité de l'union africaine, les questions liées à la prévention de l'extrémisme violent dans l'espace CEEAC constitue une préoccupation majeure des acteurs étatiques. Cette réalité s'est ainsi insérée dans les agendas étatiques comme un problème d'ordre sécuritaire faisant l'objet d'un traitement particulier, se démarquant ainsi des problèmes faisant la résolution d'un ordre classique

Cependant, la lutte contre l'extrémisme violent nécessite la prise en compte de l'implication des acteurs autres que ceux conventionnelles ou étatiques. Si les populations locales et les acteurs de la Société civile ne sont pas des acteurs typiques de la sécurité au sens le plus strict du terme, ils ont un rôle important à jouer dans ce domaine au sein de leurs communautés, car ce sont eux qui sont directement confrontés aux conséquences négatives des actions des groupes extrémistes. D'où la mise en évidence des limites de l'approche stato-centrée dans la lutte et la prévention de l'extrémisme violent sans toutefois nier le rôle central de l'Etat, pour privilégier d'avantage les approches inclusives tenant compte à la fois des acteurs multi niveaux, du traitement multisectoriel du phénomène et de la nécessité d'une gouvernance locale décentralisée. Les questions liées aux exigences de décentralisation, du rôle des acteurs de la gouvernance locale notamment les autorités traditionnelles et religieuses, l'implication des populations locales et de la Société civile, sont les problématiques qui ont été largement soulevés comme solutions pour prévenir et contrer l'extrémisme violent.

Bibliographie

Amnesty International et Human Rights Watch : Au Cameroun, les violences se multiplient et la situation humanitaire se dégrade, Publié le 11 décembre 2019 à 19 h00

ASO Clingendael Institute Conflict Research Unit (CRU) and the international Center for Counter- Terrorism (ICCT).

BBC, «Cameroon's Anglophone Crisis: Red Dragons and Tigers-the Rebels Fighting for Independence », 20 mars 2018, disponible sur www.bbc.com. Chaliand, Gérard., L'histoire du terrorisme, de l'antiquité à Al Qaida, Paris, Bayard, 2004.

Crettiez, X. (2016) : « Penser la radicalisation ». *Revue française de science politique*, Vol. 66, no. 5, pp. 709-27.

Rapport Afrique du Crisis Group, (2 mai 2019) : *Crise anglophone au Cameroun : comment arriver aux pourparlers*. N° 272,

Petrigh, C. (2019) : « Le conflit anglophone au Cameroun. Un dialogue sans partenaires », Notes de *l'Ifri*, Ifri, octobre.

Dang, L. (2019): “Violent Extremism and community Policing in Tanzania”, USIP.

Devermont J & Harris M., Rethinking crisis responses in the Sahel, CSIS brief, 2020, <http://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/201222>.

Briefing Afrique de Crisis Group, (25 octobre 2017). *Extrême-Nord du Cameroun : le casse-tête de la reconstruction en période de conflit*. N° 133.

Guibbaud, P. (2014) : *Boko Haram : histoire d'un islamisme sahélien*. L'Harmattan.

Hamdaoui, Y. (2020) : « Les mains dans le cambouis. Confluences des mots autour de l'extrême ». in *Confluences aux extrêmes, Afrique en Mouvements*, no. 2, pp. 6-9.

<https://www.isip.org/publications/2019/05/amid-rising-sahel-violence-burkina-faso-builds-response>.

International Crisis Group (2018) : *Extrême-Nord du Cameroun : nouveau chapitre dans la lutte* RIGES 2023

Khalil J. & Zeuthen M. (2016): “Countering Violent Extremism and Risk Reduction: A guide to Programme Design and Evaluation”, RUSI Whitehall Report, pp. 2-16.

Le tableau de bord Clingendael-ICCT pour les Acteurs coutumiers dans un contexte singulier, <http://www.clingendael.org/publication/customary-legitimacy>.

Macleod, A. (2004) : « Les études de sécurité : du constructivisme dominant au constructivisme critique ». *Cultures & Conflits*, vol. n° 54, no 2, p. 13-51.

Menkhaus, K. (2014): “If Mayors Ruled Somalia: Beyond the State-Building Impasse”, Nordic Africa Institute Policy Note, N° 2.

Menkhaus, K. (2013): “Making Sense of Resilience in Peacebuilding Contexts: Approaches, Applications, Implications,” Geneva Peacebuilding Platform, Paper N°. 6, p.9.

Molenaar F, Demuynecl M & Bruijne K. « Acteurs coutumiers dans un contexte singulier : la résilience des autorités traditionnelles et religieuses face à l'extrémisme violent au Mali, au Niger et au Burkina Faso, Clingendael Institute Conflict Research Unit (CRU) and the international Center for Counter- Terrorism (ICCT).

Mvondo Mvondo, H (2019) : « La gouvernance locale face au défi de sécurité en Afrique Centrale : Une analyse de la décentralisation comme moyen de la lutte contre l'extrémisme violent au Cameroun », *Revue Africaine sur le Terrorisme*, Vol. 7, no. 2, pp. 109-122.

Nana Ngassam, R. (2019) : « Le Cameroun en crise », *Revue Esprit*, no. 454, pp. 17-20.

Oluwakemi Okenyodo, (2016): *Governance, Accountability and Security in Nigeria*, Africa Brief, Centre d'études stratégiques de l'Afrique.

OSCE. (2014) : « Prévention et lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la radicalisation qui conduisent au terrorisme : une approche de police communautaire».

OSCE. (2014): Preventing Terrorism and Countering violent Extremism and Radicalization that lead to terrorism: A Community-Policing Approach, pp. 61-94.

PNUD (2017) : Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment, UNDP, September - <http://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDPJourneyToExtremismreport-2017-english.pdf>

Cohen, C. (2015), « Boko Haram, une impossible sociologie politique ? » *Afrique contemporaine*, no. 255, pp. 75-92.

PNUD, (2015) : troisième consultation d'experts, Addis-Abeba.

Rob O. (2015) : « Radicalisation au terrorisme : que faire ? Tendre la main rapidement », OSCE, Communauté de Sécurité, N° 2, pp. 1-5.

Sigsworth R. (2019): "Harnessing public engagement for police accountability in Africa", Institute for security studies.

Sjoberg L. & Wood R. (2015). « People, Not Pawns: Women's Participation in Violent Extremist Groups », 2015, Agence américaine pour le développement international, septembre 2015, <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866>.

Stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU Plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent (A/70/674), 24 décembre 2015, <https://undocs.org>.

The role of cities in preventing and countering violent extremism in East and West Africa, The Strong Cities Network, 2017, <https://strongcitiesnetwork.org/fr/wp-content/uploads/2017/10/SCN-Assessment-Report>.
<https://www.gpplaform.ch/sites/default/files/If%20mayors%20ruled%20Somalia.pdf>.

Yakite, L. C. (2019). « la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique centrale et dans le bassin du lac Tchad », in *Revue du Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme*, Volume 8, n° 2.

Analyse éthique de la souveraineté alimentaire en Afrique

Richard Ondji'i Toung

ondjiitoung@yahoo.fr

Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)
Université de Yaoundé II

Résumé

Le présent article sur l'analyse éthique de la souveraineté alimentaire en Afrique vise une éthique de la souveraineté alimentaire. La méthode de l'éthique analytique a permis de dégager les aspects économique, politique et social de la souveraineté alimentaire sur le continent noir et de mettre en exergue les valeurs éthiques en jeu à savoir la liberté, la responsabilité, la justice, la paix et la solidarité. L'analyse des informations collectées à partir des sources secondaires a conduit au résultat suivant lequel la responsabilité des pouvoirs publics nationaux et supranationaux est prépondérante sur le champ de la sécurité alimentaire. Il s'agit de la responsabilité en matière d'élaboration et de financement des politiques agricoles endogènes, la responsabilité d'accompagnement des organisations paysannes, la responsabilité de construire des infrastructures de transport et des marchés pour une meilleure distribution et consommation des produits alimentaires.

Mots-clés : Souveraineté alimentaire, Ethique, Responsabilité, Solidarité, Justice sociale, Gouvernance

Abstract

This article on the ethical analysis of food sovereignty in Africa aims at an ethics of food sovereignty. The method of analytical ethics has made it possible to identify the economic, political and social aspects of food sovereignty on the black continent and to highlight the ethical values at stake, namely freedom, responsibility, justice, peace and solidarity. The analysis of the information collected from secondary sources led to the result that the responsibility of national and supranational public authorities is predominant in the field of food security. This includes responsibility for developing and financing endogenous agricultural policies, responsibility for supporting farmers organisations, responsibility for building transport infrastructure and markets for better distribution and consumption of food products.

Keywords: Food Sovereignty, Ethics, Responsibility, Solidarity, Social Justice, Governance

INTRODUCTION

Dans un contexte mondial marqué par des crises diverses, particulièrement ces dernières années par la COVID-19 et la guerre en Ukraine, la question de l'alimentation se pose avec acuité. Emeutes de la faim, flambée des prix, famines dans la corne de l'Afrique, autant d'exemples flagrants d'une situation alimentaire mondiale qui ne permet pas au 21^e siècle de nourrir correctement l'humanité (Jammet & Huet 2012). En effet comment nourrir l'Afrique dans un tel contexte ? Au-delà de la sécurité alimentaire, il se pose ici le problème de la souveraineté alimentaire des peuples africains. Les projections de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) indiquent qu'à l'horizon 2050 la population de l'Afrique doublera vraisemblablement, pour atteindre 2,2 milliards d'habitants, et donc que la progression de la demande en produits alimentaires sera la plus forte parmi celles de toutes les régions du monde. Comment le monde rural, majoritairement constitué de petites exploitations et qui concentre encore plus de

60 % de la population active, parviendra-t-il à satisfaire cette demande et ainsi contribuer à la souveraineté alimentaire du continent ? (Jacquemot 2021 : 1) Que signifie souveraineté alimentaire ? Comment est-elle organisée et vécue en Afrique ? Quel est le regard éthique sur cette question ?

Le sujet est au cœur des préoccupations des dirigeants et des institutions, notamment la Banque Africaine de Développement, fer de lance de plusieurs initiatives. « Le temps de l'action est venu. L'heure est venue pour la souveraineté et la résilience pour l'Afrique », a lancé, Akinwumi Adesina, président de la BAD, qui a coorganisé avec l'État du Sénégal en janvier 2023, un sommet exceptionnel de trois jours centré sur le thème : « Nourrir l'Afrique : souveraineté alimentaire et résilience »¹⁸.

La souveraineté alimentaire est un concept développé et présenté pour la première fois par La Via Campesina lors du Sommet de l'alimentation organisé par la FAO à Rome en 1996. Il a depuis été repris et précisé, entre autres par le mouvement altermondialiste lors des différents Forums Sociaux Mondiaux depuis 2011 (Coulibaly 2006 ; Jammet & Huet 2012).

La Via Campesina (LVC) définit en 1996, la Souveraineté Alimentaire comme « le droit de chaque nation de maintenir et développer sa capacité de produire ses aliments de base, dans le respect et la diversité culturelle et culturelle ». La LVC élargit le concept en 2000 « le droit des peuples à définir leurs politiques agricoles et alimentaires ». En 2003 un document interne ajoute « sans dumping vis à vis des autres pays ». De la sorte, « La souveraineté alimentaire désigne le DROIT des populations, de leurs pays ou Unions à définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping vis à vis des pays tiers » (Dufumier 2012). Et en tant que droit, la souveraineté alimentaire participe du droit à l'alimentation qui est un droit économique.

Le droit à l'alimentation est un droit humain fondamental stipulé par l'Organisation des Nations Unies (ONU) et reconnu par des traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales (Dufumier 2012). C'est « Le droit d'avoir un accès régulier, permanent et non restrictif, soit directement ou au moyen d'achats financiers, à une alimentation quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante correspondant aux traditions culturelles du peuple auquel le consommateur appartient, et qui lui procure une vie physique et mentale, individuelle et collective, épanouissante et exempte de peur. »¹⁹

Ainsi selon Ibrahima Coulibaly, la souveraineté alimentaire contrairement à ce que prétendent ses détracteurs n'est pas l'autarcie, au contraire elle cherche à promouvoir une valorisation et une interpénétration des diversités sans domination d'une partie sur l'autre (Coulibaly 2012). C'est ainsi qu'une interaction sociale mettant en scène divers acteurs politiques, sociaux, économiques qui sont des décideurs, des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Il s'agit donc

¹⁸ Wessels

https://www.lepoint.fr/afrique/sommet-de-dakar-2-l-afrique-peut-elle-se-nourrir-26-01-2023-2506392_3826.php#11, consulté le 01.02.2023.

¹⁹ Dufumier cite le Rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation aux Nations Unies Olivier de Schutter.

d'un concept de nature politique (Poitevin & Bezzaz 2020 : 11) qui est en opposition au modèle agricole actuel et propose de revoir le système alimentaire afin que son fonctionnement soit mis entre les mains des populations qui seront alors en mesure de mettre en place des politiques agricoles en harmonie avec le développement durable des sociétés (Issaoui-Mansouri 2010). C'est cette compréhension ouverte et axée principalement sur le libre arbitre et la responsabilité des acteurs locaux qui sera retenue dans le cadre de cet essai.

Il est à relever que la souveraineté alimentaire est différente de la sécurité alimentaire qui est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine (Dufumier 2012)²⁰. Quant à l'éthique, elle est une discipline philosophique qui remonte à Aristote. Pour ce dernier, là où des modes de vie et des institutions perdent leur validité évidente, l'éthique philosophique, conduite par l'idée d'une vie humaine riche de sens, cherche méthodiquement, et sans référence ultime à des autorités politiques ou religieuses ou à des traditions vénérables ou éprouvées, à énoncer des propositions universellement valables sur l'action bonne et juste (Höffe et al. 1993 : 100). Pour Marie-Claude Smouts et al., l'éthique est un discours sur la morale et sur la façon de se comporter pour promouvoir le bien et éviter le mal. Elle ne dit pas précisément quelle action sera menée, elle détermine les conditions pour que l'action soit considérée comme morale (Smouts et al. 2003 : 206). En fait, la question éthique est à proprement parler celle du bien et du juste dans l'interaction humaine ; elle est davantage que la morale, la coutume, la probité civique (Rich 1994 : 38 ; Rossouw & Van Vuuren 2004 : 3). Et Arthur Rich insiste sur le critère de la justice envers l'humain (Rich 1994 : 183). Plus généralement, l'éthique est définie comme science de la morale, théorie de la conduite de la vie humaine (Rendtorff 1990 : 9). Etant donné que la souveraineté alimentaire telle que définie plus haut, est une interaction humaine, elle sera évaluée en Afrique avec un accent particulier mis sur les comportements des acteurs à l'effet de la promotion du bien-être des populations, c'est-à-dire de l'efficacité de cet instrument.

L'objectif est de montrer que la question politico-économique de la souveraineté alimentaire en Afrique est un problème éminemment éthique, car elle touche à la vie des individus et renvoie aux valeurs de bien-être, de justice, de paix, de solidarité et surtout de liberté et de responsabilité. La question est ici de savoir comment analyser l'interaction de la souveraineté alimentaire en Afrique du point de vue de l'éthique. En particulier, comment se présente et se déploie la souveraineté alimentaire en Afrique ? Et, quelles sont les valeurs éthiques en jeu dans cette interaction ? La souveraineté alimentaire en Afrique est une interaction sociale qui peut être évaluée du point de vue de l'éthique analytique (cf. infra). Elle présente entre autres des aspects sociaux, économiques, juridiques et politiques et met en jeu des valeurs éthiques telles que la responsabilité, la solidarité, la liberté, la justice et la paix qui sont des considérations sociales fondamentales et des conditions de réalisation d'une bonne souveraineté alimentaire en Afrique.

²⁰Dufumier cite le Sommet Mondial de l'Alimentation de 1996.

Du point de vue de l'éthique, la thématique de la souveraineté alimentaire appartient au champ de recherche de l'éthique appliquée. L'éthique appliquée est une étiquette que l'on donne à toute éthique qui ne se définit pas essentiellement comme une réflexion sur les fondements argumentatifs ultimes des normes éthiques ou sur la nature du discours pratique, éthique et politique, mais comme analyse de problèmes concrets (Höffe et al. 1993 : 101-102). La souveraineté alimentaire se situe ainsi au carrefour de l'éthique politique, juridique et économique, parce qu'elle est liée aux questions du droit à l'alimentation, aux décisions, déclarations et autres positions politiques des dirigeants à différents niveaux, et à la production, la distribution et la consommation des produits alimentaires.

Dans le domaine de l'éthique, l'on parle des méthodes au pluriel. Ainsi les méthodes sont des règles de procédure qui régissent des processus de pensée et d'action, et qui permettent de les effectuer d'une façon cohérente et finalisée (Höffe et al. 1993 : 212). Selon Höffe et al., l'on peut retenir cinq méthodes de l'éthique :

1. L'éthique herméneutique qui pose la priorité de l'expérience historique sur la déduction abstraite ; elle permettra la description de la réalité de la souveraineté alimentaire en Afrique ;
2. L'éthique phénoménologique qui montre et décrit sans préjugés les phénomènes tels qu'ils sont et tels qu'ils se présentent à une intellection d'un type particulier : l'intuition ; elle aidera également à la description de l'objet de la présente étude ;
3. L'éthique transcendantale qui examine les conditions de possibilité a priori de l'expérience morale ;
4. La dialectique qui permet de confronter une proposition plausible (position ou thèse) et une contreproposition également plausible (négation ou antithèse), afin de dépasser la fixation dogmatique sur l'une ou sur l'autre proposition ; elle permettra un meilleur arbitrage entre différents arguments et positions des différents documents et acteurs.
5. L'éthique analytique enfin, qui est caractéristique de toute éthique scientifique ; car elle décompose son objet, l'agir moral, en ses différents éléments et aspects, et cherche à les définir d'un point de vue éthique. C'est cette dernière méthode qui servira de base d'analyse de la souveraineté alimentaire en Afrique. Elle sera décomposée en ses différents éléments (contenu) et aspects (angles, côtés) à l'effet donner ses propriétés éthiques.

Le choix méthodologique de l'éthique analytique a guidé celui des informations collectées qui, en grande partie, proviennent principalement des sources secondaires.

Le présent article comprend deux parties principales, à savoir d'abord la présentation et le déploiement de la souveraineté alimentaire et ensuite les valeurs éthiques en jeu dans cette interaction en Afrique.

Présentation et déploiement de la souveraineté alimentaire en Afrique

La souveraineté alimentaire présente plusieurs facettes : politique, juridique, sociale, économique et même environnementale. Tous ces aspects ne seront explorés ici. Son déploiement se fait au travers des acteurs qui interviennent dans différents secteurs.

Différents aspects

La souveraineté alimentaire présente plusieurs facettes : théorique, juridique, économique, politique, sociale, environnementale, etc...

Aspects théorique et juridique

Les aspects juridique et théorique renvoient aux différentes législations en matière de souveraineté alimentaire et aux discours produits à ce sujet en ce qui concerne l'Afrique.

Aspect théorique

Selon le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, la question de l'accès aux produits alimentaires revêt une importance politique cruciale, particulièrement en situation de faible priorisation du secteur agricole, de déficit de la productivité de ce secteur, d'insuffisance des revenus de larges couches de la population et lors de la flambée des prix des denrées de première nécessité. La grande crise alimentaire de 2008 et les émeutes sociales qui l'ont accompagnée ont révélé, pour nombre de pays, une fragilité structurelle porteuse de risques systémiques majeurs, qui font de la souveraineté et de la sécurité alimentaires un enjeu central de la gouvernance (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité 2014 : 4).

La crise alimentaire mondiale et l'inflation causées à la suite de la guerre en Ukraine et de la hausse des cours des céréales et de l'énergie a rendu d'une actualité pressante la recherche de l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Fragile et dépendant, le continent africain rêve de renforcer sa souveraineté, alors que sa population augmente plus rapidement que sa production alimentaire (Wessels 2023). En traitant de la reconquête des souverainetés agroalimentaires en Afrique post-Covid, Pierre Jacquemot se pose la question de savoir si la crise de 2020-2021 peut être l'occasion historique pour réinventer des systèmes agricoles et alimentaires sains, souverains, tournés vers les demandes locales et régionales et renforcer la résilience pour l'avenir (Jacquemot 2021). En prenant la crise alimentaire de 2007-2008 pour base des préoccupations alimentaires et nutritionnelles en Afrique, l'auteur examine les conditions politiques, techniques et économiques à réunir pour reconquérir deux souverainetés fondamentales, l'agriculture et l'alimentation. A l'issue de son examen, Jacquemot pense que la responsabilisation des producteurs est décisive pour agir sur la base productive, que l'intensification tournée vers l'accroissement de la productivité est incontournable, que le niveau d'intervention mésoéconomique est bon et le niveau territorial est aussi bon.

Pour Dennis Kyalo et Charlie B. Chilufya²¹, l'amélioration de la souveraineté alimentaire pourrait améliorer l'égalité des sexes, prévenir les conflits et instaurer

²¹ Kyalo & Chilufya

<https://www.sjesjesuits.global/fr/2021/04/02>, consulté le 01.02.2023.

et maintenir la paix parmi les ménages et les communautés vulnérables et pauvres en alimentation en Afrique. Selon Marc Dufumier, c'est la pauvreté qui explique pourquoi tant de personnes souffrent encore de la faim ou de la malnutrition dans le monde. La question alimentaire ne sera donc finalement résolue que si les paysannes du Sud arrivent à équiper davantage leurs exploitations et parviennent ainsi à accroître par elles-mêmes leurs productions agricoles et alimentaires pour sortir définitivement de la pauvreté (Dufumier 2012). La mobilisation des leaders paysans pour la souveraineté alimentaire a le mérite de relancer le débat public sur l'orientation des politiques agricoles et commerciales. Les campagnes de plaidoyer contre les importations qui concurrencent de façon déloyale les productions locales – pomme de terre en Guinée, oignon au Sénégal, etc. – ont montré l'importance de promouvoir le potentiel d'alimentation des populations par les producteurs nationaux et régionaux. Plus généralement, la libéralisation des marchés apparaît incapable de répondre à la complexité des enjeux agricoles et alimentaires (Rédaction de Grain de sel 2007).

Pour relever le rôle des femmes dans la souveraineté alimentaire en Afrique, Elfrieda Pschorn-Strauss parle du lien qui unit les femmes aux semences et qui existe depuis bien longtemps. Les femmes sont reliées aux semences par l'alimentation, la santé, la culture, l'écologie, la spiritualité et les relations sociales. À travers leurs rôles de gardiennes des semences, d'obtentrices, de paysannes, d'herboristes et de mères, les africaines font appel, dans leurs tâches quotidiennes, à une utilisation et une connaissance profondes des plantes. Elles sont les expertes non-reconnues et invisibles des semences et de la biodiversité cultivée et sauvage (Pschorn-Strauss 2016).

Aspect juridique

Le droit à l'alimentation est un droit humain fondamental stipulé par l'Organisation des Nations Unies (ONU) et reconnu par des traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales (Dufumier 2012). En effet, l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires.²² (Nations Unies 2015). Aussi la souveraineté alimentaire prône-t-elle les droits des paysans, des femmes, des peuples autochtones et des travailleurs, la protection sociale et justice climatique (Kyalo & Chilufya 2021).

Aspects social, économique et politique

Les différents aspects social, économique et politique de la souveraineté alimentaire mettent en exergue les activités de production, de distribution et de consommation des denrées alimentaires d'une part, la vulnérabilité des populations et les politiques publiques dans ce domaine d'autre part.

²² Nations Unies

https://www.un.org/fr/udhrbook/pdf/udhr_booklet_fr_web.pdf, consulté le 28.02.2023.

Aspect économique

Selon Michel Poitevin et Meryem Bezzaz, toutes les définitions de la souveraineté alimentaire évoluent autour de trois axes centraux. Le premier est la production. La plupart des définitions mettent l'accent sur la priorisation de la production locale pour le marché local et la réduction de la dépendance du pays en importation d'aliments de base. Il est souvent question de la valorisation de la qualité des produits et de développement durable. La deuxième est la distribution. La souveraineté alimentaire aborde la question de la réduction des intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur, l'importance de refléter le plus fidèlement possible et de manière transparente la provenance des aliments et l'augmentation de la visibilité des produits locaux chez les détaillants. La troisième est la consommation. La plupart des définitions mettent aussi en avant l'importance de mieux informer et éduquer la population sur les enjeux alimentaires, pas seulement en ce qui touche à la provenance, mais aussi en ce qui concerne le choix des aliments et leur transformation (Poitevin & Bezzaz 2020 : 12).

La souveraineté alimentaire met l'accent sur la production, la distribution et la consommation écologiquement appropriées, la justice socio-économique et les systèmes alimentaires locaux comme moyens de lutter contre la faim et la pauvreté et de garantir une sécurité alimentaire durable pour tous les peuples. Elle prône le commerce et l'investissement au service des aspirations collectives de la société. Elle favorise le contrôle communautaire des ressources productives, la réforme agraire et la sécurité foncière pour les petits producteurs, l'agroécologie, la biodiversité, le savoir local (Kyalo & Chilufya 2021).

Les graphiques ci-après montrent la proportion de la population travaillant dans le secteur agricole et l'apport de l'agriculture dans le produit intérieur brut (PIB) dans les pays de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC)

Aspect politique

La souveraineté alimentaire est souvent vue comme complémentaire du concept de sécurité alimentaire et davantage liée à une vision politique plutôt qu'un outil d'économie politique. La souveraineté alimentaire ne se mesure pas (Poitevin & Bezzaz 2020 : 12). Elle est ainsi liée à la politique économique, en particulier en

matière alimentaire embrassant les questions de politiques agricoles, politiques des prix des produits alimentaires, etc... Etant donné le caractère dominant de l'aspect politique de la souveraineté alimentaire, cet aspect sera plus développé dans les faits et particulièrement dans le paragraphe traitant du rôle des acteurs politiques.

Aspect social

L'aspect social de la sécurité alimentaire se réfère à la population en tant que consommatrice et productrice des biens alimentaires et en tant que destinataires des différentes politiques publiques en matière d'alimentation.

Le graphique ci-après la proportion de la population sous-alimentée dans les pays de la CEEAC en 2012.

Déploiement de la souveraineté alimentaire en Afrique

Principes

Selon le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), la souveraineté alimentaire en action se construit autour des 6 piliers suivants :

- Priorité à l'alimentation des populations : c'est le droit à l'alimentation de toutes et tous qui doit être au cœur des politiques agricoles et alimentaire.
- Valorisation des producteurs d'aliments : les droits des paysans et des autres producteurs doivent être protégés et leur rôle au sein de la société reconnu et valorisé.
- Établissement de systèmes locaux de production : les paysans produisent d'abord pour leurs communautés et le commerce international n'est plus la norme pour nourrir les populations.

d. Renforcement du contrôle local : les territoires et ressources dont dépendent les producteurs d'aliments sont gérés par elles et eux.

e. Construction et préservation des savoirs et savoir-faire : les savoirs des producteurs sont la clé d'une production durable pour les générations suivantes.

f. Travail avec la nature : il s'agit de refuser les techniques qui dégradent la nature pour au contraire adopter des pratiques la respectant et l'accompagnant (CETIM 2021 : 3)

Faits et acteurs

Les faits et les acteurs seront présentés ici en termes des rôles des acteurs majeurs dans la souveraineté alimentaire.

Rôle des gouvernements et des institutions supranationales

i. Stratégies nationales

D'après le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), si la thématique agricole a toujours été présente dans le discours des acteurs politiques, de manière générale, la crise de 2008 a constitué une véritable rupture en consacrant la question alimentaire comme un enjeu sociétal et politique majeur²³. Considérées jusque-là comme un risque réservé aux seules régions pauvres connaissant un déficit vivrier, des protestations sociales engendrées par la vulnérabilité alimentaire se sont exprimées dans les pays dotés des meilleures potentialités agricoles.

La crise de 2008 amorce une véritable transformation du paysage politique, voire une formidable mutation sociétale, notamment à travers « la réappropriation du concept de souveraineté alimentaire par des acteurs sociaux émergents : mouvements altermondialistes, association de défense des consommateurs, coalitions contre la vie chère, fédérations paysannes, syndicats, organisations non gouvernementales locales ». Ces acteurs sociaux émergents ont particulièrement pesé dans l'adoption des mesures ponctuelles de mitigation de la crise et dans les réponses structurelles amorcées par les États.

Au Cameroun, plus particulièrement, les émeutes de la faim, réactions populaires à la hausse des prix des denrées alimentaires (riz, blé, maïs, lait, farine et poisson), ont secoué 7 des 10 régions du pays du 25 au 28 février 2008. Les protestataires se livraient aux attaques des symboles de l'État (bâtiments administratifs) et au pillage des biens privés. L'intervention des forces de l'ordre déployées à l'occasion avait fait une centaine de morts, tandis que 1 137 personnes avaient été arrêtées et 729 condamnées (GRIP 2014 : 11).

Par la suite, les pouvoirs publics avaient pris un ensemble de mesures visant à favoriser l'accès à la nourriture à un prix abordable :

- La revalorisation des salaires de la fonction publique ;

²³ Les arguments qui suivent et relativement aux stratégies nationales et régionales en matière de souveraineté alimentaire, proviennent majoritairement du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP).

- La suspension des droits de douane et autres taxes à l'importation sur les principaux produits de l'assiette de base (riz, blé, poisson congelé et farine de froment, de l'ordre de 6 à 15 %), à la suite des accords entre le gouvernement et les acteurs de la chaîne de distribution, portant sur la maîtrise des prix (ordonnance n° 2008/002 du 7 mars 2008) ;
- La construction de magasins-témoins, dont le but est d'assurer la commercialisation du riz et denrées de base à des prix inférieurs aux prix du marché ;
- La création, par décret no 2011/019 du 1er février 2011, de la Mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation (MIRAP), chargée de suivre l'évolution des prix et de constituer progressivement des stocks régulateurs afin de lutter contre la volatilité des prix. Ces mesures transitoires représentent cependant un obstacle au développement des filières de production locale et accentuent la dépendance alimentaire vis-à-vis des importations. Les organisations paysannes et les acteurs non étatiques régionaux sont aujourd'hui étroitement associés au processus de mise en œuvre du Plan détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA). Pour rappel, les États participants se sont engagés à affecter 10 % de leurs budgets nationaux à l'agriculture, avec l'ambition d'atteindre un taux de croissance agricole annuel de 6 %. Aucun pays de la région n'avait atteint cet objectif au premier semestre 2014. Cependant, la plupart des pays ont davantage défini leurs politiques agricoles, en adoptant leur Plan d'investissements agricoles, qui clarifie les domaines d'investissement prioritaires.

Dans la perspective d'un renforcement de la sécurité alimentaire par l'amélioration de la production agricole locale et la distribution de produits agroalimentaires, certains pays dont le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Gabon notamment projettent la mise en œuvre d'ambitieux programmes de développement agricole à travers la mobilisation d'investissements étrangers, en contrepartie de location de terres à grande échelle.

La République du Congo, qui importe plus de 240 millions de dollars de nourriture par an, a loué en 2011 180 000 hectares de terres arables à un groupe de fermiers sud-africains, dans la perspective de renforcer la production du maïs et de limiter l'impact des importations sur son économie. Le Gabon ambitionne l'expansion du secteur des cultures commerciales (huile de palme, soja, sucre, maïs, caoutchouc, café et cacao) à travers un système d'investissement massif dans l'agriculture. Le gouvernement gabonais recherche également des investisseurs en vue d'exploiter 1 million d'hectares de terres mises à disposition pour une utilisation agricole immédiate, dans le cadre d'un bail à long terme de 25 à 85 ans, assorti d'une série d'allègements fiscaux. En avril 2012, la SG Sustainable Oils Cameroon (SGSOC), filiale camerounaise du groupe agro-industriel américain Herakles Farm (production d'huile de palme), s'est vu attribuer 73 000 hectares de terres agricoles dans le Sud-Ouest, dans le cadre d'une concession foncière d'une durée de 99 ans pour 1 dollar de bail annuel par hectare ; l'exploitation de cette concession pourrait forcer près de 25 000 villageois à se déplacer.

Ce rôle des investissements étrangers dans les initiatives de développement agricole à grande échelle s'annonce comme l'un des enjeux structurants du débat politique pour les années à venir. Si ces investissements peuvent être considérés comme une opportunité pour améliorer la productivité agricole locale par l'apport de capitaux et le transfert de technologies et de capacités de gestion, l'acquisition de terres par

des entreprises étrangères n'en demeure pas moins une menace pour la sécurité alimentaire locale. Le risque existe que ce type de projets « exacerbe la pauvreté rurale, en limitant l'accès des fermiers locaux aux terres et aux autres ressources », sans oublier l'impact en termes de déforestation.

ii. Stratégies régionales

C'est après des années de déclin des investissements dans le développement rural et de faible productivité agricole que la Commission de l'Union africaine avait lancé le PDDAA. La démarche retenue pour la mise en œuvre de politiques agricoles communes, déclinées à chacun des échelons institutionnels du continent, repose sur deux types principaux de programmes : les Programmes nationaux d'investissement agricole et le Programme régional d'investissement agricole.

Élaborés de façon consensuelle et participative avec le concours de toutes les parties prenantes (institutions étatiques, organisations socioprofessionnelles paysannes, acteurs non étatiques...), les premiers prennent en charge les priorités de développement agricole au niveau national. Le Programme Régional d'investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) est la traduction chiffrée des investissements à effectuer pour engranger au moins 6 % de taux de croissance dans le secteur agricole, taux jugé indispensable pour réduire de moitié l'incidence de la pauvreté à l'horizon 2015.

Au niveau régional, le PRIASAN est conçu pour articuler les priorités des différents acteurs et gérer les interdépendances entre les pays, les acteurs et les différentes organisations techniques thématiques. Instrument régional d'opérationnalisation de la Politique agricole commune, le PRIASAN combine investissements et réformes de politiques publiques (instruments et mesures réglementaires). L'articulation de cette stratégie agricole sur deux échelons reste dans les faits, confrontée à divers obstacles contextuels, structurels et politiques. Il existe, en matière de sécurité alimentaire, une interdépendance étroite entre l'échelon national et régional, de même que l'enjeu de la sécurité et de la souveraineté alimentaire se trouve conditionné par celui de l'intégration régionale. La progression du commerce intrarégional des produits agroalimentaires est incontestablement conditionnée au renforcement de la production au niveau national. Sans ce renforcement, la marge de progression du commerce des produits agroalimentaires régionaux restera limitée. Malgré l'existence de deux processus d'intégration régionale, respectivement au niveau de la CEMAC et de la CEEAC, la sous-région de l'Afrique centrale reste mal intégrée d'un point de vue économique et présente des flux commerciaux régionaux très faibles. Parmi les facteurs explicatifs, on retiendra la divergence des intérêts géopolitiques ou des objectifs économiques poursuivis par les pays membres.

Les efforts d'intégration régionale sont notamment compliqués par l'adhésion de plusieurs États membres à de multiples organes régionaux, en fonction de leurs intérêts géopolitiques ou économiques. La RDC est à la fois membre de la CEEAC, du Marché commun d'Afrique orientale et australe (COMESA), de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). De même, l'Angola est à la fois membre de la CEEAC et de la SADC et le Burundi fait déjà partie de l'Union douanière de la Communauté

d’Afrique de l’Est. Ainsi la constitution d’une zone de libre-échange (ZLE) au sein de la CEMAC depuis 1998 et la mise en place d’une union douanière instaurant un tarif extérieur commun (TEC) n’ont pas eu un impact significatif sur le commerce intrarégional parmi les membres de la CEMAC. Deux écueils ont empêché la consolidation d’une politique commerciale harmonisée : l’absence d’une politique commune sur les taxes à l’exportation et la mise en place d’exceptions nationales au TEC. Cela a affecté le commerce de certains produits agricoles tels que l’huile végétale, le maïs, le sel, les sucres raffinés et les produits laitiers, et a conduit à l’érosion du tarif extérieur commun.

Bien que les pays membres de la CEEAC aient adopté un système de réduction tarifaire pour le commerce intra-communautaire - le Tarif préférentiel CEEAC -, cette réduction tarifaire n’a pas véritablement été mise en œuvre. Par ailleurs, l’harmonisation programmée du tarif extérieur commun (TEC) de la CEEAC et de la CEMAC pourrait également être rendue difficile par l’appartenance de certains pays à plusieurs unions douanières (voir supra). La souveraineté alimentaire en Afrique de l’ouest se décline en nouvelles politiques agricoles et commerciales (Zoundi & Hitimana 2007 : 26-34).

L’insuffisance des voies de communication et des réseaux de transport, l’insécurité administrative, le manque de complémentarité des structures de production figurent aussi parmi les contraintes qui pèsent sur le commerce intra-régional.

En dépit de ces différents écueils, un consensus politique réunit les acteurs sur l’importance de relever le défi de l’insécurité alimentaire à l’échelle de la région. La mise en place d’une politique agricole forte reconnue par tous les États d’Afrique centrale passe sans doute également par une approche renouvelée des complémentarités productives dans les espaces régionaux. Une évaluation des potentialités sur l’ensemble du continent montre bien que certains pays disposent d’excédents qui pourraient servir à approvisionner ceux qui souffrent de déficit. Le commerce intra-africain aurait à y gagner et les gains à réaliser dans une telle hypothèse sont estimés à 5 milliards de dollars (GRIP 2014 : 15).

En répondant à l’appel du président Macky Sall lors du Sommet Dakar 2 sur l’alimentation de l’Afrique, la Banque africaine de développement (BAD) s’est engagée à apporter une contribution substantielle dans ce combat pour la conquête de la souveraineté alimentaire en Afrique. Il s’agit, pour Akinwumi Adesina, d’aider l’Afrique à apporter une solution à la nourriture du monde, compte tenu de son potentiel. « L’Afrique peut et devrait contribuer à nourrir le monde. Le potentiel est important, mais personne ne mange cela. Il est temps pour le continent d’être appuyé afin de contribuer à nourrir le monde. La BAD s’engagera à hauteur de 10 milliards de dollars américains en faveur de l’Afrique, au cours des prochaines années », a notamment déclaré le président de BAD. Cette contribution, selon le patron de la BAD, va consister en un appui dans la livraison d’intrants agricoles et alimentaires. Pour lui, il faut agir, car cette action pourra être déterminante dans l’alimentation du monde.²⁴ Pour l’ancien Premier ministre nigérian, il faut aller vers des actions

²⁴ Ndoye

<https://www.sudquotidien.sn/contribution-substantielle-au-combat-pour-la-souverainete-alimentaire-en-afrique-la-bad-sengage-a-mettre-10-milliards-de-dollars-sur-les-cinq-prochaines-annees/>, consulté le 01.02.2023.

décisives, afin de relever le défi de la nourriture du continent. « Nous devons relever la barre et relever nos ambitions et nous dire qu'il est temps de nourrir l'Afrique. Et cela est possible », a-t-il martelé. Et pour cela, il faut « mettre en place des moyens adéquats et durables afin de rendre l'agriculture attrayante pour les jeunes. Nous devons soutenir les agriculteurs surtout les petits exploitants agricoles dont la majorité sont des femmes et impliquer les jeunes. L'Agriculture doit devenir le nouveau pétrole de l'Afrique » (Ndoye 2023).

Rôle des Organisations Non-Gouvernementales (ONG)

L'Association pour la Promotion de la Sécurité et la Souveraineté Alimentaire au Burkina (APROSSA Afrique Verte Burkina) créée en juillet 2005, vise la promotion de la sécurité et la souveraineté alimentaire et la réduction de la pauvreté au Burkina, particulièrement en milieu rural et chez les femmes. Pour cela, elle apporte un appui technique, matériel et financier aux acteurs des filières céréalières, notamment les structures organisées de producteurs, de transformatrices et de consommateurs. APROSSA et ses 3 organisations sœurs (Afrique Verte France, AMASSA Mali et AcSSA Niger) créent Afrique Verte International en décembre 2008 afin d'unir leurs efforts pour un impact accru sur les dimensions politiques et sous-régionales de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'ouest (KI 2012).

Le projet Fermes du Monde met ensemble des idées, des paysans et des produits. Ce projet est avant tout à l'image des paysans qui s'engagent, qu'ils soient français ou africains. Le but est de défendre un métier, une agriculture et un revenu à travers de relations plus équitables. Le projet PPENSé (Partenariat Paysans pour un Echange Nord Sud équitable) peut se résumer en 3 axes : les échanges avec des producteurs africains, la réflexion sur le commerce équitable et les produits Fermes du Monde (Piveteau 2012).

Rôle des agriculteurs

En Afrique, comme dans les autres régions du monde, les femmes ont la charge de la plupart des activités de récolte et post-récolte, ce qui implique la conservation, la sélection et l'obtention des semences. À leurs yeux, l'agriculture et la sélection constituent une seule et même activité, car les nombreux défis auxquels elles font face exigent non seulement des connaissances, mais aussi une capacité à innover. Cette fonction vitale est enracinée dans un système de connaissances sophistiqué. En leur qualité de gardiennes des semences, elles ont souvent la responsabilité des rituels qui entourent les moments clés du cycle de culture, la célébration de ces cycles de vie permettant de donner à ceux-ci du sens et de l'importance. La possibilité de contrôler leur propre approvisionnement en semences riches en diversité accroît la capacité des femmes à fournir une alimentation équilibrée à leur famille, garantit la disponibilité des semences au moment voulu, et augmente le pouvoir de négociation des ménages et des communautés (Pschorn-Strauss 2016 ; Jacquemot 2021 : 9, 26).

Valeurs éthiques en jeu dans la sécurité alimentaire en Afrique

Les valeurs éthiques en jeu dans la souveraineté alimentaire en Afrique seront présentées et comprises d'une part comme une lecture éthique des documents parcourus, mais aussi d'autre part, comme des supports de solution à cette question d'autonomie alimentaire. A ce dernier titre, elles sont considérées comme des conditions de réalisation d'une bonne souveraineté alimentaire ou encore des appels auxquels il faudra répondre.

Liberté et responsabilité

Les valeurs de liberté et de responsabilité sont intimement liées et seront présentée l'une après l'autre.

Liberté

La liberté équivaut à l'autodétermination. Ce concept-clef de la pensée philosophique et éthico-politique moderne signifie négativement l'indépendance à l'égard de toute hétéro-détermination (naturelle, sociale, politique), et positivement que l'on se détermine soi-même à agir en se donnant le contenu de cette action (Höffe 1993 : 194). La liberté est ainsi intimement liée à la responsabilité. Ces deux dimensions de la liberté s'appliquent bien à la souveraineté alimentaire qui est le droit de chaque nation de maintenir et développer sa capacité de produire ses aliments de base.

La souveraineté alimentaire est une rupture par rapport à l'organisation actuelle des marchés agricoles mise en œuvre par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et l'Union européenne. Elle privilégie des techniques agricoles qui favorisent l'autonomie des paysans (Jammet & Huet 2012).

La liberté s'exerce dans le domaine de la souveraineté alimentaire par des organisations de la société civile comme la Via Campesina, pour qui, défendre l'agriculture paysanne c'est œuvrer pour se débarrasser de l'emprise de la propagande productiviste ; celle qui a sévit depuis les années 1950 et a permis l'industrialisation de l'agriculture mais aussi la spécialisation des régions avec la théorie des avantages comparatifs, le libre-échange. Des batailles rudes sont menées par ses membres, notamment :

- a. Contre l'Organisation Mondiale du Commerce, et les accords de libre-échange ;
 - b. Pour le droit de Souveraineté alimentaire ;
 - c. Contre la banque mondiale, le Fonds monétaire international, les ajustements structurels et la dette qui sont des outils de destruction des politiques agricoles et des agricultures paysannes vivrières au profit de l'agriculture d'exportation et maintenant au profit des agro carburants ;
 - d. Contre les organismes génétiquement modifiés, pour le droit de produire et utiliser et échanger des semences paysannes ;
 - e. Contre les accaparements de terre, de l'eau et la brevetabilité du vivant. Pour des réformes agraires intégrales ;
 - f. Pour l'adoption d'une convention des droits des paysans et des paysannes à l'Onu.
- Les membres de la Via Campesina sont très présents sur les questions climatiques car les différents sommets qui se succèdent mettent en place ce que nous appelons

des « fausses solutions », type crédits carbone, mécanismes de compensation, marchandisation des écosystèmes (Riffaud 2012 ; Jeunes agros & Souveraineté alimentaire 2014 : 104)

Au sud, sur l'ensemble des continents africain, asiatique et sud-américain, les organisations paysannes et les populations locales s'organisent de plus en plus pour lutter contre les accaparements de terres. Cela va fréquemment de pair avec les investissements agricoles à grande échelle et dans le cadre desquels les pouvoirs publics et le capital sont souvent les complices des investisseurs étrangers. Ils militent ainsi de différentes manières pour des politiques agricoles nationales, des programmes d'investissements et des lois foncières qui défendent les droits et les moyens d'existence des populations et des producteurs vivant en milieu rural. Elles prennent une importance capitale pour les agriculteurs paysans dans la défense de leurs droits face à des multinationales agroalimentaires avides de nouveaux marchés (Jeunes agros & Souveraineté alimentaire 2014 : 105).

En Europe, au début des années 2000, plusieurs rencontres ont permis de formaliser et ont défendu les revendications des droits d'accès à la terre et la paysannerie. Plus tard, un rassemblement de militants autour d'une idée centrale d'appropriation / réappropriation des moyens d'existence va permettre la création d'un réseau de syndicats paysans, d'associations actives dans le droit au logement et d'autres collectifs divers, unis autour de l'envie de repenser les modèles agricoles et de consommation. L'on peut citer des exemples concrets de résistance européenne : les écovillages et la grève du lait de 2009 (Jeunes agros & Souveraineté alimentaire 2014 : 105).

Responsabilité

La responsabilité est une relation à trois termes : la personne responsable, le domaine de responsabilité (charges, actions, attitudes, caractères) et l'instance devant laquelle on a à rendre des comptes (par exemple : un tribunal, les hommes concernés par une décision, la conscience) (Höffe et al. 1993 : 291). Elle s'applique à la souveraineté alimentaire en Afrique en ceci que les différents acteurs ont des actions à mener et doivent rendre des comptes soit aux gouvernants, soit à la population en matière de réalisation de cet impératif social. Les acteurs présents sur le champ de la souveraineté alimentaire en Afrique sont divers. Leur rôle a été décrit plus haut. Il sera question ici de relever leur responsabilité en termes de ce qui reste à faire pour une souveraineté alimentaire effective.

Responsabilité des gouvernants/gouvernance

Parlant de la souveraineté alimentaire, l'on est tenté de dire qu'aujourd'hui, l'alimentation ainsi que toutes les activités y relatives relèvent de la souveraineté des Etats. En effet, pour l'ONG GRAIN, l'autosuffisance alimentaire ne sera atteinte que par l'appui des gouvernements à la production locale et non à travers l'agro-business et le commerce international.²⁵ Le rôle de l'État dans l'établissement et le bon fonctionnement de politiques publiques en lien avec la souveraineté alimentaire

²⁵ GRAIN

<http://www.grain.org>, consulté le 11.03.2023.

est primordial. L'État est le garant de la stabilité et la durabilité des politiques publiques. L'État a un grand rôle à jouer dans la mise en pratique de la souveraineté alimentaire, car il est garant de la stabilité et de la durabilité des politiques publiques (Fall 2010).

Quelques actions peuvent être répertoriées comme faisant partie de la responsabilité des dirigeants :

- i. Promouvoir une agriculture soutenable pour répondre aux enjeux agricoles et alimentaires, au nord comme au sud (Jammet & Huet 2012)
- ii. Donner la priorité à la production locale pour nourrir la population ;
- iii. Permettre aux paysans d'avoir accès aux moyens de production, la terre, l'eau, les semences, aux crédits ;
- iv. Mettre fin à toutes les pratiques de dumping et de permettre aux États de se protéger des importations agricoles et alimentaires à bas prix ;
- v. Permettre aux paysans et aux citoyens de participer aux choix des politiques agricoles et de consommer une nourriture conforme à leurs attentes (Dufumier 2012) ;
- vi. Promouvoir une éducation à l'alimentation solidaire et responsable (Trégloze 2012) ;
- vii. Soutenir une agriculture familiale à taille humaine pour une autonomie alimentaire des populations (Vuillet 2012 ; Jacquemot 2021 : 25) ;
- viii. Responsabiliser les producteurs de manière décisive pour agir sur la base productive. Dans la plupart des pays, l'État a occupé le terrain des diverses fonctions avec une efficacité peu concluante, associée à un caporalisme tatillon, coûteux et ayant joué un rôle important dans la déresponsabilisation des acteurs ruraux. Aujourd'hui, la stratégie agricole doit davantage s'orienter vers le déploiement des structures privées, décentralisées et associatives. La gestion durable des terroirs doit préciser les modalités d'accès au foncier (propriété, droit d'usage, mode de gestion), en particulier pour deux groupes d'acteurs clés pour le changement : les femmes et les jeunes ruraux (Chopra & Tomlinson 2007 : 20 ; Jacquemot 2021).
- ix. Démocratiser la recherche agricole pour la souveraineté alimentaire en Afrique est nécessaire. En effet, la recherche agricole a longtemps été le domaine des experts scientifiques, les agriculteurs et autres producteurs alimentaires n'étant que des exécutants des résultats de la recherche. Il est question de faire entendre la voix des agriculteurs et autres producteurs du domaine alimentaire (Pimbert et al. 2010 : 10 ; Jacquemot 2021 : 31).
- x. Renouveler le patrimoine semencier est essentiel. La préservation, mais aussi le renouvellement du patrimoine semencier qui tend à s'appauvrir en Afrique sont des questions vitales. Dans certains pays, l'âge moyen de certaines variétés de semences sur le marché est supérieur à quinze ans. Tel est le cas au Kenya (sorgho et niébé), à Madagascar (maïs et arachide), au Malawi (arachide), au Sénégal (toutes les cultures) ou en Tanzanie (haricots). Sans politique de renouvellement du patrimoine semencier, point de résilience (Jacquemot 2021 : 12).

Responsabilité des consommateurs

Par son comportement, le consommateur peut influencer sur les pratiques des acteurs économiques de différentes manières : en achetant des produits répondant à des cahiers des charges spécifiques, en consommant des fruits et légumes de saison, en refusant les OGM, le suremballage, les produits importés par avion, en limitant le

gaspillage, en préférant ou boycottant des marques, etc. (Godreuil 2012). En France par exemple, le dernier baromètre de l'alimentation révèle en 2009 que, l'intérêt des consommateurs à l'égard des biens éthiques amène une part importante d'entre eux à envisager d'accepter de payer plus cher pour obtenir des produits respectueux de l'environnement et du bien-être animal (67%) et des produits issus du commerce équitable (56%). Ces taux progressent respectivement de 4 et 2 points entre 2008 et 2009 (Mathe 2009 : 6). L'action imminente des défenseurs des consommateurs est nécessaire pour un futur système alimentaire qui réponde aux besoins des hommes et de la planète. Et, des efforts dans la lutte contre la faim ne sont pas antagonistes aux besoins de fournir des systèmes alimentaires durables, des systèmes basés sur une production agroécologique et des chaînes d'approvisionnement équitables.²⁶

Responsabilité des experts chercheurs

Le rôle de la recherche devrait être recentré sur la reconnaissance et le développement des savoirs endogènes locaux, condition indispensable de la reprise d'autonomie des agriculteurs familiaux sur leur production, leur alimentation et leur bien-être (Jacquemot 2021 : 31).

Responsabilité des agriculteurs

Aujourd'hui, les agriculteurs devraient saisir les opportunités qu'offrent les Technologies de l'Information et de la communication (TIC). En fait, la nécessité est mère de l'innovation. L'Afrique, longtemps considérée comme « déconnectée », a connu une évolution spectaculaire, portée par la vague de déploiement de la téléphonie mobile. Un nouvel imaginaire est en voie de formation. Les applications de gestion agricole peuvent donner aux agriculteurs une vue d'ensemble de leurs processus agricoles en consultant simplement leur smartphone, ce qui leur permet de prendre leurs décisions en conséquence. Les (TIC) portent ainsi l'espoir de stimuler le développement en surmontant les handicaps de l'isolement et en augmentant les leviers d'efficacité dans quasiment tous les domaines (Jacquemot 2021 : 18).

L'Organisation Panafricaine des Agriculteurs (PAFO) et ses organisations membres, à savoir: Eastern African Farmers Federation (EAFF), Plateforme Régionale des Organisations Paysannes d'Afrique Centrale (PROPAC), Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), Southern African Confederation of Agricultural Unions (SACAU), and Union Maghrébine et Nord-Africaine des Agriculteurs (UMNAGRI) s'engagent à assumer leur responsabilité de continuer à nourrir l'Afrique. En effet, les agriculteurs africains sont conscients de leur responsabilité et ont l'intention d'accomplir leur mission tout en respectant pleinement le cadre de protection mis en place par les gouvernements. Ils s'engagent à continuer à participer à la sensibilisation aux mesures de contrôle en utilisant différentes plateformes médiatiques, à doubler leurs efforts dans les activités à la ferme pour produire plus de nourriture, approvisionner les marchés disponibles et nourrir l'Afrique.²⁷

²⁶ Consumers International
www.consumersinternational.org, consulté le 14.03.2023.

²⁷ Elizabeth Nsimadala

Aussi les agriculteurs devraient-ils combiner les variétés supérieures des cultures et un usage judicieux des intrants extérieurs en coopération avec la manipulation des procédés agroécologiques pour accroître l'efficacité de l'utilisation des inputs et atteindre des niveaux élevés de productivité alimentaire, la résilience au changement climatique et la préservation de des ressources naturelles (Mudombi-Rusinamhodzi & Rusinamhodzi 2022).

Responsabilité des ONG et des mouvements sociaux

Les ONG ont pour responsabilité par exemple d'accompagner les petits producteurs locaux et les mouvements sociaux dans leurs batailles pour des systèmes agricoles contrôlés par les communautés et basés sur la biodiversité.²⁸ Dans plusieurs cas, la souveraineté alimentaire aide les mouvements sociaux à défendre des régimes locaux par l'articulation d'une vision plus large que celle offerte par le droit à l'alimentation et les régimes techniques de biodiversité et de durabilité. En fait, les mouvements sociaux et les communautés agricoles locales marginalisés par la mondialisation, cherchent non seulement à défendre les méthodes culturelles durables, mais aussi leur territoire et leur terre de l'empiètement par les programmes agricoles et de développement qui ne leur sont pas profitables (Gathii 2011).

Le projet associatif du Comité catholique contre la Faim et pour le développement CCFD-Terre Solidaire définit sa mission comme suit « le CCFD-Terre solidaire agit contre toutes les formes d'injustices pour que les droits fondamentaux de chacun soient respectés et promus. En premier lieu, celui de ne pas souffrir de la faim, de la pauvreté et des inégalités ». Ainsi, lutter contre la faim fait partie de la raison d'être du CCFD-Terre Solidaire (CCFD-Terre Solidaire 2021 : 3).

Responsabilité des institutions bancaires

La production agricole est délaissée par les institutions bancaires et le secteur de l'assurance. Il y a donc fort à faire en matière d'allocation des ressources de financement, d'autant qu'on observe un écart entre les déclarations officielles et les pratiques du secteur bancaire. Les réseaux bancaires ont beaucoup de difficultés à évaluer les risques liés au financement des crédits de campagne : peu de visibilité sur les récoltes, conditions de stockage, mauvaises infrastructures logistiques, manque de fiabilité des états financiers... Les banques africaines leur préfèrent des opérations commerciales jugées moins risquées. En Afrique de l'Ouest par exemple, les crédits accordés par les banques aux PME agroalimentaires restent inférieurs à 7 % de l'encours total. Quand elles accèdent au crédit court terme, les taux d'intérêt sont supérieurs à 15 %. Avec des difficultés de trésorerie permanentes, les PME africaines adoptent une attitude de survie, rendant difficile la fidélisation d'un réseau de producteurs (Jacquemot 2021 : 22).

<https://www.pafo-africa.org/pafo-certifie-lengagement-et-la-responsabilite-des-agriculteurs-africains-de-continuer-a-nourrir-lafrique/>, consulté le 11.03.2023.

²⁸ GRAIN

<http://www.grain.org>, consulté le 11.03.2023.

Justice, paix et solidarité

La justice, la paix et la solidarité sont des valeurs de l'éthique sociale au service de la médiation des interactions communautaires.

Justice et paix

La justice est le principe normatif fondamental des aspects de coopération et de conflit dans la coexistence humaine : l'idéal et le critère supérieur de l'action individuelle, des institutions, voire de l'ordre fondamental d'une communauté politique (Höffe et al. 1993 : 190). Alors que la paix positive est comprise comme un état où les conflits politiques, sociaux, juridiques sont réglés selon les normes du droit et des principes humanitaires (Höffe et al. 1993 : 237). La souveraineté alimentaire inclut un commerce international juste. Elle ne s'oppose pas aux échanges mais à la priorité donnée aux exportations : elle permet de garantir aux populations la sécurité alimentaire, tout en échangeant avec d'autres régions des productions spécifiques qui font la diversité de notre planète. Il faut donner à ces échanges un nouveau cadre, sous l'égide des Nations Unies, qui donne la priorité à la production locale, régionale avant l'exportation, autorise les Etats/Unions à se protéger des importations à trop bas prix, autorise des soutiens publics aux paysans, à condition qu'ils ne servent pas directement ou indirectement à exporter à bas prix, garantisse une stabilité des prix agricoles au niveau international par des accords internationaux de maîtrise de la production.²⁹

La souveraineté alimentaire et l'agroécologie portées par des approches féministes reposent sur des principes de justice sociale (Olivier et al. 2022). Les acteurs du commerce équitable se sont inspirés et emparés de la notion de souveraineté alimentaire afin que leurs pratiques ne viennent pas en obstacle à ce nouveau droit : celui de laisser la possibilité aux populations, aux Etats ou aux groupes d'Etats de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées aux besoins et aux pratiques agricoles de leurs populations (Jammet & Huet 2012). En effet, l'amélioration de la souveraineté alimentaire pourrait améliorer l'égalité des sexes, prévenir les conflits et instaurer et maintenir la paix parmi les ménages et les communautés vulnérables et pauvres en alimentation en Afrique (Kyalo & Chilufya 2021).

Solidarité

La solidarité est un sentiment et une valeur dans et par lesquels une personne ou un groupe se sent uni et se fait un devoir de partager les intérêts et les idéaux du groupe (Höffe et al. 1993 : 313). La souveraineté alimentaire est un espace d'exercice de solidarité. En fait, le renforcement de la prise de décision locale sur les systèmes alimentaires et l'aide agricole passe par une solidarité internationale axée sur la souveraineté alimentaire et des approches agroécologiques (Olivier et al. 2022). Une nouvelle solidarité nord sud s'exprime à travers par exemple un projet simple d'échange entre paysans. En effet, une trentaine de paysans en Rhône Alpes et

²⁹ Via Campesina
www.viacampesina.org, consulté le 11.03.2023.

Auvergne construisent au fil du temps des échanges privilégiés avec des producteurs du Bénin et du Burkina Faso, pour partager des savoir-faire et s'inspirer des expériences vécues. Chacun puise des idées de l'autre : partager un métier pour échanger sur ses projets, c'est peut-être la force de ce réseau nord sud de producteurs (Piveteau 2012).

Bien plus, la souveraineté alimentaire est un appel à l'organisation de la solidarité entre acteurs de différents secteurs. Selon Pierre Jacquemot, les nouveaux « agripreneurs » sont une initiative encourageante. Les maîtres d'œuvre de la nouvelle agriculture privée, celle qui penche plutôt vers la vision agribusiness, souvent appuyée par les partenaires financiers, sont des « agripreneurs », des entrepreneurs nationaux d'origines diverses : de grands commerçants, des responsables de coopératives, des politiciens, des fonctionnaires, d'anciens employés des sociétés d'État mis au chômage, des migrants de retour, des diplômés qui se tournent vers la terre faute de trouver un emploi en ville. Entre la ville et la campagne, ils ont comme caractère commun d'avoir « un pied dedans, un pied dehors ». Ils disposent d'un capital monétaire qui leur permet d'avoir un gage pour un crédit et sont plutôt orientés vers des chaînes de valeur courtes, de la production au commerce de détail. Ils s'attaquent, avec une certaine efficacité, aux questions de production et de marché (amélioration des rendements, gestion de l'eau, stockage, commercialisation, certification), à l'accès aux financements, aux liens entre les différents acteurs. Certains avec une capacité de gestion solide jouent un rôle clé d'agrégateur dans la promotion, le traitement, la surveillance et la commercialisation des produits. Ces nouveaux entrepreneurs agricoles nationaux profitent des nouvelles opportunités ouvertes avec la redéfinition des modèles d'aménagement du territoire, en vogue dans plusieurs pays. Les pôles de croissance agricoles, les agropoles, les parcs agroindustriels et les agro-incubateurs représentent une nouvelle tendance dans leur stratégie agricole, bâtie sur la logique du partenariat public-privé. Le Cameroun a ainsi été pionnier en la matière. Le gouvernement a lancé en 2012 un programme de promotion de « l'agriculture de deuxième génération ». Les 46 agropoles distribuées sur l'ensemble du pays se concentrent sur la mobilisation de l'investissement dans le secteur privé dans le cadre d'un grand nombre de petits projets, plutôt que de se concentrer sur le développement de vastes terres avec des investissements étrangers. Au Bénin, 7 pôles de développement agricole ont été créés en 2017, avec une spécialisation dans une spéculation particulière (riziculture dans la Vallée du Niger, arboriculture dans le Zou, coton dans le Borgou et l'Alibori, pêche dans l'Atlantique...). Au Gabon, 40 zones agricoles à forte productivité (ZAP) devraient, à partir de 2021, être réparties sur l'ensemble du pays, avec des parcelles cadastrées de 1,5, 100 ou 1 000 hectares mises à disposition pour des productions vivrières (banane, manioc, maïs, riz, soja) et le développement de l'élevage porcin et avicole. Partout, la démarche en faveur des pôles est soutenue par le programme « Nourrir l'Afrique » (2016-2025) développé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque mondiale (Jacquemot 2021 : 10-11).

Au niveau microéconomique, l'on observe une chaîne de solidarité entre les acteurs des systèmes alimentaires africains. En effet, les éleveurs, les bouchers, les agriculteurs et les vendeurs en plein air, d'une part, les petits pêcheurs, les vendeurs de nourriture à la sauvette, les laboureurs et les femmes qui préparent à manger à domicile d'autre part, sont en train de prendre leur destin en main. Ils ont besoin de

se mettre ensemble en urgence avec l'appui des mouvements pour la justice climatique, à l'effet de construire et d'implémenter une vision en vue de répondre à la crise climatique et à la crise alimentaire interconnectée à laquelle l'Afrique fait face.³⁰ Avec la souveraineté alimentaire, des alliances sont indispensables. Depuis plusieurs années Via Campesina a joué un rôle moteur dans le développement de réseaux internationaux regroupant des mouvements sociaux, environnementaux, ONG de développement, consommateurs,..... De Seattle à Gênes et à Porto Alegre, ces réseaux développent des propositions et des stratégies indispensables pour faire cesser les politiques néolibérales et développer des politiques solidaires.³¹

CONCLUSION

Au terme des investigations, la responsabilité des acteurs politiques est majeure. Bien que la responsabilité des agriculteurs, des travailleurs dans le domaine alimentaire, des Organisations non gouvernementales et des consommateurs, acteurs du champ de la souveraineté alimentaire soit engagée, celle des pouvoirs publics au plan national et supranational est plus grande. Et d'ailleurs, il n'en saurait être autrement selon le rapport pouvoir/responsabilité (Macht/Verantwortung) de Hans Jonas (Jonas 1984 : 175) suivant lequel la responsabilité c'est-à-dire la charge doit être proportionnelle au pouvoir et inversement le pouvoir c'est-à-dire la capacité dont on dispose doit également correspondre à une charge conséquente.

L'un des défis politiques majeurs pour l'Afrique, est celui de remédier à d'importantes poches de vulnérabilité alimentaire prévalant parmi ses populations (GRIP 2014 : 15). À cet égard, le Secrétariat général de la CEEAC en particulier s'est engagé, depuis 2010, dans la formulation d'une Politique agricole commune (PAC), avec les pays membres, en vue de répondre également à l'extrême dépendance de la sous-région aux marchés extérieurs, à travers une stratégie de restructuration et de renforcement de la productivité des agricultures régionales. Autrement dit, la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations passe par la priorité accordée aux productions locales. Ce processus s'appuie en partie sur la Déclaration de Maputo en 2003, qui vise à redynamiser le secteur agricole par la mise en œuvre du Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA), processus auquel les organisations paysannes et les acteurs non étatiques régionaux sont aujourd'hui étroitement associés. L'initiative comporte deux types principaux de programmes d'investissement agricole : les programmes nationaux et le programme régional, élaborés de façon consensuelle et participative avec le concours de toutes les parties prenantes. Ils restent toutefois confrontés à des obstacles structurels et politiques. L'instabilité politique notamment, reste un des facteurs déterminants de l'insécurité alimentaire pour certains pays de la sous-région (GRIP 2014 : 15).

Cette étude préconise de retrouver une approche intégrée des systèmes agricoles et alimentaires pour construire leur résilience et soutenir les stratégies des divers acteurs. Il faut des terres rendues plus productives par l'agroécologie, mais sans

³⁰ GRAIN

<http://www.grain.org>, consulté le 11.03.2023.

³¹ Via Campesina

www.viacampesina.org, consulté le 11.03.2023.

exclure d'autres itinéraires techniques ; un savoir-faire paysan valorisé et enrichi par des innovations techniques ; des organisations représentatives qui mettent mieux en avant le rôle central des femmes ; des chaînes de valeur étroitement connectées aux marchés urbains locaux et régionaux et, enfin, des politiques qui sortent du court-termisme (Jacquemot 2021 : 1).

Il est question pour les Gouvernants Africains de mettre en place une stratégie d'envergure visant l'autosuffisance alimentaire, le véritable défi sera de développer une forme d'autosuffisance qui sera complémentaire, mais surtout concurrentielle avec l'offre des partenaires commerciaux. Il est fort probable que les gouvernements doivent investir et subventionner l'industrie agroalimentaire locale. La question des finances publiques se posera alors, et ce, de façon plus pressante dans les prochaines années alors que la pandémie a fragilisé la santé financière des États (Poitevin & Bezzaz 2020 : 21). Il s'agit au total, d'une question d'éthique de pouvoir en termes de gouvernance de la souveraineté alimentaire.

Bibliographie

CCFD-Terre Solidaire (2021) : Construire la souveraineté alimentaire, Paris.

CETIM (2021) : Le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire, Cetim, Genève.

Chopra M. & Tomlinson M. (2007): Food sovereignty and nutrition in east and southern Africa: A synthesis of case study evidence, Rene Loewenson, Harare.

Coulibaly I. (2006) : Historique et évolution du concept de souveraineté alimentaire dans le monde, ROPPA, pp. 1-7.

Dufumier M. (2012) : Comment nourrir le monde sans le détruire ?, Equité, N° 16, pp. 5-8.

Fall M. (2010) : Enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique sub-saharienne, Possibles, pp. 1-5.

Gathii J. T. (2011): Food Sovereignty for Poor Countries in the Global Trading System, 7 Loy. L. Rev., Vol. 57, pp. 509-540.

Godreuil G. (2012) : Soutenir des modes de productions agricoles plus durables : le rôle du consommateur ? Equité, N° 16, pp. 19-20.

Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (2014) : CEEAC : enjeux sécuritaires de la souveraineté alimentaire, Note N° 8, mai 2014, Bruxelles.

Höffe O. et al. (1993) : Petit dictionnaire d'éthique, Editions Universitaires, Fribourg.

Issaoui-Mansouri K. (2010) : Souveraineté alimentaire : un concept en émergence, Possibles, Été 2010, pp. 1-12.

Jacquemot P. (2021) : La reconquête de la souveraineté alimentaire en Afrique, Etat des lieux et propositions, Editions Fondation Jean Jaurès, Paris.

Jacquemot P. (2021) : La reconquête des souverainetés agroalimentaires en Afrique post-Covid, Policy Center for the New South, 2021/09, pp. 1-30.

Jammet M.-P. & Huet J. (2012) : Le défi de la souveraineté alimentaire, Equité, N° 16, p.1.

Jeunes agros & Souveraineté alimentaire (2014) : Les enjeux de la souveraineté alimentaires, Étude des impacts des politiques et modèles agricoles dominants, Wallonie.

Jonas H. (1984) : Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt.

KI P. (2012) : Le projet « Fonio » : créer une filière équitable sud-sud pour renforcer la souveraineté alimentaire au Burkina, Equité, N° 16, p. 18.

La rédaction de Grain de sel (2007) : Espoirs et limites de la souveraineté alimentaire, Grain de sel, N° 37, Décembre 2006-Février 2007, p. 3.

Mathe T. (2009) : Comment les consommateurs définissent-ils l'alimentation durable ?, CREDOC, Paris.

Mudombi- Rusinamhodzi G. & Rusinamhodzi L. (2022) : Food sovereignty in subSaharan Africa: Reality, relevance, and practicality, Frontiers in Agronomy, 2022/10, pp. 1-7.

Olivier B. et al. (2022): A Food Sovereignty Approach to Localization in International Solidarity, Societies, 2022/12, n° 145, pp. 1-14.

Pimbert M. et al. (2010). Democratising Agricultural Research for Food Sovereignty in West Africa, Centre Djoliba, Bamako.

Piveteau S. (2012) : Rapprocher les producteurs du sud et du nord pour promouvoir l'agriculture paysanne, Equité, n° 16, pp. 19.

Poitevin M. & Bezzaz M. (2020) : Autonomie alimentaire, Définitions et concepts, Cirano, Montréal.

Pschorn-Strauss E. (2016) : La souveraineté alimentaire en Afrique : reconnaître le rôle des femmes et des semences qu'elles conservent, L'observatoire du droit à l'alimentation et à la nutrition, Afrique/05, pp. 51-53.

Rendtorff T. (1990): Ethik, Grundelemente, Methodologie und Konkretionen einer ethischen Theologie, Band I und II, 2. Auflage, Kohlhammer, Berlin.

Rich A. (1994) : Ethique économique, Labor et Fides, Genève.

Riffaud J. (2012) : L'agriculture paysanne n'est pas une posture idéologique, c'est ce que nous sommes, *Equité*, n° 16, pp. 9-10.

Rossouw D. & Van Vuuren L. (2004): *Business Ethics*, Oxford University Press, Cape Town.

Smouts M.-C. et al. (2003) : *Dictionnaire des Relations Internationales*, Dalloz, Paris.

Trégloze L. (2012): Pour une éducation à l'alimentation solidaire et responsable, *Equité*, n° 16, p. 12.

Vuillet A. (2012) : Soutenir une agriculture familiale à taille humaine pour une autonomie alimentaire des populations, *Equité*, n° 16, p. 16.

Zoundi J. S. & Hitimana L. (2007) : *La souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest : des principes à la réalité*, SAH, Paris.

Malgouvernance sous la corruption du politique et sous-développement des États africains. Un plaidoyer pour la fabrique d'une gouvernance modèle en Afrique

Narcisse Rostand Miafo Yanou
narcissemiafo@gmail.com
Université de Yaoundé I (Cameroun)

Résumé

Au regard de la transhistoricité sociale humaine, il ressort que la corruption a toujours rythmé la gouvernance étatique dans le monde. Sous la terminologie de la corruption du politique, elle est sous la contemporanéité le mal sempiternel que connaît la gouvernance de la plupart des États africains. Réprochée suite à son particularisme clientéliste par les normativités morales, juridiques et politiques, son règne est de fait instigateur de la mal gouvernance. Une mal gouvernance dont la détermination est de plonger l'Afrique dans les catégories du sous-développement économique, humain et politique. Se proposer d'éradiquer cette gangrène sociale par l'éducation du caractère humain est une urgence pour l'effectivité de la bonne gouvernance comme pilier du développement que nécessite ce haut lieu du monde.

Mots-clés : Corruption, corruption du politique, gouvernance, sous-développement, éducation du caractère humain

Abstract

In the light of human social transhistoricity, it is clear that corruption has always marked state governance throughout the world. Under the terminology of political corruption, it is now the perennial evil of governance in most African states. Reproved in its by moral, legal and political norms, its reign is in fact an instigator of bad governance. This bad governance has the effect of plunging Africa, into the categories of economic, human and political underdevelopment. To propose to eradicate this social gangrene thus under the education of the human character is an emergency for the effectiveness of good governance as a pillar of development that requires this high place of the world.

Keywords: Corruption, Political Corruption, Governance, Underdevelopment, Education of Human Character

INTRODUCTION

Par le principe de la séparation des pouvoirs (Montesquieu 2021 : 127), il est saisissant de voir avoué la volonté de ne voir concentrer au sein de l'État, tous les pouvoirs en une seule autorité de peur qu'il en abuse et qu'ils ne dégénèrent. Mais aussi, il est mis là en scène une vue de la bonne gouvernance par l'inter-influence desdits pouvoirs génératrice de leur équilibre. A la vérité, il s'agit d'un équilibre des pouvoirs à travers lequel est nié tout abus rendant possible la pleine jouissance des libertés et l'égalité civile, la cohabitation harmonieuse des individus et au final l'astreinte à la quête de l'intérêt commun à travers les lois édictées. Ainsi, en tant qu'instrument de mesure de la bonne marche de la société, la bonne gouvernance est pour les politiques le baromètre de la gestion des affaires publiques. Scandée par la plupart des politiques, d'organisations et institutions à travers le monde, elle se présente comme la nouvelle exigence des démocraties contemporaines.

Or, si la bonne gouvernance demeure scandée avec acuité à travers le monde, c'est que son règne, loin d'être un fait commun, connaît encore des apories dont la plus actuelle est la corruption en général et celle du politique en particulier. Se Référent en cela à la corruption du politique dont la modalité est le particularisme clientéliste, invite au constat que la gouvernance de la plupart des États africains en particulier n'est que révélatrice de la mal gouvernance. Toujours s'actualise en ces hauts lieux la prédation de la substance politique et économique de l'État. Ainsi, la mal gouvernance que connaît la plupart des États africains est tributaire de la corruption du politique qui alors participe de leur ancrage dans les catégories du sous-développement. Voilà pourquoi nous entendons examiner dans ce travail, le problème de la mal gouvernance sous la corruption du politique comme cause du sous-développement des États africains. Il conviendra de s'y attarder à travers une démarche analytique à l'ancrage empirique. Dès lors, tout en précisant l'acception des notions de gouvernance et de corruption du politique, en quoi cette dernière participe-t-elle de la mal gouvernance que connaît l'Afrique ? Dans quelle mesure la mal gouvernance peut-elle être saisie à travers la corruption du politique comme le déterminant du sous-développement en Afrique ? Au final, comment éradiquer cette gangrène sociale afin d'hypostaser le mieux-être social des citoyens à travers le développement de l'Afrique ?

Si la gouvernance désigne le management d'un État, alors faut-il le signifier la mal gouvernance renvoie à sa gestion dégénérative. Si la corruption fait état d'acquisition de ce que le respect des règles aurait rendu difficile ou impossible, la corruption du politique pour sa part renvoie à la prédation des ressources publiques de l'État par certains acteurs en charge de leur gestion. Ainsi, déterminée par la prédation, le calcul et l'égoïsme, tous constitutifs du particularisme clientéliste, la corruption du politique alors réprouvée par les normativités morales, juridiques et politiques est une modalité de la mal gouvernance que connaissent les États d'Afrique. Actée sous ces traits, cette mal gouvernance est par ailleurs vectrice de leur sous-développement saisi sur le plan économique à travers la subtilisation des ressources économiques de l'État, au corolaire du grand retard infrastructurel ou de son absence, de l'endettement agonistique de l'État et de la pauvreté insipide des citoyens. Sur le plan humain, il est donné à travers la tension vers l'avoir des prédateurs de la substance économique de l'État comme déterminant préférentiel de leur être au monde. Enfin sur le plan politique, il est mis en scène à travers la subtilisation de la substance politique de l'État induisant la relativité de l'intérêt général au profit de la pseudo objectivité de l'intérêt particulier. Mais parce que la mal gouvernance sous la corruption du politique est bel et bien vectrice du sous-développement des États africains, il incombe alors au demeurant de projeter son éradication. Celle-ci passant par l'éducation du caractère humain, laisserait cours à la bonne gouvernance comme axiome majeure de leur développement. Ce sont là toutes choses dont la déclinaison est constitutive du contenu de cette réflexion.

Déclinaison conceptuelle et modalité de la mal gouvernance en Afrique

Sous les schèmes de pensée contractualistes, la société est le cadre idoine où l'homme par les référents d'égalité et de justice entend réaliser son humanité. Or ces référents, loin d'être exclusivement compris sous le prisme d'humain à humain, sont au surplus compris sous le rapport des citoyens à la chose publique, c'est-à-dire

du droit qui leur est dû de jouir de celle-ci en tant qu'elle doit leur profiter à tous et non pas seulement à une minorité. C'est là une vue qui au sein de l'État laisse penser à une gestion saine de la chose publique comme appartenant à tous. Mais sous le particularisme clientéliste de la corruption du politique, cette vue est sans cesse mise à mal au sein de la plupart des États d'Afrique donnant ainsi lieu à la mal gouvernance. Déployer une analyse à ce sujet retient ici notre attention.

Gouvernance et corruption du politique : définitions et formes

La sortie des hommes de l'état de nature caractérisé selon Locke (1690) par l'absence d'une autorité consensuelle capable de leur assurer la pleine réalisation de soi et la protection de leurs biens, répondait à leur désir de vivre dans un cadre social tourné vers l'effectivité de telles fins. Par leur entrée dans la société civile, ils entendaient réaliser un vivre-ensemble harmonieux. Cette hypostase politique chère à leur civilité sera alors l'idéal de toute gouvernance étatique future. Ainsi, par le mot de gouvernance, il convient de désigner l'exercice du pouvoir politique par les gouvernants. C'est la qualité de la gestion des affaires publiques par ses acteurs ou la manière dont elles sont traitées, maniées, voire administrées par ses gérants. En clair, c'est le management d'un État comme le précise ainsi Lucien Ayissi : « La gouvernance [...] renvoie à la manière dont un Etat est administré ou gouverné. Parler de la gouvernance d'un Etat, c'est déterminer la valeur de la gestion de la chose publique par le politique. » (Ayissi 2008 : 153). Recherchée sous la civilité humaine, la gouvernance s'entrevoit donc comme l'art de gérer la chose publique par ses acteurs détenteurs du pouvoir politique. Elle est opérationnalisée en ce sens sous les schèmes de bonne ou de mal gouvernance.

Inaugurée sous la plume de Platon (1966), la bonne gouvernance se donne à saisir comme la nouvelle donne des démocraties contemporaines. Elle désigne alors l'art rationnel nécessaire à la gestion de la chose publique par ses acteurs en vue de l'intérêt général. Elle vise pour lors à éradiquer ou à réduire au maximum les fléaux sociaux à l'exemple des inégalités, des injustices, la corruption, la prédation appétitive des biens publics, les clivages ethniques et le non-respect des droits de l'homme. Aussi convient-il en ce sens que : « Lorsque les affaires publiques sont gérées de façon rationnelle et dans l'intérêt général, lorsque les clivages ethniques et sociaux sont bannis, lorsqu'il y a transparence dans la gestion, lorsqu'il existe une égalité de chance pour tous les citoyens, la gouvernance est bonne. » (Gwoda 2018 : 198). La gouvernance est donc dite bonne quand l'État est rationnellement administré en vue de l'intérêt général.

Or la gouvernance dégénère lorsque la gestion de la chose publique, loin d'être saine, donne lieu au règne des fléaux sociaux préalablement cités et à celui des intérêts égoïstes³². C'est dire que la mal gouvernance est référée à la gestion dégénérative des affaires publiques en tant qu'elle ne procède pas de l'intérêt général. En réalité, lorsqu'il y sévit la corruption, ou, ce qui revient au même, lorsque le bien public est requalifié en fonction des préférences appétitives de celui qui le privatise, la gouvernance est dite mauvaise (Ayissi 2008 : 153). En tant que prédation et manducation de la chose publique par ses gérants/acteurs, la mal

³² C'est l'occasion de préciser que cette description est à l'expérience manifeste dans la plupart des États d'Afrique où se vit malheureusement la privatisation de la chose publique sous les appétits gastronomiques et égoïstes d'une certaine minorité en charge de sa gestion.

gouvernance est caractéristique de l'immoralité politique et économique dont souffre la plupart des États africains en ce XXI^e siècle.

Entrevue comme le référent d'évaluation de la bonne marche de la société, la notion de gouvernance est sans cesse clamée par nombres d'institutions étatiques, mondiales et non gouvernementales afin d'assurer aux individus les raisons de leur sortie de l'état de nature. Plus que par le passé où elle connut une certaine acuité sous la plume de Jean Bodin (1986), son usage récurrent par les politiques et les mobilisations populaires y afférentes, dénotent à suffisance de son actualité. Or si usage récurrent et mobilisation populaire il y a, c'est que la gouvernance actuelle de la plupart des États du monde en général et ceux d'Afrique en particulier n'a nullement acquise jusqu'ici ses lettres de noblesse. C'est dire qu'il se vit en leur sein la mal gouvernance dont la modalité est la corruption du politique.

Par corruption, il est désigné un agir ignoble et secret qui permet d'acquérir avec facilité ce que le respect des normes aurait rendu difficile, voire impossible³³. De là, par la notion de corruption du politique, il convient moins de désigner les comportements individuels dans la relation entre les agents du service public et les citoyens. Moins aussi est l'intérêt de s'appesantir sur la sphère du privé où s'exclut en particulier la dominance étatique. Mais se référer aux attitudes répréhensibles qu'actualisent en réseau certains politiques et agents du service public à qui sont commis la gestion des affaires publiques, est le sens de cette notion. Un sens qui en outre invite à s'intéresser à la dénaturation des principes sur lesquels se fonde un système politique. Il s'agit d'une perception de la corruption dans le champ du politique, c'est-à-dire celle qu'opèrent en réseau des agents ayant en charge la gestion de l'État. C'est là une perception déjà présente chez Mono Ndjana (2018 : 47) qui note que : « Mais en observant bien ce phénomène de la corruption, on n'y rencontre pas, en fait et comme acteur, le petit monde des ouvriers, des employés ou des paysans, mais plutôt la faune qui habite la haute administration de l'État. La corruption n'est donc pas une pratique rurale ni suburbaine, mais une réalité qui concerne plutôt l'élite administrative. » Dès lors, la corruption du politique renvoie à la subtilisation de la substance politique et économique de l'État par certains acteurs en charge de sa gestion. C'est la prédation de ses ressources publiques par ceux-ci. En clair, c'est la gestion de l'État sous la dynamique du particularisme clientéliste aux dépens de l'universalisme fédérateur de la bonne gouvernance.

Référer à ce préalable conceptuel, invite alors à préciser que la corruption du politique est synonyme de détournement et de distraction des fonds de l'État, d'appropriation de ses biens matériels, de faveurs indues, de trafic d'influence, de conflit d'intérêt, d'abus de fonction et d'ostracisme financier³⁴ du peuple. En effet, il s'agit d'une pratique subversive de l'éthique publique qui tend à se généraliser en Afrique à travers la tricherie avec les valeurs du système. Voilà pourquoi c'est une corruption à la fois des mœurs et des règles sociales de référence signalétique de la mal gouvernance de nombre d'États d'Afrique comme explicité ci-après.

³³ Yves Mény nous paraît à ce sujet donner une définition porteuse de sens : « Par définition, la corruption est un échange occulte, secret qui permet d'accéder à des ressources que le respect des règles et procédures n'aurait pas permis d'obtenir ou aurait rendu aléatoires. ». (MÉNY 1992 : 241).

³⁴ Par cette expression, il est désigné l'augmentation incongrue des taxes et impôts afin de renflouer les caisses de l'État mais qui très vite sont remises à nu sous l'indélicatesse de ses prédateurs.

La corruption du politique comme modalité de la mal gouvernance en Afrique

Il est certes vrai que le phénomène de corruption : « [...] est à la fois plus difficile à déceler (en raison de sa sophistication) et plus délicat à qualifier (en raison de sa dilution). La frontière entre le permis et le défendu, le licite et l'illicite, le moral et l'immoral devient de plus en plus floue et mouvante. » (Mény 1998 : 14-15). Mais à travers cette réflexion cette difficulté se dissipe, car par une explication intensive, nous nous proposons de juger les comportements des acteurs de l'État en Afrique à partir des valeurs affichées et proclamées, au mieux en les confrontant à des normes sociales objectives. Ce qui nous permettra alors d'éviter un écueil le plus souvent perceptible à savoir de juger les situations soumises à analyse à partir d'un code moral purement subjectif. C'est là un écueil qui aurait pour conséquence de nous amener à verser dans le pur subjectivisme aux dépens de l'objectivité que nécessite une telle réflexion. Érudant un tel écueil, cet axe de réflexion vise donc à montrer par des référents normatifs moraux, politiques et juridiques que les prédatrices actuelles de la chose publique au sein de la plupart des démocraties africaines parce que relevant de la corruption du politique sont instigatrices de la mal gouvernance.

Réprouvée par toutes les formes de normativité, la corruption du politique prospère là où sévit la crise de l'État de droit ou l'impuissance normative de l'État dont la floraison est congénitale à la faiblesse de son cadre institutionnel, mais aussi à la malice de ses principaux acteurs mus par une éthique corrompue. Il s'agit de cette forme d'éthique sous laquelle la maxime de l'agir a pour détermination la prédation de la chose publique. Ainsi, nombreux sont les États d'Afrique où cette forme de corruption est une réalité vorace mettant au plus mal la gouvernance en leur sein. Le Cameroun à ce titre en forme une bonne illustration, car loin d'être un phénomène mineur, la corruption du politique est un problème de société. A la vérité, son ampleur est telle que les pouvoirs publics ne lésinent pas sur les moyens et mesures à déployer pour l'éradiquer. D'ailleurs, nombre de commis et hauts commis de l'État sont en ce haut lieu d'Afrique centrale écroués pour des charges constitutives de cette forme d'immoralité³⁵. Hubert Mono Ndjana par les propos ci-après accorde un point d'honneur à cette vue des choses : « Il existe des centaines de dossiers de cette nature [corruption], sans oublier qu'un Premier Ministre, avec une bonne fournée d'anciens ministres du gouvernement, se sont retrouvés en prison et en masse, pour les mêmes malversations. » (Mono Ndjana 2018 : 42-43).

Or, signifions ici l'existence en ce pays de plusieurs structures chargées de lutter contre cette gangrène sociale qui, par l'agir ignoble de certains acteurs de l'État, oxyde la gestion des affaires publiques. C'est le cas du Ministère du Contrôle

³⁵ Ne pouvant procéder à une énumération exhaustive, citons néanmoins certaines personnalités ainsi que leurs dernières fonctions étatiques occupées : Inoni Ephraïm, ancien Premier Ministre, Chef du gouvernement ; Olanuena Awono Urbain, ancien Ministre de la santé publique ; Aba Aba Polycarpe, ancien Ministre des finances ; Atangana Mebara, ancien Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République ; Marafa Hamidou Yaya, ancien Ministre de l'administration territoriale ; Edgar Alain Mebe Ngo'o, ancien Ministre de la défense puis des Transport ; Nguini Effa, ancienne Directeur de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) ; Hamed Vamouké, ancien Directeur Général de la Cameroon Radio Television (Crtv) ; enfin Bemengue Jean Louis, ancien Directeur de l'Agence de Régulation des Télécommunication (ART). Loin d'être écrouées seules, car les faits de corruptions du politique retenus en charge contre eux ont le plus souvent été commis sous l'intelligence programmatique d'un réseau huilé, ces hautes personnalités entraînent donc à leur suite nombre de leurs proches collaborateurs et agents du service public.

Supérieur de l'État³⁶, de l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF), de la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC)³⁷, de la Cour des comptes et enfin du Tribunal Criminel Spécial (TCS) dont l'exclusivité est de référer aux atteintes à la fortune publique. Mais loin d'une efficacité avérée, la pluralité de ces structures dénote à suffisance de l'ampleur du phénomène combattu. D'ailleurs, soulignons qu'elles font face à un problème crucial à savoir celui de la qualité d'hommes qui les composent et du coût onéreux qu'elles valent au budget de l'État. Mobiliser en ce sens cette pensée de Hubert Mono Ndjana serait judicative : « La lutte contre la corruption [au Cameroun] présente [...] ce côté paradoxal que les vecteurs de la corruption sont en même temps les « combattants » les plus acharnés contre elle. Il n'y a pas meilleure ironie du sort. L'inutilité de cette lutte, elle-même onéreuse, saute donc aux yeux. » (Mono Ndjana 2018 : 47).

Aux côtés du Cameroun se trouve l'Algérie où, le mouvement du Hirak initié en 2019 par le peuple, fut d'une part une dénonciation pacifique de cette forme d'insanité sociale mettant au plus mal la gouvernance étatique. D'ailleurs c'est ce mouvement qui conduisit à l'éviction de l'ex-Président de la République Abdelaziz Bouteflika, mort le 21 septembre 2021. A cette liste se joint également le Soudan, où le peuple affamé et abusé par la manducation des biens publics, se mobilisa et contraignit l'armée à chasser du pouvoir l'ex-Président de la République Omar el-Béchir. Toutefois, loin de s'estomper, le règne de la corruption du politique en ce lieu est signalétique de l'actualité de la mal gouvernance qui y sévit. La Guinée Conakry³⁸, le Burkina Faso et le Mali, loin d'être exempts vivent aujourd'hui sous le joug des coups d'État militaires suite au règne en partie de cette gangrène sociale. Sans prétention d'exhaustivité, ces cas dénotent à suffisance du mal sempiternel dont souffre la gouvernance au sein de la plupart des États d'Afrique.

Perçue sous le prisme moral, la corruption du politique est mue par une disparité logique et axiologique. Celle-ci s'établit en effet, entre l'agir par devoir que promeut le système des valeurs de la plupart des États africains à travers leurs éthiques publiques et l'agir par intérêt des prédateurs sociaux. A la réalité, parce que les maximes d'action de ces derniers ne se prêtent nullement à l'universalité de l'éthique publique, leurs agir sous le calcul et l'égoïsme comportent en soi les germes de leur appareillage à la mal gouvernance. C'est pourquoi ce sont des agir qui ne peuvent être sous-tendus que soit par un impératif de prudence où seul compte le moyen de l'agir en vue d'une fin à valeur morale quelconque³⁹, soit par

³⁶ Au Cameroun, ce ministère est placé sous la tutelle directe de la Présidence de la République. C'est la raison pour laquelle se référant à la personnalité en charge de ce département ministériel, on parle avec préférentialité du Ministre délégué à la Présidence de la République, chargé du contrôle supérieur de l'État.

³⁷ Cette commission fut créée par le décret n° 2006/088 du 11 mars 2006 et ses missions se réduisent à la sensibilisation et la dénonciation des cas de corruption au sein des structures étatiques. Ne pouvant intenter une poursuite judiciaire même pour des cas de corruptions avérés, cette commission n'est limitée qu'à fournir à la Présidence de la République, un rapport annuel faisant état de ses travaux. La décision d'intenter une telle démarche juridique ne relevant ici que de la discrétion du Chef de l'État.

³⁸ La gestion opaque sous la présidence de Alpha Kondé, du dossier (Rio Tinto) de la mine de fer de Simandou située au sud de la région de Kankan, au nord de la région de Nzérékoré et à l'est des villes de Banankoro et de Kérouané en forme une illustration.

³⁹ Dans l'impératif d'habileté ou de prudence : « La question ici n'est pas de savoir si la fin qu'on se propose est raisonnable et bonne, il ne s'agit que de ce qu'il faut faire pour l'atteindre. » ; « Or on peut donner le nom de prudence, en prenant ce mot dans son sens le plus étroit, à l'habileté dans le choix des moyens qui peuvent nous conduire au plus grand bien-être. ». (Kant 1988 : 44-45).

un impératif hypothétique où seule compte la fin égoïste située au-delà de l'action posée⁴⁰. Mais jamais de tels agir ne peuvent être sous-tendus par un impératif catégorique où seule compte l'action posée sans intérêt en vue d'elle-même⁴¹. En rappel, c'est sous ce seul impératif que peut être expérimentée la moralité de l'agir comme creuset de la bonne gouvernance en tant qu'elle implique l'intention d'agir par devoir dans le respect de la loi morale que la raison dicte (Kant 1988 : 52).

Mais au constat, l'acte de corruption du politique que posent les prédateurs sociaux s'inscrit le plus souvent dans la légalité kantienne ou dans le caractère d'un acte extérieurement conforme à la loi morale, mais qui au fond s'oppose sous cette apparence morale à tout agir par devoir (Kant 1988 : 52). C'est sûrement en raison de cette apparence morale que Mény voyait en la corruption un phénomène difficile à déceler et à qualifier (Mény 1992 : 14-15). De cette normalité de façade, la corruption du politique en tant que modalité de la mal gouvernance en Afrique, rompt donc avec l'axiologie de la bonne gouvernance que méritent ses États.

Parce qu'en Afrique comme ailleurs la substance politique et économique de l'État est un bien commun et non individuel, sa privatisation appétitive à travers le calcul et l'égoïsme des prédateurs sociaux, verse irréfragablement dans le proscrit juridique. Référent à un tel ordre prescriptif, induit que la corruption du politique n'est guère génératrice du droit positif et ne traduit que son instrumentalisation sous des appétits subjectifs. C'est pourquoi le code pénal dans les États africains fixe les cas de corruption et précise les sanctions y afférentes. C'est notamment le cas du Cameroun où il joue un pareil rôle en ses articles 134, 134-1, 140, 161 (2) et 184, portant respectivement sur la corruption active, la corruption passive, les abus de fonctions, le trafic d'influence et le détournement des biens publics. Mais ce sont là des dispositions qui, à la vérité, s'ajoutent sans efficience réelle aux nombreuses institutions préalablement citées.

Or, le pire c'est que la plupart de ces abus sont le plus souvent revêtus d'une légalité de façade comme déjà évoqué permettant aux prédateurs de la chose publique d'échapper à toute poursuite pénale et de se draper dans une innocence de circonstance. Philippe Pascot (2015 : 23) évoquant le cas des abus d'élus en France, en fait un bel exemple. A tout le moins, la règle juridique en tant que recueil de liberté et de valeurs fondamentales ayant une prétention universelle est le prisme normatif qui proscrit tout excès de liberté pris à son égard. La corruption du politique en tant que mode d'expression de cet excès est un acte condamné par celle-ci à l'aune d'une saine gestion de la chose publique, gage du développement.

Sous le prisme politique, la mal gouvernance en Afrique causée en particulier par la corruption du politique, est signifiée par la négation de l'intérêt commun comme le sens et le dessein politique de l'État. En réalité, par le pouvoir absolu de la volonté générale, l'État en toutes choses ne procède que de l'intérêt commun (Rousseau 1966). Aussi, est-il source d'égalité et d'impartialité à travers lesquelles se comprend son sens fédérateur des différences et des inégalités. Sa raison d'être lui confère donc ainsi le droit de substituer le pouvoir personnel de l'humain par celui impersonnel et général de la loi, l'utilité privée par l'utilité publique, les principes personnels de la volonté subjective par ceux fondamentaux et objectifs du droit. En

⁴⁰ Autrement dit l'action sous l'impératif hypothétique n'est bonne que comme moyen pour quelque autre chose (Kant 1988 : 42-43).

⁴¹ Kant pense que : « L'impératif catégorique serait celui qui représenterait une action comme étant par elle-même, et indépendamment de tout autre but, objectivement nécessaire. » (Kant 1988 : 42).

ce sens, l'État par sa normativité des appétits particuliers n'est que l'expression de la volonté générale par laquelle s'objective la bonne gouvernance chère à la plupart des États africains.

Mais les prédateurs sociaux, par leur prédation de la substance politique et économique de l'État, tentent par ce particularisme clientéliste de lui nier cet intérêt politique. Leur passion prédatrice de la chose publique est sous leur psychologie d'appartenance subjective et libertaire, l'aveu de la primauté du particulier sur le général/universel social, de l'inégalité sur l'égalité, de l'illicite sur le licite. En clair, c'est l'aveu infâme de la négation de l'intérêt politique de l'État. Lucien Ayissi pense à propos que c'est parce que les calculs du prédateur social n'ont aucun intérêt politique qu'ils sont chargés de nihilisme (Ayissi 2011 : 8-9). Acte de réseau, la corruption du politique est sans ambages signalétique de la mal gouvernance qui, par son manque de dynamisme enracine malheureusement la plupart des États d'Afrique dans les traits caractéristiques du sous-développement.

La mal gouvernance comme déterminant du sous-développement des États d'Afrique

Au regard panoptique⁴² de l'Afrique, une constance se dégage de la plupart de ses États, celle de la prégnance de la mal gouvernance sous le fait de la corruption du politique. Actée par les adeptes de la prédation de la substance politique et économique de l'État, cette gestion irrationnelle des affaires publiques par ses acteurs n'est pas sans dangers. Il s'agit des dangers dont le prisme modal est leur enracinement dans des catégories du sous-développement économique, humain et politique. Rendre compte de cette dérive en tant qu'elle hypothèque l'existence humaine est constitutif de ce déploiement intelligible.

Malgouvernance et ancrage du sous-développement économique en Afrique

Du point de vue de l'analyse fonctionnaliste, c'est-à-dire celle qui défend une vue positive de la corruption, cette pratique certes immorale s'entend néanmoins comme la transformation positive de la configuration d'un système politique et du paysage social d'un État. Instrument d'équilibre des institutions, d'intégration des minorités marginalisées dans un système politique verrouillé, de redistribution des ressources, d'accès au pouvoir des politiques, de facilitation des diligences administratives, etc, la corruption est à travers ses effets bénéfiques l'authenticité axiologique de toute société donnée. Elle est d'autant plus acceptable qu'elle est : « [...] l'huile qui permettrait de faire tourner des rouages autrement bloqués et rouillés. » (Mény 1992 : 224). Pour les théoriciens de cette approche à l'instar de Merton⁴³ et Huntington⁴⁴, la corruption sur le plan moral est certes mauvaise mais

⁴² Selon le philosophe utilitariste Jeremy Bentham, le panoptique désigne une sorte d'architecture carcérale qui requiert une tour centrale au sommet de laquelle se trouve un gardien capable d'observer tous les prisonniers enfermés dans des cellules individuelles mais sans qu'ils ne puissent le savoir.

⁴³ Robert King MERTON, *Éléments de théorie et de méthode sociologique*, trad. Henri Mendras, Plon, Paris, 1953.

⁴⁴ Samuel Phillips HUNTINGTON, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, London, 1968.

elle reste fonctionnelle sous la reconfiguration du système qu'elle opère en un État donné. Les problèmes et dérèglages qu'elle crée seraient moins graves face aux multiples déblocages réels et potentiels qu'elle réalise ou réaliserait.

Mais affirmer de la sorte, revient à minimiser le caractère dangereux de cette pratique au profit de la considération de ses pseudos effets positifs. Il s'agit d'une vue des choses qui en raison de ces dits pseudos effets positifs, tendrait en une clé de déverrouillage social. La corruption est certes mauvaise en soi mais on la tolère, car elle est meilleure pour le système. Telle est la logique des théoriciens de l'analyse fonctionnaliste et qui à l'expérience serait le partage de la plupart des acteurs en charge des affaires publiques en Afrique. Mais une telle vue des choses n'est pas sans danger pour leurs États où sous la corruption du politique, elle n'est que l'expression de la mal gouvernance. Précisons, en cela, que parce qu'axée sur la subtilisation de la substance économique de ces États, cette mal gouvernance balise malheureusement leur ancrage dans le sous-développement que décriait déjà Samir Amin (1972).

Dans nombre d'États africains, la mal gouvernance à travers la subtilisation de leur substance économique rend l'utilisation des ressources publiques contre-productive. Comprises en termes de budget d'investissement et de fonctionnement, celles-ci s'entrevoient comme le potentiel financier que dispose tout État. Il s'agit là de l'une de ses données économiques visant à réaliser le bien-être social des citoyens. Utilisées à travers des politiques publiques tournées vers l'atteinte de cette fin, ces ressources publiques sont le plus souvent détournées du fait de leur prédation par certains acteurs en charge de leur gestion. En ce sens, la construction de toute infrastructure, notamment routière, hospitalière, sportive, éducative, énergétique ou administrative, sera dans ces contrées très vite écourtée du fait du détournement des fonds alloués à un tel projet. Malgré une planification financière par les esprits les plus experts, les objectifs de départ ne seront jamais atteints dans les coûts et les délais de départ⁴⁵. C'est pourquoi les ressources publiques dans ce cas, au lieu de favoriser l'amélioration des conditions de vie des individus (le bien-être social), au lieu de favoriser le développement infrastructurel et stratégique de ces États, servent plutôt à l'enrichissement illicite d'une minorité d'individus aux affaires. C'est dire que loin d'optimiser le potentiel économique, stratégique et social de certains États africains, l'utilisation des ressources publiques aura alors pour détermination la contre-production enracinant ceux-ci dans les méandres du sous-développement à l'exemple du Mali ou de la Guinée Conakry.

Parce que faisant de la subtilisation de la substance économique de l'État un impératif à accomplir, la mal gouvernance qu'effectue la corruption du politique s'inscrit ainsi dans le dessein de son inanition économique. Il s'agit d'une inanition économique dont la conséquence directe est l'endettement agonistique de l'État, l'appauvrissement extrême des citoyens et l'augmentation incongrue du coût de vie. Sur le plan social par exemple, cet appauvrissement extrême des citoyens est perceptible dans la plupart des États africains. C'est ce qui explique alors en partie leur précarité qui, parce que dégénéralant sous la misère, nombre d'entre eux optent de migrer clandestinement vers les pays d'Europe où se vit en corrélation au développement, une meilleure gestion des ressources publiques. Bravant alors la psychose de la mort précoce et même de la mort en acte tant dans le désert du Sahara que dans les eaux froides de la Méditerranée, ces derniers en quête d'une vie

⁴⁵ La construction du complexe sportif d'Olembé au Cameroun est à ce titre assez illustratif.

meilleure ne sont que les victimes de la manducation des avoirs publics de leurs États par certains acteurs en charge de leur gestion. L'inanition économique de l'État est donc en ce sens participative de la pauvreté et la misère des citoyens et au comble du désespoir de leur mort sur les chemins de l'émigration clandestine dans l'espérance d'une vie et d'un avenir meilleur. Rentrant en adéquation avec le sous-développement, cette réalité est pourtant commune à plusieurs États africains dont le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine, l'Érythrée, la Somalie, le Togo, le Mali, le Maroc. Aussi à cette forme de sous-développement est joint celui humain explicité ci-après.

La malgouvernance, un levain du sous-développement humain en Afrique

La mal gouvernance que connaît la plupart des États africains est instigatrice du sous-développement humain⁴⁶. Parler de cette forme de sous-développement, invite à dire que loin d'être réduit aux vues infrastructurelles, le développement afférent ici est celui de l'humain. Il s'agit d'un développement qui, priorisant le qualitatif sur le quantitatif, ne renvoie pas à l'accumulation de l'avoir sous la prédation de la substance économique de l'État, mais plutôt à l'expression de la liberté par laquelle l'homme est censé se réaliser. C'est pourquoi de l'avis de E. Njoh-Mouelle, il convient d'admettre qu'en Afrique et même dans le monde : « [...] la bataille du développement devrait être la bataille pour la liberté de l'homme. » (Njoh-Mouelle 1998 : 7).

Mais pour nombre d'acteurs africains à qui sont commis la gestion des affaires publiques de leurs États, la propension pour l'accumulation de l'avoir est sous leur gestion gastronomique une fin en soi. A l'évidence, une telle gestion est synonyme de la mal gouvernance qui alors est un levain du sous-développement humain. A la vérité, il est commun en Afrique qu'on puisse être pauvre, diminué dans son être au milieu de nombreux biens matériels, car il convient en fait de rappeler que tout enrichissement pris comme fin en soi est au bout du compte un appauvrissement, un appauvrissement de l'être au profit de l'avoir, une dilution de cet être dans l'avoir. Il s'agit pour ainsi dire d'une dilution de l'être dans l'avoir en ce sens où, être tout entier ce qu'on a, c'est le risque que court tout homme oublieux du fait que l'avoir doit être subordonné à l'être et non le contraire (Njoh-Mouelle 1998 : 20-21). Référant à cette vue des choses, nul doute n'est alors que loin de révéler le potentiel humain ou l'humanité potentielle que nécessite l'Afrique dans son élan structural dans un espace globalisé sous-tendu par la force du capital et l'avant-gardisme des États puissants, la mal gouvernance ravive donc plutôt la ruine de ses peuples dans les catégories du sous-développement humain. Aussi nous appesantir dans ce même sillage sur le sous-développement politique comme conséquence de la mal gouvernance que connaît l'Afrique n'est pas dénué d'intérêt.

⁴⁶ Notons que : « L'idée de développement est incontestablement une notion économique ; mais la réduire rigoureusement à l'économique serait la restreindre outre mesure. Le développement est un processus complet, total, qui déborde par conséquent l'économique pour recouvrir l'éducationnel ou le culturel. » (Njoh-Mouelle 1998 : 6). Aussi : « Le développement devrait par conséquent se soucier principalement de favoriser l'avènement d'un type d'homme précis : le créateur ; consommateur par nécessité et jamais par essence. » (Njoh-Mouelle 1998 : 8). Bien que propre à l'économique, la notion de développement devrait aussi être saisie en rapport à d'autres domaines, notamment celui de l'humain. Dès lors, s'il est admis de parler du développement humain, il serait également à l'inverse admis de parler du sous-développement humain.

Malgouvernance et éclosion du sous-développement politique en Afrique

Eu égard à son particularisme clientéliste, la mal gouvernance qu'effective en Afrique la corruption du politique sape les fondements de toute démocratie qui se respecte. Yves Mény (1992 : 229) en admettant que la corruption ne peut être considérée que comme une pratique déviante dans un État de droit démocratique, abonde bien en ce sens. En effet, lorsque la mal gouvernance impose sa nécessité à la logique politique de l'action publique, le subterfuge politique passe pour la norme, il revient au politique véreux le mérite du philosophe roi et on prend alors la bonne gouvernance pour une exigence démocratique relative. Dès lors, comme vécu dans nombre d'États d'Afrique, le caractère universaliste de l'État se voit ainsi oblitéré par un caractère particulariste, l'intérêt commun se trouve relégué au second plan, voire même nié. L'action politique perdant ici toute consistance ou toute portée vers l'intérêt commun, ne peut que faire innover ces États dans les catégories du sous-développement politique. Le Zimbabwe sous l'apothéose triste de la présidence de Robert Mugabe⁴⁷, s'inscrit largement dans cette vue.

Aussi, sous cette forme de gouvernance dont l'Afrique est passée maîtresse se vit la favorisation des inégalités politiques. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement lorsqu'une minorité sous sa prédation de l'État s'accapare seule sa substance politique. Parce qu'à travers la corruption du politique cette minorité ne recherche prioritairement que son intérêt particulier, la floraison des inégalités politiques s'érige donc en sa raison d'être. Il s'agit des inégalités perceptibles sous les liens qui unissent l'État aux citoyens, ce qui explique ici le vocable d'inégalité politique. Certes, pour Rousseau (1966) à l'encontre de Hobbes (1651), l'adhésion au contrat social est un acte libre, volontaire et individuel, mais il s'agit d'un acte contractuel spécial, car une fois qu'il a donné corps à l'État, il mute pour désormais être l'acte juridique le plus commun du monde. C'est pourquoi sous le directoire de la volonté générale, l'État, loin de tendre à l'intérêt de tous, ne procède toujours que de l'intérêt commun, ce qui en ce sens justifie que les liens qui l'unissent aux citoyens ne sont que de nature commune et égalitaire.

Mais par la subtilisation de la substance politique de l'État par une minorité en charge de sa gestion, ces liens communs dégénèrent en des liens particuliers. Il est ici fait allusion à un particularisme qui, sous le calcul, le profit et l'égoïsme induit la primauté de la personne et de son intérêt sur la valeur de l'intérêt de l'universel que représente l'État. Ce qui par conséquent fait de ce particularisme un vecteur d'inégalité politique caractéristique du sous-développement politique. Ce sont là toutes choses qui s'observent notamment par la confiscation du pouvoir politique et de l'appareil étatique par ses détenteurs, le musèlement de la classe politique opposante et le construit d'une élite politique nullement issue des milieux de la base militante. Régentée par un tel particularisme clientéliste, cette forme de mal gouvernance propice à une ruine politique de l'État, est observée au Bénin sous la présidence de Patrice Talon, au Congo Brazzaville sous la présidence de Denis Sassou Nguesso, et en Égypte sous la présidence de Fattah Al Sissi.

⁴⁷ Robert Mugabe, homme d'État légendaire, fut Président de la République du Zimbabwe de 1987 à 2017. Il fut renversé du pouvoir sous la grogne de la rue et de ses propres partisans politiques pour une pluralité de faits dont certains sont constitutifs de la mal gouvernance. Véritablement, celle-ci ne cessait d'enfoncer le pays dans les ténèbres du sous-développement économique mais aussi et surtout politique. Il fut remplacé à cette haute fonction étatique par Emmerson Mnangagwa. Cf. Google, consulté le 29 janvier 2022 à 16h30.

Pire est de constater que cette mal gouvernance ruine l'authenticité politique des citoyens africains. C'est une authenticité politique comprise dans leur entrevue de l'État comme cette unique totalité en laquelle se réalise les distingués moments de leur existence selon la vérité qu'ils acquièrent en son sein. Or référer à une telle ruine, invite en fait à signifier qu'elle est perceptible dans la dégradation du patriotisme de ces citoyens. Un patriotisme compris alors comme leur disposition-d'esprit politique, c'est-à-dire ce patriotisme qui ne s'entend pas fréquemment seulement comme l'aptitude à des sacrifices et à des actions extraordinaires, mais, essentiellement, comme la disposition-d'esprit qui, dans la situation et le contexte de vie habituelle, est accoutumée à savoir que la communauté est l'assise substantielle et la fin, au mieux la détermination sociale et morale autour de laquelle s'organise toute existence humaine (Hegel 1998 : 438-439). C'est sur cette conscience qui se vérifie en tout contexte lors du cours habituel de la vie que se fonde aussi en Afrique l'aptitude à un effort hors du commun.

Pourtant, ce patriotisme intégrant en soi la civilité des citoyens africains ou l'esprit civique que nécessite leur existence en société, subit une dégradation sous la mal gouvernance qu'opèrent certains acteurs par la privatisation de la substance politique de l'État. Il s'agit en réalité d'une mal gouvernance qui pervertit leur humanité et leur citoyenneté, vicie leur perception de l'État et entrave pour le dire la réalisation d'un vivre-ensemble pacifique (Ayissi 2011 : 8). Sous cette vue, la ruine de leur authenticité politique précipite leurs distingués États vers un réel sous-développement politique. Sinon comment éradiquer cette gangrène sociale ?

Plaidoyer pour la fabrique d'une gouvernance modèle en Afrique : l'éducation du caractère humain

Loin d'être une réalité au sein de la plupart des démocraties africaines, la bonne gouvernance est néanmoins une donnée essentielle à leur mieux être social. Mise à mal par la corruption du politique, cette exigence démocratique mérite de voir restaurer ses lettres de noblesse, ce qui justifie alors que la mal gouvernance en cours lui cède impérativement le pas. Mais cette entreprise louable quant au devenir radieux de l'Afrique est tributaire de l'éducation du caractère humain. Tel est en effet le plaidoyer que se propose alors d'énoncer cet axe réflexif.

L'éducation du caractère humain à la potentialité morale

La mal gouvernance que connaît la plupart des États d'Afrique ne cesse de fragiliser leur santé économique et politique mais également citoyenne. Or référer à une telle fragilité, invite à préciser qu'elle conduit sous des remous populaires qui parfois frisent avec des violences sanguinaires, à leur sous-développement. Ainsi donc, afin de garantir aux citoyens africains des meilleures conditions de vie, il incombe de solutionner cette crise. L'éducation du caractère humain ferait à ce titre office de solution idoine à un tel besoin. Il s'agit d'une éducation du caractère humain réalisée par le concours de l'ascèse en tant qu'elle désigne selon André Lalande : « [...] l'effort héroïque de volonté qu'on s'impose à soi-même en vue d'acquérir l'énergie morale, la force et la fermeté du caractère. » (Lalande 2016 : 82). Celle-ci entend alors s'imposer comme un impératif catégorique à la fois aux politiques et aux agents du service public, au mieux aux acteurs en charge de la gestion de la chose publique en général et à ceux sans cesse portés à sa prédation en particulier. En effet, si

l'accent est prioritairement mis sur l'ascèse en tant que référent moral idoine à l'éradication de la mal gouvernance qu'anime la corruption du politique, c'est parce que comme le note Kant (1913 : 39), cette dérive morale est congénitale à un mal moral, à savoir la liberté par laquelle l'individu décide de corrompre les maximes de son agir. D'évidence, cette ascèse s'inscrit dans le dessein de conférer à ces derniers, la fermeté du caractère idoine à la rectitude morale nécessaire à toute bonne gouvernance étatique. Mais parce qu'astreinte au moral qui pourtant pourrait manquer d'efficacité pratique, nous adjoignons à cette ascèse un référent juridique afin de parfaire cette éducation du caractère humain.

L'éducation du caractère humain à la potentialité juridique

S'il est admis que l'ascèse entend conférer sur un plan théorique, la bonne moralité aux acteurs en charge de la gestion de la chose publique en général et aux prédateurs de celle-ci en particulier, il est à tout le moins vrai qu'elle ne saurait seule soutenir l'éducation du caractère humain. C'est pourquoi dans l'optique de son efficacité pratique, cette éducation du caractère humain bénéficiera du concours de toutes les juridictions existantes au sein des différents États africains gangrenés par ce mal social. Celles-ci devraient alors parfaire la communicabilité entre elles et ramener par leur pouvoir coercitif, tout déviant social dans la voie de la normativité établie. Par cette entrevue du jeu juridique étatique, ces instances conféreront alors sur un plan pratique, la bonne moralité aux protagonistes référés en marge. Ainsi donc, rompant avec la mal gouvernance générée par la corruption du politique, l'éducation du caractère humain conviendrait dans sa complétude en un paradigme normatif des acteurs en charge de la gestion des affaires publiques. A partir de là, la gouvernance modèle que mérite l'Afrique, cette catégorie/gage de son développement rentrerait dans les voies de l'effectivité. Par des politiques publiques porteuses, elle devra à la fois vitaliser le respect des droits de l'homme, car toute bonne gouvernance s'y astreint, mais également permettre d'opérer la redistribution équitable des richesses nationales, la revalorisation salariale des travailleurs et la projection des États africains à une hauteur de vue suprême.

CONCLUSION

Si tant est admis que la gouvernance se définit comme la gestion de la chose publique par des acteurs dont la charge leur incombe et la corruption du politique comme la subtilisation à travers des particularismes clientélistes de la substance politique et économique de l'État par certains de ces mêmes acteurs, nul doute n'est que celle-ci est une entorse grave à celle-là, d'où l'idée de mal gouvernance. Référent à cette idée, nous a amené au constat que la corruption du politique est le mal dont souffre la gouvernance actuelle de la plupart des États d'Afrique. Par le calcul et le profit, les prédateurs de la substance politique et économique de ces États ne recherchent alors que leur intérêt particulier aux dépens de celui général. Caractéristique de la mal gouvernance, l'ancrage de tels États dans les catégories du sous-développement économique, humain et politique est dès lors une réalité. C'est une réalité où, sous la gastronomie appétitive de la substance économique de l'État, il se vit la précarité sociale, le manque infrastructurel, la surenchère et les retards dans les réalisations étatiques et l'endettement agonistique de celui-ci. Sous cette même réalité, il se vit également la propension humaine à l'acquisition de l'État comme grille d'effectivité du sous-développement humain. C'est en outre une réalité où, à travers la

subtilisation de la substance politique de l'État, il se vit la favorisation des inégalités politiques et la ruine de l'authenticité politique citoyenne africaine. Or en tant que gangrène sociale, cette mal gouvernance serait enrayée grâce à l'éducation du caractère humain à travers laquelle il serait donc possible à la plupart des États africains, d'arriver à la bonne gouvernance comme cette catégorie/gage du développement que réclament sans cesse leurs citoyens.

Bibliographie

Ouvrages

Ayissi L. (2008) : Corruption et gouvernance, L'Harmattan, Paris.

Ayissi L. (2011) : Rationalité prédatrice et crise de l'État de droit, L'Harmattan, Paris.

Bodin J. (1986) : Les Six livres de la République, Arthème Fayard, Paris.

Habermas J. (2000) : Après l'État nation. Une nouvelle constellation politique, Arthème Fayard, France.

Hegel G. W. F. (1998) : Principes de la philosophie du droit, Presses Universitaires de France, 3^e édition, Paris.

Huntington S. P. (1968) : Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven, London.

Hobbes T. (1651) : Léviathan, édition numérique.

Kant E. (1913) : La Religion dans les limites de la simple Raison, Éditions Félix Alcan, Paris. Version numérique.

Kant E. (1988) : Fondements de la métaphysique des mœurs, Éditions Bordas, Paris.

Lalande A. (2016) : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Presses Universitaires de France, Paris.

Locke J. (1690) : Traité du gouvernement civil, version numérique.

Mény Y. (1992) : La corruption de la République, Arthème Fayard, France.

Merton R. K. (1953) : Éléments de théorie et de méthode sociologique, Plon, Paris.

Montesquieu (2021) : De l'Esprit des lois, L'Harmattan, Paris.

Njoh-Mouelle E. (1998) : De la médiocrité à l'excellence. Essai sur la signification du développement humain, Editions CLE, Yaoundé.

Pascot P. (2015) : Pilleurs d'État, Éditions Max Milo, Paris.

Platon (1966) : La République, Garnier Frères, Paris.

Rousseau J.-J. (1966), Du contrat social ou Principes du droit politique, Garnier-Flammarion, Paris.

Articles

Gwoda A. A. (2018) : La démocratie et la question du désordre en politique, in Liberté et désordre en Afrique. Réflexions philosophique et géopolitique, Éditions Connaissances et Savoirs, France, pp. 187-202.

Mono Ndjana H. (2018) : L'écart et la norme, une approche d'éthique fondamentale, in Liberté et désordre en Afrique. Réflexions philosophiques et géopolitiques, Éditions Connaissances et Savoirs, France, pp. 17-50.

Samir Amin (1972) : sous-développement et dépendance en Afrique noire : les origines historiques et les formes contemporaines, in Revue Tiers Monde, 52, pp. 753-778.

Sens et puissance des résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem au Sud-Cameroun

Fred Jérémie Medou Ngoa
medjermi@yahoo.fr
Université de Douala (Cameroun)

Résumé

La présente étude est le fruit de la mise en relation des données documentaires avec celles d'ordre empirique, recueillies en grande partie dans la Vallée-du-Ntem en 2021, puis à Yaoundé en 2022. Elle est structurée autour de deux considérations. La première porte sur les déterminants des résistances territoriales dans cette partie du Cameroun. Il apparaît que ces résistances puisent leurs sources dans des considérations qui sont à la fois identitaires, traditionnelles et géo-vitales. La deuxième a partie liée avec le rapport à l'État et à l'Autre en tant que ces rapports structurent la cristallisation desdites résistances. La portée de ces dernières est par ailleurs étudiée en interrogeant, non seulement, les pertes et les gains qui en résultent, mais aussi le rapport entre citoyenneté et développement durable.

Mots-clés : Résistances territoriales, Vallée-du-Ntem, Villages, Sud-Cameroun, Ntoundou, Mvae.

Abstract

This study is the outcome of triangulation of documentary with empirical data, collected largely in the Ntem Valley in 2021, and in Yaoundé in 2022. It is structured around two considerations. The first one concerns the determinants of territorial resistance in this part of Cameroon. It appears that these resistance stems from identity, traditional and geo-vital considerations. The second part has to do with the relationship with the State and the other as these relationships structure the manifestation of the said resistance. The scope of the latter is also analysed by questioning both the resulting losses and gains. Finally, territorial resistance in the Ntem Valley is analysed in this work in the light of citizenship and sustainable development.

Keywords: Territorial resistance, Ntem Valley, Villages, South of Cameroon, Ntoundou, Mvae.

INTRODUCTION

À l'époque précoloniale, les Africains attachaient une signification symbolique et matérielle à la terre. Les droits liés à l'accès à la terre étaient déjà négociés et en perpétuelle mutation suivant les changements politiques, économiques, religieux et démographiques. Mais à l'époque coloniale, l'Afrique vit apparaître avec le capitalisme un phénomène nouveau pour elle : l'acquisition des terres en lien avec l'accumulation globale du capital et l'exportation des ressources. Aujourd'hui, ce sont plus de 70 % des accaparements de terres qui se font sur le continent africain (Minville Gallagher cité par Caouette 2016 : 18 ; Rousselle 2016 : 27-28 ; Schlimmer 2018 : 31-52 ; Grajales 2018 : 155 à 177 ; Burnod 2022 : 633).

Toutefois l'accès à la terre reste, particulièrement dans ce continent, un sujet sensible. Les exploitants familiaux, piliers de la production agricole, aspirent à une sécurisation foncière passant par une reconnaissance juridique des droits coutumiers (Chaveau cité par Brondeau 2010 : 1). Le Cameroun, pays de l'Afrique subsaharienne, n'a pas pu être en marge de cette dynamique. Il « fait, depuis quelques années, l'objet de nombreuses sollicitations de la part d'investisseurs

locaux et internationaux désireux d'acquérir des terres arables pour des entreprises agro-industrielles à grande échelle » (Nguiffo & Sonkoue Watio 2015 : 68). C'est qu'en effet, « la question foncière est devenue fondamentale dans les processus de transformation sociale, économique et politique en cours dans la sous-région CEMAC⁴⁸ et particulièrement au Cameroun » (Iyebi Mandjek, Karpe & Akoa 2015 : 3). Si les acquisitions visent souvent les meilleures terres, il reste qu'elles sont donc plus susceptibles de créer des conflits avec les utilisateurs actuels des terres (Anseeuw, Alden, Cotula & Taylor 2012 : 31). Dans cet ordre d'idées, il s'opère entre ces divers acteurs, un véritable contrôle mutuel de la puissance et une véritable création collective du sens (Balandier 1971). L'étude de la résistance territoriale constitue ainsi un nouveau « lieu » de réflexions et d'enquête pour tenter de mieux comprendre la dynamique du lien social et le rapport du monde social à l'espace (Beaudry & Dionne 1996 : 550). La régulation de l'accès au foncier et la sécurisation des droits y relatifs sont quant à eux au cœur des enjeux de construction d'un État de droit, de lutte contre la pauvreté, de gestion des ressources renouvelables et de la prévention des conflits à différentes échelles (local, national ou régional) et dans le contexte de la mondialisation'' (Iyebi Mandjek, Karpe & Akoa 2015 : 3).

Au regard des considérations précédentes, l'on se pose les questions suivantes : qu'est-ce qui a fondé les résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem au Sud Cameroun ? Comment caractériser les intérêts des acteurs et la portée desdites résistances ?

Pour apporter des réponses à ce questionnement, l'on a eu recours à des entretiens semi-directifs effectués en janvier 2021 avec divers acteurs de la Vallée-du-Ntem, plus précisément à Ambam et dans quelques villages environnants. Ces entretiens se sont poursuivis dans la ville de Yaoundé en 2022. En plus de cela, l'exploitation des données documentaires a apporté un éclairage non négligeable sur la question étudiée. À l'issue de ces opérations, et à travers non seulement les lumières de l'interactionnisme symbolique⁴⁹ et stratégique⁵⁰, mais aussi de celles de l'ethnométhodologie⁵¹, l'on a pris acte de ce que le patrimoine, sa préservation et ce qu'il représente ontologiquement pour les premiers habitants constituent un ensemble de choses qui sont aux fondements des résistances territoriales dans la

⁴⁸ Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

⁴⁹ Les interactionnistes symboliques estiment que c'est à travers le sens qu'ils donnent aux objets, aux gens qui les entourent, que les acteurs fabriquent leur monde social (Coulon, 1987 : 11).

⁵⁰ Si, pour Berger et Luckmann (1996 : 204), « la réalité de la vie quotidienne est perpétuellement réaffirmée dans l'interaction de l'individu avec autrui », il convient de prendre acte, dans le cas d'espèce, de ce que ces derniers sont à envisager comme des « acteurs », permanemment motivés par le souci de maximiser, d'une manière ou d'une autre, leurs intérêts. Voir, dans cet ordre d'idées, Dobry (1992 : 177, 182 ; Crozier & Friedberg, 1977 : 29-30 ; Grawitz, 2001 : 136-137).

⁵¹ Pour Coulon (1987 : 26), « l'ethnométhodologie est la recherche empirique des méthodes que les individus utilisent pour donner sens et en même temps accomplir leurs actions de tous les jours : communiquer, prendre des décisions, raisonner ». Dans cet ordre d'idées nous considérons, dans cette étude, le postulat ethnométhodologique selon lequel les acteurs sociaux ne sont pas des idiots culturels (Coulon, 1987 : 18). En effet, selon Harold Garfinkel (cité par Coulon, 1987 : 124), « la réalité objective des faits sociaux, en tant que toute société est produite localement, est naturellement organisée, est réflexivement descriptible, est un accomplissement continu et pratique, en tant que cette réalité objective est partout, toujours, seulement, exactement et entièrement le travail des membres, elle est le phénomène fondamental de la sociologie ».

Vallée-du-Ntem. Par ailleurs, l'on n'a pas manqué de relever le caractère contrasté des intérêts des acteurs et la portée civique de ces résistances dans ladite Vallée.

Le patrimoine aux fondements des résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem

Les déterminants des résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem sont à la fois identitaires, traditionnels et géo-vitaux. Par ailleurs, l'intelligibilité de ces résistances se maximise davantage en prenant au sérieux le rapport à l'État et à l'Autre dans ce contexte et en regard des enjeux qui mettent en mouvement les acteurs.

Les racines identitaires, traditionnelles et géo-vitales de ces résistances

La question foncière au Cameroun, comme dans la quasi-totalité de l'Afrique subsaharienne, n'est pas seulement un problème économique mais également un problème culturel, un aspect de la vie des populations locales auquel elles tiennent (ILC 2001 : 28). Pourtant,

À mesure que les pressions sur les terres et les ressources naturelles augmentent, les groupes défavorisés risquent d'être de plus en plus lésés, en particulier lorsque leurs droits ne sont pas garantis, que leur capacité à faire valoir ces derniers est limitée, et que d'importantes inégalités façonnent leurs relations avec le gouvernement et les investisseurs (Nguiffo & Sonkoué Watio 2015 : 2).

Au Cameroun, les développements commerciaux et infrastructurels exercent en effet une pression croissante sur les ressources foncières et naturelles, exacerbant les risques d'atteinte aux droits des peuples autochtones (Cotula 2017 : 1). Il faut préciser de prime abord que la Vallée-du-Ntem, objet de la présente étude, se situe entre 450 et 650 mètres d'altitude de part et d'autre du fleuve⁵², qui, par endroits, se subdivise en quatre bras, délimitant ainsi de nombreux îlots de forêts temporairement inondées. L'abondance des petits cours d'eau contribue à densifier le réseau hydrographique. La boucle du Ntem se situe dans la partie occidentale du fleuve (Pagezy, Carrière & Cogels 2000 : 144). Les villages de la Vallée-du-Ntem n'échappent pas au fait selon lequel le territoire est défini comme lieu anthropologique par l'existence de la communauté (Beaudry & Dionne, 1996 : 540). La carte ci-dessous présentée permet d'avoir un aperçu de la zone étudiée et notamment desdits villages.

⁵² Le fleuve Ntem, parallèle à l'équateur, délimite au Sud du Cameroun, les frontières avec la Guinée Équatoriale à l'Ouest et avec le Gabon à l'Est.

Sur le plan ethnique, la Vallée-du-Ntem est peuplée en majorité par des populations ntoumou⁵³ et dans une moindre mesure par des Mvae, toutes issues du groupe fang, qui s'étend de part et d'autre de l'équateur, jusqu'à la Vallée de l'Ogoué au Gabon (Dugast 1949). Ce territoire peut être envisagé comme un support identitaire ou un producteur d'identité (Guérin-Pace & Guermont 2006 : 289) collective. Évoquer dès lors une identité collective, à partir du territoire, suppose une adhésion de chacun à cette conscience spatiale partagée (*Ibid.*). Les populations autochtones des villages de la Vallée-du-Ntem que sont les Ntoumou et les Mvae existent et vivent pour la plupart de la forêt et y sont foncièrement attachées. Cette considération permet de mieux saisir cet état de fait :

Dans la boucle du Ntem, les terres appartiennent aux lignages du village considéré ; chacun en connaît les limites. Tout membre d'un village voisin peut venir cultiver sur les zones marginales d'un autre village si l'autorisation lui en est accordée ; la relative disponibilité en terres et le fait que tout voisin est souvent un parent par alliance, autorise une certaine flexibilité en la matière. Le droit sur les terres est un droit d'usufruit, alors que l'attachement à la terre est plutôt de type symbolique. Lors de la création d'un village, le chef de lignage en organise la répartition entre les unités de production. Le terroir villageois se divise en domaines lignagers, à l'intérieur desquels tous les membres d'un même lignage pouvaient autrefois choisir librement son emplacement, alors qu'actuellement chaque ménage doit s'en tenir à son lopin ; il s'ensuit souvent des litiges d'ordre

⁵³ Nous utiliserons indifféremment les ethnonymes Ntoumou et Ntumu dans cette étude pour désigner la même population.

foncier entre membres d'un même lignage (Pagezy, Carrière & Cogels 2000 : 149-150).

Ce qui précède met en exergue le rapport de l'homme ou de l'habitant à la terre, mais aussi le rapport de ces derniers au voisinage. Ce dernier rapport est emblématique de la possibilité d'interagir avec l'Autre. Cette interaction peut aller jusqu'à l'usage du bien le plus précieux à la disposition des populations à savoir la terre, à la seule condition d'en obtenir l'autorisation. Parlant notamment et plus spécifiquement des forêts de leurs campagnes, qui recouvrent lesdites terres, M. Ela Mba, du village Zaminkan, à 2,5 km de la ville d'Ambam, précise : « c'est le patrimoine laissé par nos ancêtres, et la Vallée-du-Ntem est essentiellement agricole. Nous sommes essentiellement des ruraux et vivons essentiellement de l'agriculture. Alors si on vient prendre tous nos terrains ! » (Entretien, Zaminkan, janvier 2021).

En effet, le territoire permet souvent de consolider l'appartenance à travers la matérialité et la spatialité qu'il représente (l'étendue spatiale et les objets qui la ponctuent) et son appropriation (au sens juridique, affectif et symbolique) à double sens : c'est l'espace qui m'appartient et auquel j'appartiens à mon tour. Le processus d'identification passe alors par l'intériorisation de ce rapport d'appartenance (Belhedi 2006 : 311).

Cette sorte de symbiose écologique entre la société et l'espace, entre les relations sociales et les relations spatiales est un élément majeur permettant de comprendre la communauté, au-delà de la mesure complexe des périmètres effectifs de ces réalités géographiques et sociologiques (Beaudry & Dionne, 1996 : 540-541). Mais pourquoi les identités collectives ou sociales coïncideraient-elles nécessairement avec des entités géographiques ? (Guérin-Pace & Guermond, 2006 : 289). En effet, l'analyse des résistances villageoises peut nous aider à comprendre l'espace dans sa fonction constitutive du lien social (Beaudry & Dionne 1996 : 538).

Bien que faisant partie du territoire national, la forêt se présente dès lors comme étant consubstantielle à la vie des « peuples de la forêt »⁵⁴. Toucher à celle-ci apparaît incidemment comme une atteinte à ladite vie. Les considérations précédentes et qui suivront conduisent à dire que, dans ce contexte, la forêt c'est la vie. En effet, « c'est la prise en compte de la pérennité des lieux qui devient importante, à savoir cette dynamique de socialité au sein d'un espace déterminé. Le lieu anthropologique est alors principe de sens » (Beaudry & Dionne 1996 : 553). Dans cette logique, si la forêt regorge de ressources à capturer pour se nourrir, se protéger et se soigner, elle est également peuplée de dieux, de génies, de forces occultes, dont il faut s'assurer la protection et la bienveillance (Oyono 2002 : 340). L'idée de « forêt de nos ancêtres » largement reprise ici et là au cours de nos enquêtes de terrain dans la Vallée-du-Ntem, révèle le fait qu'en principe, la forêt est un peu ou en quelque sorte un trait d'union entre les vivants et les morts. Écoutons, à ce propos, sa majesté Aba'a Aba'a Alfred, chef du village Akoulouzok et vice-président du conseil de développement de la Vallée-du-Ntem, rencontré dans ledit village en janvier 2021 :

⁵⁴ Sur ces peuples, l'on consultera Laburthe-Tolra (1981).

Nous dialoguons avec nos ancêtres à travers la forêt, et surtout, à des heures précises. Nous les chefs traditionnels, nous tirons un peu notre force de la forêt, et si on la détruit il ne nous restera plus que la force administrative qui ne nous construit pas le village. Tel que ça se passe ailleurs, on a des arbres sacrés qu'on ne peut pas toucher. Et il y a même des étendues de terrain sacrées. Et vous convenez avec moi que si on touche tout ça, c'est grave. Que deviendrons-nous ? Les cours d'eau aussi, les eaux qui ont même la capacité de soigner sont couvertes par les arbres. Si on les met donc à découvert, ils vont perdre leur puissance. Certaines herbes, il faut aller loin en brousse pour les trouver. Ces herbes ont des vertus thérapeutiques. Si on perd donc tout cela, que deviendrons-nous ? Nous vivons essentiellement des produits des forêts (Entretien).

Les populations de la Vallée-du-Ntem savent par ailleurs que :

Leur partenaire le plus fiable a été et reste la forêt, "qui ne nous a jamais trompés" : représentée de manière positive et vitale, elle est le seul élément qui ne suscite pas de réponses bipolarisées et dont la protection est jusqu'ici du ressort de ses habitants. Aussi, que la conservation soit comprise, espérée ou fantasmée, elle est exprimée comme étant la garantie de leurs richesses, de leurs biens et ce, essentiellement en prévision de l'avenir de leurs enfants (Pagezy, Carrière & Cogels 2000 : 174).

La forêt est donc considérée comme constitutive de la vie chez les populations. En retour, elle apparaît comme méritant d'être protégée sous peine de périr ensemble (forêt et homme). La relation entre l'homme et elle se présente sous la forme d'un partenariat singulier, car se faisant de façon peu courante, c'est-à-dire en excluant toute supercherie, tromperie ou double jeu. Cet état de fait structure ontologiquement et culturellement l'habitant de la forêt⁵⁵. Ainsi, « en milieu rural, l'identification est surtout de nature historico-culturelle. Le facteur temps est souvent invoqué pour revendiquer une antériorité, une supériorité ou une prééminence » (Belhedi 2006 : 314). Dans cet ordre d'idées, « ce qui domine dans les discours recueillis, c'est le désir de ne pas perdre les valeurs sociales et matérielles qui ont fait leurs preuves au cours de leur histoire, tout en bénéficiant de ce qui, à leurs yeux, a le plus de prix dans les apports extérieurs (Pagezy, Carrière & Cogels 2000 : 174).

Dans chacune des deux ethnies (Ntoumou et Mvae) de la Vallée-du-Ntem, la description générale qu'ils se donnent d'eux-mêmes est similaire : les activités importantes citées par les hommes sont l'agriculture, la chasse et la pêche. Celles des femmes touchent à la sphère ménagère (Pagezy, Carrière & Cogels 2000 : 172). Les activités citées tantôt ne sont pas les seules qui occupent les hommes et les femmes ntumu et mvae, car d'aucuns s'investissent également dans le petit commerce.

L'étymologie des ethnonymes renvoie à la forêt et aux impératifs de la survie en son sein : se nourrir (récit d'un conflit au cours du partage d'un gibier) et s'y reproduire (métaphore de l'arbre éparpillant ses graines à tout vent) (Pagezy, Carrière & Cogels 2000 : 172). L'espace identitaire est, dès lors, l'espace de référence sociogéographique ou ethno-territorial auquel on se réfère et s'identifie (Belhedi 2006 : 314). Le milieu rural forestier se caractérise, par ailleurs, par la diversité de ses ressources naturelles fauniques, minières et floristiques. Malheureusement, les

⁵⁵ Pour en savoir plus, lire Laburthe-Tolra, 1985.

richesses de ce milieu rural servent souvent à développer de plus en plus les villes à son détriment. Ce paradoxe maintient les populations locales dans une pauvreté manifeste (CEPFILD⁵⁶ 2009 : 12). Raison pour laquelle l'acquisition massive des terres est un phénomène qui provoque des tensions, des conflits et fragilise de nombreuses populations ainsi que des écosystèmes (Caouette 2016 : 17). En effet :

Si, pour les Ntumu, l'action de l'homme (par défrichage abusif ou négligence) peut être préjudiciable à la forêt, ce n'est que temporairement ; les Mvae, de par leur plus grande proximité avec la réserve de Campo et la société forestière du même nom, tiennent sur la forêt un discours (de séduction) nettement plus empreint d'impératifs de protection. Les Mvae et les Ntumu partagent une perception semblable de la forêt : habitée par les animaux et les plantes, et travaillée par l'homme, elle est avant tout nourricière et offre à l'homme, de par les diverses utilisations qu'il en a, un cadre protecteur. Enfin, son étendue (« aussi vaste que le ciel »), sa fertilité et le caractère vierge et éternel de ses ressources - associés à son statut de création divine - suscite la confiance de l'homme et contribue à sécuriser son avenir. La forêt est toutefois aussi le domaine des bêtes féroces et des reptiles (animaux dangereux et aux connotations symboliques fortes), un lieu inhospitalier où l'homme souffre des insectes et de la solitude, et qui est susceptible de le surprendre (accidents), de lui offrir le pire (envoûtements) (Pagezy, Carrière & Cogels 2000 : 173).

L'étendue des forêts de la Vallée-du-Ntem et leurs richesses pour diverses cultures en général et pour la culture du cacao en particulier, suscite donc des appétits ou convoitises remarquables de la part des industriels. Ces ressources mettent, dès lors, les populations autochtones dans une posture psycho-physique de résistances à l'« invasion », sinon à la boulimie foncière favorisée par le capitalisme triomphant. En revanche, « l'étroitesse des liens entre l'homme et la nature a abouti, à travers les millénaires, à des itinéraires de maîtrise spatiale, de production économique et de reproduction sociale » (Oyono 2002 : 334). Ce qui précède rappelle ce propos recueilli :

Sans la forêt, le Ntoundou et le Mvae ne seront rien du tout. Parce qu'ils ne vivent que de ces terres. Et les fruits de ces terres font vivre nos frères des pays voisins. C'est le cas du marché d'Abang-Minko'o et de Kyé-Ossi⁵⁷ qui ravitaillent tous les pays limitrophes (Gabon, Guinée Équatoriale et un peu le Congo). Nos frères de la Guinée et du Gabon ne peuvent pas se passer de nous parce que nous les ravitaillons en ces produits-là (Entretien avec sa majesté Aba'a Aba'a Alfred, chef du village Akoulouzok, 2021)⁵⁸.

La boulimie foncière évoquée plus haut est donc de nature à pouvoir déstructurer les modes de vie, le rapport aux ancêtres et les pratiques de subsistance ou d'enrichissement des populations mvae et ntoundou qui font des échanges transfrontaliers à partir des ressources de la forêt ou de leurs travaux sur les terres que lesdites forêts recouvrent, leurs métiers. Il convient de rappeler, de façon plus générale, que « chez les Fangs/Bèti/Bulu, l'accès aux écosystèmes forestiers et l'appropriation tant des végétaux ligneux (*bilè*), des plantes herbacées (*bilôg* et *mindig*) que des ressources animales (la faune terrestre, *betit* ; la faune dulçaquicole, *kôs* ; et les oiseaux, *anön*) sont régis par des prescriptions orales qui en circonscrivent les normes, consensuelles, d'usage et de contrôle » (Oyono 2002 :

⁵⁶ Plan de développement communal. Commune de Ma'an (consulté le 11 janvier 2021). URL : <http://www.foretcommunale-cameroun.org/download/PDCMAANFINAL.pdf>.

⁵⁷ Sur l'importance de ce marché dans la sous-région, lire Medou Ngoa, 2021, pp. 86-106.

⁵⁸ *Op. cit.*

338). Le mode de vie des populations locales dépend donc largement de la soutenabilité de la gestion des ressources naturelles (Caouette, 2016 : 18). C'est ainsi par exemple que même :

Lors de la création d'un champ de quelque type que ce soit, le paysan ntumu a pour habitude d'épargner pour diverses raisons quelques arbres de la forêt (environ une vingtaine d'arbres/ha, toutes tailles confondues). Les grands arbres adultes (*Ceiba pentandra*, *Triplochiton scleroxylon* et *Terminalia superba* pour citer les plus fréquents) sont principalement laissés pour procurer un ombrage léger aux cultures sous jacentes. D'autres arbres sont des indicateurs de fertilité du sol⁵⁹; ils protègent également les cultures des grands vents dévastateurs. De nombreuses espèces d'arbres sont préservées pour leur utilité extra agricole (bois d'œuvre, plante médicinale, fruits...), mais aussi pour leur valeur sociale et culturelle. Enfin, les arbres « qui ne gênent pas » les cultures sont maintenus dans les champs par économie de temps et de travail (Pagezy, Carrière & Cogels 2000 : 176).

Ce type de pratique culturelle est largement en déphasage avec une agriculture agro-industrielle, plus exigeante en superficies importantes, et en techniques spécifiques qui détruisent ou détruiraient les ressources forestières bénéficiant, pour plus d'une raison, de la protection des habitants de la Vallée-du-Ntem. C'est qu'en effet, « l'homologie "homme-nature" est de ce fait significative d'une interrelation poussée entre les processus socio-culturels et les éléments constitutifs du milieu biophysique » (Oyono 2002 : 334).

L'examen du rapport à l'État et à l'Autre dans la structuration et la cristallisation de ces résistances

L'accaparement des terres a pris de l'ampleur à l'échelle planétaire avec les crises alimentaire et financière de 2007-2008. Il oppose principalement des États et des entreprises aux populations rurales (Caouette 2016 : 17). En effet, il importe de prendre en compte le fait selon lequel :

Avec l'introduction des cultures de rente et l'augmentation de la pression sur les terres, le droit foncier traditionnel évolue de plus en plus vers le droit foncier positif des pays occidentaux, caractérisé par la prééminence du droit de propriété. Les habitants de la Vallée-du-Ntem se retrouvent en quelque sorte en position de "hors-la-loi" sur leurs propres terres puisque, selon la Constitution, la forêt, son couvert comme son sous-sol, sont la propriété exclusive de l'État » (Pagezy, Carrière & Cogels 2000 : 150).

Pour comprendre les résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem, qui sont la conséquence de ce qui précède, il faut, au préalable, s'inscrire dans un contexte global de politiques publiques en matière foncière et de développement. Dans cet ordre d'idées, écoutons les éclairages de cet interviewé :

L'État, n'ayant pas assez de moyens pour lancer tous ses projets, s'est dit : "voilà mon titre foncier" (réserves foncières, qui renvoient à son titre foncier), et aux partenaires privés nationaux et internationaux qui peuvent faire dans l'agro-industrie et même la construction des logements sociaux il dit : je mets à votre disposition, des espaces. Le tout, étant de parvenir à un développement global, mieux à un développement intégré. L'État maintenant décide de privilégier les

⁵⁹ Par la chute de leurs feuilles, fruits, graines, ils améliorent la fertilité du sol.

nationaux. Exemple : dans l'Océan, un s'est installé : CAMVERT⁶⁰. Il fait dans le palmier à huile. Ici, dans la Vallée-du-Ntem, il y a eu PAC SA⁶¹ et Neo Industry SA⁶². PAC SA a la plus grande partie de la réserve foncière et veut faire dans la pisciculture, l'agriculture et englobe les élites de la Vallée-du-Ntem » (Entretien avec M. Y [anonymat requis], Ambam, janvier 2021).

En effet, la saisie globale de ce qui précède participe de ce que le Cameroun s'est engagé dans une réforme foncière, instruite en janvier 2011 par le chef de l'État, initialement dans le but de faciliter l'accès des investisseurs à la terre, afin de développer l'agriculture dite « de seconde génération » (Landcam 2019 : 5). Ainsi :

Dans un de ses discours, le président de la République demandait de passer à l'agro-industrie. Le Ministère des domaines devait alors donner des terres en coordination avec le Ministère de l'agriculture. Et c'est à ce moment que le MINDCAF⁶³ a lancé, dans le cadre d'un conseil de cabinet en 2004, le projet de constitution des réserves foncières dans l'étendue du territoire camerounais. Dans la plupart des régions, existe désormais lesdites réserves (département du Mberé, Océan, Vallée-du-Ntem, etc.). L'on a donc procédé à des déclarations d'utilité publique (DUP), et c'est le Ministère des domaines qui a porté et porte ce projet » (Entretien avec M. Y)⁶⁴.

Précisons, cependant, et à toutes fins utiles, que l'évolution de la nature des politiques publiques explique le fait qu'il faille bien souvent se préoccuper de motiver les acteurs dont l'adhésion aux objectifs de la politique est essentielle (Duran & Truong, 2013 : 5). C'est qu'en effet, le foncier est au cœur des stratégies de développement des communautés et des systèmes d'organisation des sociétés politiques (Nguiffo, Kenfack & Mballa 2009 : 1). Il est, de ce point de vue, source de convoitise, de clivage, de tensions, voire de conflits - potentiels - ou déclarés. Lorsque l'implication et même la motivation des populations des terres à exploiter n'est pas à l'ordre du jour ou satisfaisante, les projets des investisseurs, aussi riches et influents soient-ils, sont, dans une large mesure, programmés pour échouer. Dans cet ordre d'idées, Sa majesté Aba'a Aba'a Alfred, chef du village Akoulouzok réagit ainsi qu'il suit :

Je crois que cette histoire nous était tombée dessus comme une massue. Et c'est en réalité la démarche qui a été très mauvaise. À ce que je sache, il me semble que ce problème s'est tramé à l'insu de tous, donc je peux même dire en cachette, et quand il vient donc à être découvert, naturellement ça devrait susciter le courroux de tout le monde, puisqu'il s'agissait de plus de 60.000 hectares de terrain, voire toute la superficie de la Vallée-du-Ntem. Toutes les populations ont été surprises » (Entretien, Akoulouzok, janvier 2021).

À la suite de ce qui précède, il faut faire observer par ailleurs qu'en 2005, les députés ont délibéré sur ce programme. L'on n'est pas passé par les procédures habituelles ou normales, à savoir la mise en place des commissions, la sensibilisation des populations sur l'objectif du projet, la relocalisation, l'articulation des doléances par les populations, l'identification par la commission des mises en valeur (cultures, maisons d'habitation, etc.). Quand ce travail est fait, l'on suppose que l'on a pris en

⁶⁰ Complexe agroindustriel de plantation et de transformation des palmiers à huile.

⁶¹ Plantes et aquaculture du Cameroun.

⁶² Entreprise ayant pour président directeur général, M. Emmanuel Néossi, qui est généralement présenté comme un multimilliardaire originaire de Kékem dans la région de l'Ouest du Cameroun.

⁶³ Ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières.

⁶⁴ *Op. cit.*

compte les doléances des populations et donc que les populations y participent. Lorsque cela n'est pas fait, cela a pour conséquence d'impacter des villages, et c'est ce qui est arrivé ou qu'il fallait éviter dans le cas d'espèce.

L'une des raisons pour lesquelles les députés ont agi ainsi, est qu'ils se sont dit qu'au regard des fonds qui seront alloués à ces projets et connaissant la mentalité de certaines autorités administratives, il fallait créer l'exception qui voulait que l'on passe plutôt par la voie ou la procédure d'appel d'offre, à travers le Ministère des marchés publics (MINTP). Il convient de rappeler qu'en matière d'appel d'offre, l'on prend notamment en compte le moins disant. Et le soumissionnaire dont l'offre a été choisie a un délai d'exécution. Tout était bien pensé, mais sur le plan pratique, quand on a un soumissionnaire, il est tenu par les délais d'exécution. Cela veut dire que ce qui devait être fait par la commission de conseil et d'évaluation présidée par le préfet n'a pas été fait. Précisons, par ailleurs, que c'est le MINDCAF, de cette époque, ayant à sa tête Mme Koung à Bessiké, qui avait fait la proposition des appels d'offre à la place des commissions, comme cela est de tradition. Par ailleurs, la rapidité avec laquelle les acteurs impliqués ont voulu faire les choses renseigne sur les enjeux financiers énormes qu'ils auraient voulu capitaliser et qu'ils capitalisaient même déjà.

L'importance de la commission évoquée tantôt s'inscrit dans l'optique d'une logique participative ayant pour but de produire du consentement plutôt que de la résistance de la part des populations. D'autres pistes permettant d'éviter lesdites résistances sont, d'une manière générale, perceptibles dans la proposition des chefs traditionnels pour la réforme du foncier rural au Cameroun. Celle-ci avait été validée lors de l'Atelier des 11 et 12 décembre 2013 à Yaoundé ; Atelier qui portait sur la réflexion desdits chefs et des leaders autochtones sur le foncier rural au Cameroun. Il ressort de cette proposition quelques points suivants, parmi bien d'autres :

Le pouvoir des autorités traditionnelles sur les terres du village doit être renforcé en matière de contrôle, de gouvernance locale. Les dispositions d'occupation des terres du village doivent catalyser le progrès de la communauté, le développement du village, puis l'émergence du pays tout entier. La propriété collective du village sur ses terres coutumières devrait être reconnue, sans formalité préalable (pas de mise en valeur, pas de demande d'immatriculation, etc.) L'État devrait dresser un titre foncier collectif à la communauté de chaque village. La validité du droit coutumier en matière de gestion des terres et des ressources devrait être reconnue, dans les limites du titre foncier collectif, lequel droit coutumier sera actualisé et humanisé dans certaines régions pour épouser son temps (propriété foncière des femmes par exemple). Le domaine du village devrait être inaliénable, comme celui de l'État ou celui de la commune. Seules seront permises des utilisations dans le cadre du droit coutumier (propriété coutumière comprise), et la possibilité de louer sous l'encadrement de l'État, aussi bien pour les superficies que pour les montants. L'État devrait garder sa compétence en matière de planification et de régulation de la gestion des ressources naturelles pour garantir et assurer la gestion durable. La consultation des communautés ne devrait point être une simple formalité, mais une obligation, puisqu'elles devraient donner un véritable consentement. Le partage des bénéfices devrait se faire par le biais de la fiscalité, et des services rendus par l'administration...

La commission, lorsqu'elle est prise en compte dans un projet, est généralement en phase avec certains points précédemment mis en exergue. En règle générale, elle intègre les chefs services des domaines, les forces vives (élites, maires, sénateurs, élites locales), les autorités traditionnelles, etc. pour éviter les résistances. Cela

entre notamment dans la maturation du projet. Au cas où ce préalable n'est pas respecté à la base, le projet échoue ou a de très fortes chances d'échouer.

Précisons, en effet, que dans la politique de promotion de l'agro-industrie évoquée tantôt, et même, dans la politique de transformation des produits au niveau local, l'État n'a souvent pas suffisamment de moyens et compte sur des capitaines d'industrie. Tel est par exemple le cas de Néossi, Oumarou Fadil, James Onobiono, etc. Ces derniers, comme dans d'autres pays, sont protégés en regard de ce qu'ils font tourner l'économie. À travers leurs activités, l'État injecte une contrepartie, en l'occurrence les terres. Parfois, il apporte des subventions. Autrement dit, il y a généralement une part de l'État dans le capital de certaines entreprises. C'est ainsi qu'il peut aller jusqu'à réduire les taxes, pour faciliter la réalisation des projets. Mais, « ces projets mènent parfois à l'appropriation de terres par l'État et à l'expulsion des communautés paysannes qui y pratiquent une agriculture mixte, afin de faire place à des projets massifs de reforestation avec des essences d'arbres non autochtones ou peu utiles aux populations locales » (Kane, 2015 : 20). Or « les divergences entre la planification gouvernementale et l'application des directives sur le terrain forment le principal défi des projets de gestion des ressources naturelles et du territoire » (Caouette 2016 : 18). Écoutons, dans cet ordre d'idées, cet interviewé :

L'entreprise qui a gagné le marché est venue avec les points que ses agents ont identifiés à partir des satellites, équipée de la carte de la Vallée-du-Ntem. Ils ont repéré ces points au sol et sont venus mettre les bornes de référence. Cette opération a donc englobé des villages, des lacs, des espaces anthropologiques. N'étant pas la commission, qui devait le faire comme cela se fait habituellement (enlever les marécages, etc.), ils ont donc identifié les populations des zones sur lesquelles ils ont implanté les bornes. Ce sont ces populations qui ont été mises dans le procès-verbal et qui devaient bénéficier de l'indemnisation. Ça allait donc laisser des villages entiers. Ce n'est pas seulement ici dans la Vallée-du-Ntem. Dans toutes les zones où on a fait ce programme, les gens se plaignent. Il y a une autre entreprise : PAC⁶⁵. L'État a constitué ces réserves foncières et la DUP (déclaration d'utilité publique) disait que c'était pour la construction des logements sociaux et la mise en place des agro-industries (Entretien avec M. Y)⁶⁶.

Selon sa majesté Aba'a Aba'a Alfred, cité tantôt : « c'est l'administration des domaines et du cadastre qui est indexée, et surtout la délégation départementale d'Ambam, parce que le dossier est parti ou a été ficelé dans ladite délégation pour Yaoundé. C'est cela qui a donc suscité le courroux de tous » (Entretien, Akoulouzok, janvier 2021). Sur la même question, écoutons le maire de la Vallée-du-Ntem, M. Zomo Ovono Samson :

Je suis venu trouver ce problème quand j'arrive à la tête de la mairie. Et cette histoire, il faut quand même le dire, a fait beaucoup de bruits quand elle s'est révélée. Je ne sais pas si la procédure normale avait été respectée. Bref, il y a eu une levée de boucliers des populations pour résister à cette forfaiture. L'autre fait c'est qu'il n'y a pas eu une bonne information, parce que si l'information avait été bonne dès le départ, ça aurait dissipé beaucoup de choses. Ça fait donc que, quand l'affaire éclate au grand jour, tout le monde se lève comme un seul homme pour dire : que deviendront nos enfants et tout ? Autre chose, la manière de solliciter les terres était anarchique. Une manière qui montre qu'ils ont voulu prendre le

⁶⁵ Plante et Aquaculture du Cameroun.

⁶⁶ *Op. cit.*

département dans sa globalité (les quatre départements⁶⁷). Cela a donc fait en sorte que les résistances soient farouches. Ce qui a entraîné la réaction de l'Administration. Ça tournait vers un volet politique (Entretien, Ambam, janvier 2021).

Tout ce qui précède montre que des zones d'ombre se sont construites et ont été entretenues à l'insu d'un nombre non négligeable de personnes qui compose la Vallée-du-Ntem. Pourtant, la ressource foncière est, en tout lieu et en tout temps, consubstantielle à la vie. Et la nature du rapport entretenu avec elle est source de paix ou de conflit. C'est qu'en effet, « le conflit est d'autant plus inévitable que l'on cherche à s'accaparer de ce que l'autre possède (Laplante 2007 : 138). Mais, face aux acquisitions massives, il existe plusieurs positions qui vont d'un extrême à l'autre - de totalement favorables à absolument opposées - en passant par des positions de « compromis » (Caouette 2016 : 19). En donnant la parole à un citoyen ordinaire, M. Ela Mba, du village Zaminkan à 2,5 km de la ville d'Ambam, l'on entend ce qui suit :

Tout le monde a été au courant de ce problème, comme moi-même. Notre village était concerné. Au départ, on disait que c'est quelqu'un qui voulait faire de l'agriculture, qui avait pris une superficie qu'il devait exploiter, mais c'est bien après qu'on vient nous dire que ça a été la vente de toute la Vallée-du-Ntem, que la Vallée-du-Ntem a été vendue ! Et alors, on nous a donc demandé de ne pas accepter ces conditions-là. Ça a été l'objet d'une réunion convoquée par le Préfet de la Vallée-du-Ntem. Parce que, franchement, il faut le dire, ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ce qui se passe dans les grands bureaux là-bas à Yaoundé (Entretien, Ambam, janvier 2021).

Pour comprendre la réaction de l'autorité administrative qu'évoque, ci-dessus, le maire d'Ambam, nous sommes allés à la rencontre de M. Bouba Haman, Préfet de la Vallée-du-Ntem. Ce dernier a fait les précisions suivantes :

Un problème s'est posé, les populations ont introduit à mon niveau, mieux au niveau de mes services administratifs, une requête par rapport à une situation précise. Ce que j'ai fait en tant qu'autorité administrative est que j'ai convoqué les différents acteurs, pour me permettre de comprendre ce qui se passe. Autour de la table, il y avait également les responsables administratifs qui étaient concernés. Ils ont présenté un certain nombre de faits qui se sont déroulés et qui ont conduit à l'aboutissement de ce contrat de bail de Neo Industry. Mon rôle consistait tout simplement à recueillir toutes ces informations et à rendre compte à la hiérarchie. Je ne suis pas allé au-delà. Mon rôle consistait aussi à arbitrer un problème qui m'avait été confié » (Entretien, Ambam, janvier 2021).

Le « non » collectif des populations de la Vallée-du-Ntem a donné lieu à la confection de tee-shirts tel que l'on peut le voir à travers cette photo.

Le non collectif de la Vallée-du-Ntem en matière foncière⁶⁸.

Au sujet de la confection de ces tee-shirts qui objective la défense des terres par les autochtones, un interviewé explique : « Certaines élites et notre défense avaient imprimé des tee-shirts. Il y avait des slogans tels que : « Défendons nos terres. *Mone*

⁶⁷ Ambam, Kyé-Ossi, Ma'an, Olamzé.

⁶⁸ Ce titre est de nous. Source : URL : <https://www.lebledparle.com/fr/societe/1114914-affaire-fonciere-le-non-collectif-de-la-vallee-du-ntem> (consulté le 12 décembre 2020).

Ntumu Kam Me Si Moué ». Il y en avait en français, en Ntoumou et en Mvae » (Entretien avec M. Ela Mba)⁶⁹. Ce qui précède est emblématique de ce que les résistances territoriales et la manifestation des solidarités communautaires pour préserver la richesse des modes de vie contre l'économisme ambiant sont l'expression de la quête d'une nouvelle régulation sociale (Beaudry & Dionne, 1996 : 553). Dans la structuration et la cristallisation de ces résistances, le rapport à l'Autre, ici, est d'une manière ou d'une autre, ethno-régional et même marxiste.

Il est notamment ethno-régional au regard de ce que l'entrepreneur qui entend exploiter les terres, situées au Sud du Cameroun, pour ses plantations de cacaoyers est originaire de la région de l'Ouest du Cameroun, pendant que l'usine de transformation des fèves de cacao est implantée à Kekem, à l'Ouest du pays. La mise en exergue, sans réserve, de cette altérité primordiale n'a pas manqué d'être faite. Écoutons, dans cet ordre d'idées, cet interviewé :

La façon dont on nous a dit que cela allait se passer est telle qu'on s'est dit qu'on ne devait plus avoir de terrain pour cultiver, ne serait-ce que de quoi survenir aux besoins de nos familles. Et comment est-ce qu'on devait laisser ? Et de surcroît un Bamiléké ! Nous ne sommes pas racistes, mais nous ne pouvons pas accepter qu'un Bamiléké vienne s'accaparer de tous les terrains légués par nos ancêtres et nous on le voit s'accaparer de cela et on reste sans rien faire (Entretien avec M. Ela Mba, Ambam, janvier 2021)⁷⁰.

L'idée d'accaparement articulée par l'interviewé précédent amène à se souvenir de ce propos tenu auparavant par M. Joseph Marie Eloundou⁷¹ :

Le Bamiléké a un problème instinctif qui est foncier, il arrive quelque part, s'il peut avoir tout le terrain possible, il le prend. Alors il faut une organisation politique foncière. Le cadre institutionnel et normatif doit gérer ce problème. Chaque modèle a ses risques. L'État unitaire ou fédéral, la question c'est les hommes qui gouvernent, quelle est leur fiabilité ? (Entretien du 28 juin 2010 à

Yaoundé).

⁶⁹ *Op. cit.*

⁷⁰ *Op. cit.*

⁷¹ Acteur social et politique, journaliste économique, président du comité national de lutte contre l'inertie, un des fondateurs du PARADIES (Parti de l'Alliance Révolutionnaire Africaine, l'Indépendance Économique et Sociale). Directeur de publication du journal « Le développement », et « Les notes du développement », etc., alors âgé d'une cinquantaine d'années, résidant à Yaoundé.

Il convient de relever, par ailleurs, que le rapport à l'Autre n'est pas exclusif à l'Autre interethnique, mais aussi à l'Autre intra-ethnique. Cet état de fait met en exergue ici la question des intérêts à capitaliser par les acteurs. Dans le cas d'espèce, ce qui structure et cristallise les résistances dont il s'agit ici c'est ce que l'entrepreneur ou l'agent de ces derniers ne souhaite pas perdre. Dans cet ordre d'idées, la stratégie entrepreneuriale de Neo Industry n'a pas rencontré l'adhésion des populations qui peinaient à comprendre le fait que la production du cacao fût projetée dans la Vallée-du-Ntem située dans la région du Sud du pays, alors que l'usine était déjà installée à Kékem dans la région de l'Ouest. Suivons à ce propos la réaction de cet interviewé :

Voilà autant de choses ! S'il veut vraiment aider la Vallée-du-Ntem, si on produit le cacao à Ambam, pourquoi ne pas installer cette usine là aussi à Ambam ? Vous voyez que ce n'est pas normal ! Je prendrais un exemple, voilà le barrage de Menve'élé qui est implanté dans la Vallée-du-Ntem, mais l'usine de transformation est à Ebolowa, quel sont les gars de la Vallée-du-Ntem qui travaillent dans cette usine ? Ils ont recruté les gars de là-bas. Pourquoi ils ne pouvaient pas venir installer cette usine dans la Vallée-du-Ntem ? Donc moi je ne suis pas pour l'usine à Kékém et les champs à Ambam (Entretien avec M. Ela Mba)⁷².

Les considérations précédentes donnent dès lors à comprendre pourquoi se formulent des titres qui s'énoncent ainsi qu'il suit : « Le milliardaire de Kékem - Ouest Cameroun - fait face à une opposition farouche des populations du département de la Vallée-du-Ntem, dans le Sud du pays »⁷³ ; « Production à Ambam : usine à Kekem ; Plantations ou expansion territoriale ? Non à une invasion déguisée »⁷⁴. Il faut préciser que dans le cadre de l'entretien du 30 janvier 2022 à Yaoundé avec M. Chuegoue Désiré, acteur de la société civile, la quarantaine, résidant à Yaoundé, il s'avère que M. Néossi est de Fotouni (un village limitrophe à Dschang). Il est simplement né à Kékem, précisément à Première étape où il a installé l'usine, près du Pont sur la Moumée, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kékem où se trouve le bureau régional. La direction générale se trouve à Douala. La distance non négligeable entre le lieu projeté pour la production du cacao et le lieu d'installation de l'usine a, au cours d'un *focus group*, par ailleurs conduit des agents du Ministère de la décentralisation et du développement local⁷⁵ d'Ambam à articuler le propos suivant :

Moi je me dis que s'il y avait l'usine ici, ça ne devait peut-être pas poser de problème. Et le fait que la superficie que Noéssi avait aussi sollicitée était extrêmement grande : 33 000 hectares, c'est beaucoup. Il y a la peur des populations : on va perdre nos terres ; on n'est pas sûr que nos enfants seront introduits dans le projet : c'est-à-dire qu'on n'est pas certain que les autochtones (Ntoumou) seront intégrés à des postes prestigieux à Kekem. Ambam a aussi un problème criard de lumière, ce qui fait en sorte que pour qu'une usine s'implante ici, ça n'est pas facile. Exemple : quand on coupe du bois dans les forêts de la Vallée-du-Ntem, on est obligé de transporter ce bois hors de ladite Vallée du fait du problème d'énergie. Il y a un barrage, le barrage de Memve'élé, Ma'an a déjà

⁷² *Op. cit.*

⁷³ Vallée-du-Ntem : pourquoi Emmanuel Néossi pourrait tout perdre (consulté le 20 mars 2021). URL: <https://economieducameroun.com/vallee-du-ntem-pourquoi-emmanuel-neossi-pourrait-tout-perdre>.

⁷⁴ Cameroun : la question des terrains dans la Vallée-du-Ntem : le point de vue d'un autochtone (consulté le 12 décembre 2020). URL: <https://www.camer.be/81474/30:27/cameroun-la-question-des-terrains-dans-la-vallee-du-ntem-le-point-de-vue-dun-autochtone-cameroon.html>.

⁷⁵ MINDDEVEL.

la lumière, cela depuis très récemment. La lenteur des processus de finalisation des grands projets peut en être une des raisons criardes (*Focus group*, Ambam, janvier 2021).

Par ailleurs, pour sa majesté Aba'a Aba'a Alfred, du village Akoulouzok :

Il a donc fallu qu'on essaye un peu de calmer les populations, parce que c'est surtout cette histoire où l'usine se trouve à Kékem et la plantation à créer, dans la Vallée-du-Ntem ! Pourquoi ne pas construire cette usine ici et même avec autant de terres ? Alors, toute la population s'est levée comme un seul homme pour dénoncer la supercherie afin de rétablir nos droits. Je me rappelle que ce jour-là même, il y avait certains individus dont on avait cité les noms et qui avaient été trompés. Ces derniers ont apposé leur signature dans certains documents que l'on leur avait présentés sans trop savoir de quoi il était question. Et Dieu merci, l'administration a pris certaines mesures ou dispositions qui visent à rétablir l'ordre dans ce domaine (Entretien au village Akoulouzok, janvier 2021).

En gros, un compromis a donc manqué de s'établir entre les Mvae, les Ntumu et l'entreprise Neo Industry. Le chef de village, cité tantôt, ne voit pas d'inconvénients au cas où les transactions auraient été faites de manière concertée et transparente. Il apparaît, dans son propos ci-dessous présenté, que lorsque cela est fait, les résultats sont palpables et ne font l'objet d'aucune résistance.

L'on aurait constaté que Neo Industry aurait établi un faux titre de propriété qui a été suspendu par le MINDCAF. Lorsque vous prenez toute la superficie de la Vallée-du-Ntem, c'est la superficie qu'ils ont prise, plus de 60 000 hectares, c'est pratiquement toute la superficie de la Vallée-du-Ntem, que deviendront nos enfants, notre progéniture ? Nous avons des villes, des villages, etc. Certes, les terrains appartiennent à l'État, mais c'est nous qui gardons ces terrains. Par exemple, nous avons cédé un espace pour la construction de 500 logements sociaux sans problème. Et, c'est leur manière de procéder, où ils arrivent à l'insu de tout le monde qui a attiré l'attention de tous (Entretien au village Akoulouzok, janvier 2021).

L'État, principal garant des terres, y exerce une autorité nominalement sans partage mais dans la réalité, il tient compte des populations paysannes dont il n'a pas pu jusqu'alors oblitérer les droits coutumiers. Sa suprématie est largement incomprise, ignorée ou instrumentalisée par des ruraux et des communautés locales, qui continuent de croire qu'ils sont les principaux gestionnaires des terres sur lesquelles ils ont toujours vécu. Ces ruraux, eux-mêmes, sont traversés par des tensions liées au choc des cultures et à la dynamique globalisante de l'État. Dans ce contexte, diverses stratégies de cession, d'appropriation, d'accaparement se développent (Iyebi Mandjek, Karpe & Akoa 2015 : 7-8). Ces stratégies ne peuvent cependant faire table rase de ce que le rapport à l'Autre, dans le cadre de ces résistances, revêt par ailleurs une dimension politique non négligeable. De façon schématique, la création de milliers d'hectares de cacaoyère est un facteur décisif de migration des populations qui ne sauraient être uniquement ntoumou ou mvae. Une partie non négligeable de la main d'œuvre est, à titre d'hypothèse, susceptible de provenir de l'Ouest du pays où est basée l'usine et, avec elle, l'opposition. Autrement dit, ce que l'on appelle résistances territoriales adresse la crainte de l'expansion de l'opposition. Ce qui n'est articulé ici qu'à titre d'hypothèse ou, plus concrètement, de crainte a fait dire à ces interviewés ce qui suit :

Exemple si tu as un parti d'opposition dans la Vallée-du-Ntem, le vote oppositionnel va grandir. Lors des législatives de 2020, les Bamoun devaient gagner

à Kyé-Ossi, parce qu'ils y sont majoritaires. En revenant au problème des résistances, il faut dire que même quand ils étaient en train de circonscrire les zones qu'ils devaient prendre, il y avait les villages, les maisons, les champs, etc. et on viendra vous dire de partir de là ? Imagine que ton père t'a dit : voilà ton village, après on vient te dire que le village est inclus dans la terre de Neo Industry ? (*Focus group*, intervention de M. B. (anonymat requis), Ambam, janvier 2021).

Les élites d'ici n'ont pas été impliquées dans cette affaire (*Focus group*, intervention de M. C. (anonymat requis), Ambam, janvier 2021).

Elles étaient impliquées ! Supposons que toutes les élites n'étaient pas impliquées, parce que si elles l'étaient vraiment, ça ne devait pas être ainsi (*Focus group*, intervention de M. B. (anonymat requis), Ambam, janvier 2021).

Au sujet du silence curieux des élites, l'on peut distinguer l'élite mouillée⁷⁶ dans l'affaire et l'élite influente non directement impliquée » (*Focus group*, intervention de M. A (anonymat requis), Ambam, janvier 2021).

Ces résistances sont arrivées jusque dans les réseaux sociaux. Après ils ont sorti les tricots qu'ils ont portés lors de l'assise avec le Préfet. Ils disaient qu'ils n'acceptent pas. La population était dehors pour dire non. À l'issue de cette concertation, ils ont été rassurés qu'il n'y aura rien (*Focus group*, intervention de M. D (anonymat requis), Ambam, janvier 2021).

Le rapport à l'Autre dans la structuration et la cristallisation des résistances dont il s'agit ici apparaît clairement comme un rapport de sa non intégration ou d'une intégration à négocier.

La cristallisation des résistances dans le rapport à l'État pourrait se construire sur la base de ce que « sans anéantir complètement les coutumes, le droit écrit introduit au Cameroun se caractérise, en matière foncière, par la création de nouvelles catégories juridiques, qui cohabitent avec celles existantes, en les affaiblissant. Les droits nouveaux sont ainsi créés par amputation de l'étendue des droits des populations. De plus, les droits qui leur sont reconnus au titre de la propriété coutumière sont désormais soumis à des conditions inédites et restrictives » (Nguiffo, Kenfack & Mballa 2009 : 3-4). Mais, les populations de la Vallée-du-Ntem, n'ont pas hésité à contraindre le gouvernement de suspendre le contrat de bail provisoire qui autorisait Neo Industry à planter 26 000 hectares de cacaoyère sur leurs terres⁷⁷. Dans cet ordre d'idées, l'affaire collectivité coutumière ntoumou et mvae du département de la Vallée-du-Ntem contre l'État du Cameroun (Primature-MINDCAF et NEO INDUSTRY SA.) s'est cristallisée. Une correspondance signée par le ministre en charge des Affaires foncières acte cette suspension, en adressant, le 14 août 2020, une lettre au Préfet de la Vallée-du-Ntem, en ces termes :

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de suspendre, jusqu'à nouvel avis, les effets du contrat de bail provisoire signé le 27 mars 2020, entre l'État du Cameroun et la société Neo Industry S.A. pour le développement des plantations cacaoyères aux lieux-dits "Nlono", "Messama" et "Zaminkan", département de

⁷⁶ Cette élite renvoie à celle qui est notamment impliquée dans le projet en question, du point de vue des intérêts capitalisés et à capitaliser.

⁷⁷ Voir Face à la grogne populaire, le Cameroun suspend le contrat de bail sur un projet de création de cacaoyères sur 26 000 hectares (consulté le 12 décembre 2020). URL: <https://www.agencecofin.com/gestion-publique/1808-79234-face-a-la-grogne-populaire-le-cameroun-suspend-le-contrat-de-bail-sur-un-projet-de-creation-de-cacaoyeres-sur-26-000-ha>.

la Vallée-du-Ntem, région du Sud, conformément aux recommandations pertinentes du rapport issu de vos concertations, dans l'optique de l'apaisement des esprits et de recherche d'un consensus positif et dynamique avec les populations locales dans le dossier »⁷⁸.

Ainsi, fut introduit à Yaoundé, le 06 juillet 2020, auprès de Monsieur le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières de la République du Cameroun, à travers la S.C.P.A. (Société Civile Professionnelle d'Avocats - Nkoa-Engo & Partners), un recours gracieux en annulation de l'arrêté n° 000258/MINDCAF du 03 juillet 2012 déclarant d'utilité publique, les travaux de construction de la réserve foncière pour l'agro-industrie, les logements dans le département de la Mvilla, de l'Océan et de la Vallée-du-Ntem, région du Sud Cameroun ainsi que des 05 titres fonciers subséquents. Pour un interviewé (anonymat requis) :

Neo industry est venu tomber dans les erreurs de l'État (absence de commission). En plus de cela, son identité n'a pas beaucoup aidé à la facilitation de l'implantation de ces milliers d'hectares de champ de cacaoyers dans la Vallée-du-Ntem, au Sud du pays, dans un contexte postélectoral passablement clivé d'un point de vue à la fois ethnique et régional, pour une usine nouvellement construite à l'Ouest. Si la construction des réserves foncières avait été bien faite en réservant les espaces de vie, il n'y aurait pas eu de problème. La combinaison de ces erreurs a donc produit quelque chose d'explosif : une *patate chaude*, en fait (Entretien, Ambam, janvier 2021).

Des raisons telles que les coupures d'électricité, évoquées plus haut, et observées tout au long de notre séjour de recherche dans la Vallée-du-Ntem, et plus précisément à Ambam, en janvier 2021, renseignent sur la difficulté à installer une usine de l'envergure de celle qui a été construite à Kékem, dans une telle zone. Par ailleurs, l'installation de ladite usine, de commun accord avec les populations de cette zone ; donc dans la Vallée-du-Ntem, plutôt que dans ce qui est connu généralement comme étant le village de Néossi, à savoir Kékem à l'Ouest du pays, était déjà un marqueur déterminant de la reconnaissance desdites populations dans ce projet colossal profitable aussi bien à l'industriel et ses partenaires nationaux ou étrangers, qu'aux populations et à l'État.

Il faut aussi faire observer que la structuration et la cristallisation de ces résistances est marxiste en tant que ceux qui résistent à l'exploitation des terres en question ne sont pas, dans une large mesure, rangés sur la même échelle financière et économique que le promoteur de Neo Industry.

Le caractère contrasté des intérêts des acteurs et la portée civique des résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem

L'on s'intéresse ici à deux considérations. La première repose sur les enjeux des résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem. La deuxième est un questionnement sur les résistances territoriales dans ladite Vallée, à l'aune non seulement de la citoyenneté, mais aussi du développement durable.

⁷⁸ Henri Eyebe Ayissi suspend le contrat de bail provisoire avec Neo Industry S.A (consulté le 20 mars 2021). URL : <http://ecomatin.net/henri-eyebe-suspend-le-contrat-de-bail-provisoire-avec-neo-industry-s-a>.

Les gains et les pertes résultant des résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem

Les résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem ne sont pas sans conséquences, et ces dernières sont nombreuses. Elles touchent tout ou partie des intérêts de divers acteurs impliqués, d'une manière ou d'une autre, dans le projet, soit des réserves foncières, soit, très directement, d'implantation du champ de cacaoyers de Neo Industry dans ce territoire. Au cours du *focus group* organisé à Ambam, en janvier 2021, l'on a pu entendre, de la part d'un employé du MINDDEVEL⁷⁹ ce qui suit : « ça a bougé chez eux au MINDCAF au point où les têtes sont tombées. Tous ceux qui ont géré le dossier ont été balayés, remplacés ; du délégué à certains chefs services, tous ont été nettoyés » (*Focus group*, intervention de M. B. Ambam, janvier 2021)⁸⁰.

De ce qui précède, l'on prend acte de ce que l'une des premières conséquences desdites résistances territoriales a été la perte de postes occupés dans l'instance chargée de gérer les questions foncières dans la Vallée-du-Ntem. Cette perte de postes représente, d'une manière ou d'une autre, un premier gain pour les résistants, gain envisagé en termes de conséquences des luttes menées pour la protection du patrimoine objet de leurs activités.

Bien plus, la réussite de la création des milliers d'hectares de cacaoyers, entre autres choses, allait, par ailleurs, faire perdre des avantages en cours de capitalisation par les populations autochtones, lorsque celle-ci ne savent pas ce qu'elles pouvaient effectivement gagner. Mais, toujours est-il que lesdites résistances ont produit des effets de réalité, aussi bien dans le camp des populations autochtones, que dans celui de l'entrepreneur. Néanmoins, l'effet le plus recherché par les acteurs de ces résistances, quant à la matérialisation du projet de création de ce champ à perte de vue, a été l'arrêt du projet de l'entreprise Neo Industry. Toujours est-il que la manière inhabituelle de procéder, dans l'acquisition des terres, était, comme évoqué plus haut, pour beaucoup dans l'échec de ce projet et a, plutôt, contribué à enrichir le succès des résistances territoriales par les populations. Pour un interviewé (anonymat requis) :

La faute est partagée, mais les plus grands responsables sont ceux qui ont pensé le projet, et donc qui ne l'ont pas bien mûri. Ce qu'ils pensent au ministère n'est pas la réalité sur le terrain. Conclusion : la commission doit être à la base de toute activité qui concerne la constitution des réserves foncières » (Entretien, Ambam, janvier 2021).

Cette absence de commission, dont les déterminants ont été évoqués largement plus haut, a entretenu une absence de mise en relation des acteurs clés pour la réussite du projet en question. Raison pour laquelle, le maire de la Vallée-du-Ntem, M. Zomo Ovono Samson estime que :

« Si l'information venait d'une manière normale, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a perdu. Tel que les choses allaient se faire, elles allaient l'être de sorte que tu ne devais pas avoir le moyen d'aller faire un petit champ d'arachide. La peur du lendemain, d'un futur incertain y était pour beaucoup dans ces

⁷⁹ Ministère de la décentralisation et du développement local.

⁸⁰ *Op. cit.*

résistances. Je pense que la prochaine aventure devrait d'abord commencer par une bonne communication » (Entretien, Ambam, janvier 2021).

Ce qui précède est la preuve que la communication est au cœur des projets et de leur succès. Elle favorise un climat d'interconnaissance, de compréhension de ce qui est projeté. Elle permet aux acteurs porteurs de projets, et aux autres administrateurs, chefs traditionnels, élites, populations, de maximiser au préalable leur satisfaction, quelle qu'elle soit, en vue de la réussite d'un projet, qui plus est, un projet de l'envergure d'un champ de milliers d'hectares. L'absence d'informations est, d'ailleurs, source de désinformation ou de construction d'une information non favorable à un climat serein d'affaire. L'absence d'informations est en outre synonyme d'absence de bonne information et structure un climat de résistance territoriale, comme dans le cas d'espèce. Ainsi, pour M. Ela Mba, du village Zaminkan cité plus haut :

On a suivi beaucoup de choses. Par exemple, que la Vallée-du-Ntem avait été vendue à hauteur de milliards de francs. La première conséquence de nos résistances est que ça s'est arrêté. Au moins, on a pu arrêter le mouvement ; jusqu'aujourd'hui, le mouvement est arrêté. Si ça va reprendre, ça reprendra après. Toute la Vallée-du-Ntem s'est réunie comme un seul homme. À part quelques individualités qui étaient pour la cause de la vente, mais presque tout le monde a lutté pour une même cause : non à la vente des terrains. Nous avons fait preuve d'une certaine puissance aussi à notre niveau, il y a en fait eu une certaine solidarité (Entretien avec M. Ela Mba)⁸¹.

L'autorité administrative appuie ce qui précède en mettant un accent sur la remontée nourrie des préoccupations des populations vers le centre d'impulsion des décisions politiques, ainsi qu'il suit :

J'ai souhaité avoir l'information, bref tous les détails, tel que véhiculés à la base, les gens se passaient les informations. Chacun s'est exprimé, je voulais avoir tous les détails de la question et renseigner la hiérarchie. On a fait des propositions que j'ai adressées à la hiérarchie, et je crois qu'elle en a été suffisamment informée. En fait, il s'agissait de lui dire : voilà la situation, voilà les problèmes tels qu'ils m'ont été présentés, voilà les risques auxquels nous pouvons faire face si on ne fait pas telle chose, bref la hiérarchie a été orientée. Elle a pris une mesure conservatoire. Nous en sommes là, en attendant de voir la suite. Moi, mon rôle était un rôle d'arbitre. Il s'agissait de maintenir un climat de paix. Au-delà des enjeux économiques, le reste je ne peux pas me mettre du côté de Neo Industry, ou de celui des populations. Je ne peux pas me mettre du côté des populations qui ont exprimé une gêne, chacun s'est exprimé, on a pris bonne note (Entretien avec M. Bouba Haman, Préfet de la Vallée-du-Ntem, Ambam, janvier 2021).

Les résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem ont en effet réveillé les populations concernées. C'est qu'en général, « l'éveil à des dynamiques endogènes et à des solidarités territoriales provoque de nouvelles mobilisations des communautés rurales » (Beaudry & Dionne 1996 : 546). Ainsi, pour sa majesté Aba'a Aba'a Alfred, chef du village Akoulouzok :

« Un mouvement s'est créé, le mouvement *Défendons nos terres*. Un mouvement qui concerne en fait les fils et tous les habitants en général de la Vallée-du-Ntem. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes demeurés vigilants et ce genre d'intrusion ne sera plus possible. *Mone Ntoumou Ya Mvae Bi Kam Messi Man*. En dehors du mouvement défendons nos terres, d'autres sous-mouvements sont nés. Nos frères

⁸¹ *Op. cit.*

du Gabon ont créé un mouvement dans ce domaine et ceux de la Guinée Équatoriale aussi, les élites également. Et il y a aussi un autre mouvement : *La diaspora*, pour ceux qui sont en Europe, donc en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en Italie. En fait même, ce mouvement est né en réalité en Italie, suite à cette découverte. Il y a un coordonnateur général dans la Vallée-du-Ntem et des coordonnateurs par arrondissement. Il y a un coordonnateur dans la diaspora. Il y a un coordonnateur au Gabon et un autre en Guinée Équatoriale (Entretien, Akoulouzok, janvier 2021).

À travers ce propos, l'on prend acte de ce que les résistances territoriales, dans la Vallée-du-Ntem, ont été structurantes, dans la mesure où elles ont permis l'éveil ou le réveil des Mvae et des Ntoumou. Cet éveil ou ce réveil s'est cristallisé en mouvements de protection de leurs terres, tel que cela est mis en exergue ci-dessus et plus haut. Cet éveil ou ce réveil a eu des effets de réalité bien au-delà du Cameroun, car le caractère transnational dudit éveil ou de ce réveil a donné à assister à la mise en place de mouvements du même type dans les pays voisins cités tantôt. Les populations rencontrées, estiment que le projet, objet de leurs résistances, est en fin de compte, un arbre qui cache la forêt. Pour elles :

C'est effectivement une invasion déguisée. Qu'est-ce que nous perdons ? Nous n'avons rien reçu, alors nous ne perdons rien. Nous défendons nos terres, donc nous ne perdons rien ! Nous utilisons ces brousses-là qui font vivre nos populations. Mais, s'ils viennent les prendre, nous perdrons tout. Et c'est quand on veut donc tout prendre à quelqu'un qu'il réagit. Et là, il est prêt à mourir » (Entretien, Akoulouzok, janvier 2021).

L'argument du gagnant-gagnant n'a pas manqué d'être articulé par quelques interviewés et se présente ainsi qu'il suit :

S'ils venaient occuper le terrain en partenariat, ça pouvait se comprendre, en disant par exemple : nous cultivons et nous leur vendons. En parlant même des réserves foncières, il ne faut pas susciter le mécontentement ! L'État n'est pas là pour faire pression sur les populations. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est l'affaire de toute la population. Ville, cours d'eau, etc. ils mettaient les bornes devant les maisons des gens ! Il s'agissait d'exproprier tout le monde ! » (Entretien, Ambam, janvier 2021).

La plupart des populations rencontrées disent, sans savoir ce qu'elles ont perdu, du fait de ces résistances, qu'elles n'ont en effet rien perdu. En le disant, elles se placent dans la posture de gagnants pour absence de perte foncière ou forestière. La perte de ce qu'ils ne savent pas qu'elles allaient ou pouvaient gagner, dans l'exploitation de leur terre, est assimilée par elles à un véritable gain. Autrement dit, leur gain s'apparente, dans le cas d'espèce, à celui de l'absence de gain par la partie adverse, rappelant ainsi finalement un jeu à somme nulle. À les entendre parler, la perte semble être enregistrée du côté de leurs vis-à-vis. Écoutons plutôt :

On ne peut parler de perte que quand vous savez là où vous partez, et là où vous allez arriver. Puisque s'ils venaient d'abord sensibiliser en disant : voilà, en prenant vos terrains, nous allons faire ceci, nous allons construire des écoles, des hôpitaux, les enfants trouveront des emplois, ceci, cela, on aurait déjà su que voilà ce que nous pouvions gagner, mais puisqu'il est venu et voulait d'abord prendre les terrains sans nous dire ce qu'il va faire en retour, est-ce qu'on n'est pas sûrs qu'il n'allait pas nous chasser de la Vallée-du-Ntem et aller nous trouver un refuge ailleurs ! Donc moi je dis, en termes de perte, nous n'avons rien perdu. Le travail, l'emploi, les hôpitaux, nous en avons ! En tout cas, personne ne peut donner de l'emploi à tout le monde. Il y aurait toujours eu certains qui auraient

eu des emplois et d'autres qui n'allaient pas en avoir. La terre peut employer tout le monde. Cette terre peut employer tout le monde ! Tout le monde qui met quelque chose dans la terre trouve son compte. La terre ne connaît pas la discrimination ou la corruption. La terre est le plus grand employeur dans la Vallée-du-Ntem. Donc en termes de perte, je trouve qu'on n'a rien perdu (Entretien avec M. Ela Mba, du village Zaminkan à 2 km et demi de la ville d'Ambam, janvier 2021).

De la difficile conciliation entre résistances territoriales, citoyenneté et développement durable dans la Vallée-du-Ntem

Il existe un lien non négligeable entre la citoyenneté et la question foncière ; lien qui permet de voir comment s'organise le rapport à l'Autre. C'est qu'en effet :

Sous-jacente à la question foncière, se trouve celle de la citoyenneté, c'est-à-dire, la capacité pour un individu d'exercer des droits et de respecter des obligations pour le bien commun. Pour ce qui concerne l'usage des ressources naturelles, la question des terres suggère la nécessité de la recomposition de cette citoyenneté (Iyebi Mandjek, Karpe & Akoa 2015 : 8).

Les résistances territoriales dont il s'agit ici posent, dans cet ordre d'idées, un problème lié au rapport entre citoyenneté et développement. Certes, « il n'est guère pensable de produire soudainement un citoyen éclairé » (Duran & Truong, 2013 : 6). Ce d'autant plus que les manières de vivre le rapport entre citoyenneté et territoire, et même de comprendre le développement différent, d'un individu à un autre. Ainsi, pour M. Constant Alexandre Koko, délégué départemental du MINDCAF de la Vallée-du-Ntem, nouvellement arrivé, quelques questions méritent d'être posées, en l'occurrence les suivantes :

Est-ce qu'un citoyen camerounais n'est pas partout chez lui ? Est-ce que le quotient de citoyenneté aujourd'hui permet de produire pour redistribuer ? Il faut avoir produit pour redistribuer. Est-ce que la citoyenneté, telle qu'elle est exprimée aujourd'hui, permet l'accès au bien être ? On doit avoir un citoyen national et non des citoyens ethniques, parce que personne n'a créé la terre. Des dirigeants nationaux avec un ou des citoyens ethniques, cela pose un problème de déficit de citoyenneté (Entretien, Ambam, janvier 2021).

Les résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem, envisagées à l'aune de la citoyenneté et du développement durable, posent en fin de compte le problème du vivre ensemble, et mettent en exergue la question du rapport des individus à la République. Au-delà de la question des ratés évoqués plus haut, en matière de maturation du projet de Neo Industry, qui aurait activé lesdites résistances, se pose le problème de la réalisation du développement profitable à tous. Il se pose également le problème des rationalités des acteurs, qui, parce que n'étant pas toujours non limitées, structurent involontairement ou non les mobilisations ethno-communautaires en faveur de la protection des terres. Cette protection peut être envisagée, selon les sensibilités et les intérêts des uns et des autres, comme étant productive ou contreproductive pour les générations présentes et futures. Pour le délégué départemental du MINDCAF de la Vallée-du-Ntem, cité tantôt :

Faire des obstructions au bien-être et attendre le bien-être pose problème ! Mon arrivée est une conséquence de cette crise-là. Je n'étais pas là. Nous allons vers une communauté nationale qui se propose de résoudre les problèmes de bien-être des populations. Or si on n'a pas produit, qu'est-ce qu'on va redistribuer ? Le

problème devrait donc être un problème de dévotion civique. On ne peut pas garder les terres et ne rien faire de ces terres ! Ça pose un problème de production de la richesse. L'État doit répondre au bien-être et il explore les voies ou chemins aptes à aider à l'accès à ce bien-être-là. Il a un souci de développer la production agricole pour aider à améliorer l'accès au bien-être. Dans ce sens, il a donc constitué des réserves de terres en vue de procéder au bien-être pour le futur, pour l'avenir. D'où l'idée de la dévolution à la patrie. Les résistances tiennent au déficit de citoyenneté. C'est un problème de reconstruction de la citoyenneté. Les populations sont, certes, les gardiens de la terre, mais c'est l'État qui gère les terres et oriente donc l'accès au bien-être en discutant avec lesdites populations, c'est-à-dire en leur laissant l'espace vital (Entretien, Ambam, janvier 2021).

La question de l'espace vital évoquée tantôt, par notre interviewé, constitue l'un des déterminants ayant provoqué ces résistances dans le cas d'espèce. Le délégué départemental du MINDCAF de la Vallée-du-Ntem ajoute, d'ailleurs, à ce propos, ce qui suit :

L'État gère toutes les terres, mais reconnaît un droit de jouissance aux populations autochtones. Le rapport entre la superficie totale du département et la superficie sollicitée interroge quand même. Les réserves foncières appartiennent à l'État qui gère les terres. L'État doit faire des réserves en fonction de la consistance des départements. Sur une superficie de 73 000 hectares environ que compte le département, sans considérer le périmètre urbain, les arrondissements, la réserve foncière portait sur 66 000 hectares. Donc prendre du coup 66 000 hectares, c'est ne pas considérer l'espace vital. Il faut reconsidérer et laisser aux populations l'espace vital (Entretien, Ambam, janvier 2021).

Le propos précédent est en phase avec celui d'un autre informateur du MINDCAF de la Vallée-du-Ntem. Son point de vue donne à prendre acte du fait que les résistances territoriales, dans le cas d'espèce, ne sont pas synonymes de refus du développement, car précise-t-il :

C'est une population qui a besoin de développement, mais maintenant ce qui doit être fait doit être bien fait. Les qui devaient travailler là, comme à la CDC⁸² ? Que disent les populations ? Elles disent qu'elles veulent le développement, mais, dans ce cas, faisons le bien. Repensons le concept de réserve foncière pour qu'on puisse aussi vivre, et s'épanouir (Entretien, Ambam, janvier 2021).

Certes, les projets agro-industriels sont d'abord destinés à profiter à l'entrepreneur et ses partenaires, mais lesdits projets, ficelés dans les règles de l'art et avec l'assentiment de tous, sont censés profiter aux populations riveraines ou autochtones. Les populations résistantes de la Vallée-du-Ntem, dans leur agir collectif, donnent de prendre acte de ce que :

Les impacts sociaux des accaparements sont, par ailleurs, multiples. Ils sont souvent la conséquence d'un modèle de développement basé sur une application imparfaite des droits de propriété. Cette situation exclut la mise en place de véritables réformes agraires et entraîne des déplacements de populations, des difficultés d'adaptation liées à la relocalisation de communautés sur de nouvelles terres et, plus généralement, l'accroissement généralisé des inégalités socioéconomiques. Il arrive même parfois que ces problèmes, aussi paradoxal que cela puisse paraître, soient occasionnés par les programmes de conservation et de gestion des ressources naturelles promus par les États dans le cadre d'engagements internationaux, tels les programmes et initiatives « REDD » (Réduction des

⁸² Cameroon Development Corporation. Il s'agit d'une entreprise agro-industrielle située dans la région du Sud-Ouest du Cameroun et qui, après l'État, emploie le plus grand nombre de Camerounais.

émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts), financés par les Nations Unies et des pays donateurs et appuyés par plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) internationales de conservation (Caouette 2016 : 18).

Pourtant, le développement durable signifie la satisfaction des besoins élémentaires de tous et, pour chacun, la possibilité d'aspirer à une vie meilleure (Rapport Brundtland aux Nations Unies, 1987 : 14 et 40-41). Bien plus, le « développement durable » a d'abord une réalité discursive, celle-ci est le signe d'un effort collectif de formulation collective des problèmes collectifs. Cette réalité semble témoigner de la construction naissante d'un sens partagé pour notre monde unifié (Severino & Charnoz 2004 : 613). Cependant, la question des résistances territoriales révèle que les fondements même de l'« être-ensemble » se trouvent en question (Beaudry & Dionne, 1996 : 553). Ainsi, pour sa majesté Aba'a Aba'a Alfred, chef du village Akoulouzok cité plus haut : « il faut regarder aussi l'avenir de nos enfants ! Si on cède, ces enfants-là n'auront plus d'avenir. S'ils trouvent que les terres ont été prises, ils vont habiter dans les villes » (Entretien, janvier 2021). L'on peut, par ailleurs, entendre des propos tels que ceux qui suivent :

Nous vivons d'abord de ces terrains-là. Si on les prend, comment est-ce que nous allons vivre ? Et les générations futures, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Voilà pourquoi nous avons défendu nos terrains, puisque si les terrains appartiennent déjà maintenant à un Bamiléké, nous avons des enfants, ces enfants à qui on doit laisser cet héritage-là, alors quel héritage on va laisser à nos enfants et petits-enfants ? Voilà ! Puisque nous on sait que tu peux être de la Vallée-du-Ntem et être fonctionnaire, comme nous avons le système français où, avec le fonctionnariat, on croit que c'est tout le monde qui est à la fonction publique qui est un grand homme, mais tous ces fonctionnaires-là reviennent souvent dans les villages. Alors, si on ne peut plus cultiver ou avoir là où on peut cultiver, on ne peut plus rien faire. Avant la retraite même, ils font déjà les champs au village, et ce sont ces terrains-là qui les ont envoyés à l'école pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, alors on ne peut pas accepter que les gens viennent s'accaparer de nos terrains (Entretien avec M. Ela Mba, du village Zaminkan, janvier 2021).

La réaction précédente révèle que « le genre humain a parfaitement les moyens d'assumer un développement durable, de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de satisfaire les leurs » (Rapport Brundtland aux Nations Unies, 1987, voir aussi Severino & Charnoz 2004 : 612). Dans cette perspective, le maire d'Ambam, cité plus haut, précise ce qui suit :

Nous qui sommes des Ekang, on s'est dit : comme le Roi Baudouin, quelqu'un peut partir de chef d'industrie pour devenir chef militaire ! Aujourd'hui, les coopératives sont en train de naître pour occuper ces différentes terres. Les natifs maintenant s'organisent pour commencer à faire de grandes plantations qui englobent aussi beaucoup de terres pour qu'il n'y ait plus de vacances (Entretien, Ambam, janvier 2021).

CONCLUSION

L'intelligibilité des résistances territoriales dans la Vallée-du-Ntem passe par la prise en compte d'un certain nombre de déterminants. Ceux-ci sont identitaires, dans le sens du rapport des habitants de ladite Vallée à la terre et à la forêt qui la recouvre ; traditionnelles, en termes de rites pratiqués, mettant ou sauvegardant des liens entre les vivants et les ancêtres, et géo-vitaux, en tant qu'espace de vie et de survie. Ladite intelligibilité se maximise, par ailleurs et davantage, en prenant au sérieux le

rapport à l'État en tant qu'entité politique souveraine garantissant l'intérêt général, et à l'Autre d'un point de vue ethno-régional⁸³. Dans ce contexte, et en regard des enjeux qui mettent en mouvement les acteurs, résister à l'acquisition de milliers d'hectares pour la matérialisation de projets agro-industriels ne comporte pas que des gains, mais aussi des pertes. Certes, ces résistances territoriales posent le problème de la citoyenneté, mais aussi du développement durable.

Si faire du développement local est déjà une entreprise complexe ou pas toujours aisée pour « les fils des terroirs »⁸⁴, en regard des contraintes diverses auxquelles ils font ou peuvent faire face, lorsqu'ils sont porteurs de projets, la question de savoir comment faire du développement local et surtout du développement durable quand on n'est pas un « fils du terroir » apparaît comme une question qui continue, et certainement qui continuera, de se poser avec acuité en contexte camerounais. Cette question ne se pose certes pas qu'au Cameroun, mais il demeure en général que le développement, par les « fils du terroir » ou non, n'aura quelques chances de prospérer que lorsque les intérêts des acteurs du développement local rencontreront toujours et à quelques proportions que ce soient ceux des autochtones ou ceux de personnes qui estiment l'être. C'est peut-être en prenant au sérieux - à tort ou à raison - cet état de fait que le développement local, ou les projets des particuliers, aussi importants soient-ils, et pouvant être profitables à tous, auront ou pourront avoir de beaux jours devant eux.

Bibliographie

Anseeuw Ward et Wily Liz Alden, Cotula Lorenzo et Taylor Michael, 2012, « La "ruée sur les terres" », *Diplomatie*, n° 55, pp. 30-33.

Bahuchet Serge et Maret Pierre, 2000, *Les peuples des forêts tropicales aujourd'hui, Vol. III. Région Afrique centrale*, Bruxelles, APFT, ULB.

Balandier Georges, 1971, *Sens et puissance. Les dynamiques sociales*, Paris, Quadrige/PUF.

Beaudry Raymond et Dionne Hugues, 1996, « Vivre quelque part comme agir subversif : les solidarités territoriales », *Recherches sociographiques*, vol. 37, n° 3, pp. 537-557.

Belhedi Amor, 2006, « Territoires, appartenance et identification. Quelques réflexions à partir du cas tunisien », *L'espace géographique*, vol. 35, n° 4, pp. 310-316.

Berger Peter et Luckmann Thomas, 1986, *La construction sociale de la réalité*, Paris, Librairie des Méridiens.

Brondeau Florence, 2010, « Les investisseurs étrangers à l'assaut des terres

⁸³ Sur la question du rapport à l'Autre ethno-régional et à l'État à l'échelle du Cameroun, lire Medou Ngoa (2019 : 163-179).

⁸⁴ Pour le comprendre, on lira avec intérêt Medou Ngoa (2016).

agricoles africaines. Réflexions sur le dernier avatar des politiques agricoles post coloniales », *EchoGéo*, n° 14, pp. 1-13 (consulté le 08 janvier 2023). URL : <http://journals.openedition.org/echogeo/12008> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/echogeo.12008>

Burnod Perrine, 2022, « Les grandes acquisitions foncières. Réalités, enjeux et trajectoires », in Jean-Philippe COLIN, Philippe LAVIGNE DELVILLE et Éric LÉONARD (Éditeurs scientifiques), *Le foncier rural dans les pays du Sud. Enjeux et clés d'analyse*, Marseille, IRD Éditions, pp. 633-716.

Caouette Dominique, 2016, « L'accaparement des terres, un phénomène mondial », *Relations*, n° 785, pp. 17-20.

Chauveau Jean-Pierre, Colin Jean-Philippe, Jacob Jean-Pierre, Lavigne Delville Philippe et Le Meur Pierre-Yves, 2006, *Modes d'accès à la terre, marchés fonciers, gouvernance et politiques foncières en Afrique de l'Ouest*, London, IIED/CLAIMS.

Cotula Lorenzo, 2017, « Droits fonciers des peuples autochtones au Cameroun : progrès accomplis et perspectives d'avenir », *International Institute for Environment and Development*, pp. 1-5.

Coulon Alain, 1987, *L'ethnométhodologie*, Paris, PUF.

Crozier Michel et Erhard Friedberg, 1992, *L'acteur et le système, les contraintes de l'action collective*, Paris, Seuil.

Dobry Michel, 1992, *Sociologie des crises politiques : la dynamique des mobilisations multisectorielles*, Paris, P.F.N.S.P.

Dugast Idelette, 1949, *Inventaire ethnique du Sud-Cameroun*, Série : populations, n° 1. Mémoire de l'Institut Français d'Afrique Noire. Centre du Cameroun.

Duran Patrice et Truong Fabien, 2013, « La participation politique : nouvelles dimensions, nouveaux problèmes », *Idées économiques et sociales*, vol. 3, n° 173, pp. 4-7.

Grajales Jacobo, 2018, « L'agro-business au village. La notion d'accaparement de terres à l'épreuve du cas ivoirien », *Politique africaine*, vol. 3, n° 151, pp. 155-177.

Grawitz Madeleine, 2001, *Méthodes des sciences sociales*, Paris, Dalloz.

Guerin-Pace France et Guermond Yves, 2006, « Identité et rapport au territoire », *L'Espace géographique*, vol. 35, n° 4, pp. 289-290.

Iyebi Mandjek Olivier, Karpe Philippe et Akoa Stephane, 2015, *Observatoire de l'acquisition des terres à grande échelle au Cameroun par la Fondation Paul Ango Ela (FPAE). Rapport final*, Yaoundé, FPAE.

Kane Molly, 2015, « Le cas de Green Resources en Ouganda », *Relations*, n° 777, pp. 20-20.

Laburthe-Tolra Philippe, 1981, *Les seigneurs de la forêt. Essai sur le passé historique, l'organisation sociale et les normes éthiques des anciens beti du Cameroun*, Paris, Publication de la Sorbonne.

Landcam, Un projet CED, RELUFA et IIED, 2019, Les propositions de la société civile pour la réforme foncière au Cameroun. Évaluation du cadre juridique à la lumière des textes existants (consulté le 12 janvier 2021). URL : <https://www.landcam.org/sites/landcam/files/resources/Les%20propositions%20de%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20civile%20pour%20la%20r%C3%A9forme%20fonciere%20au%20Cameroun%20-%20LandCam.pdf>, pp. 1-35.

Laplante Jacques, 2007, « Tenter de voir la violence des jeunes dans le conflit à sa base », in Jacques Laplante, *Le Piège de la violence et les jeunes*, University of Ottawa Press, Les Presses de l'Université d'Ottawa, pp. 133-150.

Medou Ngoa Fred Jérémie, 2016, *Les Mvelé au Cameroun. Entre construction de l'Etat, sorcellerie et politique du ventre*, Paris, L'Harmattan.

Medou Ngoa Fred Jérémie, 2019, « Transformations socio-politiques et citoyenneté au Cameroun : le rapport à l'Autre ethno-régional, à l'État et au pouvoir », *Échanges. Revue de philosophie, littérature et sciences humaines (Ethnicité et citoyenneté en Afrique)*, n° 012, pp. 163-179.

Medou Ngoa Fred Jérémie, 2021, « Cross-border exchanges and political identity cleavages in Kyé-Ossi, Cameroon », *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, Winter/Spring, vol. 8, n° 1, pp. 86-106.

Nguiffo Samuel, Kenfack Pierre Étienne et Mballa Nadine, 2009, « L'incidence des lois foncières historiques et modernes sur les droits fonciers des communautés locales et autochtones du Cameroun », in *Les droits fonciers et les peuples des forêts d'Afrique. Perspectives historiques, juridiques et anthropologiques*, Forest Peoples Programme (consulté le 20 mars 2021). URL: www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/05/cameroonlandrightstudy09fr.pdf, pp. 1-28.

Nguiffo Samuel et Sonkoue Watio Michelle, 2015, « Investissements dans le secteur agro-industriel au Cameroun. Acquisitions de terres à grande échelle depuis 2005 », Institut international pour l'environnement et le développement (IIED), pp. 1-68.

Nguiffo Samuel, 2021, « Droits fonciers coutumiers et droit étatique », in *Stratégie pour gagner un meilleur respect de l'environnement et des droits de l'homme par les investisseurs et entreprises*, ILC (International Land Coalition) (consulté le 28 avril 2022). URL : https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/FR-2020-land_inequality_solution_paper_2021_1_ced_cameroun_respect_de_lenviron_DbN_Wbhp.pdf, pp. 28-31.

Oyono Phil René, 2002, « Usages culturels de la forêt au Sud-Cameroun : rudiments

d'écologie sociale et matériau pour la gestion du pluralisme », *Africa, Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente*, Anno 57, n° 3, pp. 334-355.

Pagezy Hélène, Carrière Stéphanie et Cogels Serge, 2000, « Hors des aires de conservation. Vallée-du-Ntem (Sud-Cameroun) », in *Les Peuples des forêts tropicales aujourd'hui*, vol. II, région Afrique centrale, Bruxelles, APFT, ULB, pp. 143-192.

Rapport Brundtland, Avant-propos. Notre avenir à tous (consulté le 31 mars 2022).

URL :

https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf.download.pdf/notre_avenir_a_tousrapportbrundtland1987.pdf, pp. 1-349.

Rousselle Élodie, 2016, « Lutttes pour la terre en Afrique de l'Ouest », *Relations*, n° 785, juillet-août (À qui la terre ? Accaparements, dépossession, résistances), pp. 27-28.

Severino Jean-Michel et Charnoz Olivier, 2004, « Le “développement durable”, une exploration », *Études*, vol° 5, Tome 400, pp. 611-623.

Schlimmer Sina, 2018, « Accaparement des terres ou investissements agricoles bénéfiques ? La réappropriation politique d'un problème public international en Tanzanie », *Gouvernement et action publique* », n° 2, vol. 7, pp. 31-52.

La gouvernance des migrations au Cameroun : un regard synoptique

Henri Ludovic Mboha Nyamsi
nyamsihenri@gmail.com
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

L'examen de la gouvernance des migrations au Cameroun depuis les indépendances laisse entrevoir une relative banalisation de la question migratoire par les autorités étatiques. Cette tendance est traduite par la difficulté du gouvernement à mettre sur pied depuis des décennies un cadre global d'orientation de la politique migratoire et donc à capitaliser les principales ressources découlant d'une bonne gestion de ces migrations. Cette mise en sens problématique de la question migratoire est à l'origine de plusieurs maux liés d'une part à la carence dans la coordination des affaires liées à la migration et d'autre part au « bricolage » administratif caractérisé par une mise en œuvre conflictuelle de l'action publique dans ce secteur de la vie sociale et le poids des intérêts individuels d'acteurs.

Mots-clés : Gouvernance, Migration, Cameroun

Abstract

The examination of the governance of migration in Cameroon since independence suggests a relative trivialization of the migration issue. This trend is reflected in the government's difficulty in setting up for decades a global orientation framework for migration policy and in capitalizing the resources resulting from a good management of migrations. This lack of a comprehensive guidance framework is the source of several problems such as the absence of coordination of affairs related to migration and the administrative "tinkering" characterized by a conflicting implementation of public action and the weight of the individual interests of the different actors.

Keywords: Governance, Migration, Cameroon

INTRODUCTION

Du fait de sa situation géographique⁸⁵, de sa relative stabilité politique et économique⁸⁶ et des liens persistants avec certaines anciennes puissances coloniales, le Cameroun est traversé par des influences multiples qui l'affectent en termes migratoires. Si ce mouvement de personnes comporte deux versants distincts à savoir l'intra étatique, c'est-à-dire le déplacement dans le cadre de l'Etat et l'inter étatique, c'est-à-dire entre deux ou plusieurs Etats, l'option envisagée dans le cadre de cette étude est celle de la migration internationale. Ces flux (migratoires) se déclinent sous la forme d'émigration, d'immigration, de ré émigration, des réfugiés et des touristes, des migrations de retour, de transit et de toutes sortes de connexions transnationales etc. Ce qui fait de lui un pays de départ, d'accueil, et

⁸⁵ Situé en Afrique centrale (CEMAC), le Cameroun est frontalier avec tous les pays de la sous-région notamment le Gabon, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale, et la République centrafricaine. Il est ouvert sur l'Afrique de l'Ouest de par sa longue frontière avec le Nigéria. Le pays possède également au sud-ouest une frontière maritime de 420 km le long de l'Océan Atlantique

⁸⁶ Avant la crise liée à Boko Haram en 2014 dans la partie nord du pays et le mouvement insurrectionnel des sécessionnistes anglophones dans la partie ouest du pays en 2016, le Cameroun était considéré comme pays stable en Afrique

de transit des migrants (Kamdem 2021 : 51). Ces différents flux, du fait de leur intensité et de leur régularité appellent nécessairement à un encadrement de l'Etat. En sa qualité de détenteur du monopole des moyens légitimes de circulation (Torpey 1998 :63), et en raison de sa responsabilité de protéger (Locke 2002), l'Etat prend des mesures pour limiter les effets néfastes liés à de tels flux et pour tirer les bénéfiques qui en résultent.

En tant que tel, le Cameroun apparaît comme un cas intéressant pour interroger les politiques adoptées et leur mise en œuvre en vue d'encadrer tous ces flux migratoires. Cependant, bien que situé au centre d'une mobilité humaine couvrant la quasi-totalité des phénomènes migratoires, le Cameroun semble accorder une importance relative à la question des migrations (Kamdem 2021 : 69) qui, de l'avis de plusieurs experts est un secteur susceptible de propulser le développement socio-économique du pays (OIM 2013 ; Evina 2009 ; Kamdem et Kotlok 2015 ; Mboha Nyamsi 2015). Cette tendance est traduite par la difficulté du gouvernement à mettre sur pied depuis des décennies un cadre global d'orientation de la politique migratoire et donc à capitaliser les principales ressources découlant d'une bonne gestion de ces migrations. Dans un contexte où la qualité de gouvernance est liée à la question de développement (Meisel et Ould 2008 : 1159), il nous a paru impératif d'interroger la façon dont les flux migratoires sont gérés au Cameroun afin de faire l'état de la gouvernance dans ce secteur aux enjeux sociaux multiples et dont les incidences en termes de développement sont désormais établies (OIM 2013). Plus précisément, il s'agit de scruter les dispositifs stratégiques et normatifs mobilisés par les politiques pour la gestion des questions migratoires, ainsi que la façon dont ils se déclinent dans la pratique.

L'auscultation de cette politique nous a conduit à formuler l'hypothèse selon laquelle, la gouvernance des migrations au Cameroun est victime d'une épiphytie liée à une déficience dans la coordination des affaires liées à la migration, laquelle est à l'origine du « bricolage administratif » dans la gestion quotidienne de cette problématique sociale. Cette hypothèse qui rend compte d'un management asthénique de la question migratoire, s'inscrit, au-delà de la linéarité à l'œuvre dans l'approche séquentielle des politiques publiques (Maroy & Draelants 2007 : 11), dans une perspective cognitive qui considère que les politiques publiques ont pour principale caractéristique de construire une nouvelle représentation des problèmes qui met en place les conditions socio-politiques de leur traitement par la société, et structure par là même l'action de l'Etat (Muller et Surel 1998 : 31). Il s'agit de rompre avec la théorie du « problem solving » dont la tendance est de réduire les politiques publiques à la résolution des problèmes pour s'inscrire dans une dynamique cognitive et normative dont l'objectif est de construire les interprétations du réel et définir les modèles normatifs d'action (Muller 2000).

D'un point de vue méthodologique, la recherche s'appuie non seulement sur l'exploitation des données théoriques et conceptuelles issues de différentes sources documentaires (travaux de recherche, Rapports, recueil des textes juridiques), mais aussi des données collectées à l'issue des enquêtes de terrain auprès des différents acteurs institutionnels et non institutionnels intervenant dans la chaîne de conception et/ou de mise en œuvre des politiques publiques migratoires au Cameroun. Il s'agit principalement des fonctionnaires du Ministère des Relations Extérieures (MINREX), chef de file institutionnel des questions migratoires au

Cameroun, du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle (MINEFOP), des fonctionnaires du Ministère de la justice, du ministère de la jeunesse et de l'Education civique (MINJEC) ainsi que quelques responsables d' ONGs locales (Solutions aux Migrations Clandestines (SMIC) et Welcome Back Cameroon), représentant la société civile.

Ainsi, après avoir relevé l'illogisme dans la structuration de la politique migratoire au Cameroun, la discussion s'attèle à mettre en lumière le « bricolage administratif » dans la gestion des problèmes liés à la migration.

Politique migratoire au Cameroun et planification stratégique loufoque

Bien que présenté comme une particularité migratoire en ce sens qu'il est caractérisé par une forte dispersion migratoire constituée des mouvements à caractère diasporique et en même temps qu'il émerge comme terre d'accueil de migrants issus de la sous-région et au-delà (Kamdem 2021 : 56), le Cameroun est inscrit dans une dynamique de quasi atermolement relative à la mise sur pied d'une politique cohérente susceptible d'adresser l'ensemble des défis qui découlent de ces différents flux. C'est ce qui justifie une conception aboulique de la question migratoire traduite ici par l'absence d'un cadre global d'orientation de la politique migratoire, doublée d'un dispositif normatif fragmentaire et inachevé.

Mise en sens problématique de la politique migratoire ou la carence de référentiel global d'orientation d'une politique publique.

Située au cœur de la régulation de la dynamique sociale, en ce sens qu'elle affecte directement le mouvement des personnes, la politique migratoire occupe généralement une place de choix dans l'agenda des décideurs. Ceci se traduit par une construction par les acteurs politiques d'une philosophie et d'une stratégie de gestion d'une question sociale. Il s'agit, pour reprendre Pierre Muller (2000 : 195) d'une « mise en sens du monde » au sens où cette construction sociale conjugue simultanément une idée des problèmes à traiter, une représentation du groupe social ou du groupe concerné qu'elle contribue à faire exister et une théorie du changement social. Dans la même veine et avant Muller, Bourdieu met en évidence l'efficacité symbolique de la politique et l'importance à accorder au discours politique⁸⁷ (Bourdieu 1981 : 69) qui, en tant qu'énoncé performatif est aussi une action qui vise à faire advenir ce qu'il énonce.

En partant de cette démarche selon laquelle les politiques publiques ont pour caractéristique de construire et de transformer les espaces de sens au sein desquels les acteurs vont poser et (re)définir leurs « problèmes », et « tester » les solutions qu'ils favorisent (Muller et Surel 1998 : 31), toute action publique en général et dans le secteur de la migration en particulier devient indissociable d'une approche globale qui fixe les grandes orientations en la matière. Ainsi, les acteurs (politiques) diffusent des représentations de la situation, des valeurs ou des idées capables de les constituer en entrepreneurs du changement au sein des configurations de gestion des problèmes sociaux, en l'occurrence les flux migratoires. Ce qui passe par la

⁸⁷ Le discours politique peut se traduire sous la forme d'un document stratégique élaboré et servant de guideline dans un secteur de la vie sociale ou d'un discours de début de mandat

définition d'un référentiel d'action qui aiguille tous les projets et programmes de prise en charge du phénomène migratoire. Ceci a l'avantage de cerner le problème dans sa globalité, de se projeter sur les différents scénarii possibles et d'envisager les éventuelles solutions dans la limite des moyens prévus à cet effet. Ce qui permet de limiter les risques et les effets pervers (Boudon 1977) et d'éviter le traitement des questions au cas par cas, ou en fonction des circonstances et des intérêts comme c'est généralement le cas dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, donc le Cameroun.

Bien plus, en raison de la transversalité de la question migratoire qui touche aux aspects aussi bien économiques que culturel, sécuritaire, spatial, identitaire et diplomatique, plusieurs acteurs provenant d'une multitude d'institutions (leaders de groupes d'intérêts, agences administratives officielles, législateurs, chercheurs et journalistes) sont généralement impliqués et s'engagent dans un effort afin de traduire des éléments de leur système de croyance en une politique publique (Sabatier et Schlager 2000 : 227). Une telle mise en commun d'acteurs multiples aux prérogatives et aux compétences juxtaposées, complémentaires et souvent concurrentielles exige, dans un souci d'efficacité et de minimisation des conflits un cadre stratégique qui fixe les grandes orientations, définit les compétences et les domaines d'actions des uns et des autres.

Contrairement à la pratique en la matière, le Cameroun souffre de l'absence d'un document cadre ou de lignes directrices de contrôle de l'activité migratoire nationale. L'examen de la gouvernance des migrations au Cameroun depuis les indépendances (Mbogning 2004 ; Kamdem 2020 ; Mboha 2022) laisse entrevoir une relative banalisation de la question d'un discours politique d'aplomb construit autour de la question migratoire et susceptible de servir de base d'action pour les politiques ou d'analyse pour le chercheur. Cette banalisation est également traduite par l'absence d'une institution de coordination⁸⁸ et essentiellement dédiée à la question migratoire comme le cas de l'Office Français de l'intégration et de l'immigration (OFII) ou du Ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine dont les principales missions tournent autour de la gestion ou la prise en charge des questions d'ordre migratoire. Au Cameroun, les multiples efforts réalisés par l'ensemble des parties impliquées dans la gestion des questions migratoires, peinent à s'inscrire dans une dynamique globale ; ce qui est à l'origine d'un déficit de coordination rigoureuse qui donne l'impression d'une organisation ou d'un acteur bureaucratique désagrégé (Graham 1971). D'où la carence d'une véritable concertation sur l'émergence et la formulation d'un problème public d'ordre migratoire.

En l'absence d'une construction qui met en place les conditions socio politiques du traitement par la société des questions migratoires et qui structure par-là même l'action de l'Etat (Muller et Surel 1998 : 31), le Cameroun a fait face à d'énormes difficultés de résolution de la crise migratoire en 2017, crise liée au retour massif, soudain et imprévu de ses compatriotes en provenance de Lybie. En effet, à la suite de la dénonciation de l'existence en Libye de camps de séquestration et d'esclavage de milliers d'Africains subsahariens, et en raison des pressions internationales appelant les pays d'origine de ces migrants à prendre des mesures en vue du

⁸⁸ Il a été créé en 2009 un comité de gestion des problèmes d'ordre migratoire et logé au premier ministère. Cependant cette création n'a pas suivi d'actes concrets puisque le comité ne s'est tenu qu'une seule fois en presque quatorze ans d'existence.

rapatriement de leurs nationaux, le Cameroun s'est vu contraint de procéder au retour de ses concitoyens. Cette initiative a mis à rude épreuve le dispositif camerounais de prise en charge de cette catégorie sociale, lequel (dispositif) n'a pu faire rentrer quelques milliers de Camerounais que grâce au concours de l'Union européenne et de l'Organisation Internationale pour les Migrations (Mboha Nyamsi 2022 : 28) dont la contribution dans le cadre de cette opération spéciale est déterminante. Entièrement financés par l'UE, le retour et la réintégration de près de 5000 migrants ont été techniquement gérés par l'OIM avec l'appui des autorités Camerounaises. Sur un total de plus de 10 000 migrants camerounais irréguliers en détresse, et ce malgré le soutien de l'UE et l'OIM seulement environ 5000 ont pu regagner le Cameroun quatre ans après le début de l'opération (Données OIM, décembre 2021). C'est également le cas de centaines de Camerounais refoulés chaque année de différents pays à travers le monde⁸⁹ y compris des pays voisins notamment la Guinée équatoriale. En raison de la mauvaise organisation et la rareté des ressources pour la prise en charge de cette catégorie sociale, ces derniers bénéficient la plupart de temps d'un piètre encadrement des autorités nationales qui gèrent la situation au cas par cas.

Dans le même registre, on peut également évoquer la question de la difficulté du gouvernement camerounais à valoriser les ressources énormes et diversifiées de sa diaspora qui demeure l'un des défis majeurs du gouvernement et qui depuis plus d'une décennie fait l'objet d'un débat public national. En effet le Cameroun est constitué d'une diaspora riche et diversifiée de plus de cinq millions de personnes, avec le Nigéria, l'Amérique du Nord, la zone CEMAC et l'Europe comme zones de grandes concentrations (Pout 2020 : 4). Alimentée en grande partie par des raisons économiques, l'émigration camerounaise a produit une diaspora fortement constituée par les titulaires d'emplois qualifiés (universitaires, scientifiques, ingénieurs et gestionnaires). A titre d'illustration, l'on peut citer de façon non exhaustive Jacques Bonjowo ingénieur à Microsoft, Ernest Simo, ingénieur à la National Aeronautics and Space Administration (NASA) aux Etats Unis, Achille Mbembe, chercheur au Wits Institute for Social and Economic Research (WISER) et professeur à l'Université de Witwatersrand (Johannesburg) ou encore Célestin Monga, économiste à la banque mondiale et enseignant à l'Université Havard et dans de nombreuses autres universités à travers le monde. A ces profils l'on peut associer des Camerounais doués d'exceptionnels talents culturels, artistiques ou sportifs à l'instar d'Alain Foka, Francis Ngannou, Ludovic Kamgué⁹⁰ et des milliers d'autres Camerounais « no name » qui travaillent dans différents pays et dont les transferts de fonds vers leur pays sont substantiels.

⁸⁹ Selon les données d'Eurostat, des centaines de Camerounais sont victimes chaque année des mesures d'éloignement des pays européens. Dans la même logique un rapport de l'Assemblée nationale française indique que environ 250 Camerounais sont victimes chaque année en France des mesures d'éloignement et/ou d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Voir PROJET DE LOI n° 2771, *autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire*

⁹⁰ Alain Foka est journaliste internationalement reconnu et patron d'une grande société de production ; Francis Ngannou est six fois champion de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande organisation mondiale d'arts martiaux. Ingénieur textile et habilleur conseil, Ludovic Kamgué est un couturier VIP qui possède plusieurs boutiques à Paris et dans plusieurs capitales africaines. Son talent exceptionnel fait de lui l'habilleur de plusieurs décideurs occidentaux et africains.

Bien que les ressources financières des Camerounais de la diaspora en termes de transferts de fonds soient relativement importantes (185 milliards de francs CFA en 2017), ceux-ci n'ont pas une grande incidence sur l'économie nationale⁹¹ comme au Mali ou au Ghana par exemple (Mabritt 2015 : 745) en raison de leur orientation vers des besoins de consommation plutôt que d'investissement (Egina 2009). Ce retard en comparaison au Ghana ou au Mali est lié à la difficulté de l'Etat camerounais à mettre sur pied un mécanisme clair de captation des ressources de cette diaspora pourtant réputée être parmi les plus dynamiques d'Afrique.

Un dispositif normatif fragmentaire et inachevé

Nous partons du principe que toute politique publique, avant d'être exprimée dans la pratique est encadrée par la législation qui fixe les garde-fous de toute action aussi bien pour le bénéficiaire de cette politique que pour celui qui en assure l'implémentation. Comme préalablement indiqué, le Cameroun est traversé par des trajectoires migratoires multiples en termes d'émigration, d'immigration et de connexions transnationales multiples (Kamdem 2021 : 51). Ces flux de personnes, dans un sens comme dans un autre posent un ensemble de problèmes et de défis d'ordre sociopolitique, démographique, économique, sécuritaire, écologique etc... Concrètement, ces préoccupations se posent en termes de fuite de cerveaux, de perte de contrôle sur les activités politiques de certains citoyens (Manga Edimo, 2006), de transferts de fonds et de compétences (Tchouassi 2004), de prise en charge des migrants de retour en détresse (Mboha Nyamsi 2022), de gestion des migrants clandestins (Tchingankong Yanou 2021), de suivi des activités des compatriotes à l'étranger, de criminalité transfrontalière, de troubles à l'ordre public, de nationalités multiples et autres problèmes identitaires complexes etc. ; toutes choses qui nécessitent un encadrement juridique précis aux fins d'éviter des confusions, des tâtonnements, des abus et des conflits d'intérêt ou de compétences.

Dans ce cas, l'intérêt de l'Etat s'exprime par un souci de rationalisation de l'action gouvernementale traduite par l'institutionnalisation des cadres normatifs destinés à discipliner l'intervention publique. Malgré un schéma migratoire complexe, lié à la multiplicité des flux et aux incidences sociales diverses, l'examen du dispositif normatif régissant la migration au Cameroun laisse penser à une inadéquation entre les phénomènes observés et leur dispositif règlementaire d'encadrement. En l'état actuel de la législation, deux principales lois régissent le secteur de la migration au Cameroun. Il s'agit d'une part de la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun et la loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun ainsi que leurs décrets d'application. Si l'une s'applique aux migrants dits économiques ou volontaires (loi 97/012), l'autre (loi de 2005) s'intéresse aux migrants forcés ou sous contrainte. Quoiqu'il en soit l'on peut dire que la législation nationale en matière

⁹¹ Dans le cadre d'une étude intitulée « Evaluation du financement du Développement » financée en 2020 par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) la diaspora camerounaise a envoyé en 2017 plus de 185 milliards de franc CFA au pays, ce qui représente 0,9% du PIB pour l'année en question. Le même rapport souligne qu'au cours de la même période les transferts de fonds à destination du Ghana étaient de l'ordre de 2000 milliards de Francs CFA soit 13% du PIB. La diaspora malienne pour sa part a contribué à hauteur de 7% du PIB national.

de gestion des migrations se définit essentiellement en termes de régulation des flux migratoires des étrangers aux frontières ou à l'intérieur du pays⁹² (Sindjoun 2004).

A l'examen de ce dispositif normatif, l'on peut aisément percevoir une orientation sécuritaire de la politique migratoire centrée sur la préservation de l'intégrité territoriale et la sécurité des populations et la protection des acquis des nationaux face à l'activité prédatrice des immigrés (Mbogning 2004 : 23). Cette logique sécuritaire est traduite même dans la loi de 2005/006 portant statut des réfugiés. Au-delà de la déclinaison des droits relatifs à cette catégorie sociale vulnérable, la loi de 2005 va créer en son article 16 une commission d'éligibilité au statut de réfugié logée au Ministère des Relations Extérieures. La forte représentation dans ce comité des responsables des administrations en charge de la sécurité⁹³ (Ministère de l'Administration Territoriale, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, la gendarmerie nationale et la Direction Générale de la Recherche Extérieure (DGRE)...,) démontre à suffisance l'intention des autorités camerounaises dont l'objectif inavoué serait de réglementer les déplacements intempestifs des populations réfugiées consécutifs aux violences politiques récurrentes dans certains pays de la sous-région (le Rwanda (1994), la République Démocratique du Congo et plus récemment le Nigéria, la RCA, le Tchad etc.) et de limiter l'accès à certaines personnes jugées dangereuses sur le territoire national au nom du statut de demandeur d'asile (Ebolo 2004). Cette situation serait liée au fait que plusieurs criminels de guerre issus du génocide rwandais de 1994 ou de la récente crise centrafricaine se seraient faits passer pour des réfugiés afin d'éviter de faire face à la justice nationale et/ou internationale. Quoi qu'il en soit on note que plusieurs phénomènes migratoires comme les migrations de retour, les transferts des fonds des migrants, le suivi des activités des compatriotes à l'étranger ou leur participation à l'effort de construction nationale n'aient pas fait l'objet d'un encadrement juridique.

« Bricolage administratif » et mise en œuvre problématique de la politique migratoire au Cameroun

En qualité de bras séculier de l'Etat (Thoenig 1987 : 526), l'administration est l'organe chargé de traduire dans la réalité les orientations et les décisions adoptées par les instances politiques. C'est la mise en œuvre, entendue comme un processus au cours duquel des acteurs sociaux et des ressources sont mobilisés pour réaliser les objectifs d'une politique préalablement définie (Charbonneau et Padioleau 1980 : 2). A ce titre, il revient à l'administration de concevoir des stratégies et développer des actions en vue de l'exécution efficiente de la volonté gouvernementale. Cependant, si la mise en œuvre d'une politique est de la responsabilité de l'administration, l'atteinte de cet objectif dépend en grande partie de la clarté des documents de politique ou des décisions qu'elle est censée traduire en actions et des ressources mises à sa disposition. (Charbonneau et Padioleau 1980). En l'absence d'une politique ou d'un cadre clair qui définit et oriente la mise en œuvre de la politique

⁹² On note cependant quelques dispositions de la loi n° 90/043 de décembre 1990 restés en vigueur à la suite de son abrogation partielle par la loi n°97/012 du 10 janvier 1997 et qui traite des conditions de sortie des Camerounais du territoire national.

⁹³ Pour la composition de ce comité, voir le décret n°2011/389 du 28 novembre 2011 portant organisation et fonctionnement des organes du statut de réfugié au Cameroun.

migratoire, cette mise en œuvre est sujette à plusieurs balbutiements traduits ici sous le concept de « bricolage administratif ». Utilisé dans son sens négatif, le bricolage en rapport avec la pratique administrative met en exergue l'idée d'approximation, d'atermoisement ou d'imprécision traduit dans la gestion des migrations au Cameroun par une mise en œuvre conflictuelle de l'action publique et le poids des intérêts d'acteurs sur l'intérêt général.

Mise en œuvre conflictuelle et concurrentielle de l'action publique

En raison du caractère transversal de la migration et dont les implications touchent aussi bien les domaines socio-économique, politique, culturel que sécuritaire, une multitude d'acteurs participent à la gestion quotidienne des flux migratoires au Cameroun. Si la quasi-totalité des acteurs étatiques ont partie liée avec la question migratoire, quatre principales administrations sont plus ou moins directement impliquées dans la gestion des problèmes d'ordre migratoire. Il s'agit de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN) dont les activités tournent autour de la gestion des migrations aux postes frontières et de la délivrance des cartes de séjour ; du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) dont un pan de l'activité est lié aux questions de migration professionnelle et de réintégration économique des migrants de retour ; du Ministère de la jeunesse et de l'éducation Civique (MINJEC) qui, à travers certains programmes ciblent les jeunes de la diaspora et le Ministère des Relations Extérieures (MINREX). Ce dernier, du fait de son interface entre le dedans et le dehors oriente une part importante de son activité au suivi des Camerounais à l'étranger et des étrangers au Cameroun. Ce pan du travail du MINREX est géré par la Direction des Camerounais à l'étranger et des étrangers au Cameroun. A ces administrations, l'on peut ajouter le Ministère du commerce (MINCOMMERCE) qui a conçu un programme en direction des Camerounais vivant à l'étranger⁹⁴.

Bien que les missions de chacune de ces administrations soient plus ou moins identifiées, un individu, qu'il soit immigré ou émigré peut avoir plusieurs problèmes ou des demandes nécessitant l'intervention de plusieurs acteurs. Ou encore une administration peut être sollicitée par un migrant dont la résolution du problème relève de la compétence d'une autre administration. Ce qui appelle nécessairement à une interaction entre administrations, mieux à une coordination des différentes activités pour un meilleur suivi des actions en faveur de la prise en charge ou de l'arbitrage des problèmes d'ordre migratoire. Cette interaction met en exergue le rôle des réseaux d'acteurs dans l'innovation publique (Owen Boukamel, 2017) et dont la qualité des liens détermine l'atteinte ou non des objectifs poursuivis (Granovetter 1973 ; Kaasa 2009).

A l'observation des pratiques des acteurs en matière migratoire au Cameroun, on note une difficile interaction entre ces derniers. Cette difficile interaction est traduite par la faible circulation des informations et une fragile fluidification des dialogues entre les diverses parties prenantes aussi bien au niveau local que national (Kamdem 2015 : 80 ; Evina 2009). La circulation des informations fait référence au partage ou à la mise à disposition d'informations en temps réel afin de permettre à l'autre de faire face efficacement aux situations, tandis que la fluidification des dialogues touche à l'absence des cadres de concertation pour gérer des problèmes

⁹⁴ *Forum Economique et Commercial de la Diaspora (FORECDIA)*

qui sont communs à ces administrations. Loin des atouts d'un système de réseaux facilitant la mise à disposition des ressources, d'informations et d'idées (Granovetter 1973 ; Kaasa 2009) ;) et dans lequel la coopération supplante la compétition, les administrations camerounaises en charge des questions migratoires semblent s'inscrire dans une dynamique de fermeture et dans laquelle chaque structure administrative s'est érigée en entité quasi indépendante avec des responsables transformés en roitelets et exerçant une gestion quasi patrimoniale (Mbogning 2004 : 58 ; Bayard 1987).

Cette faible coopération entre acteurs en charge de gérer les problèmes migratoires, est à l'origine de plusieurs couacs dans la gestion des problèmes d'ordre migratoire. A titre d'exemple l'on peut évoquer la gestion problématique de certains cas des migrants de retour au niveau des frontières et principalement dans les aéroports internationaux. Dans le cadre des accords de réadmission des migrants que le Cameroun a signés avec certains pays occidentaux⁹⁵, de nombreux Camerounais en situation irrégulière à l'étranger rentrent au pays. Plusieurs d'entre eux, en raison du caractère vulnérable ou d'autres critères fixés par ces accords bénéficient d'une aide au retour. En sa qualité d'interface des autorités des pays de provenance de ces Camerounais qui rentrent, le Ministère des Relations Extérieures du Cameroun reçoit au travers des représentations diplomatiques à l'étranger les informations sur l'identité et la situation administrative et sanitaire du retourné. Toutes choses censées faciliter leur gestion une fois au pays. Bien que ces dispositions soient prises en amont on constate néanmoins que plusieurs migrants de retour sont obligés de passer des heures, voire des jours à l'aéroport afin de permettre aux fonctionnaires de police postés aux frontières de vérifier leurs situations (Maybritt 2015 : 748 ; Moha Nyamsi 2022 : 39). Ce qui met en exergue l'absence de collaboration entre ces institutions. Très souvent c'est à la suite de l'intervention d'un membre de la famille ou d'un responsable du MINREX que l'individu reçoit l'autorisation de quitter l'aéroport pour rejoindre sa famille. Plusieurs sont gardés à vue et même transférés dans des prisons au motif d'avoir émigré ou tenté d'émigrer clandestinement. C'est principalement le cas de l'aéroport international de Douala où de nombreux migrants de retour sont incarcérés à la prison de New Bell pour émigration irrégulière⁹⁶

En plus de ces couacs, une autre conséquence de cette faible interaction est la mise en œuvre concurrentielle de l'action publique. Il faut entendre par mise en œuvre concurrentielle ici, le fait que plusieurs structures d'une même administration se réclament une tâche quelconque ou conçoivent et mettent en œuvre des actions similaires. En effet dans une logique d'optimisation des performances de l'Etat, les tâches et les résultats attendus sont bien définis. Il en va ainsi de l'administration ou la structure chargée de sa mise en œuvre. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la gestion des problèmes d'ordre migratoire au Cameroun. Pour ce qui est particulièrement de la capitalisation des ressources de la diaspora et la réinstallation des Camerounais revenus au pays, plusieurs administrations interviennent de façon non coordonnée avec des programmes qui se chevauchent ou qui se répètent. C'est le cas par exemple du Programme d'Aide au Retour et à l'Insertion des Camerounais

⁹⁵ C'est le cas de l'accord France-Cameroun en 2009, Cameroun -Espagne en 2011 et l'accord avec la Suisse en 2014.

⁹⁶ Entretien avec un magistrat du tribunal de première instance de la ville de Douala en date 02 Aout 2022.

(PARIC) développé par le Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) et le Programme d'Aide au Retour et à l'Insertion des Jeunes de la Diaspora (PARI-JEDI) du Ministère de la Jeunesse et l'Education Civique dont les missions, les cibles, les actions et les stratégies d'intervention sont quasiment les mêmes. Le tableau suivant permet de voir les missions de ces deux structures.

PARI-JEDI (MINJEC)	PARIC (MINEFOP)
Missions	Missions
1- l'insertion socio-économique des jeunes camerounais de la diaspora désirant retourner au Cameroun ;	1-Aide à la réintégration socioprofessionnelle des immigrés camerounais ayant travaillé ou étudié à l'étranger
2-la promotion de la participation volontaire directe ou indirecte de la diaspora à l'investissement et à l'œuvre de construction nationale	2- Promotion des investissements des immigrés camerounais au pays
3- la conduite des plaidoyers pour la prise de décisions et l'institutionnalisation des mesures susceptibles d'encourager le retour, l'insertion et la participation de la diaspora au développement socio-économique du Cameroun	3-Mettre sur pied des initiatives susceptibles d'assurer l'Approvisionnement des entreprises locales en main d'œuvre qualifiée et expérimentée
4- Elaboration et mise en œuvre des stratégies visant à limiter l'émigration irrégulière des jeunes Camerounais	4-Même si la lutte contre l'émigration irrégulière n'est pas formellement inscrite dans les objectifs de ce programme, il organise et/ou participe tout de même à des activités de sensibilisation contre les migrations irrégulières

Si la différence peut se faire au niveau de la catégorie « jeunes » considérée comme étant la cible exclusive du PARI-JEDI, il ressort que le PARIC, bien qu'il s'adresse à toutes les tranches d'âge, les personnes dont il a la charge du suivi représentent plus de 80 pour cent de jeunes⁹⁷.

On peut inscrire dans ce registre de chevauchement les cas du *Forum de la diaspora camerounaise* (FODIAS) mis en œuvre par le Ministère des relations extérieures (MINREX) et du *Forum Economique et Commercial de la Diaspora* (FORECDIA) qui est une initiative du Ministère du Commerce (MINCOMMERCE). Un examen des objectifs de ces deux initiatives qui ciblent la diaspora camerounaise permet de constater que les buts recherchés par l'une et par l'autre sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire de promouvoir les initiatives de la diaspora en faveur du développement de leur pays d'origine. Ce qui s'assimile vraisemblablement à un doublon ou à la duplication.

⁹⁷ Entretien avec G N, Directeur de la coopération internationale au Fonds National de l'Emploi, structure abritant le PARIC

Cette situation de double emploi a d'ailleurs été à l'origine d'un conflit ouvert entre le MINCOMMERCE et le MINREX. Ce dernier estime que le Ministère du commerce n'est pas dans son rôle de développer des initiatives en direction de la diaspora qui rentre dans son champ de compétence, mieux qui relève de sa « *chasse gardée* ». Le premier Forum économique lancé par le MINCOMMERCE en 2010 a failli être annulé à la dernière minute en raison d'un problème de leadership entre le ministre du commerce initiateur de la rencontre et le ministre des relations extérieures qui voudrait être au premier rang de tout ce qui concerne la diaspora⁹⁸. En effet prévu pour se tenir du 11 au 13 août 2010, le Forum s'est finalement tenu les 13 et 14 août avec un jour de réflexion en moins et un jour de prise en charge de plus au frais des participants abandonnés à eux-mêmes⁹⁹. Cette situation met en scène l'image d'une mise en œuvre éclatée de l'action publique, elle-même victime d'une mise en sens défectueuse.

En plus de ces chevauchements, l'on peut également interroger l'efficacité même de ces programmes qui peinent à produire des résultats probants (Mboha Nyamsi 2022). Prenant le cas du PARI-JEDI, ce dernier a de la peine à décoller depuis sa création. Créé en 2009, c'est en 2017 qu'il a officiellement lancé ses activités à la suite d'un arrêté ministériel du 16 février de la même année. Depuis lors, les activités de ce programme ont été meublées davantage par des campagnes de sensibilisation contre les migrations irrégulières que par de véritables initiatives de captation des ressources des jeunes Camerounais de la diaspora. D'ailleurs, en l'absence d'initiatives propres, le PARI-JEDI s'est contenté au cours des trois dernières années de mettre une bonne partie de son personnel à la disposition de l'OIM dans le cadre de l'Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et réintégration des migrants¹⁰⁰. Ce constat peut également être fait au sujet du Fodias dont les principales résolutions issues de la première assemblée générale en 2017 sont restées lettre morte. En effet, au cours de ces assises à Yaoundé qui ont connu la participation de plus de 400 Camerounais venus de 28 pays, plusieurs résolutions avaient été prises en vue de faciliter la participation de la diaspora camerounaise au développement du pays. Il s'agit entre autres la création d'un secrétariat d'Etat en charge de la diaspora, la création d'un fonds d'appui pour l'investissement des Camerounais de la Diaspora, la création d'une base de données de la diaspora incluant les catégories socio professionnelles et les expertises. En plus de ces résolutions, le porte-parole de la diaspora pour la circonstance avait proposé l'adoption par le parlement camerounais des textes plus innovants susceptibles de faciliter la tâche à la diaspora pour un soutien effectif au développement du pays. En l'absence d'un organe de suivi de ces assises, aucune de ces résolutions n'a vu le jour, et aucune d'elle n'a fait l'objet d'une communication publique de la part des autorités.

Poids des intérêts individuels d'acteurs

La mise en sens problématique de la politique migratoire ainsi que les défaillances constatées au niveau du dispositif législatif donnent une large possibilité aux agents administratifs chargés de mettre en œuvre les politiques publiques de développer

⁹⁸ Lire à cet effet, le quotidien, la nouvelle Expression du 16 Aout 2010

⁹⁹ Propos d'un participant recueillis par la journaliste Cathy Corinne Koum du quotidien « La Nouvelle Expression », parution du 16 aout 2010.

¹⁰⁰ Entretien avec le Coordonnateur National du PARI-JEDI le 29 décembre 2021 à Kribi

des stratégies formelles et informelles en vue de tirer profit pour leurs comptes personnels ou pour l'administration qui les emploie. Il s'agit pour ces agents d'exploiter les failles d'un système mal ficelé pour gagner des positions de pouvoir (Crozier et Frietberg 1977 : 97) ou pour s'offrir des gains qui légitimement ne leur sont pas dus.

Dans un contexte économique caractérisé par l'inflation continue, la baisse des salaires et la difficulté pour les agents de l'Etat à « *joindre les deux bouts*¹⁰¹ », chaque occasion constitue pour ces derniers une opportunité pour se faire des rentes. Dans la gestion des problèmes d'ordre migratoire, cette culture rentière est plus perceptible dans le cadre du management des migrants de retours forcés aux postes frontières (Maybritt 2015). En effet plusieurs camerounais sont, en raison des accords signés avec plusieurs pays partenaires ou pour d'autres raisons, contraints de retourner au pays. Ils sont soit refoulés aux frontières de ces pays, soit rapatriés à la suite d'une situation administrative non conforme aux règles des pays d'accueil. En l'absence d'un texte clair régissant ce secteur de la vie sociale ou de la mauvaise interprétation des quelques lignes qui lui sont consacrées¹⁰² dans la loi de 90 partiellement abrogée, la gestion de ces retournés souffre d'un manque de traçabilité, ce qui pousse certains fonctionnaires de police en poste dans les aéroports à développer des pratiques subversives susceptibles de leur procurer des prébendes. Il s'est développé ainsi autour de cette problématique de retour forcé des migrants des pratiques de corruption ou ceux qui payent regagnent directement leurs familles tandis que ceux qui n'ont pas de ressources sont retenus plusieurs heures voire plusieurs jours dans l'espoir qu'un membre de la famille ou un ami apporte l'argent demandé en vue de la libération. C'est le cas de Miranda qui, expulsée de Belgique s'est vue passer plus de quatre jours à l'aéroport international de Douala. Elle n'a pu regagner le domicile familial qu'après avoir payé par l'entremise de sa sœur une somme de près de 200 mille francs¹⁰³. En cas de non intervention, plusieurs sont simplement déferés chez le procureur qui, comme nous l'avons mentionné précédemment place systématiquement la plupart d'entre eux en détention provisoire.

En plus de ces cas, la multiplicité des programmes qui se chevauchent comme préalablement évoqué, sont interprétés par certains analystes comme étant l'accroissement des postes de ressources ou de visibilité pour des responsables dans un contexte où le gouvernement camerounais a entamé depuis plus d'une décennie un processus de réconciliation avec sa diaspora. Longtemps considérée comme un ennemi de la nation (Manga Edimo 2006), la diaspora camerounaise, à la demande des institutions financières internationales fait l'objet de l'attention des autorités camerounaises. Dans un tel contexte, développer un programme en lien avec la diaspora se présente comme une opportunité d'obtenir rapidement des financements ou comme une opération de charme vis-à-vis des hautes autorités. Ainsi derrière

¹⁰¹ Dans le contexte camerounais les deux bouts renvoient au début et à la fin du mois. Le salaire, en raison de son caractère modique ou modeste ne permet pas aux agents publics de couvrir le mois.

¹⁰² L'entretien avec un magistrat du tribunal de première instance de la ville de Douala et d'un autre magistrat qui occupe un poste de sous-directeur au Ministère de la justice nous a permis de nous rendre compte qu'à cause d'une mauvaise interprétation de ces dispositions, près de 97% des migrants de retour qui arrivent au parquet sont systématiquement placés en détention préventive à la prison de Newbell à Douala.

¹⁰³ Ce témoignage est rapporté par Maybritt dans son article Airport Casualties: Non-Admission and Return Risks at Times of Internalized/Externalized Border Controls, 2015.

plusieurs initiatives en direction ou en faveur de la diaspora se cachent des déterminants souterrains dans l'intérêt des décideurs. Ce qui valide l'hypothèse « Mullerienne » selon laquelle derrière les objectifs et les orientations officiels de toute politique se cachent très souvent les déterminants souterrains dans l'intérêt des décideurs (Muller et Surel 1998 : 23).

CONCLUSION

En définitive, la politique migratoire au Cameroun, aussi bien dans sa phase de conception que celle de mise en œuvre souffre d'un certain nombre de lacunes liées à l'absence d'un document cadre d'orientation de cette politique, d'un dispositif législatif adéquat d'encadrement du phénomène et surtout à la carence de coordination des activités relevant des problèmes d'ordre migratoire. Il faut ajouter à celles-ci, l'institutionnalisation au sein de l'administration d'une culture rentière caractérisée par la primauté des intérêts individuels d'acteurs sur l'intérêt général. Bien que le caractère transversal de la migration ainsi que la pluralité des acteurs intervenant autour de cette question exigent une collaboration entre les différentes parties prenantes pour une meilleure efficacité, l'Etat du Cameroun peine à créer une synergie d'actions ou une dynamique de réseaux entre les différentes administrations intervenant dans la gestion des problèmes migratoires. La création en 2009 d'un comité interministériel de gestion des problèmes migratoires logé au premier ministère n'a pas suivi d'actions concrètes puisque en 14 ans d'existence ce comité ne s'est réuni qu'une fois c'est à dire un an après sa création. Cette absence de coordination met en exergue la logique de l'acteur bureaucratique désagrégé (Graham, 1971) dans laquelle chaque administration traite un bout de la question et ce indépendamment des autres acteurs. Cette situation, comme nous l'avons mentionné est à l'origine d'une gestion problématique d'un secteur pourtant hautement sensible aussi bien pour le développement économique que pour la sécurité intérieure et extérieure de la nation.

Ainsi, les enjeux liés à une bonne gestion des flux migrations commandent que les autorités camerounaises de concert avec les autres acteurs (société civile, diaspora, patronat, banques...) prennent des mesures en faveur de la construction d'une véritable politique migratoire ; laquelle prend en compte les différentes facettes de la migration et surtout est capable de faire face aux défis du moment.

Bibliographie

Boudon R. (1977) : Effets pervers et ordre social, Presses Universitaires de France. Paris

Bourdieu P. (1981) : Décrire et prescrire. Note sur les conditions de possibilité et les limites de l'efficacité politique, Actes de la recherche en sciences sociales, 38, pp. 71-73.

Bourdieu P. (1981), La représentation politique. Eléments pour une théorie du champ politique, Actes de la recherche en sciences sociales, 36/37, pp. 3-24.

Charbonneau S. et Padioleau J.G. (1980) : La mise en œuvre d'une politique publique réglementaire: le défrichement des bois et forêts », *Revue française de Sociologie*, 21, pp. 49-75.

Evina R (2009) : Migration au Cameroun, profil national 2009, Document OIM.

Graham A. (1999): *Essence of decision explaining the Cuban Missile Crisis*, Pearson education. London

Granovetter M. S. (1973): *The Strength of Weak Ties* , *American Journal of Sociology*, 78 /6, pp.1360-1380.

Kaasa A. (2009) : Effects of different dimensions of social capital on innovative activity: Evidence from Europe at the regional level, *Technovation*, 29/3, pp. 218-233

Kabou A. (1991): *Et si l'Afrique refusait le développement ?* , l'Harmattan. Paris

Kamdem P. (2020) : *Les migrations en Afrique centrale. Lois, politiques et pratiques*, Africans Minds. New-York

Locke J. (2002) : *Traité du gouvernement civil* (réédition), Les Classiques des Sciences Sociales, Québec

Manga Edimo R. M. (2006) : *La participation des diasporas camerounaises de France et de Grande-Bretagne à la vie politique nationale: émergence et consolidation de la citoyenneté à distance*, Mémoire de DEA en Science Politique, Université de Yaoundé II

Maroy C. et Drealants H. (2007): *L'analyse des Politiques Publiques: un Panorama*, Knowledge and Policy in education and health sector.

Maybritt J.A. (2015): *Airport Casualties: Non-admission and return risks at times in Internalized/externalized border control* », *Journal of Social Sciences*, 4, pp. 742-757.

Mbogning P.D. (2004) : La politique migratoire du Cameroun. La rigidité normative à l'épreuve des flux humains, *in* Sindjoun L. (2004) : *Etat, Individus et réseaux dans les migrations africaines*, Karthala. Paris

Mboha Nyamsi H. L. (2022) : *Retour et réinsertion des migrants au Cameroun. Autopsie d'une politique migratoire nationale*, *in* Nkene B.J. (2022) : *Les migrations internationales en Afrique Centrale. Au-delà des chiffres... Les questions de politiques et de développement*, EDLK. Yaoundé

Mboha Nyamsi H.L. (2021) : *Politique migratoire et participation de la société civile au Cameroun : une sociohistoire de l'action en coalition*, *Polis*, 23/1&2, pp.104-119

Mboha Nyamsi H.L. (2015) : *Participation de la diaspora camerounaise de France au développement local de leurs régions d'origine par l'entremise de la coopération décentralisée* ». *In* Kamdem P. et Kotlok N. (2015) : *À la quête des synergies entre migrations internationales et développement local*, Editions IRESMA. Paris

Meisel N. et Ould A. J. (2008) : L'insaisissable relation entre bonne gouvernance et Développement, *Revue économique*, 6 /59, pp. 1159-1191

Muller P. & Surel Y. (2005) : L'analyse des politiques publiques, Montchrestien, Paris

Muller P. (2005) : Esquisse d'une théorie du changement dans l'action publique. Structures, acteurs et cadres cognitifs, *Revue française de science politique*, 55/1, pp. 155-187

Muller P. (2000) : L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l'action publique, *Revue française de science politique*, 50/2, pp. 189-207

Owen B. (1997) : Le rôle des réseaux d'acteurs dans l'innovation publique complexe : le cas du vote électronique dans le canton de Genève, *Politiques et Management Public*, n° 3 & 4/34, pp. 267-286

Sabatier P.A. & Schlager E. (2000) : Les approches cognitives des politiques publiques : perspectives américaines », *Revue française de science politique*, 50/2, pp. 209-234

Sindjoun L. (2004) : Etat, Individus et réseaux dans les migrations africaines, Karthala, Paris

Tchingankong Yanou M. (2019) : L'action publique globale. Une critique de la gouvernance euro-africaine des questions migratoires, Académia, Louvain

Tchouassi G. (2004) : Migrations et envois d'argent des migrants en Afrique au Sud du Sahara, *Techniques Financières et Développement*, 76, pp. 37-46

Thoenig, J.C. (1987) : Pour une approche analytique de la modernisation administrative, *Revue française de Science Politique*, 4/37, pp. 526-538

Torpey J. (1998) : Aller et venir, le monopole étatique des moyens légitimes de circulation », *Cultures et Conflits*, numéro spécial.

La sédentarisation des populations et la reconquête de la citoyenneté au Cameroun ¹⁰⁴

Assana

assana_a@yahoo.fr

Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Résumé

Cet article analyse les corrélations entre la sédentarisation des populations et la reconquête de la citoyenneté au Cameroun, à partir d'une étude de cas des peuples autochtones mbororo de l'arrondissement de Ngaoui dans la région de l'Adamaoua (Cameroun). En effet, la sédentarisation forcée de cette fraction peule provoquée par des facteurs globaux et locaux s'accompagne des recompositions dans leurs dynamiques relationnelles avec les institutions politiques. D'un statut historique de peuple apatride en raison de leur itinérance historique, la sédentarisation des Mbororo a consacré l'acquisition de leur nationalité camerounaise, leur rattachement à certains territoires et la conquête de l'espace politique local. En s'appuyant sur la théorie de la colonialité du pouvoir et des données empiriques collectées sur le terrain, cette étude vise à démontrer que la sédentarisation est un mécanisme qui consacre le passage de la citoyenneté d'itinérance politique à une forme de citoyenneté politique stable et permanente dans les sphères communale et cantonale.

Mots-clés : *Sédentarisation, citoyenneté politique, commune, canton, Mbororo et arrondissement de Ngaoui (région de l'Adamaoua Cameroon)*

Abstract

This article analyzes the correlations between the settlement of populations and the reclaiming of citizenship in Cameroon, based on a case study of the indigenous Mbororo peoples of the Ngaoui sub division in the Adamaoua region of Cameroon. Indeed, the forced settlement of this fulani fraction, caused by global and local factors, is accompanied by recompositions in their relational dynamics with political institutions. The settlement of the Mbororo, which was historically a stateless people due to their historical itinerancy, consecrated the acquisition of their Cameroonian nationality, their attachment to certain territories and the conquest of the local political space. Based on the theory of the coloniality of power and empirical data collected in the field, this study aims to demonstrate that settlement is a mechanism that consecrates the passage from citizenship of political itinerancy to a form of stable and permanent political citizenship in the communal and cantonal spheres.

Keywords: *Settlement, Political Citizenship, Council, Canton, Mbororo and Ngaoui Subdivision (Adamawa Region, Cameroon)*

INTRODUCTION

Depuis les années 1980, la citoyenneté est un concept qui ne cesse d'être mobilisé dans les discours politique, médiatique, sociologique, politologique, philosophique et juridique (Jenson et al, 2018). La citoyenneté fait référence à l'expression d'une compétence ou aptitude qui dans sa dimension politique renvoie à l'allégeance à

¹⁰⁴ Je témoigne ma reconnaissance à MOUCHE Ibrahim, ONANA Janvier et TCHINGANKONG YANOU Moïse qui ont été des partenaires de discussion. Qu'ils trouvent tous ici, l'expression de ma gratitude. J'exprime également ma gratitude à la Fondation Alexander Von Humboldt pour m'avoir offert une bourse de recherche de 06 mois en Allemagne, ce qui m'a permis d'écrire cet article. Je suis également reconnaissant à *Arnold Bergstraesser Institut* (ABI) à Freiburg qui m'a servi de laboratoire d'accueil.

compétence ou aptitude qui dans sa dimension politique renvoie à l'allégeance à travers par exemple le vote, le droit d'éligibilité, le droit d'accéder à certaines fonctions publiques (Schnapper, 2000 : 10) ; la mobilisation (soutien/contestation (Tchingankong Yano, 2021 ; Assana, 2021 : 177-200) ; le paiement des impôts, etc¹⁰⁵.

Outre, les politiques développementalistes mises en œuvre par l'État (Donfack Sonkeng, 2001/2002 :113), la démocratisation, la scolarisation, l'extension du droit de vote (Onana, 2009), l'exercice de cette compétence dépend non seulement du niveau culturel des individus, ce que Daniel Gaxie (1977) nomme le « cens caché », mais également des modes de vie tels que la sédentarisation. En effet, certains modes de vie tels que le pastoralisme, le nomadisme, la culture de l'itinérance et les séjours prolongés dans les brousses et les forêts, ont constitué pendant longtemps un frein à l'intégration politique de certains groupes ethniques tels que les Mbororo et les Pygmées du Cameroun à la participation politique¹⁰⁶.

Cependant, la dynamique de sédentarisation forcée, provoquée par une conjonction de facteurs globaux (la reconnaissance onusienne des peuples autochtones) et locaux (Assana 2022 : 33 :55), sans accomplir leur intégration politique, va tout de même la rendre possible. Car leur sédentarisation permet à l'État de mieux les encadrer ; aux mouvements communautaires et associatifs de mieux les éduquer et les sensibiliser à leurs rôles de citoyens (Muhammadou 2018 : 41-62 ; Pelican, 2012 citée par Assana, 2021 : 177-200) ; aux entrepreneurs politiques de publiciser la cause mbororo (Assana 2022 : 33-55) et aux instances internationales de mieux les accompagner sur le chemin du développement. Vu sous cet angle, la sédentarisation constitue « une structure d'opportunité » (Neveu 2002 cité par Assana 2017) pour la reconquête de la citoyenneté politique. D'où la réflexion sur « la sédentarisation des populations et la reconquête de la citoyenneté au Cameroun ».

L'intérêt scientifique pour l'étude de la corrélation entre la sédentarisation des populations et la reconquête de la citoyenneté permet de discuter sur la participation citoyenne du peuple autochtone Mbororo. L'essentiel des travaux sur la participation citoyenne des Mbororo a fait la part belle à la faible participation citoyenne (Pelican et al. 2008 ; Mimche et Pelican 2012 : 145-167 ; Dada Petel et Vircoulon 2021) d'une part, et à l'éveil politique (Davis, 1995 : 213-228 ; Mouiche 2011 : 71-97 ; 2012, chapitre 5 ; Michaela Pélican 2008 : 540-560 ; Mbebi Ndema 2015

¹⁰⁵ L'acceptation de l'impôt est inhérente à la citoyenneté, comme en témoigne l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il s'agit, selon la formule de Gambetta, du « dernier recours des peuples libres » (Saunier, 1993 : 33-34 cité par Assana, à paraître).

¹⁰⁶ Dans la quête de leur émancipation, les instances internationales telles que le Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones et les institutions financières internationales comme la Banque Mondiale ont officiellement reconnu et identifié les pasteurs nomades mbororo à côté des 'Pygmées' qui sont des chasseurs-cueilleurs comme « peuples autochtones » (Assana, 2021 : 177-200). Contrairement aux notions de minorités qui privilégient la faiblesse numérique (Pierrée-Caps, 2008 :1028 cité par Mouangue Kobil, 2009 : 37 ; Mouiche, 2012) ou de « populations autochtones » qui sont légitimées par la primo-installation, l'antériorité historique du peuplement sur un territoire et/ou les droits exclusifs sur la terre ancestrale (Lire utilement Ngando Sandje, 2013 : 160 ; Mouiche, 2013 : 289 ; Claire Médard, 2006 :166-167 ; Ngando Sandje, 2013 : 24 ; Quetu, 2020 cité par Assana, 2022 : 33-55), celle de « peuple autochtone » intègre les spécificités socio-culturelles ou les modes de vie. La notion de peuple autochtone fait référence aux modes de vie dits « traditionnels » que beaucoup ne peuvent ou ne veulent plus pratiquer (Sepulveda, Glon et Dumont, 2020, *Ibid*). Ce qui est en jeu ici c'est la notion de personnalité juridique, dont le peuple dispose en droit international et qui donne accès à l'état de droit (Bellier, 2013 : 25, *Ibid*).

cité par Assana 2017) d'autre part. Comme on peut le constater, ces deux approches sur les Mbororo ont la commune limite de les réduire à des catégories sociales qui peinent à participer politiquement ou à s'imposer comme un groupe dominant dans le champ politique (national et local). Ces courants pèchent par une tendance au misérabilisme politique et socio-économique (Assana, 2022 : 33-55). La raison misérabiliste campe le chercheur dans une logique de surenchérissement du « paradigme structurel »¹⁰⁷, qui consiste à surestimer les contraintes socio-historiques qui pèsent sur les Mbororo. Tout se passe comme si les Mbororo ne peuvent pas assumer un rôle de « sujet historique »¹⁰⁸. L'objectif de cet article est d'étudier les corrélations entre la sédentarisation des populations du Cameroun et les recompositions de la figure de la citoyenneté politique, à partir d'une étude de cas du peuple Mbororo de l'arrondissement de Ngaoui.

Le choix s'est porté sur le peuple autochtone mbororo de l'arrondissement de Ngaoui pour une triple raison : premièrement, la sédentarisation de cette fraction peule dans cet Arrondissement est une aventure séculaire qui remonte à la fin du XIXe siècle¹⁰⁹. Elle était motivée par la recherche des pâturages¹¹⁰ (Boutrais, 1996). La profondeur historique de leur sédentarisation est une variable pertinente pour l'étude de leur rapport à la citoyenneté. Deuxièmement, la sédentarisation du peuple autochtone mbororo est répandue sur l'ensemble de l'arrondissement de Ngaoui (Doufissa 1993 cité par Assana 2017 ; Djida Danga 1998 cité par Assana 2021 ; Assana, 2022 : 33-55). Troisièmement, la trajectoire sociopolitique des Mbororo de cet Arrondissement de Ngaoui que nous étudions à présent est plutôt singulière, s'inscrivant à contrecourant du paradigme de la vulnérabilité, de la marginalité et de la faible participation politique (Assana 2021 : 177-200) ; étant entendu que nous avons affaire à une catégorie mbororo qui a plus ou moins conquis l'espace politique local. Cet article pose le problème de la recomposition de la figure de la citoyenneté politique.

Comment la dynamique de sédentarisation des populations influence-t-elle leurs rapports aux institutions politiques de l'État du Cameroun ? Pour y répondre, nous formulons l'hypothèse selon laquelle la sédentarisation des populations au Cameroun a des implications considérables sur la figure de la citoyenneté. Elle consacre le

¹⁰⁷ Ce paradigme est incarné aux États-Unis par le culturalisme puis le fonctionnalisme (Merton, 1968) ; en France par le structuralisme (Talcott, 1973) et par la théorie de l'habitus développée par Pierre Bourdieu (1972, 1980, 1992, 1994 et 2003, *Ibid*).

¹⁰⁸ Le concept de sujet historique est largement opérationnel pour analyser les modalités de reconquête de la citoyenneté dans le contexte de l'arrondissement de Ngaoui, car il permet l'accès à une phénoménologie combative ayant pour enjeu principal la recherche d'un nouveau social, de l'alternative qui n'est autre que le développement (Motaze, 2009 : 94 cité par Assana, 2021 : 177-200).

¹⁰⁹ Cette sédentarisation des Mbororo s'est faite en deux grandes étapes : d'abord celle des Djaffoun qui s'est déroulée pour une bonne part entre 1920 et 1940 ; puis celle des Akou qui sont arrivés vers la fin des années 60 et dans les années 70 (Doufissa, 1993). En fait, la dynamique de sédentarisation des Mbororo dans la localité de Ngaoui a pris son essor dans les années 75 et 86. Ces dates correspondent à l'essor du marché transfrontalier à bétail de Ngaoui, à l'implantation des services administratifs dans ladite localité et la volonté étatique du marquage territorial dans zone frontalière (Djida Danga, 1998-1999 : 21-25 cité par Assana, 2021).

¹¹⁰ L'activité pastorale est profondément dépendant des pâturages. La recherche de ceux-ci a conduit certains Mbororo à s'implanter dans certaines régions du Cameroun. Il est à noter à cet égard que les plateaux de l'Adamaoua (Doufissa, 1993, Mohammadou, 1978 cité par Assana, 2017) sont une zone fertile grâce à leurs caractéristiques pédologiques, leur couvert végétal.

passage d'une forme de citoyenneté d'itinérance politique à une forme de citoyenneté politique permanente et stable.

La méthodologie mobilisée dans cet article repose sur l'analyse documentaire et sur le travail de terrain, menés sur les Mbororo dans cet Arrondissement en 2019 et qui a abouti à la production de deux articles sur les Mbororo (Assana, 2021 : 177-200 ; Assana, 2022 : 33-55) et sur les enquêtes de terrain menées en novembre et décembre 2022. Notre démarche se nourrit de la colonialité du pouvoir (Capucine et Fatima Hurtado, 2009). La colonialité permet d'étudier les recompositions de la figure de la citoyenneté qui s'opèrent chez les peuples autochtones Mbororo de l'arrondissement de Ngaoui. La discussion des données recueillies a donné lieu à deux ordres de préoccupations. Le premier analyse la sédentarisation des populations comme une modalité de renégociations politiques de l'accès à la citoyenneté dans la sphère communale (I). Le deuxième étudie la sédentarisation des populations comme une modalité de renégociations politiques de l'accès à la citoyenneté dans la sphère cantonale (II) dans l'arrondissement de Ngaoui.

La sédentarisation des populations du Cameroun comme une modalité de renégociations de la figure de la citoyenneté dans la sphère communale

La citoyenneté communale est une forme de citoyenneté qui s'exprime à l'intérieur des limites du territoire communal. Les renégociations sociales de la figure de la citoyenneté politique dans la sphère communale se manifestent par la politisation, au sens de l'accroissement de leurs intérêts pour la politique, d'une part et l'avènement du personnel politique, d'autre part.

La politisation et l'accroissement de leurs intérêts pour la politique

La politisation désigne « l'intérêt et l'attention accordés au fonctionnement du champ politique » (Gaxie, 1977 : 240), c'est-à-dire l'intensité avec laquelle les agents sociaux suivent la compétition politique et le travail des acteurs politiques. Pour cerner la politisation des Mbororo, il importe d'étudier d'une part, l'engagement politique (1) et d'autre part, les déterminants de leur comportement électoral (2).

L'engagement politique

L'engagement politique prend le plus souvent des formes collectives, comme le militantisme¹¹¹ ou l'engagement associatif¹¹². Cette partie se concentre sur une

¹¹¹ Le militantisme désigne l'activité d'une personne qui lutte activement pour une cause, ce qui peut prendre notamment la forme d'une adhésion à un parti politique ou dans une association, un syndicat. Le militant se distingue du simple adhérent, car il prend part activement aux activités de l'organisation pour laquelle il milite : la participation à des actions de communication visant à faire connaître l'organisation et sa cause (diffusion de tracts, cyber-activisme...). De plus, son engagement est durable, et implique le plus souvent une modification de ses comportements dans les autres sphères de sa vie.

¹¹² Ces deux formes d'engagement impliquent en effet la participation régulière à une activité politique dans le cadre d'une organisation collective.

dimension importante de la politisation : l'apprentissage d'attitudes partisans, de comportements politiques potentiels et des engagements dans les associations.

Parlant des engagements dans les partis politiques et l'enrôlement des électeurs, ils sont des variables qui permettent de mesurer et d'évaluer la participation citoyenne des Mbororo dans l'arrondissement de Ngaoui. Cependant, deux formations politiques sont dominantes dans cet arrondissement : le RDPC, parti au pouvoir¹¹³ et l'UNDP, parti politique d'opposition influent¹¹⁴. Sous le parti unique (1966-1990/91), les Mbororo avaient toujours entretenu une distance vis-à-vis de l'État camerounais : leur contact avec l'administration s'était toujours réduit au paiement de la taxe sur le bétail, car l'élevage nomadique ne permettait pas que ceux-ci se consacrent à la politique. À part ce geste fiscal, l'État camerounais n'avait pas besoin des Mbororo. À leur tour, ces derniers n'avaient pas non plus besoin de l'État (Davis 1995 : 220 cité par Mouiche 2011 : 71-97).

Mais avec leur sédentarisation qui se conjugue avec le retour au multipartisme en 1990, l'alibi de la compétition électorale et la quête des suffrages électoraux ont mis ceux-ci au-devant de la scène politique, contrairement à la période du parti unique où ils prenaient difficilement part au vote¹¹⁵. Dès lors, les éleveurs Mbororo sont engagés en politique à travers l'adhésion dans des différents partis politiques au sein desquels ils occupent des postes électifs comme nous le verrons. De même, un autre fait témoignant de l'acquisition de la culture citoyenne des Mbororo est l'acquisition des cartes d'électeurs devant leur permettre de se prononcer sur le choix des dirigeants.

De la synthèse des documents exploités, les statistiques suivantes donnent une situation sur les résultats des élections municipales du 09 février 2020 dans l'arrondissement de Ngaoui, le RDPC enregistrait un effectif de 2651 suffrages valablement exprimés, soit 64, 93 %, pour 25 sièges ; l'UNDP a enregistré un effectif de 1432, soit 37, 07 et 0 siège. L'observation du double scrutin (municipal et législatif) de 2020 dans l'arrondissement de Ngaoui révèle en effet que les partis politiques sont de plus en plus contraints d'investir les membres de la communauté Mbororo comme tête de liste ou de leur concéder un nombre de sièges importants de conseillers municipaux, sous peine de perdre une clientèle politique importante. Ces stratégies montrent que la constitution des listes d'éligibles fait l'objet d'intenses négociations au cours desquelles la variable ethnique, sans être exclusive, joue un rôle important. La citoyenneté Mbororo en matière électorale s'exerce ainsi à travers un ensemble de pratiques spécifiques partagées tout au long des différentes

¹¹³ Née de la dissolution de la défunte Union Nationale Camerounaise (UNC), jadis parti unique qui a vu le jour au congrès de Bamenda tenu du 21 au 24 mars 1985 ; son idéologie est le libéralisme communautaire. Le Président de la République du Cameroun, M. Paul Biya en est le Président de ce parti depuis sa naissance (Assana, 2017).

¹¹⁴ L'UNDP est l'un des partis politiques de l'opposition créés à la faveur de la restauration du multipartisme au Cameroun. Ce parti politique a été reconnue comme un parti politique légal le 25 mars 1991 avec pour siège social la ville de Yaoundé. Il est dirigé par un prince peul de Bascheo (dans les environs de Garoua) dans la région du Nord-Cameroun, Bello Bouba Maigari. Celui-ci fut taxé d'être un nostalgique du passé et le porte-drapeau du groupe islamo-peul au Nord-Cameroun (*Ibid*).

¹¹⁵ Dans un contexte de mutations avec entres autres, les effets d'un nouveau cadre juridico-institutionnel (la Constitution de 1996), les conséquences de la compétition entre partis politiques depuis 1990 et la mobilisation en dehors des partis politiques dans une association de promotion des intérêts ethniques depuis 1992 (le MBOSCUDA), il s'est produit un certain « éveil » politique des Mbororo (Mouiche, 2011).

étapes (la désignation des candidats, les campagnes électorales, le scrutin, le dépouillement et la transmission des procès-verbaux ...).

Les données recueillies sur le terrain indiquent également que la commission électorale (ELECAM) en 2020 n'avait enregistré que deux partis politiques implantés dans l'arrondissement de Ngaoui que sont : le RDPC et l'UNDP. Sur un nombre total de 32 bureaux de vote implantés dans l'arrondissement de Ngaoui, le RDPC enregistre un taux de pourcentage de couverture de 100% contre et de 100% également pour l'UNDP. À bien y regarder, la présence de ces deux partis politiques révèle leur « capacité de projection périphérique » (Sindjoun 1999 : 3007), c'est-à-dire : « la capacité à présenter des candidats dans différentes circonscriptions lors des élections »¹¹⁶.

S'agissant de l'engagement dans les mouvements associatifs, le vote dans les innombrables comités de développement, les coopératives, les associations et dans les chefferies (l'élection des chefs de villages, cantons, groupements et tribus) participe également de leur politisation des Mbororo. Il s'agit entre-autres : du Groupe d'Initiative Commune (GIC) Concorde de Nga ; du GIC AGRO-PASTORAL « Barka » ; DOURGOL DE BAWAKA Koe ; BARKA LEDI ; Association de Taxi-MOTO de Ngaoui ; Association des Photographes de Ngaoui ; Association des Jeunes solidaires de Ngaoui etc (Entretien du 25 novembre 2022 à Ngaoui). Aussi convient-il d'étudier les déterminants du comportement électoral des Mbororo dans l'arrondissement de Ngaoui.

Les déterminants de leur comportement électoral

Les enquêtes de terrain portant sur les déterminants des comportements électoraux des Mbororo ont mis en évidence un certain nombre de variables sociologiques : la religion et l'ethnicité peule à un moment donné. Ainsi, pour des considérations ethnico-religieuses, les Mbororo se sont d'abord identifiés à l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP)¹¹⁷. De ce fait, quand ils ont été appelés à voter lors de l'élection présidentielle de 1992¹¹⁸ et 1997, ils ont opté pour l'autre parti d'opposition, l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) du Peul Boubou Bello Maigari (Assana 2021 : 177-200).

Cependant, on observe un processus de maturation démocratique et rationalisation du comportement électoral chez les Mbororo en raison de l'alliance politique entre le leader politique de l'UNDP et le leader politique de l'UNDP. La rationalisation du

¹¹⁶ Toutefois, ce degré ne dépend pas uniquement des ressources de parti mais aussi de la délivrance, par l'administration du droit de compétir à travers l'acceptation des listes de candidature Il peut arriver que l'arbitraire administratif, comme lors des élections municipales de 1996, tempère l'ardeur compétitive de certains partis politiques d'opposition dont les listes des candidats sont rejetées (*Journal le Messager*, n° 468 du 8 janvier 1996 : 9 cité par Sindjoun, 1999 : 307).

¹¹⁷ Dans l'imaginaire populaire local, l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) était considérée comme le parti politique des musulmans, pendant que le RDPC était projeté comme étant le parti des « chrétiens » et « des mécréants ». Sur le vote ethnico-tribal cf, (Von Beyne, 1985 : 203 ; Baudoin, 1991 : 64 ; Mouiche, 2000 : 59 cités par Assana, 2017).

¹¹⁸ En 1992, lors des premières élections législatives à l'ère pluraliste, le RDPC n'avait pas pu obtenir la majorité absolue des sièges à l'Assemblée Nationale. Sur 180 sièges pourvus, le parti au pouvoir n'avait obtenu que 88. Les autres sièges ont été remportés par les partis de l'opposition émergente. C'est ainsi que l'UNDP disposait de 68 députés, l'UPC comptait 18 députés et le MDR en dénombrait 06 sièges (Mouiche, 2000 cite par Assana, 2017).

comportement électoral permet de prendre au sérieux l'intelligence politique du groupe ethnique mbororo dans un contexte de conjoncture critique (Dobry, 1992 cité par Assana, 2017). Pour de nombreuses populations locales, dans le contexte politique actuel, c'est le rapprochement avec le parti au pouvoir qui peut leur apporter le plus d'avantages à leur localité¹¹⁹. Les liens politiques avec le pouvoir central offrent la meilleure garantie pour défendre leurs intérêts locaux : la protection des droits fonciers, les reclassements des statuts de leurs chefferies comme nous le verrons, la captation de la rente du développement etc (Entretien du 07/05/2019 à Ngaoui). Dans la région du Nord -Ouest (Cameroun), les Mbororo ont toujours été distants vis-à-vis du Social Democratic Front (SDF), dans lequel, ils voient se profiler un risque d'exclusion politique. Ils n'ont jamais soutenu le Social Democratic Front (SDF) créé par John Fru Ndi qui a été pendant longtemps le porte-drapeau des Anglophones (Fanta et 2021 : 21).

Pour ce faire, ils ont investi des cellules de base et les instances dirigeantes locales du RDPC, à l'effet de rendre visible auprès du pouvoir central un certain nombre de réclamations en matière d'accès aux infrastructures de base de santé, de l'éducation, mais et surtout préserver leur leadership politique local. De même, la nomination de Hamadou Lamou, membre de la communauté Mbororo comme Chef de centre de l'antenne régionale de la Caisse Nationale pour la Prévoyance Sociale (CNPS) de la région de l'Adamaoua (2010/2013) et celle du Nord (depuis 2013) est un déterminant structurant. Ensuite, sa nomination comme étant le Président de la Commission Communale de Ngaoui. Et enfin son élection récemment comme conseiller régional a conforté leur reconversion politique dans le RDPC. Selon un informateur, le basculement des Mbororo dans le RDPC s'explique également par :

le lobbying politique exercé par le Maire Abdourame Labi auprès de la communauté mbororo. Étant vétérinaire de formation, il a une forte emprise sur les éleveurs mbororo. De la sorte, son investiture comme candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) aux élections municipales et son élection en 2002 contre le candidat Abdoulaye Beiladji qui s'est illustré tout au long de son mandat (1996/2002) par une attitude d'arrogance politique à l'endroit de l'*ardo* (chef de communauté) de Ngaoui, ont conforté les Mbororo dans leur reconversion dans ce parti politique (Entretien du 06/05/2019 à Ngaoui).

Outre l'engagement dans les partis politiques et dans les mouvements associatifs, l'émergence du personnel politique mbororo est un autre indicateur de recompositions de la figure de la citoyenneté politique.

La formation du personnel politique

La formation du personnel politique (d'origine ethnique mbororo) qui anime de manière permanente les partis politiques, qui prend part aux débats publics et aux élections est un indicateur important de la recomposition de la figure de la citoyenneté politique. Il importe d'étudier leur leadership politique dans l'exécutif municipal et dans les instances dirigeantes du parti au pouvoir, d'une part et les ressources de pouvoir, d'autre part.

¹¹⁹ Dans un contexte où l'État se confond avec le parti au pouvoir, l'arrivée au niveau local de services de l'État tels que les écoles, les routes, la téléphonie mobile, l'électricité, les centres de santé, et la reconnaissance des chefs traditionnels dans le système politique camerounais sont vues comme les fruits de l'adhésion au RDPC.

Le leadership politique dans l'exécutif municipal et dans les instances dirigeantes du parti au pouvoir

La position centrale des Mbororo dans la politique locale est perceptible dans l'arrondissement de Ngaoui, où ils assurent le leadership politique dans l'exécutif communal de Ngaoui. L'emprise de cette fraction peule sur l'exécutif municipal s'effectue par le canal du Maire mbororo Abdourame Labi qui assure la direction de cette commune depuis 2002 comme l'indique ce tableau :

Tableau 1 : La distribution ethnique du pouvoir politique dans l'exécutif municipal de Ngaoui

Noms, prénoms et fonctions politiques	Durée du mandat	Appartenance ethnico/religieuse	Appartenance politique
Adoulaye Beiladji (Maire Titulaire)	1996/2002	Foulbé/Musulman	UNDP
Abdourame Labi (1 ^{er} adjoint)	1996/2002	Mbororo/musulman	UNDP
Dika Jean-Marc (1 ^{er} adjoint)	1996/2002	Gbaya/chrétien	UNDP
Abdouramane Labi (Maire titulaire)	2002/2007	Mbororo/Musulman	RDPC
	2007/2013		
	2013/2020		
	2020/2025		
Maman Nourou (1 ^{er} adjoint)	2002/2007	Arabe Choa/Musulman	RDPC
Baba (2 ^e adjoint)	2002/2007	Gbaya	RDPC
	2007/2012		
Salihou (1 ^{er} adjoint)	2013/2020	Haoussa	RDPC
	2013/2020		
	2020/2025		
Midjinyawa (2 ^e adjoint)	2007/2012	Gbaya	Musulman
	2013/2017		
	2013/2020		
	2020/2025		

• **Informations compilées par l'auteur**

La commune rurale de Ngaoui a été créée en 1996. Avant cette date, la localité de Ngaoui dépendait de l'arrondissement de Djohong. Les Mbororo étaient représentés par 06 conseillers municipaux dans cet arrondissement (Assana 2021 : 177 -200). Mais, avec la création de la commune de Ngaoui en 1996, les Mbororo ont réussi à s'assurer le contrôle de l'exécutif municipal de Ngaoui en conservant la fonction de Maire depuis 2002. La seule exception vient de la toute première mandature (1996 à 2002) où, les Foulbé ont assuré la direction de l'exécutif municipal de cette commune pendant un mandat par le canal d'Adoulaye Beiladji investi en 1996 par l'UNDP. La commune de Ngaoui est composée de 25 conseillers municipaux acquis au RDPC. Pour réaliser une telle prouesse, les Mbororo ont dû s'octroyer une majorité suffisante de 13 conseillers sur les 25, pour élire l'exécutif municipal, avec ou sans

consensus, avec ou sans la volonté des autres composantes ethniques. Au groupe ethnique foulbé et Gbaya, il est réservé respectivement les fonctions de premier Adjoint et de deuxième Adjoint dans l'exécutif municipal¹²⁰. Outre, le contrôle de l'exécutif municipal de la commune de Ngaoui, les Mbororo assurent également la direction de la présidence de la Section RDPC de Ngaoui comme l'indique le tableau suivant :

Noms et prénoms du maire titulaire	Fonction politique	Durée du mandat	Appartenance ethnico-religieuse
Abdourame Labi	Président de la Section RDPC de Ngaoui-Centre	2008-2015	Mbororo/musulman
		2015-2022	
		2022-2029	
Aboubakar Abbo	Président de la Section OJRDP	2008-2015	Foulbé/Musulman
		2015-2022	
		2022-2029	
Adama Delphine	Présidente de la Section OFRDPC	2008-2015	Gbaya chrétienne
		2015-2022	
		2022-2029	

• **Informations compilées par les auteurs**

En plus, des pouvoirs institutionnels ou quasi institutionnels que sont le Gouvernement, le Parlement (la chambre haute et la chambre basse), la commune, les partis politiques offrent la possibilité à tous les acteurs principaux du jeu politique et les groupes ethniques d'être représentés aux instances dirigeantes des partis politiques (le Bureau Politique et le Comité central), et dans les sections et sous-sections. La section RDPC de Ngaoui qui nous intéresse dans le cadre de cette étude, a été créée après l'éclatement en 2008 de la grande Section du Mbéré-est (Djohong). Dans des structures locales du RDPC de l'Arrondissement de Ngaoui, le Maire (mbororo), Abdourame Labi, a été élu en 2002 président de la Section RDPC de Ngaoui contre le candidat Foulbé, Beladji Abdoulaye. Abdourame Labi a été reconduit en 2007, 2012, et 2020. Aux groupements Foulbé et Gbaya, il est réservé respectivement les présidences de la section OJRDP depuis 2002 (Aboubakar Abbo) et de la section OFRDPC (Adama Delphine).

Comme on peut le constater, depuis la création de la commune, les Mbororo s'affirment depuis 2002 comme une catégorie influente. Les relations

¹²⁰ Il est important de préciser que les mandats des élus locaux ont été prorogés plusieurs fois au Cameroun, notamment sous le régime de Paul Biya. Ainsi, le décret présidentiel du 30 mai 2012 consacre la prorogation du mandat des Conseillers municipaux, élus lors du double scrutin de dimanche 22 juillet 2007. En effet, en l'absence des Conseillers régionaux, les élus locaux étaient désignés comme étant des Grands électeurs en attendant la mise sur pied du Conseil Régional. Le décret n° 2018/406 du 11 juillet 2018 est prorogé jusqu'au 29 février 2020. Dans la même veine ; le décret présidentiel du 15 juillet 2019, la deuxième prorogation du mandat des Maires intervient après la clôture de la session parlementaire du mois de juin de la même année. Une session au cours de laquelle, une consultation du Chef de l'État portant prorogation du mandat des députés a été examinée et validée par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui justifie la prorogation du mandat des Maires, étant entendu que les deux élections sont organisées simultanément. Le Président de la République avait officiellement justifié sa décision par un engorgement du calendrier électoral, étant entendu que les mandats du Président de la République, des Députés et des Conseillers Municipaux arrivés à échéance entre le 15 octobre et 3 novembre 2018.

intercommunautaires entre les peuples autochtones Mbororo et les autres groupes ethniques (Gbaye, Foulbé et Arabe-Choa...) installés de longue date sont marquées par les relations de domination. L'émergence des Mbororo comme une catégorie dominante sur le plan politique, est un indicateur des recompositions des positions de pouvoirs qui traversent l'ensemble de l'arrondissement de Ngaoui. En utilisant le concept de « groupe stratégique » (Montaz 2020) tel qu'il a été proposé par la socio-anthropologie pour appréhender les Mbororo, il importe d'étudier les ressources de pouvoir qui expliquent le leadership politique local des Mbororo.

Les ressources du pouvoir

L'intérêt pour le concept de ressource qui draine derrière lui une longue tradition de recherche est de s'intégrer très facilement dans une problématique interactionniste¹²¹. D'après les enquêtes de terrain, la domination politique locale des Mbororo dans la localité de Ngaoui tient à la conjonction de quatre ressources : leur relative scolarisation, ossature démographique favorable, pouvoir économique et activisme du *Mbororo Social and Cultural Development Association* abrégé MBOSCUDA.

S'agissant de la relative scolarisation des Mbororo, elle est une ressource importante dans le processus de renégociations de la figure de la citoyenneté politique dans l'arrondissement de Ngaoui. Cette relative scolarisation des Mbororo est corrélée avec leur relative conversion au christianisme¹²². Dans le cadre de l'entreprise religieuse de l'Église Évangélique Luthérienne du Cameroun (E.E.L.C.) en direction des Mbororo, la promotion des infrastructures éducatives et sanitaires est une politique de charme que les missionnaires utilisaient et utilisent encore pour évangéliser les Mbororo. Outre l'apport de l'Église Évangélique Luthérienne du Cameroun (EELC), l'État et les organismes internationaux tels que, le *Danish Refugee Council* (le Conseil Danois pour les Réfugiés), le *Lutherian World Federation* (la Fédération Luthérienne Mondiale), le MBOSCUDA joue également un rôle important dans la promotion de la scolarisation dans la communauté mbororo¹²³ (Entretien du 15/10.2022 à Ngaoui). Il y a un consensus pour affirmer qu'il existe une corrélation

¹²¹ Dans la lignée des travaux de Dahl, Crozier, Chazel, et des problématiques dites de mobilisations des ressources (La peyronne, 1988 : 593, on définira les ressources de pouvoir comme des moyens susceptibles, dans une situation déterminée (Fillieule, 1993), de peser sur les comportements des partenaires de l'interaction. Ce concept renvoie aussi à celui de « répertoire d'action », proposé par Charles Tilly chez qui il désigne l'ensemble des ressources susceptibles d'être effectivement mises en œuvre par les acteurs (Tilly, 1984 : 99 cités par Breaud, 2004 : 57).

¹²² Cette conversion s'inscrit dans la décision d'évangélisation de cette fraction peule manifestée par les missionnaires norvégiens (Lode Kare, 1991 :10 cité par Assana, 2021 : 177-200). L'objectif stratégique est de barrer la voie à l'expansion de l'Islam vers le Sud du Cameroun (Bonne Mbang Sodéa, Owona Ndonga, 2019 :42, *Ibid*). Avant 1958, la décision d'évangéliser ce peuple avait déjà été introduite dans l'Adamaoua depuis trois (3) décennies. Dans le domaine de l'évangélisation et de manière subtile, les missionnaires nouèrent les contacts avec des Mbororo dans les localités de Meiganga, Fada et Djohong dans l'actuel Département du Mbéré. Les campagnes missionnaires de l'Église Évangélique Luthérienne du Cameroun (EELC), en direction des Mbororo dans la région de l'Adamaoua durent près d'un demi-siècle (Assana, 2021 : 177-200).

¹²³ Le MBOSCUDA a fait de la scolarisation des enfants Mbororo un problème prioritaire de leurs associations. C'est ainsi qu'elles ont entrepris la sensibilisation des autorités traditionnelles et les leaders religieux dans le combat contre l'ignorance (Saidou, 2021 cité par Assana, 2022 : 33-55).

entre l'accès à l'éducation, la réduction de l'analphabétisme et l'augmentation de la participation politique¹²⁴.

Concernant l'ossature démographique favorable des Mbororo dans l'arrondissement de Ngaoui, elle est une ressource importante qui explique leur centralité dans la vie politique de cet arrondissement. En effet, cette fraction peule est un groupe social à fort potentiel démographique. Les données chiffrées sur la composition ethnique de la population de cet arrondissement, des origines à l'heure actuelle et sur l'évolution numérique de la migration des Mbororo dans cette localité font cruellement défaut dans la littérature disponible. Les statistiques démographiques sont peu précises. Toutefois, des recoupements des données administratives permettent plus ou moins de combler cette lacune. D'après les recensements, sur une population totale évaluée en 2016 à 40 000 habitants, la répartition des groupes ethniques se présente ainsi qu'il suit : les Mbororo (50%), les Gbaya (40%), les Foulbés (5%), les Mboum-Mbéré (3%), les Arabes-Choa, les Haoussa, les Kanouri ou Bornouan, les Toupouri, les Kotoko, les Laka, les Kari, etc (2%)¹²⁵ (Lire utilement *le Plan Communal de développement de Ngaoui 2016* cité par Assana, 2021). L'ossature démographique favorable des Mbororo est liée à un fort taux d'immigration, de sédentarisation et à une forte natalité.

Dans la perspective durkheimienne, l'idée générale ici est qu'une population nombreuse dispose d'une densité morale et d'un électorat suffisant pour jouer un rôle politique subséquent. De même, l'alibi de la compétition électorale amène les partis politiques à s'appuyer d'abord sur les groupes ethniques majoritaires. L'assimilation structurelle des partis politiques fait référence à la distribution proportionnelle des groupes ethniques dans les structures et investitures des partis (Mouiche 2011 : 22 ; Mouiche 2012). Raison pour laquelle ceux-ci font de plus en plus leur irruption dans les joutes électorales, voire dans la sphère de la délibération. Dans l'ensemble, le pouvoir politique et le RDPC dont il émane, a opté pour une démocratie locale à majorité proportionnelle. Les Mbororo reconnus plus nombreux occupent depuis les élections municipales de 2002 la direction de l'exécutif municipal. Outre la relative scolarisation, l'ossature démographique favorable, la centralité des Mbororo dans la vie politique locale s'explique également par leur poids économique et l'activisme du MBOSCUDA.

Le poids économique des Mbororo est une autre variable explicative de la centralité des Mbororo dans la vie politique des Mbororo dans l'arrondissement de Ngaoui. Le cheptel bovin dans l'arrondissement des Ngaoui est essentiellement contrôlé par les pasteurs Mbororo (Assana 2022 : 33-55). Les Mbororo produisent de la richesse à travers le commerce du bétail, les taxes qui sont délivrées au Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV) et les recettes importantes qu'ils génèrent¹²⁶. Outre leur organisation sociale qui valorise l'esprit d'entrepreneuriat, le dynamisme économique

¹²⁴ L'éducation est une valeur ajoutée pour accéder aux listes des partis car, au moment des élections, les partis cherchent des personnes compétentes pour les inclure dans les listes. (Hannun, et Buchmann, 2003 ; Goetz, 2003 ; Stromquist, 2006 cite par Assana, à paraître).

¹²⁵ Pour l'essentiel, la localité de Ngaoui regroupe plus de 2/3 de la population de cette circonscription administrative.

¹²⁶ Le bétail remplit deux fonctions simultanées : une fonction de moyen de production et une fonction de bien de consommation (Bourgeot, 1972 : 90).

des Mbororo tient également à l'islam qui valorise le progrès matériel¹²⁷. Cette influence financière des Mbororo fait d'eux de véritables interlocuteurs politiques locaux avec lesquels le pouvoir central doit composer. La notion de « financement participatif »¹²⁸ permet de rendre compte de l'importance de la variable financière dans le jeu politique local. Le poids économique des Mbororo est perceptible lors des financements des activités politiques¹²⁹. Il est important d'observer que, faire du lobbying pour obtenir la protection de son activité, et donc de ses revenus, est une activité permanente dans nos démocraties. Sur cette base, Grossman et Helpman ont développé un modèle qui met le motif de l'influence au cœur de la décision de contribuer ou non à la campagne d'un candidat ou au financement des activités politiques d'un parti (Cité par Farvaque et Paty, 2009 : 92 cité par Assana, 2021). À bien y observer, il s'agit des grosses contributions financières en quête du statut d'interlocuteurs entre l'arrondissement de Ngaoui et le pouvoir central. Outre les actions individuelles que mènent les lettrés Mbororo, les mouvements associatifs tels que le Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) joue également un rôle important dans la conquête de l'espace politique local.

L'activisme politique du MBOSCUDA explique également la centralité des Mbororo dans la vie politique locale de Ngaoui. Selon Ibrahim Mouiche (2011) et Pélican (2008 ; 2012 cité par Assana 2021 :177-200), les Mbororo sont impliqués dans les partis politiques. Et aujourd'hui à travers le *Mbororo Social and Cultural Development Association* (MBOSCUDA), ils se sont fait accepter politiquement. Ils font des demandes à ce qu'ils aient leurs frères dans le gouvernement, dans les communes etc. Et qu'on leur reconnait le droit de vote et de participer à la vie politique. Les Mbororo sédentarisés au niveau politique sont impliqués. Ce qui renforce de plus en plus leur sédentarisation, leur épanouissement et le développement de leur localité (Assana, 2022 : 33 :55). Ils ne sont plus mis à l'écart du processus de prise de décision, ils font partie de la population. Ce peuple jadis considéré comme étranger, devient de plus en plus un maillon indéniable et incontournable dans la vie de la société (Voir également, Jabiru Muhammadou, 2018 : 41-62). La légitimation de l'identité culturelle d'un groupe minoritaire dans l'espace public participe à leur intégration sociopolitique. L'inégale dotation des ressources entre les Mbororo et les autres groupes ethniques explique le leadership politique local des Mbororo dans le champ politique local. Outre le champ communal, l'espace cantonal constitue également un cadre de renégociations de la figure de la citoyenneté politique.

¹²⁷La pauvreté est perçue de deux manières dans le Coran. Elle est vue comme une malédiction. Le Coran encourage plutôt à poursuivre la prospérité, la richesse (Sourates 2 : 60, 201). Cependant, cette richesse ne doit en aucun cas être fondée sur l'exploitation des pauvres (Sourate 2 : 276) ; Voir également Bongoyok, 2012 cités par Assana, 2021 : 177-200).

¹²⁸ Le financement participatif fonctionne sur la base du « don » avec contre-partie (*reward-based*). Sur ce concept, cf Gosdoue, 2016.

¹²⁹ Sur les opérateurs économiques islamo-peuls qui ont été mis à contribution pour le financement des activités politiques de l'UNDP et du RDPC dans cet arrondissement, nous renvoyons les lecteurs à (Assana, 2021 : 177-200).

La sédentarisation des populations du Cameroun comme une modalité de renégociations de la figure de la citoyenneté dans la sphère cantonale

La citoyenneté cantonale est une forme de citoyenneté qui s'exerce dans la sphère cantonale¹³⁰. C'est à l'intérieur des cantons qu'on trouve plusieurs villages et chefferies traditionnelles. La sédentarisation a contribué à la légitimation territoriale des chefferies traditionnelles, d'une part et l'érosion de la culture de sujétion, d'autre part.

La légitimation territoriale de leurs chefferies traditionnelles

Pour appréhender la légitimation territoriale des chefferies traditionnelles mbororo, il importe d'analyser, leur reconnaissance dans la nomenclature administrative d'une part et la configuration des relations interlamidales d'autre part.

La reconnaissance dans la nomenclature administrative

La reconnaissance des chefferies traditionnelles Mbororo dans la nomenclature administrative, notamment dans le sommier consolidé des chefferies traditionnelles du Cameroun, de la région de l'Adamaoua, du Département du Mbéré et de l'arrondissement de Ngaoui est une modalité importante de légitimation territoriale¹³¹. Il est important de relever que la quasi-totalité des chefferies traditionnelles mbororo dans l'arrondissement de Ngaoui sont homologuées¹³². D'après les enquêtes de terrain, la reconnaissance des chefferies traditionnelles mbororo dans la nomenclature s'explique par deux facteurs majeurs : la stabilisation de leur pouvoir traditionnel et la reconnaissance de "leur antériorité de fait " dans la ville de Ngaoui.

Il est important de rappeler que, sur le plan de la structuration du pouvoir traditionnel, la société mbororo n'a pas connu au cours de l'histoire une organisation socio-politique assez solide par rapport à l'autre fraction peule sédentaire (les Foulbé), parce que trop dynamique et en perpétuel déplacement (Assana 2017 ; 2021 : 177-200). Ce n'est qu'avec la dynamique de sédentarisation que les Mbororo ont constitué dans l'arrondissement de Ngaoui des modes d'organisation politiques stables. Le village (*wuro*) est la plus petite unité administrative traditionnelle commandée par l'Ardo, l'équivalent du chef de village. Leur mode d'organisation

¹³⁰ Le canton désigne le territoire de commandement des chefs traditionnels. Historiquement, les Colons ont utilisé le concept de canton pour désigner les collectivités traditionnelles.

¹³¹ Depuis quelques années, le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) s'est résolument engagé dans la production de données destinées à alimenter le Système National d'Information Statistique (SNIS), conformément aux exigences du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) et à celles de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS). Dès lors, le bulletin statistique « Le MINATD en chiffres », destiné à l'origine à un usage interne, est ainsi produit régulièrement depuis l'année 2011 (Le MINATD EN CHIFFRES, 2013 : XV). L'élaboration de ce sommier et répertoire des chefferies traditionnelles s'inscrit dans ce cadre.

¹³² Une chefferie homologuée est « une chefferie dont le régent est reconnu par un acte administratif (un arrêté) » (Entretien du 25/11/2022 à Ngaoui). Selon l'article 15 de l'arrêté n° 244 du 4 février 1933 fixant le statut des chefs coutumiers les chefs de 1^{er} degré sont désignés par le Premier Ministre, ceux de 2^{ème} degré par le Ministre de l'Administration territoriale et ceux de 3^e degré par le Préfet ».

politique est dominé par le pouvoir des Ardo'en, les chefs qui conduisent plusieurs groupes familiaux en transhumance et lors de migrations. Outre la stabilisation de leur pouvoir traditionnel, leur reconnaissance comme des fondateurs de certains villages est un facteur structurant dans la dynamique de reconnaissance administrative de leurs chefferies traditionnelles. Selon Assana (2021 : 177-200),

Ce berger mbororo, en transhumance dans les périphéries du village de Djohong, est accueilli par Doumba wanla Guedeyi (1928/1963), le chef traditionnel autochtone gbaya dudit village vers les années 60 et 70. Ce berger a demandé l'autorisation au chef autochtone gbaya de paître les bœufs dans les environs de Djohong. Le lamido a consenti en lui cédant une partie de son territoire. Ce berger a apprécié cette zone qui est riche en pâturages. C'est cette zone qui porte le nom de Ngaoui. Ainsi, les Mbororo commencèrent à se fixer à Ngaoui, où ils construisirent leurs huttes de bergers.

L'objectivation de ce qui précède permet de considérer les Mbororo comme les fondateurs officiels de la ville de Ngaoui¹³³. Toutefois, avant l'implantation des Mbororo, on observe l'antériorité du peuplement mboum dans cette localité. Elle peut être reconstituée à partir de l'analyse de la toponymie de Ngaoui¹³⁴. Aussi convient-il d'étudier la configuration des relations inter lamidale.

La configuration des relations interlamidales

Au plan de la configuration des relations inter lamidales, les chefferies traditionnelles mbororo de Ngaoui entretiennent des relations de suzeraineté avec les chefferies des populations agricoles gbaya. Les populations mbororo sédentarisées de l'arrondissement de Ngaoui disposent de plusieurs chefferies de 3eme degré. Sur un nombre total de dix-sept (17) chefferies de 3^e degrés répertoriés dans cet arrondissement, la répartition ethnique se présente ainsi qu'il suit : les Mbororo sept (7), les Gbaya six (06), les Foulbé quatre (04) et les Mboum-Mbéré un (01). Toutefois, ces chefferies traditionnelles sont inféodées aux chefferies de degré supérieur que sont : Meiganga, Djohong et Lokoti. Une grande partie de cet arrondissement de Ngaoui est sous l'autorité de la chefferie de 2^e degré de Djohong¹³⁵. La chefferie de 1^{er} degré de Meiganga exerce son pouvoir sur la chefferie traditionnelle de Bafuk ; tandis que le Chef traditionnel de 2^e degré de Lokoti couvre une partie de cet arrondissement, notamment Alahmdou, Bodjo. D'après les enquêtes de terrain, les relations de subordination entre les chefferies Gbaya et les chefferies Mbororo sont perceptibles durant l'intronisation des chefs traditionnels mbororo, le procedure d'ouverture d'une mosquée (Entretien du 10/11/22 à Ngaoui). L'ardo de Ngaoui a comme autorité supérieure le chef traditionnel de 2^e degré de Djohong. Celui-ci détient la compétence d'introniser les chefs traditionnels de 3^e degré de cet arrondissement¹³⁶. Plusieurs facteurs expliquent l'inféodation des chefferies mbororo aux chefferies gbaya : la hiérarchisation et la classification

¹³³ Mohammadou Labi faisait un usage politique des festivités. Celles-ci servaient à établir des liens et à obtenir l'allégeance de populations locales. Dès lors, les premiers quartiers de la localité se forment. Il s'agit de quartiers de Lamorde, Fadisonka et Camp Kare.

¹³⁴ Le nom Ngaoui tire son étymologie de la langue mboum : « *ngao* » qui signifie en langue mboum mbere "montagne". Ce village tire son nom de la montagne au pied de laquelle il s'est constitué.

¹³⁵ Il s'agit des chefferies des villages de, Ngaoui, Diel, Garga Pela, Djabori, Tourake, Bawaka-koe, Bawako Oumarou, wanda-Ndere et bien d'autres.

¹³⁶ Le deuxième ardo de Ngaoui a été intronisé par Yaya Doumba Marius, le chef autochtone gbaya de Djohong le 29 mai 2019.

administrative des chefferies en degré, la configuration historique des dites chefferies traditionnelles et les accords historiques entre les chefferies traditionnelles gbaya et les chefferies traditionnelles mbororo.

En ce qui concerne la classification administrative des chefferies traditionnelles, il est important de préciser que les chefferies traditionnelles sont classées en degré conformément aux dispositions du décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles. Elle comporte trois degrés hiérarchisés suivants : chefferie de 1^{er} degré, chefferie de 2^e degré, chefferie de 3^e degré¹³⁷. D'après les informations recueillies sur le terrain, la hiérarchisation des chefferies traditionnelles du Cameroun a des racines coloniales. À en croire un informateur :

Les colons qui voulaient avoir un primat sur les chefferies traditionnelles, considérées comme des forces rivales, ont décidé de les hiérarchiser en fonction de leur attitude vis-à-vis du pouvoir colonial¹³⁸. C'est ainsi que certaines chefferies historiquement puissantes qui n'avaient pas prêté allégeance au pouvoir colonial ont été déclassées au profit des chefferies rivales proches du pouvoir colonial. Avec les indépendances, l'État westphalien postcolonial a pérennisé cette pratique politique dans la même veine en préservant la configuration historique de ces chefferies traditionnelles. De même, avec la centralité des chefferies traditionnelles dans la résolution des conflits intercommunautaires, l'État a compris qu'il fallait composer avec les chefferies traditionnelles et leur donner une place prépondérante plutôt que de les supprimer. C'est ainsi qu'en fonction des intérêts du pouvoir politique, celui-ci a jugé opportun de consolider la dynamique de la hiérarchisation des chefferies traditionnelles en 1^{er}, 2^e degré, 3^e degré, de groupement et de quartier. De telle sorte qu'on peut dire qu'il y a présence de certaines chefferies traditionnelles sur d'autres. Aujourd'hui, la plupart des chefferies traditionnelles de 1^{er} degré sont craintes et adouées par le pouvoir politique. Il en va de même dans le domaine électoral où elles apparaissent comme des agents de mobilisation très courtisés par les partis politiques, notamment les plus puissants. Ils sont les alliés stratégiques de l'État. Selon les textes de base du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au pouvoir, hérités de l'UNC, les chefs traditionnels de 1^{er} degré sont de plein droit Membre de section. Ceux du 2^e degré sont membre de plein droit de la sous-section. Sur le plan administratif, les chefs traditionnels de 1^{er} degré se comportent comme les supérieurs hiérarchiques des Chefs traditionnels de 2^e degré ; Ceux de 2^e degré se comportent comme les supérieurs hiérarchiques de 3^e degré, au point où la notion de d'autonomie est en train de disparaître entre les chefferies traditionnelles. D'après les textes, est de 1^{er} degré, une chefferie comportant au moins deux chefferies de 2^e degré ; Est de 2^e degré, une chefferie

¹³⁷ Selon l'article 3 du décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelle : « Est de 1^{er} degré, toute chefferie dont le territoire de compétence recouvre celui d'au moins deux chefferies de 2^eme degré. Ses limites territoriales n'excèdent pas en principe celles d'un département. Est de 2^eme degré, toute chefferie dont le territoire de compétence de commandement englobe celui d'au moins deux chefferies de 3^eme degré. Ses limites n'excèdent pas en principe celles d'un arrondissement. La chefferie de 3^e degré correspond au village ou quartier en milieu rural, et au quartier en milieu urbain ». Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, « l'autorité compétente peut classer une chefferie traditionnelle au 1^{er} ou 2^eme degré, en raison notamment de son importance démographique et économique ».

¹³⁸ Le pouvoir colonial « procède à la classification des Chefs indigènes en chefs supérieurs, chefs de groupement et les chefs de village. Ledit texte sera complété par un deuxième arrêté pris le 1^{er} mars 1933 qui reprend la répartition de subdivisions administratives comme suit : les chefferies supérieures, les lamidats ou sultanats (chefferie de premier degré), les groupements ou les cantons (chefferies de 2^e degré), les villages ou quartiers (chefferies de 3^e degré » (Dounia, 2021: 78). Au Cameroun, il entre dans le vocabulaire administratif par le canal de l'arrêté colonial du 04 février 1933 sous l'expression de Chef indigène ».

ayant au moins deux (2) chefferies de 3^e degré. De même, une chefferie de 1^{er} degré ne doit pas dépasser les limites territoriales d'un Département. De la même manière qu'une chefferie de 2^e degré ne doit pas dépasser les limites territoriales d'un arrondissement. Par ailleurs, c'est la chefferie de degré supérieur qui adoube les chefferies de degré inférieur, l'autorité administrative vient tout simplement acter par le processus de désignation. Cette pratique politique se traduit par le *cérémonial du port du turban*. L'autorité administrative entérine simplement ce cérémonial politique (Entretien du 21/12/2022).

Partant de ce témoignage, la hiérarchisation administrative des chefferies traditionnelles est une réalité complexe au Cameroun qui participe de la reproduction historique, d'une modalité de la consolidation du pouvoir politique de l'État westphalien post-colonial et de contrôle politique des chefferies traditionnelles. Outre les raisons sus-évoquées, un autre informateur pense que :

La configuration des relations de pouvoir entre les chefferies traditionnelles dépend également des pratiques culturelles et ancestrales dominantes dans l'aire géographique concernée. Dans la région de l'Ouest (Cameroun) par exemple, les chefs traditionnels de 1^e, 2^e et 3^e degré n'entretiennent pas les relations hiérarchiques. Le Chef de 2^e degré de Baham ne considère pas le chef supérieur de 1^{er} degré de Bandjoun comme son supérieur hiérarchique. Cette même logique est perceptible dans la région de l'Adamaoua (Cameroun) où le lamido de Ngaoundéré de 1^{er} degré ne peut pas se prévaloir d'être le supérieur hiérarchique de Tignère qui est de 2^e degré. Mais, la configuration des relations de pouvoir entre les chefs traditionnels de 2^e degré et de 3^e degré est différente. Il est important de nuancer parce que les chefs traditionnels de 3^e degré sont parfois cooptés, soit par les Chefs traditionnels de 1^{er} degré, soit par les Chefs traditionnels de 2^e degré sous fond de logiques marchandes. Outre le fait que certains d'entre-eux n'ont pas de légitimité traditionnelle et territoriale en tant que telle, ils ne peuvent pas justifier leur appartenance à la dynastie régnante de la localité dans laquelle, ils sont institués (Entretien du 21/12/2022 à Ngaoundéré).

L'objectivation de ce qui précède permet de relever que la hiérarchisation administrative des chefferies traditionnelles est le reflet de la configuration des pratiques ancestrales et culturelles dominantes dans l'aire géographique concernée, la conséquence de la cooptation des chefs traditionnels de 3^e degré par les chefs traditionnels de 1^{er} et de 2^e degré et la marchandisation de la notabilité traditionnelle. Outre les raisons sus-évoquées, les relations de subordination entre les chefferies traditionnelles mbororo et les chefferies traditionnelles gbaya sont la conséquence d'un accord historique. D'après les informations recueillies sur le terrain :

La ville de Ngaoui résulte d'un accord historique entre quatre chefferies traditionnelles que sont : Djohong, Mboula, Meiganga et Lokoti. Selon les termes de cet accord, il était question que chaque lamido concède un site pour abriter le marché frontalier de bétail. Ce site devait être administré par un Ardo (représentant d'un groupe) dénommé Wahabi, parenté du Ardo de Djalingo, père du Ardo Bakary Bem de Meiganga. Ce marché frontalier devait garantir l'alimentation des Gbaya en viande (un aliment très prisé), un peuple d'économie mixte, vivant de la chasse, de la pêche et de la cueillette, tout en pratiquant une agriculture de subsistance (Assana, 2017)

Outre la légitimation territoriale des chefferies traditionnelles, on observe l'érosion de la culture de sujétion.

L'érosion de la culture de sujétion

L'érosion de la culture de sujétion (Almond et Verba 1963 cités par Assana 2021) est une modalité importante de recomposition de la figure de la citoyenneté politique. Elle implique la rupture avec la culture de la crainte révérencieuse des autorités politico-administratives et traditionnelles. Elle se manifeste par l'élévation de leur « potentiel protestataire » (Barnes et Kaase, 1979 cité par Assana, 2017), l'acquisition de la culture de l'interpellation, la propension aux revendications des droits politiques, notamment les réclamations de reclassification du statut des chefferies traditionnelles mbororo en 2^e degré. Par la requête du 17 juillet 2016 signée par 23 chefs traditionnels, et adressée au Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, les Mbororo réclament le reclassement de la chefferie de 3^e degré de l'arrondissement de Ngaoui en 2^e degré (Assana, 2021 : 177-200)¹³⁹. À l'analyse, ces réclamations de reclassification du statut administratif des chefferies mbororo participent d'une stratégie sous-tendue par deux enjeux : l'accroissement de la possibilité d'éligibilité des chefs traditionnels Mbororo au Conseil régional, d'une part et au Sénat, d'autre part.

Une stratégie d'accroissement de la possibilité d'éligibilité des chefs traditionnels Mbororo au Conseil régional

Les revendications de reclassification du statut des chefferies traditionnelles mbororo de 3^e en 2^e deuxième degré est une ressource politique qui participe d'une stratégie d'accroissement de la possibilité d'éligibilité des chefs traditionnels Mbororo au Conseil régional. Dans la perspective des réformes politiques des années 1990, la problématique de la chefferie traditionnelle fut progressivement liée au processus de décentralisation qui avait été engagée depuis la fin des années 1996. Il doit conformément à l'article 276 alinéa 1 de la loi du 24 décembre 2019 sur les Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (CGCTD) précitée, refléter tout comme le conseil municipal des différentes composantes sociologiques de la Région en assurant notamment la représentation des populations autochtones de la Région, des minorités et du genre. En fonction de leur origine sociologique, deux catégories de Conseillers Régionaux émergent : les délégués des départements (70) élus au suffrage universel indirect et les représentants du commandement traditionnel (20) élus par leurs pairs¹⁴⁰.

¹³⁹ Le (MINADT) a réagi par la correspondance du 22 décembre 2016 en leur opposant les mesures suspensives. La mesure de 1995 portant « suspension, des créations, des reclassements et des réhabilitations des chefferies traditionnelles est en cours depuis 1995 (citée par la lettre-circulaire N° 0215C/LC/MINAT du 13 septembre 2000. Cependant, le Ministre de l'Administration du territoire, Paul Atanga Nji, a signé récemment une lettre-circulaire, fixant les modalités de création, de reclassement et de réhabilitation des chefferies traditionnelles. Le principal enseignement est que la création des chefferies est désormais soumise à « l'autorisation expresse » du Ministre. Elle n'est plus seulement le fait des administrateurs civils (Sous-préfets, Préfets, Gouverneurs) sur le terrain. Une conséquence sans doute, de l'anarchie maintes fois décriée dans ce domaine, notamment, à travers des créations inopportunes, généralement en marge des textes requis en la matière et des multiples contestations à la tête des chefferies traditionnelles. Lire sur ce point, la lettre-circulaire N° 00000831/LC/MINAT/SG/Dot en date du 11 mai 2018.

¹⁴⁰ La durée de leur mandat est de cinq (5) ans.

Il est important de préciser qu'au Cameroun, la reconnaissance juridique du Chef traditionnel comme élu local est consacrée par l'article 275 de la loi précitée qui dispose que : « le Conseil Régional est l'organe délibérant de la Région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont : les délégués départementaux élus au suffrage universel indirect. Les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs » (Article 57 (2) de la constitution camerounaise du 18/01/1996, révisée le 14/04/2008. La loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 en son Article 248 alinéa 2 dispose que : « les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé de *Chefs traditionnels autochtones* dont la désignation a été homologuée conformément à la réglementation en vigueur ». L'article 250 (nouveau) al.3, 2^e tiret de la loi suscitée dispose que : « le candidat représentant le commandement traditionnel doit avoir la qualité de *Chef traditionnel de 1^{er} ou de 2^e degré*. Toutefois, en l'absence d'un Chef traditionnel de 1^{er} ou de 2^e degré, la candidature d'un chef de 3^e degré est admise ». La loi dispose que ce sont les chefs traditionnels de 1^{er} et 2^e degré qui sont éligibles

Partant de l'interprétation de la loi électorale, les quatre (4) sièges attribués au commandement traditionnel dans le département du Mbéré allaient revenir aux chefferies traditionnelles gbaya de 2^e et 1^{er} degré. Dans l'entendement de la communauté gbaya, le préambule de la constitution camerounaise de 1996 qui dispose que « l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi »¹⁴¹ devrait venir confirmer l'autochtonie des Gbaya dans ce département et par conséquent leur permettre de glaner tous les quatre (4) sièges attribués aux Chefs traditionnels Gbaya¹⁴². De même, le lamido de Meiganga étant nommé Sénateur ; le lamido de Djohong élu député, les sièges allaient revenir aux chefs traditionnels de, Kalaldi, Dir, Bagodo et Lokoti.

Toutefois, d'après les enquêtes de terrain, les Mbororo de l'arrondissement de Ngaoui ont réussi l'exploit de déclasser deux chefferies traditionnelles de 2^e degré gbaya de Lokoti et Kalaldi au profit de deux chefferies traditionnelles de groupement peul de 3^e degré (la chefferie de groupement Mbororo de 3^e degré de Ngaoui et la chefferie de quartier de 3^e degré en toute violation des textes. Pourtant, les

¹⁴¹ La constitution du Cameroun de 1996 utilise à la fois les termes « autochtones » et « minorités », mais sans préciser clairement à qui ils s'appliquent. Dans le rapport de l'experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, M^{me} Rita IZsak, Additif, Mission au Cameroun (2-11 septembre 2013), les Pygmées sont désignés comme étant les « véritables autochtones du pays ». Cependant, certains groupes s'auto-identifient comme des « populations autochtones » ou « des minorités autochtones ». C'est le cas des Gbaya dans le département du Mbéré qui s'appuient sur des archives coloniales pour revendiquer leur antériorité de peuplement dans le département du Mbéré.

¹⁴² La décision n°2767 du 20 octobre 1838 signée à Yaoundé par Monsieur Boisson, Commissaire de la République Française au Cameroun par cette décision reconnaît explicitement les commandements traditionnels ci-après : le canton de Meiganga, le canton du Mbéré (dénommée plus tard, canton de Djohong) ; le canton de Doua (devenu canton de Kalaldi) ; le canton de Djerem (dénommée plus tard canton de Bagodo) ; le canton de Pangar (dénommé plus tard canton de Dir), le canton de Lokoti et la chefferie autonome de Mboula. Toutes les six (06) chefferies ont à leur tête des chefs Gbaya, exceptée la chefferie de Mboula dirigée par un Mboum. C'est en vertu de cette réalité que le procès-verbal de délimitation du 18 janvier 1950 dressé conjointement par les administrateurs Gérard et Presta et Louis Capelle, respectivement Chefs de subdivision de Ngaoundéré et de Meiganga ont gravé sur le granite de l'histoire que les territoires gbaya et Peul sont distincts.

dispositions du code électoral sus-évoquées sont claires sur l'éligibilité des représentants du commandement traditionnel en vue de l'élection des conseillers régionaux. C'est lorsqu'il y a carence, qu'on s'ouvre aux chefs traditionnels de 3^e degré. Dans le Département du Mbéré, on observe que sur le quatre (4) sièges attribués au commandement traditionnel, deux (2) chefs traditionnels gbaya de 2^e degré ont conquis deux (2) sièges et deux chefs traditionnels de 3^e degré islamo-peuls (un chef de groupement et un chef de tribu) ont glané 2 (deux) sièges. Or, conformément à la loi électorale, les candidatures de ces deux Chefs de 3^e degré allaient être déclarées irrecevables. En réalité, cette conquête des deux sièges est la conséquence d'un lobbying actif exercé par les MBOSCUDA auprès des autorités administratives de l'Adamaoua (Cameroun). À en croire un informateur :

L'actuel Gouverneur de la Région de l'Adamaoua (Cameroun) (Kildadi Taguieke Boukar, d'origine ethnique Mofu et d'obédience religieuse (islamique) et l'ancien Préfet du Département du Mbéré (Nouhou Bello, d'origine ethnique mbororo et d'obédience religieuse musulmane ont manœuvré sous l'influence du MBOSCUDA en toute violation des textes pour le déclassement des Chefs traditionnels de 2^e degré Gbaya de la compétition pour le conseil régional, respectivement de Lokoti et de Kaladi au profit des Chefs de groupement de Ngaoui (l'Ardo Mbororo) et le Chef de groupement Foulbé (Hamadjangui). Ils ont procédé au déclassement de certaines chefferies traditionnelles gbaya de 2^e degré par des actes d'intimidation, de manipulation, de trafic d'influence et d'abus de pouvoir. Ils ont convoqué officieusement ces chefs traditionnels de Kalaldi et de Bagodo à l'effet de récupérer subtilement leur récépissé de dépôt de candidature. Or, les textes prévoient qu'une fois le récépissé de dépôt de dossier délivré par HELECAM (la commission électorale) alors ça fait foi. Dans leur rapport, ils ont orchestré la mise en scène du déclassement de deux chefs traditionnels de 2^e degré en prétextant les arrangements locaux entre les chefferies traditionnelles gbaya et les chefferies traditionnelles Mbororo (Entretien du 14/11/2022).

Partant de cet extrait, le déclassement des chefferies traditionnelles gbaya de 2^e degré de la compétition politique pour l'accès au Conseil régional est la conséquence des pratiques de corruption, d'intimidation, de trafic d'influence, d'abus de pouvoir, de manipulation. De telles pratiques révèlent la nature de l'État au Cameroun¹⁴³. Les auteurs, malgré la diversité des concepts, se rejoignant au fond sur la définition de l'État néopatrimonial combinant des pratiques à la fois patrimoniales (informelles) et institutionnelles (formelles), et dont la pratique sociale serait fondamentalement différente de celle inspirée par les règles formelles et impersonnelles censées guider l'action officielle (Gazibo 2012 ; Bruhns 2012). Par ailleurs, le décret 77/245 du 15 juillet 1977 ayant donné le pouvoir aux Préfets pour créer les chefferies traditionnelles de troisième degré, la tradition en a pris un grand coup car, au lieu de créer des Chefs de groupement, de quartiers ou de blocs, certains préfets ont installé des chefs traditionnelles de 3^e degré dans les milieux où certains n'avaient aucune attache traditionnelle et territoriale¹⁴⁴. Aujourd'hui, des représentants de communauté revendiquent le statut de Chef traditionnel au même titre des chefs traditionnels qui ont une assise territoriale, créant l'imbroglie dont les chefs Gbaya ont été victimes lors du processus en cours pour les *Régionales*. Outre l'accès au Conseil régional, les réclamations de reclassification des chefferies

¹⁴³ De nombreux termes ont été proposés pour rendre compte de ce phénomène : Jean-François Bayart (1989) a parlé de « la politique du ventre » ; Lonsdale (1996) du tribalisme politique, et Olivier de Sardan (1999) de l'économie morale de la corruption (cités par Chetima, 2018).

¹⁴⁴ Sur la marchandisation de la notabilité traditionnelle, lire Tsana Nguengang, 2015 cité par Assana, 2017.

traditionnelles participent également d'une stratégie d'accroissement de la possibilité d'éligibilité des chefs traditionnels Mbororo au Sénat.

Une stratégie d'accroissement de la possibilité d'éligibilité des chefs traditionnels Mbororo au Sénat

Les revendications de reclassification du statut des chefferies traditionnelles Mbororo de 3^e degré en 2^e est une ressource politique qui participe d'une stratégie d'accroissement de la possibilité d'éligibilité des chefs traditionnels mbororo au Sénat. C'est le lieu de rappeler que ces revendications de reclassification du statut des chefferies Mbororo surviennent dans un contexte politique où, la décentralisation contribue à la revalorisation des chefferies traditionnelles dans les compétences transférées et leur représentation au sein du Sénat. À titre illustratif, au Cameroun, ils sont pour la plupart des sénateurs nommés depuis 2013. Il s'agit du lamido de Meiganga dans le Département du Mbéré ; le Lamido de Banyo dans le Département du Mayo-Banyo, le lamidat de Rey-Bouba dans le Département de Rey ; le sultan Bamoun dans l'arrondissement du Noun etc. Il en est de même du Lamido de Djohong, qui est élu Député. Dès lors, la reclassification des chefferies traditionnelles en 2^e degré est une ressource politique importante. Au regard de « la chefferisation de la République au Cameroun » (Alawadi, 2018), ces réclamations visent à accroître la possibilité d'éligibilité des Mbororo au collège électoral des sénateurs (Assana, 2014 : 29). Outre les enjeux financiers qui exacerbent les convoitises¹⁴⁵ et, qui pourraient expliquer le regain d'intérêts pour les réclamations du reclassement des chefferies traditionnelles de Ngaoui en 2^e degré, ces réclamations visent également à renforcer les positions de pouvoir des Mbororo. À travers ce reclassement, leur position se renforcera davantage dans le pouvoir traditionnel. Un informateur mbororo affirme sans ambages :

Contrairement aux groupes ethniques gbaya qui disposent de plusieurs cantons et de leurs chefferies de 1^{er}, de 2^e degré et d'innombrables chefferies de 3^e degré, les chefferies mbororo sont confinées délibérément dans le statut de 3^e degré par les pouvoirs publics. Les Mbororo se sentent de ce fait sous tutelle des chefs d'autres ethnies et clans. Nous souhaiterions avoir notre canton autonome, ayant pour chef-lieu Ngaoui, et constitué de chefferies des villages pastoraux de, Diel, Garga Pela, Djabori, Tourake, Bawaka-koe, Bawako Oumarou, wanda-Ndere, Faada etc. (Assana, 2021 : 177-200).

L'objectivation de ce qui précède permet de ressortir les enjeux politiques qui sous-tendent les revendications du reclassement des chefferies traditionnelles mbororo de 3^e degré en 2^e degré dans l'arrondissement de Ngaoui : d'abord, ces réclamations de reclassification vise également à affranchir les chefferies mbororo de la tutelle des chefferies gbaya de 2^e degré de Djohong, de Lokoti et de 1^{er} degré de Meiganga ; et partant, consacrer la plénitude de la compétence du Ardo de Ngaoui sur l'intégralité territoriale de cet arrondissement. Ensuite, il vise à accroître la possibilité de l'Ardo de Ngaoui pour obtenir non seulement une audience auprès du chef de l'État, car dans la pratique, seuls les chefs traditionnels du 1^{er} et 2^e degré

¹⁴⁵ Désormais, tous les chefs traditionnels perçoivent mensuellement « une allocation fixe calculée sur la base de l'importance numérique de leur population ainsi qu'une indemnité pour charges spéciales » et le statut de leur chefferie traditionnelle dont le montant est fixé à 200 000 FCFA pour les chefs de 1^{er} degré, 100 000 FCFA pour les chefs de 2^e degré et 50 000 FCFA pour les chefs de 3^e degré (Cf l'article 22 du décret N°2013/332 du 13 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°77/245 du 15 juillet 1977, portant l'organisation des chefferies traditionnelles)

ont droit aux audiences accordées par le chef de l'État lors des tournées régionales mais surtout d'accroître la possibilité d'éligibilité au collège électoral des sénateurs (Assana, 2021). Une telle revendication témoigne des changements en cours, en particulier des effets démocratiques sur les imaginaires politiques.

CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif, d'étudier les corrélations entre la sédentarisation des populations et la reconquête de la citoyenneté au Cameroun, à partir d'une étude de cas du peuple autochtone mbororo de l'Arrondissement de Ngaoui dans la région de l'Adamaoua. A l'analyse, la sédentarisation constitue « une structure d'opportunités » pour les renégociations politiques de la figure de la citoyenneté politique notamment dans les sphères communale et cantonale. Les réclamations du reclassement de la chefferie de 3^e degré de Ngaoui en 2^e degré par les Mbororo dans la mouvance démocratique sont une ressource politique importante. Elles sont assurément l'une des illustrations les plus manifestes de la portée « des renégociations sociales » (Laservoisier, 2009 : 24-43 cité par Assana, 2021 : 177-200) en cours de l'accès à la citoyenneté politique dans les sphères (communale et cantonale). On observe une volonté manifeste des chefferies mbororo d'être autonomes depuis l'érection de Ngaoui en arrondissement en 1996.

Toutefois, les renégociations politiques dans les sphères communale et cantonale ne vont guère de soi. Alors que dans la sphère cantonale, prédomine une trajectoire incertaine de renégociations sociales de la figure de la citoyenneté politique en raison du confinement de leurs chefferies dans le statut de 3^e degré et partant leur inféodation des aux chefferies traditionnels gbaya, bien au contraire, dans la sphère communale, on observe une trajectoire consolidée de renégociations politiques de la figure de la citoyenneté politique dans la sphère communale. Toutefois, la trajectoire socio-politique des Mbororo dans l'arrondissement de Ngaoui (Cameroun) est singulière. En ce sens qu'elle s'inscrit à contre-courant du paradigme de la vulnérabilité, de la marginalité et de la faible participation politique, consacré par l'abondante littérature sur cette fraction peule. La centralité des Mbororo dans la vie politique locale est la conséquence d'une conjonction de ressources : leur relative scolarisation, leur ossature démographique favorable dans cet arrondissement, leur pouvoir économique ainsi que l'activisme du MBOSCUA. D'une forme historique de citoyenneté politique d'itinérance en raison du nomadisme, du pastoralisme, la dynamique de sédentarisation forcée consacre une nouvelle figure de citoyenneté politique stable et permanente.

Bibliographie

Alawadi Z. (2017) : « Autorités traditionnelles et désir d'hégémonie dans le champ politique au Nord-Cameroun », *Studia Politica. Romanian Political Science Review*, 17 (2), pp.355-376. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-55890-3> consulté le 17/12/2019.

Amadou A., Bonee F. (2017), "Mbororo Nomads Facing and Adapting to Conflict in Central Africa. Conflict and Society" (4 (1), pp.245-258.

Assana (2021): "Indigenous Peoples and the Singular Socio-political Trajectory of the Mbororo in Ngaoui Subdivision (Cameroon)", *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 11, N°1, pp.177-200.

Assana (2022): 'United Nations Recognition of Indigenosity against the Social Realities of the Mbororo's of Cameroon: An Epistemological Issue Surrounding the Conceptualization of Local Imageries', *London Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, volume 22, 18, pp.33-55.

Assana (2021): « Democratization, Social Renegotiations and the Hegemony of the Rey Bouba Lamidate over the Population of Slavish Mboum Origin in Question in the District of Touboro (North-Cameroon) », *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, volume 9, Issue 4, August, pp.101-117.

Assana : « La Sédentarisation des Mbororo du Cameroun et "la (des) autochtonisation des peuples autochtones" : les jalons d'une nouvelle perspective théorique », à paraître.

Assana (2017) : « Démocratisation, ethnicité et recherche hégémonique locale au Cameroun : le cas de la région de l'Adamaoua », Thèse rédigée et soutenue publiquement pour l'obtention du Doctorat/Ph.D. en Science Politique, Université de Yaoundé, septembre.

Bourque M., Katia G. M, T.S., Grenier J., Thibault S. (2019): « Le régime de citoyenneté et l'itinérance des femmes. Des parcours semés d'embûches », *revue Reflets*, 25, volume 25, numéro 1, printempsURI <https://id.erudit.org/iderudit/1064671ar>.

Chetima M. (2020) : « Doléances ethno-régionales et (mes) usages politiques des mémorandums au Cameroun », *Afrique contemporaine*, 267-268, 2020, pp.253-258. Constant (F.), *La citoyenneté*, Paris, Montchrestien, 2000.

Dada Petel F., Vircoulon T. (2021) : Les Peuls Mbororo dans le conflit anglophone : des luttes foncières locales au conflit régional, Observatoire de l'Afrique centrale et australe, Note n°33, 2021.

Denoix De S.M. (2016) : « L'État et le citoyen », *l'État* ; pp 51-60.

Donfack Sonkeng L. (2001/2002) : « Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun », thèse, Université de Nantes.

Dounia A. (2021) : « L'identité des chefs traditionnelles dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique : étude à partir de quelques États africains d'Afrique noire d'expression française », *Revue Africaine de Droit Public (RADP)*, vol. X, n°21, pp.77-108.

Droy I. & Bidou J.E. (2014) : « La fragilité de la sédentarisation d'une population pastorale peule au Benin », in *Diversité des agricultures familiales : exister, se transformer, devenir* (En ligne), Versailles : Editions Quae (généré le 13 juin 2021/29560. Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/quae/29560/ISBN: 9782759230235>.

Elections Cameroon (ELECAM), Code électoral.

Forquilha S. C. (2010) : « Chefferie traditionnelle et décentralisation au Mozambique : discours, pratiques, dynamiques locales », *Politique africaine*, N° 117, pp.45-61.

Gaxie D. (1977) : *Le cens du caché*, Paris, Seuil, 1977.

Gente R. (2013) : « Développement des mines et sédentarisation des nomades en Mongolie Yourtes de banlieue à Oulan-Bator », *Parue dans le Monde diplomatique*, pp.16-17.

Goasdoue G. (2016) : « Analyse sociologique et économique du financement participatif : ressorts et critiques dans le cas du journalisme (2010-2015), tic et Société (en ligne), vol. N° 2-3/2^e semestre, 1^{er} semestre 2017, mis en ligne le 30 avril 2017, consulté le 26 mars 2023. URL : <https://doi.org/10.4000/ticet-societe.2154>.

Grosfoguel R. (2004): «Race and ethnicity or racialized ethnicities. Identity within global coloniality », *Ethnicities*, 4. 3, pp.306-315.

Schuft L. (2010) : « Couples 'métropolitain' - 'polynésien' à Tahiti. Enjeux de l'ethnicité, du genre et du statut socioéconomique dans un contexte postcolonial », Thèse de doctorat, Université de Nice-Sophia Antipolis. Disponible en ligne sur l'URL : <http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00537762/fr/>, p.87.

Jabiru Muhammadou A. (2018): "Sodelco versus Mboscuda and the defence of Mbororos citizenship and Minority Rights in the North West Region of Cameroon: A historical Analysis", *International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS)*, Volume 4, issue 5, may, pp.41-62.

Jenson J., Marques-Pereira B. et Remacle E. (2018) : *L'état des citoyennetés en Europe et dans les Amériques*, Montréal, Les presses de l'Université de Montréal.

Kymlicka W. (2001) : *La citoyenneté multiculturelle : une théorie libérale du droit des minorités. Traduit de l'anglais par Patrick Savidan.*

La constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

La décision n°2767 du 20 octobre 1838 signée à Yaoundé par Monsieur Boisson, Commissaire de la République Française au Cameroun

La lettre-circulaire N°00000831/LC/MINAT/SG/Dot en date du 11 mai 2018.

La lettre-circulaire N°00000831/LC/MINAT/SG/Dot en date du 11 mai 2018.

La loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012.

Le décret N°2013/332 du 13 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°77/245 du 15 juillet 1977, portant l'organisation des chefferies traditionnelles.

Le décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.

Le décret n°2018/406 du 11 juillet 2018.

Le décret n°2019/378 du 15 juillet 2019.

Le MINATD EN CHIFFRES, ANNUAIRE STATISTIQUES DU MINATD, Edition 2013.

Michaela P., Schumann K., Plucken S., Drew D. (2022): Mbororo under Attack: Extreme Speech and Violence in the Anglophone Conflict in Cameroon“, Freiburg Germany, *Arnold Bergstraesser Institut*, Working paper, October.

Mimche H., Pelican M. (2012) : « Quand les immigrants se font autochtones : dynamiques d'insertion des Mbororo et insécurité foncière à l'Ouest Cameroun », in Pierre Kamdem, Martin Kuete (dir), *L'insécurité au Cameroun. Mythes ou réalités*, IRSEMA, pp.145-167.

Montaz L. (2020) : « “Les associations villageoises de jeunesse” en pays bété, stratégies d'accès aux pouvoirs et citoyenneté », *jeune en questions*, 47, <https://doi.org/10.4000/ateliers:12250>.

Mouiche I. (2011): “Democratization and Political Participation of Mbororo in Western Cameroun”, *Africa Spectrum*, 46, 2, pp: 71-97.

Onana J. (2009) : Initiation à la science politique. La notion, le mode de connaissance, les savoirs, Paris, L'Harmattan.

Pelican M. (2008):“Mbororo Claims to Regional Citizenship and Minority Status in North-West Cameroun”, *African Affairs*, 78, 4, pp.540-560.

Quijano A. (2007) : « Race' et colonialité du pouvoir, Mouvements, 51 : Qui a peur du postcolonial ? Défis et controverses », pp.111-118.

Saidou N. (2021) : « Du nomadisme à l'autochtonie : l'apport des Mbororo à l'édification de la nation camerounaise », in Mamoudou Bouba (Dir), *Le Cameroun d'hier à aujourd'hui. Etats des lieux d'une nation en construction*, Les Editions Dinimber et Larimber, pp.525-547.

Tadje R. (2019) : Les axes fondamentaux de la décentralisation au Cameroun, Éditions Universitaires Européennes.

Tchingankong Yanou M. (2021) : *L'État global. Repenser l'intégration politique à l'épreuve des diasporas*, Editions Academia.

La co-construction des territoires agricoles à Meskine : conditions, processus et effets spatiaux

Arnold Martial Ateba
martialateba@gmail.com
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

Si la littérature sur la territorialisation en général et la territorialisation agricole en particulier s'ancre sur les processus et conditions de construction d'un territoire précis, cette contribution renforce cette prétention et montre en plus comment la territorialisation est, à la fois, génératrice d'espace de ruralité et d'espace marchand contribuant au développement d'une sociabilité agissante. La territorialisation agricole à Meskine est donc un processus induit et structurant de ruralité et d'échange économique localisée. Cette recherche, qui traite des dynamiques et effets territoriaux de l'émergence du vivrier marchand à Meskine au Cameroun, s'emploie à montrer comment le processus de co-construction des territoires agricoles prédéterminé par des logiques sociogéographiques, est consubstantiel au développement de la culture d'un vivrier marchand qui affecte positivement le développement spatial en termes de consolidation spatiale de l'économie agricole.

Mots-clés : Co-construction, territorialisation agricole, vivrier marchand, Meskine, économie agricole

Abstract

If the literature on territorialization in general and agricultural territorialization in particular is anchored on the processes and conditions of construction of a specific territory, this contribution reinforces this claim and shows, in addition, how territorialization is, at the same time, generating space of rurality and market space contributing to the development of an acting sociability. Agricultural territorialisation in Meskine is thus an induced and structuring process of rurality and localised economic exchange. This research, which deals with the dynamics and territorial effects of the emergence of commercial food production in Meskine, Cameroon, seeks to show how the process of co-construction of agricultural territories, predetermined by socio-geographic logics, is consubstantial with the development of the cultivation of commercial food production, which has a positive impact on spatial development in terms of the spatial consolidation of the agricultural economy.

Keywords : Co-construction, Agricultural Territorialisation, Market Food Crops, Meskine, Agricultural Economy

INTRODUCTION

Dans la littérature sur l'analyse de l'intervention publique, la territorialisation correspond à plusieurs processus (Berriet-Sollic et al. 2005) : une adaptation à des contextes locaux différents, que l'intervention soit décentralisée ou non (Pecqueur 2001), une tendance à la définition, au repérage et à la prise en charge des problèmes économiques par les institutions publiques infranationales (Douillet 2003) et un renforcement d'espaces de gestion, de territoires construits, dont la délimitation s'établit par type de problème à traiter (Duran & Thoenig 1996). C'est un processus structuré par une "spatial strategy whose ambition is to affect, influence or control resources and people, by controlling area" (Sack 1986: 1). Elle

met en avant l'intervention parapublique et correspond à la construction des territoires, c'est-à-dire, à la construction d'un espace dominé par une institution politique. Elle renvoie donc aux cadres de l'action publique (Scott & Storper 2003).

Le débat sur la territorialisation des politiques publiques est façonné par deux tendances. La première met en évidence la centralité et la primauté de l'intervention du gouvernement dans le développement territorial (Jean & Wa 2004). Elle renvoie au souci étatique du développement économique des territoires qui se traduit par la planification centralisée de l'intervention et la mobilisation des politiques sectorielles conduites uniformément sur l'ensemble du territoire sans tenir compte des spécificités territoriales en matière de besoins, de culture et de géographie physique (Casteigts 2003). La seconde tendance est fondée sur le souci étatique de l'équité territoriale et partant, la réduction des inégalités territoriales entraînant conjointement la mobilisation des régimes de politiques non plus sectorielles mais territoriale adaptées aux réalités et besoins des territoires et le développement des réseaux d'acteurs (Fontan et al. 2003) à l'échelle locale. Elle est marquée par deux perspectives : celle qui consiste à mettre en avant la réponse locale à des questions nationales (Moreau & Truchet 2000) d'une part, et d'autre part, celle qui souligne l'effort du pouvoir central en matière d'adaptation et d'aide à l'opérationnalisation (Castaing 2012). Quel qu'en soit les cas, la territorialisation, notamment agricole, est très souvent prédéterminée par la logique de zonage qui conduit à prendre en considération les handicaps de l'environnement physique d'un espace dans la définition et l'appui aux acteurs. Les deux tendances ont l'avantage de servir le menu d'une intervention organisationnelle multisectorielle territorialisée qui procède d'une collaboration utile entre l'Etat et les territoires dans la perspective de la construction/développement des territoires ; minorant les effets spatiaux qui en découlent et les handicaps géophysiques de l'espace. En insérant ce travail dans la seconde tendance, cette réflexion met la focale sur les effets territoriaux de la co-construction des territoires agricoles à Meskine et sur les atouts géophysiques comme prédéterminant d'une co-construction territoriale par l'Etat et les autres acteurs locaux dans un processus collaboratif.

En observant la pratique de la culture du vivrier marchand à Meskine, localité péri-urbaine de Maroua, chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, cet article cherche à expliquer comment se développe ce territoire du vivrier marchand et quels en sont les effets sur l'environnement social ? Nous formulons l'hypothèse selon laquelle le développement du territoire du vivrier marchand à Meskine est influencé par le déploiement d'une structure sociogéographique favorable à l'agriculture ; il procède par des processus de collaboration entre institutions locales et organisations paysannes qui induit la création d'une chaîne de valeurs agricole et génère à la fois une sécurité économique, alimentaire et une organisation de la production.

La territorialisation de l'agriculture conduit à porter l'attention sur les sociétés telles qu'elles se constituent et conditionne par-là d'ancrer toute réflexion politologique sur une théorie de la production de la société. Elle convie, à cet effet, à insérer son analyse dans une perspective constructiviste dans laquelle les « réalités sociales sont appréhendées comme des constructions (...) quotidiennes des acteurs individuels et collectifs » (Corcuff 1995 : 17). Le monde social - y compris dans ses dimensions spatiales et territoriales - se construit à partir de pré-constructions

passées. Ces formes sociales sont « appropriées et inventées, dans les pratiques et les interactions de la vie quotidienne des acteurs » (Ibidem). Ainsi envisagée, la territorialisation agricole permet de dépasser la seule question de l'organisation de l'espace des sociétés pour s'engager vers la compréhension de la condition spatiale des individus vivant en société.

Cette contribution s'appuie sur des données empiriques recueillies dans des zones agricoles de Meskine où s'établissent et circulent des maraîchers. L'approche méthodologique a porté sur la collecte des données. Elle a consisté en l'analyse des rapports économiques du Département du Diamaré au centre de documentation de la Mission de développement intégré des monts Mandara (MIDIMA), des travaux de recherche [mémoires] datant de 2017 de la bibliothèque de l'école normale supérieure de Maroua durant le mois de juin à août 2022 et du rapport 2022 de statistiques agricoles de Meskine fourni par le Ministère de l'agriculture et du développement rural (MINADER). La descente sur le terrain dans les exploitations agricoles a permis de consolider l'analyse documentaire qui a fourni un important matériau. Elle a été complétée par l'administration des questionnaires aux producteurs¹⁴⁶ et aux commerçants¹⁴⁷ ainsi que des entretiens semi directifs auprès du chef de poste agricole de Meskine¹⁴⁸. Le résultat de cette collecte permet de présenter les conditions sociogéographiques qui militent en faveur d'une territorialisation agricole à Meskine, d'analyser les dynamiques constitutives des territoires agricoles dans cette localité ainsi que leurs effets spatiaux et socio-économiques.

Le zonage, une condition physique de la territorialisation agricole à Meskine

Deux articulations vont meubler cette partie. La première opère une centration analytico-descriptive sur les déterminismes géophysiques de la pratique agricole. La seconde procède d'une analyse sociographique des déterminants de la pratique et du commerce agricole.

Un environnement physique favorable à l'agriculture

Le zonage constitue la condition fondamentale reposant sur des critères physiques intéressants dans le sens où il détermine certaines politiques en lien avec

¹⁴⁶ La connaissance des systèmes de culture, les types de vivriers cultivés, le calendrier agricole, la superficie d'exploitation ; les quantités de spéculations obtenues par casier, les fondements de la pratique de ces cultures, le mode d'accès à la terre, les techniques culturales, les atouts et les contraintes liés à cette activité

¹⁴⁷ L'accent était mis sur : les types de produits vendus, les fournisseurs et les acheteurs, les fluctuations des prix, les moyens d'approvisionnement et de vente, les coûts de transport, les moyens de conditionnement et les problèmes de cette activité. On dénombre selon une étude, 400 exploitants agricoles et 343 commerçants. Parmi les exploitants on dénombre 96 spécialisés dans la production fruitière - dont 78 hommes et 18 femmes - ; et 304 spécialisés dans la production de légumes - soit 176 hommes et 128 femmes. Et au nombre des commerçants, on dénombre 113 grossistes - soit 87 hommes et 26 femmes - ; et 230 détaillants - dont 105 hommes et 125 femmes.

¹⁴⁸ Les entretiens semi-directifs visaient à déterminer les différents vivriers marchands cultivés à Meskine, les facteurs qui favorisent leur culture, le nombre de producteurs, les modes d'organisation et les formes d'appuis que l'État leur apporte.

l'agriculture et le développement rural. Ainsi, la construction du territoire agricole à Meskine, qui s'opère grâce à l'administration des politiques de développement rural, s'appuie sur une catégorisation des contraintes naturelles rendant la production agricole moins difficile. La délimitation de la zone est moins complexe, ce qui se solde par un maillage territorial (Carte 1).

Carte 1 : Localisation de Meskine

La géographie physique de la zone incite à un accompagnement institutionnel. Dans ce sens, les agriculteurs de la zone de Meskine reçoivent des appuis pour booster à la fois leur production lorsque le climat et le relief sont favorables ou lorsque la zone présente des handicaps. Dans le cas où les zones présentent des handicaps, les agriculteurs ont droit à des « indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) » (entretien avec le coordonnateur scientifique régional de l'IRAD de Maroua). Les montants de l'ICHN varient d'une zone défavorisée à une autre en fonction de l'importance du handicap reconnu. Cette aide est censée compenser en partie ou en totalité les coûts supplémentaires ou la perte de revenu liés aux contraintes rencontrées par les territoires reconnus comme présentant des contraintes. Un tel soutien a aussi pour objectif de limiter l'abandon de la culture de ces terres par les agriculteurs (entretien avec le coordonnateur scientifique régional de l'IRAD de Maroua).

Catégorisé comme zone marécageuse, Meskine présente l'existence de conditions climatiques relativement ardues, comparativement au climat général de la région de l'Extrême-Nord considéré comme aride et caractérisée par une période de végétation sensiblement raccourcie. Le climat qui prévaut à Meskine est tropical sec du type soudano sahélien. Les précipitations étaient toutes supérieures à 850 mm avant 1999 et n'ont été que de 700 mm sur la période 2000-2005 (Zoua 2014) ; quelquefois, on atteint 1000 mm/an. Ici, on a deux saisons ; une saison sèche qui dure environ sept mois avec une pluviométrie nulle et une saison de pluie qui dure en moyenne quatre à cinq mois (mai, juin, juillet, août et septembre) (Tableau 1).

Le mois le plus pluvieux est celui d'août. Néanmoins, le climat qui règne dans la localité de Meskine est un peu différent de celui qui règne à Maroua, car on note un microclimat au niveau des vergers. La descente sur le terrain nous a permis de constater que ce microclimat est lié à la végétation qu'on trouve dans les champs et alentours.

La présence de marécages difficiles dompter - imposant la mobilisation d'une machinerie spécialisée - est cependant propice à certains types de cultures maraichères. Les sols ont une forte concentration en fer et en matériaux grossiers avec une teneur en matière organique légèrement faible. La structure varie rapidement et en permanence du fait de nombreux facteurs environnementaux (teneur en eau, tassement, présence animale ou végétale, action mécanique). Ces sols sont propices pour les cultures maraichères (entretien avec le coordonnateur scientifique régional de l'IRAD de Maroua). Le sol de la localité de Meskine varie aussi d'un lieu à un autre. Sa fertilité s'explique de par sa constitution et sa composition texturale. Ce sont des sols qui ont une texture sablo-argileuse (60% de sable et 40% d'argile) et argilo- sableuse (60% d'argile et 40% de sable). Dans cette localité, les sols sont faiblement acides et faiblement basiques. La particularité de ce type de sol est qu'il est difficile à travailler mais très riche pour la production des vivriers (entretien avec le coordonnateur scientifique régional de l'IRAD de Maroua).

La zone de Meskine est cependant soumise à des contraintes spécifiques. Elle impose une gestion territoriale nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural et la préservation du potentiel agricole. La zone d'étude se situe dans le 1^{er} arrondissement de la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord. Meskine est un lamidat situé entre 10° 33' de latitude Nord et 14° 15' de longitude Est à 1,34 kilomètre d'altitude. Elle a une superficie de 130 km². Elle se trouve à l'ouest, à cinq (05) kilomètres du centre-ville de Maroua (figure 1). La plaine du Diamaré, de laquelle fait partie Meskine est constituée d'une diversité de sol notamment ferrugineux, argileux et alluviaux. Cette diversité est l'un des facteurs explicatifs de l'émergence des vivriers marchands à Meskine. Toutefois, on note un appauvrissement de ces sols qui exige une constante utilisation des engrais.

La dénomination marécage « s'applique aux productions pour lesquelles l'ensemble des intrants et des opérations sont issus des zones » marécageuses (Sylvander et al. 2007 : 9). Un tel signe de différenciation serait rendu possible grâce à la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. Les zones soumises à des contraintes naturelles importantes se doivent d'avoir au moins 60 % de leur territoire répondant à au moins un critère biophysique. Ces critères sont entre autres, la température basse, la sécheresse, l'excès d'humidité des sols, le drainage des sols non limités, la texture et porosité favorables, la forte profondeur d'enracinement (entretien avec le coordonnateur scientifique régional de l'IRAD de Maroua).

Le zonage reposant sur des indicateurs environnementaux est susceptible de conduire à des politiques territorialisées lorsqu'il s'agit de préserver des milieux exceptionnels. Cette dynamique conduit à un zonage et à des politiques différenciées qui ont un impact direct sur les exploitations agricoles et sur les activités agricoles dans la mesure où l'agriculture - du fait de son emprise spatiale - reste souvent l'activité économique ayant le plus d'impact sur le milieu. En plus de cette condition

physique, s'associe une condition humaine prédisposant au développement du maraîcher.

Un environnement socio-humain et des mécanismes opportuns d'accès à la terre

Le peuplement de Meskine est lié à un exode urbain caractéristique d'une « nouvelle attractivité rurale », qui contraste avec les localités urbaines alentours qui enregistrent davantage de départs que d'arrivées. De « nouveaux habitants » s'installent à Meskine rurale, soit pour travailler sur place, soit pour profiter d'un cadre de vie et continuer à se rendre dans une agglomération urbaine plus ou moins lointaine pour y exercer leur profession. Le développement de l'agriculture, dans cette localité, concentre à la fois une demande de main-d'œuvre et une offre alimentée par les localités alentours. La plupart des travailleurs agricoles qui y arrivent dans les champs sont appâtés par des conditions de vie et de travail relativement appréciables en raison du faible coût de la vie. Ces facteurs favorables à l'intégration des travailleurs champêtres fait de l'agriculture le pilier de l'économie de Meskine, et de sa population à la fois une main d'œuvre et un consommateur. À cela s'ajoute l'augmentation de la population dans la ville de Maroua, principal centre urbain qui consomme la grande partie de la production agricole de Meskine.

C'est dans ce cadre qu'intervient un mouvement de reprise démographique par la périurbanisation et la diversification des activités agricoles. En effet, la croissance démographique s'observe tant à Meskine que dans la ville de Maroua. La population de Meskine connaît une croissance exponentielle. En 1963, elle est de 6572 habitants. En 1967, sa population est estimée à 7618 habitants. En 1976, elle se chiffre à 9703 habitants. Ce chiffre est passé à 10904 habitants en 1987 (Beauvilain 1989). Lors du dernier recensement de 2005, on dénombre 21 898 personnes à Meskine (Commune de Maroua 1^{er}). Cette population va atteindre le stade de 27 100 habitants en 2013.¹⁴⁹ En effet, les causes de cette croissance rapide de la population sont entre autres la natalité et la fécondité élevées, l'immigration, la création des infrastructures scolaires et sanitaires. Ainsi, la non limitation ou la non planification des naissances et la pratique de la polygamie contribuent à l'augmentation du nombre de la population de la zone. L'immigration des étrangers tchadiens qui ont fui la guerre et celle des nigériens redoutant les exactions de la secte islamiste Boko Haram augmentent la population (Watang 2014).

Avec la création des infrastructures scolaires (écoles primaires, lycée, CETIC) et sanitaires (CMAO), les personnels servant dans ces différentes structures et leurs familles respectives renforcent la croissance démographique (figure 1). Selon les données issues des trois grands recensements (1976, 1987, 2005), la population de Meskine a connu une croissance exponentielle en 2005. Les chiffres de ladite année ont doublé ceux de 1976 et 1987.

¹⁴⁹ Estimation de la population de Meskine à l'horizon 2013 par la commune de Maroua 1^{er}.

Figure 1. Évolution démographique de Meskine de 1976 à 2005

Source : Beauvilain, A., 1989, BUCREP, 2005

La croissance démographique est à l'origine de l'augmentation du nombre d'exploitants agricoles et par ricochet celui de la main d'œuvre. De ce fait, la main d'œuvre peut être familiale ou salariale. Ainsi, la main d'œuvre familiale est composée du chef d'exploitation, de l'épouse ou des épouses, des enfants célibataires et quelquefois des frères, des sœurs, des nièces et des neveux (Chaléard 1996). La disponibilité de cette main d'œuvre dépend du nombre d'actifs familiaux et de l'apport en travail de chacun. Le nombre d'actifs est très variable selon les exploitations ; les actifs sont les résidents sur l'exploitation dont l'âge varie entre 15 et 64 ans. Il s'agit d'un effectif minimum, car les enfants travaillent très jeunes dans les champs, ainsi que les vieillards de plus de 70 ans. De manière générale, la main d'œuvre familiale est moins nombreuse. La moyenne d'actifs familiaux est de 3 à 4 personnes par unité d'exploitation.

Toutefois, l'insuffisance de la main d'œuvre familiale oblige les producteurs à faire appel à une main d'œuvre extérieure. C'est la raison pour laquelle toutes les exploitations agricoles ne disposent pas des mêmes ressources en main d'œuvre (Mawois 2009). Il y a au moins deux actifs familiaux dans une exploitation agricole. Cependant, plus de 50% de producteurs font appel à une main d'œuvre extérieure salariale. En effet, il est rare qu'on emploie la main d'œuvre salariale d'une manière permanente. On recrute cette main d'œuvre parmi les jeunes qui ne fréquentent plus, les jeunes agriculteurs qui possèdent de petites superficies, peu d'équipement et certains allochtones. Ainsi, elle intervient au niveau de la préparation du sol, des semis, de l'entretien et de la récolte. Ainsi, la rémunération de cette dernière dépend du temps de travail, de la surface exploitée voire de la quantité du produit récolté. D'après les informations recueillies auprès d'un ouvrier agricole, il gagne entre 1000F et 2500F CFA par jour pendant la période d'intenses activités.

En ce qui concerne l'accès à la terre, on assiste à une réappropriation de l'espace rural, de ses paysages et de son patrimoine, avec la volonté de mieux gérer le territoire. La terre est indispensable pour les familles qui vivent de l'agriculture. En effet, les modes d'accès au foncier les plus répandus et dont les maraîchers ont le plus recours sont la propriété, l'achat et la location. La majorité des exploitations se trouve aux abords du mayo - Il désigne un cours d'eau en langue fulfulde - ; car, il est favorable aux cultures maraîchères durant toute l'année. Les producteurs permanents sont des personnes qui se sont installées il y a longtemps. Ainsi, la mise en valeur du milieu, l'installation et l'appropriation des terres par des familles agricoles se sont faites de façon progressive. Il existe alors quatre différents modes d'accès au foncier : la propriété du droit coutumier, la propriété du droit commun, la location et le prêt.

En effet, la propriété du droit coutumier est un droit non écrit. La terre est acquise par ancienneté. Les premières familles d'agriculteurs ont bénéficié de ce droit. Les membres de la famille accèdent à la terre par héritage ou par don. La terre s'hérite par les hommes en ligne paternelle. Autrement dit, elle s'hérite de père en fils (Gonne 2006). L'héritage de la terre est la forme la plus ancienne d'acquisition de l'espace dans le grand Nord Cameroun en général et dans la localité de Meskine en particulier. Bien qu'il relève d'une occupation traditionnelle de l'espace, l'héritage est toujours d'actualité dans le terroir de Meskine.

Par contre, la propriété du droit commun se caractérise par l'achat de la terre. L'achat de la terre est apparu suite à la forte demande. Tout champ peut être vendu. La vente se réalise par accord entre les parties. Auparavant, l'achat des espaces se faisait uniquement auprès des chefs traditionnels ou tout au moins en leur présence. Chaque transaction foncière en présence du chef lui conférait le droit de prélèvement d'un pourcentage lors des transferts marchands. Ce quota est le plus souvent estimé à 10% du montant global de la transaction (Balou et al. 2011). Celle-ci se présente comme la source principale de revenus de ces derniers. Ainsi, d'après les enquêtes menées, le prix du mètre carré varie entre 1500 F CFA et 2500 F CFA selon le type de sol. Cependant, de nos jours l'achat se fait parfois par affinité. Il peut se faire verbalement et sans support manuscrit. Néanmoins, certaines personnes préfèrent utiliser des supports manuscrits lors des transactions comme preuves des échanges.

Qu'il s'agisse de la propriété du droit coutumier ou de la propriété du droit commun, les résultats de l'enquête indiquent que 70% des producteurs sont des propriétaires terriens. Il comprend le prêt et la location. Ainsi, le prêt des terres est courant et repose sur des relations d'entraide familiale ou sociale. Selon les producteurs, l'emprunt est le mode d'exploitation d'une parcelle appartenant à un propriétaire de terre, sans aucune contribution particulière. À la fin de l'exploitation desdites terres, le propriétaire profite gratuitement des effets résiduels de la production maraîchère (Napo 2013). C'est la contrepartie de l'emprunt. Cette pratique est actuellement en voie de disparition. D'après les enquêtes seulement 0,75% de producteurs prêtent des terres.

La location pour sa part est un mode d'accès à la terre qui a été développé il y a de cela une trentaine d'années. C'est un système qui permet aux non détenteurs de parcelles d'entrer en possession d'une portion de terres, de l'exploiter pendant une période de culture. Elle se caractérise par un échange monétaire ou de produits contre l'usage et l'utilisation des terres. Cette pratique concerne beaucoup plus les producteurs saisonniers. Ces derniers louent des terres pendant la période de maraîchage. Le prix de la location varie entre 10000 et 20000 FCFA le ¼ d'hectare pour une saison de maraîchage, ceci en fonction des types de sols. En plus du revenu monétaire, le propriétaire bénéficie aussi des effets résiduels de l'engrais utilisé en contre-saison dans son champ. Par conséquent, les propriétaires n'utilisent pratiquement plus d'engrais minéraux en culture pluviale sur les parcelles qui ont été exploitées en contre-saison. Ainsi, d'après les enquêtes menées auprès des producteurs, 10% louent des terres. Lorsque les besoins en terre ne couvrent pas les besoins d'un propriétaire terrien, il peut louer une portion de terre pour compléter son exploitation. Ils deviennent à la fois propriétaires et exploitants. Cette pratique concerne 19,25% des producteurs (figure 2).

Figure 2. Répartition des producteurs selon le mode d'accès à la terre

Source : Pagouo et Kouamou, 2017

Mesquine dispose d'un relief plat, d'un microclimat, des sols variés et riches qui permettent de diversifier les cultures. La nappe d'eau proche du sol est utilisée pour la pratique de la culture maraîchère. La population tant rurale qu'urbaine quant à elle constitue une main d'œuvre et aussi un marché de consommation indispensable à la production agricole.

La sociologie des acteurs est indispensable pour comprendre la mobilisation des ressources humaines dans la pratique de la culture des vivriers marchands. Ainsi, on distingue trois principaux types d'acteurs à savoir : les paysans locaux, les commerçants et les fonctionnaires selon la figure 3 qui montre que 80% des cultivateurs sont des paysans locaux. Ce sont des paysans qui ont pour activité principale l'agriculture. À côté de ces paysans locaux, on note la présence des commerçants (13%) et des fonctionnaires (7%) qui pratiquent l'agriculture comme deuxième occupation.

Figure 3. Répartition des acteurs actifs dans la culture des vivriers marchands

Source : Pagouo et Kouamou, 2017

Deux dynamiques contradictoires se croisent. D'un côté, celle de l'emploi agricole soumis à une forte concentration même s'il faut compter avec le développement de la pluriactivité locale et surtout avec des filières agroalimentaires pourvoyeuses en travail. Mais d'un autre côté, la donne est perturbée par le maintien, l'apparition ou la diffusion de nouvelles fonctions à tel point que l'agriculture ne représente plus qu'un emploi sur dix dans l'espace à dominante rurale. L'installation de populations semble encourager une « économie résidentielle » ou « présenteielle », c'est-à-dire des activités économiques, moins soumises à la concurrence extérieure et destinées à satisfaire les besoins des populations résidant sur un territoire ou présentes

temporairement (services à la personne, commerce, petit artisanat). L'économie résidentielle fournit cependant moins d'emplois. S'agissant des 80% de paysans locaux, ce sont des cultivateurs de profession qui s'adonnent à cette activité dans le but de subvenir à leurs besoins alimentaires et trouver des revenus nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels (Djimadoum, 2013). Ainsi, parmi les 400 producteurs enquêtés, 80% sont des paysans locaux. Ces exploitants agricoles se recrutent tant parmi les hommes que les femmes (Tableau I).

Tableau 2. Répartition des cultivateurs locaux par sexe

Produits	Paysans locaux		
	Sexe		
	Masculin	Féminin	Total
Anacardier	2	/	2
Citronnier	9	2	11
Goyavier	2	/	2
Manguier	15	3	18
Oranger	7	2	9
Pamplemoussier	8	1	9
Pastèque	14	5	19
Aubergine	9	4	13
Betterave	5	/	5
Carotte	13	8	21
Choux	6	3	9
Gombo	10	16	26
Oignon	50	17	67
Tomate	13	9	22
Légumes-feuilles	27	36	63
Condiments verts	10	14	24
Total	200	120	320

Source : Pagouo et Kouamou, 2017

La politique de la main-d'œuvre agricole à Meskine rend aussi compte d'une adaptation des ressources humaines aux besoins économiques agricoles des localités environnantes. Elle est « un fragment d'une politique économique locale à laquelle elle est subordonnée et s'organise autour d'une division sociale du travail, c'est-à-dire, d'une division par sexe, par âge et par ethnie. Le tableau II montre que sur 320 cultivateurs locaux enquêtés, 62,5% de producteurs sont des hommes tandis que 37,5% sont des femmes. Ce taux élevé d'hommes s'explique par le fait que la pratique de la culture des vivriers marchands est le seul moyen par lequel ils doivent nourrir leurs familles. N'ayant pas une autre activité à part l'agriculture, ces exploitants sont obligés de se prendre en charge du point de vue alimentaire et pour les autres besoins.

Figure 4. Répartition des cultivateurs locaux par tranche d'âge

Source : Pagouo et Kouamou, 2017

La figure 4 montre que les cultivateurs locaux âgés entre 40 et 49 ans sont les plus nombreux (44%) à pratiquer la culture des vivriers marchands, ceci à cause de leur responsabilité auprès de leurs familles. Les plus jeunes, âgés entre 10 et 19 ans sont peu nombreux (2%) car, ils n'ont pas encore de charge familiale. Leur principal but étant de satisfaire uniquement leur propre besoin. Les cultivateurs locaux enquêtés sont répartis en quatre groupes ethniques à savoir les Guiziga, les Peuls, les Mofou et les Toupouri (figure 5). Les Guiziga sont les plus nombreux dans la pratique de la culture des vivriers marchands avec 44,3%. Par contre les Toupouri sont très peu nombreux (1,87%) parce qu'ils ne sont pas originaires de la localité. Les enquêtes montrent que les personnes interrogées ont des différents niveaux d'instruction. Ainsi, les non alphabétisés sont les plus nombreux.

Figure 5. Composition ethnique des cultivateurs locaux

Source : Pagouo et Kouamou, 2017

La figure 5 montre que plus de la moitié des cultivateurs locaux à Meskine est non alphabétisés (69,68%), tandis que ceux ayant atteint le niveau secondaire sont assez rares (0,62%). Les agriculteurs enquêtés ont de nombreuses années d'expérience

différents dans la pratique des vivriers marchands. C'est la raison pour laquelle ils sont répartis en fonction du nombre d'années d'expérience dans la pratique de ces cultures. Cette répartition permet de comprendre que la majorité des exploitants a plus de 10 ans d'expérience. La figure 9 montre que la majorité d'exploitants a accumulé assez d'expérience dans la pratique agricole dont 66% ont une expérience comprise entre 10 et 15 ans et seulement 14% d'entre eux n'ont pas encore 10 ans de travaux champêtres.

Le rôle joué par la confluence des acteurs dans les processus de construction d'un territoire agricole est fondé sur des particularités de l'expérience humaine au sein d'un territoire dont les frontières définissent les limites des actions selon les catégories sociales. Les femmes qui cultivent seules font beaucoup plus appel à la main d'œuvre temporaire salariale afin de les aider dans les labours et l'arrosage. Par contre, les hommes qui travaillent seuls ont besoin de la main d'œuvre pour le repiquage et le sarclage. De plus, la plupart des couples qui cultivent sur de grandes superficies avec une force de travail limitée et qui pratiquent une activité extra-agricole, emploient de la main d'œuvre de façon régulière pendant presque toute la période de culture. La main d'œuvre salariale fait partie des facteurs de l'augmentation des productions des vivriers marchands.

En dehors de leurs activités principales, certains commerçants et fonctionnaires pratiquent la culture des vivriers marchands. Le maraîchage constitue alors pour eux une activité secondaire. Ainsi, parmi les 400 producteurs enquêtés, 52 sont des commerçants et 28 sont des fonctionnaires. Ces deux catégories d'acteurs agricoles constituent les 20% de l'effectif total. Les commerçants se recrutent parmi les boutiquiers, les vendeurs d'assiettes, des céréales, des produits maraîchers, etc. Parmi les fonctionnaires, on distingue entre autres les enseignants et les infirmiers. Ces acteurs s'intéressent au maraîchage, afin d'améliorer leur revenu et de mieux subvenir aux besoins de leurs familles.

La co-construction d'une territorialité agricole à Meskine

La co-construction d'un territoire agricole procède du développement local de l'économie agricole. Elle renvoie, d'une part, à une dynamique constitutive de l'essor des secteurs de production agricoles qui participe à l'occupation, à l'aménagement agricole et à la viabilisation des espaces cultivables. Elle se poursuit par une dynamique de consolidation du secteur de la commercialisation des produits agricoles qui correspond au développement des circuits de commercialisation au mode de conditionnement des produits et au ravitaillement urbain en produits vivriers.

Du développement territorialisé de la production agricole

La co-production du développement territorialisé de la production agricole fait référence à la participation des acteurs non étatiques aux côtés de l'Etat et des professionnels, à l'organisation des activités de production sur le territoire. Elle se traduit plus spécifiquement par la mobilisation des appuis techniques de l'Etat à travers des actions à configurations développementalistes à travers des structures telles que : l'Appui à la Formation Professionnelle (AFOP) ; le Programme National

de Développement Participatif (PNDP) ; Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA) - qui apportent généralement de l'aide financière, matérielle et l'encadrement aux producteurs. L'État agit à travers le MINADER dans le développement territorialisé de la productivité agricole qui correspond à la démultiplication spatiale des secteurs de production vivrière, d'une part ; à l'encadrement territorial des desdits secteurs et acteurs de la production vivrière par l'Etat d'autre part, dans le but d'améliorer la productivité agricole locale. En effet, la bonne productivité des fruitiers est tributaire des superficies mises en valeur. Les agriculteurs s'intéressent assez au citronnier qui leur procure beaucoup de bénéfice (Tableau 2). Par contre, les superficies de l'anacardier sont constantes entre 2010 et 2021 ; et celles du goyavier ne font que décroître. Ainsi, la superficie de l'anacardier ne croît pas parce que les producteurs n'y obtiennent pas assez de revenus. Les producteurs de la goyave quant à eux ont vu le nombre de leurs clients diminuer, d'où la baisse du prix de leur marchandise. L'unique solution qu'ils ont est celle de couper les pieds des goyaviers, afin de les remplacer par d'autres fruitiers ou de réserver leur espace à la culture des légumes. Néanmoins, les superficies totales des fruitiers illustrent mieux l'augmentation des surfaces exploitées au fil des ans (figure 6).

Tableau 2. Évolution des superficies des principaux fruitiers de 2010 à 2016

Année	Citronnier	Goyavier	Manguier	Pastèque	Total
2010	13,5	2,5	8,7	2,8	
2011	13,7	2	8,8	3	
2012	13,9	1,7	9,1	3,7	
2013	14,1	1,5	9,4	4	
2014	14,3	1,3	9,7	4,5	
2015	14,7	1,1	9,7	4,9	
2016	15	1	10	5	
2017	15	5	40	8	
2019	15	5	25	12	
2020	15	5	20	8	
2021	20	5	20	12	

Source : Poste agricole de Meskine, Rapport 2022

Figure 6. Superficies totales des fruitiers de 2010 à 2016

Source : Poste agricole de Meskine, Rapport 2017

L'intervention de l'Etat à travers le MINADER étant un processus inclusif car elle ne se fait pas isolément mais intègre les acteurs non étatiques qui opèrent dans des

cadres organisés. La réalité de la co-construction du développement territorial de l'agriculture est à cet effet, un processus de co-construction démocratique des politiques publiques qui rend possible la contribution des acteurs (Lévesque, 2018) non étatiques qui opèrent dans un cadre organisé. C'est le cas de Plateforme Nationale des Organisations Paysannes professionnelles Agrosylvo-Pastorales de l'extrême Nord (PLANOPAC). Les enquêtes de terrain nous ont permis de comprendre que les productions denses obtenues par les agriculteurs sont liées aux vastes superficies exploitées par ces derniers (tableau 3). Lesquels agriculteurs sont constitués en organisations paysannes (OP) qui appartiennent à la PLANOPAC est une plateforme nationale regroupant les organisations des producteurs des secteurs de l'agriculture, élevage, pêche et sylviculture et défendant les intérêts des agriculteurs auprès de l'État et représente un partenaire technique et financier pour les producteurs. La PLANOPAC s'occupe des organisations paysannes, professionnelles agricoles sylvicoles et pastorales à l'extrême Nord et a permis aux agriculteurs de booster leur production par superficie. Le tableau 5 montre que la pastèque a la plus grande production (75 tonnes en 2016) parce qu'elle a le plus grand rendement (15 tonnes/hectare) et qu'elle est cultivée sur une surface assez vaste. Par contre, le goyavier a la plus faible production (1,5 tonne) ; car, il a un faible rendement par rapport aux autres fruitiers et sa surface d'exploitation est réduite (1,5 tonne/hectare). Ceci montre effectivement qu'à Meskine les productions sont fonction de leurs superficies cultivées (figure 7). La figure 7 montre que la courbe d'évolution du total des productions des fruitiers croît. La production des fruitiers qui était de 236,4 tonnes en 2010 a atteint 292,75 tonnes en 2016, soit une augmentation de 56,35 tonnes. La courbe de production des fruitiers évolue de façon progressive. Une analyse des productions des légumes pourrait davantage faciliter la compréhension de l'émergence des vivriers marchands à Meskine.

Les enquêtes nous ont permis d'obtenir les superficies des légumes des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Ces superficies varient d'un légume à l'autre selon l'importance qu'on accorde à chacun d'eux (tableau IX). Le tableau 4 montre que l'oignon a la plus grande superficie. Elle est passée de 828 hectares en 2010 à 850 hectares en 2016. Ainsi, les agriculteurs s'intéressent à cette culture parce qu'elle est très rentable. La betterave quant à elle a la plus petite superficie ; parce que sa culture n'est pas encore répandue sur l'ensemble de la localité et peu d'agriculteurs maîtrisent ses techniques culturales. Elle s'est pratiquée sur moins d'un hectare en 2010 et sur 2 hectares en 2016. De 2010 à 2016, les superficies des légumes ont connu une nette augmentation (figure 8).

Figure 7. Évolution du total des productions des fruitiers cultivés à Meskine de 2010 à 2016

Source : Poste agricole de Meskine, Rapport 2016

Tableau 4. Évolution des superficies des principaux légumes de 2016 à 2021

Années	Superficie des principaux légumes (en hectare)							
	Aubergine	Poivron	Carotte	Choux	Gombo	Oignon	Tomate	Légume-feuilles
2016	10	10	15	10	45	850	125	200
2017	5	4	10	10	40	700	185	175
2018	6	5	10	10	40	800	100	200
2019	7	8	15	9	60	900	150	150
2020	6	5	10	7	30	300	100	100
2021	7	8	15	9	5	800	100	100

Source : Poste agricole de Meskine, Rapport 2016

Tableau 5. Productions des fruitiers de 2010 à 2020 en fonction des superficies exploitées

Années	Citronnier		Goyavier		Manguier		Pastèque	
	Sup. (Ha)	Pro. (T)	Sup. (Ha)	Pro. (T)	Sup. (Ha)	Pro. (T)	Sup. (Ha)	Pro. (T)
2010	13,5	67,5	2,5	3,75	8,7	60,9	2,8	42
2011	13,7	68,5	2	3	8,8	61,6	3	45
2012	13,9	69,5	1,7	2,55	9,1	63,7	3,7	55,5
2013	14,1	70,5	1,5	2,25	9,4	65,8	4	60
2014	14,3	71,5	1,3	1,95	9,7	67,9	4,5	67,5
2015	14,7	73,5	1,1	1,65	9,7	67,9	4,9	73,5
2016	15	75	1	1,5	10	70	5	75
2017	15	300	5	500	40	400	8	120
2019	15	300	5	100	25	400	12	180
2020	10	200	5	80	20	200	8	120

Source : Poste agricole de Meskine, Rapport 2022

La figure 8 montre que les superficies des légumes évoluent de manière croissante. Les superficies totales des légumes sont passées de 1053,7 hectares en 2010 à 1132 hectares en 2016, soit une augmentation de 78,3 hectares. Cette augmentation des superficies des légumes au cours des années démontre l'intérêt que les producteurs accordent de plus en plus à ces cultures. Après avoir présenté les superficies des légumes durant les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, il est important d'analyser leur production au cours desdites années.

Figure 8. Superficies totales des légumes de 2010 à 2016

Source : Poste agricole de Meskine et enquêtes de terrain, Mars 2017

Les enquêtes nous ont permis de cerner que les productions sont proportionnelles aux superficies mises en valeur. Les vastes surfaces exploitées donnent lieu à de productions denses, tandis que de petites superficies produisent peu (tableau 5). Le tableau 5 montre que l'oignon a la plus grande production (17000 tonnes en 2016) parce qu'il a le plus grand rendement (20 tonnes/hectare) et qu'il est cultivé sur une surface assez vaste (850 hectares en 2016). Ceci explique clairement qu'à Meskine les productions sont fonction des superficies exploitées (figure 14). La figure 9 montre que la courbe d'évolution du total des productions des légumes croît progressivement au fil des années. La production des légumes qui était de 20572,8 tonnes en 2010 a atteint 21552 tonnes en 2016, soit une augmentation de 979,2 tonnes.

Figure 9. Évolution du total des productions des légumes cultivés à Meskine de 2010 à 2016

Source : Poste agricole de Meskine et enquêtes de terrain, Mars 2017

Tableau 5. Productions des légumes de 2010 à 2019 en fonction des superficies exploitées

Années	Aubergine		Carotte		Choux		Gombo		Oignon		Tomate		Légumes-feuilles	
	Sup. (Ha)	Pro. (T)	Sup. (Ha)	Pro. (T)										
2010	3	60	8,5	85	5,3	74,2	37	370	828	16560	113	2260	33,5	670
2011	4	80	10	100	7	98	38	380	837	16700	114,2	2284	34,7	694
2012	4,1	82	10,5	105	8	112	39,3	393	838	16760	115	2300	35	700
2013	5	100	12	120	8,8	123,2	42,5	425	843	16860	118	2360	40	800
2014	5,9	118	14,5	145	9,3	139,5	44	440	847,5	16950	123	2460	44,5	890
2015	5,9	118	14,7	147	9,8	147	44,6	446	849	16980	124,5	2490	45	900
2016	6	120	15	150	10	150	45	450	850	17000	125	2500	45	900
2017	5	100	10	100	5	50	40	370	700	10500	185	3700	175	875
2019	7	140	15	150	9	90	60	416	1000	20000	150	3000	150	750

Source : Poste agricole de Meskine, Rapport 2022

Sup. : Superficie Pro. : Production Ha : Hectare T : Tonne

Les superficies augmentent au fil des années aussi bien pour les fruitiers que pour les légumes. Il en est de même pour les productions. Bien que la nature soit favorable, cette productivité est également favorisée par les nouvelles méthodes et techniques agricoles. L'augmentation des productions est un élément catalyseur de la commercialisation des vivriers marchands.

Au développement territorial du commerce agricole

La co-construction du développement agricole local se traduit également par la collaboration entre et la commune de Maroua I à travers le Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA) qui vise entre autres à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité. Son rôle est aussi d'amener les producteurs à s'organiser en association et à avoir un cahier de gestion. Ce cahier de gestion leur permet de noter les productions, les recettes et les dépenses afin de voir s'ils évoluent ou pas. À Meskine, certains producteurs sont organisés en GIC et bénéficient de l'appui du PIDMA. La collaboration va se structurer autour de l'élaboration pour cerner la participation des OP à la mise en œuvre des politiques (dimension organisationnelle). Dans certains cas, les OP de la PLANOPAC participent à la seule mise en œuvre des politiques, tandis que, dans d'autres, elles participent à la fois à leur élaboration et à leur mise en œuvre notamment en ce qui concerne la politique commerciale locale en matière agricole. La commercialisation des produits agricoles apparaît comme une étape inéluctable dans le fonctionnement d'une filière agricole. Ceci étant, l'analyse de la consommation des vivriers marchands produits à Meskine implique de s'intéresser à l'organisation des circuits de commercialisation, aux modes de conservation et de transport des vivriers marchands et aux différents lieux de ravitaillement. Par ailleurs, on note la présence des organismes de développement et d'administration qui interviennent dans le financement et la commercialisation, mais les actions sont menées de façon non concertée et insuffisante ; ce qui fragilise la filière.

La participation des OP a une portée décisionnelle et pas seulement consultative, même si la relation entre les élus et les OP demeure asymétrique, c'est-à-dire à l'avantage des élus qui ont le dernier mot. Nous insistons sur le côté co-décisionnel de la co-construction qui relativise le jacobinisme étatique. Dans ce sens, la PLANOPAC influence les décisions des élus politiques locaux. Toutefois, certains élus locaux accaparent la délibération et le processus décisionnel, en excluant d'autres groupes d'acteurs ou OP qui ne sont pas membres de la PLANOPAC et qui sont moins dotés de capital économique et symbolique. Mais, il convient de noter globalement que, concernant la commercialisation des produits agricoles, dans le type solidaire, l'ensemble des parties prenantes participent au processus de délibération et à la prise de décision en prenant en compte la poursuite de l'intérêt général en se servant localement des outils essentiels de l'analyse des circuits économiques qui apporte une représentation schématisée (Deleplace 2018) de la circulation de flux de richesse (monnaie, biens, services, main d'œuvre) entre pôles de production et pôles de consommation.

La commercialisation s'organise en circuit court et en circuit long. C'est un mode de commercialisation dans lequel le produit parcourt une distance relativement courte pour atteindre le consommateur. Il concerne les lieux de production et les marchés

secondaires. Le consommateur par lui-même va chercher les produits sur le lieu de production (champ) ou le producteur va vers le consommateur leur proposer la marchandise. À Meskine, le circuit court est très fréquent parce que les produits maraîchers ne se conservent pas longtemps ; généralement, ces produits partent de Meskine pour le marché de Meskine, le marché abattoir de Maroua et les quartiers environnants. La figure 15 présente le schéma du circuit court de commercialisation des vivriers marchands produits à Meskine. Il existe trois acteurs à savoir les producteurs, les détaillants et les consommateurs. Les produits partent des producteurs depuis les champs vers les détaillants au niveau des marchés pour être enfin écoulés aux consommateurs. Nous constatons aussi que les produits peuvent partir directement des producteurs vers les consommateurs.

La commercialisation des maraîchers emprunte un long chemin et fait intervenir plusieurs intermédiaires : les producteurs, les grossistes, les détaillants et les consommateurs. Les grossistes achètent les produits auprès des producteurs, et les stockent au niveau du marché dans les magasins publics ou privés. Pour ce qui est des magasins publics, ils se trouvent généralement à proximité des marchés. Ils sont plus utilisés par les commerçants grossistes qui habitent loin du lieu de vente. Les frais de gardiennage dans ces magasins publics varient en fonction du nombre de sacs (100/sac/jour). Certains préfèrent garder eux-mêmes leurs produits (magasins privés) en raison, selon eux, du coût élevé des frais de gardiennage des magasins publics. C'est le mode de stockage le plus utilisé par ces derniers. Les détaillants quant à eux optent pour l'étalage des produits à un endroit frais de la maison. Il est à noter que la plupart des vivriers marchands empruntent difficilement le circuit long car ils sont facilement périssables (figure 16). La figure 16 présente le schéma du circuit long de la commercialisation des vivriers marchands produits à Meskine. Les produits partent des producteurs vers les grossistes ensuite vers les semi-grossistes qui à leur tour vont vers les détaillants pour atteindre enfin les familles consommatrices.

Figure 10. Schéma du circuit long de la commercialisation des vivriers marchands produits à Meskine

Le circuit de commercialisation des produits maraichers est fortement influencé par la nature des services de transport et des modes de conditionnement et de conservation. Ils ont une importance capitale dans le processus de commercialisation. Pour mieux conserver les produits, on utilise divers emballages à savoir : les sacs, les cartons et les plastiques. La majorité des commerçants est confronté au problème de conservation. En raison de l'absence de structures de conservation modernes et efficaces - les chambres froides -, les producteurs font recours aux méthodes naturelles. Compte tenu du caractère périssable des vivriers marchands, le séchage est le meilleur moyen utilisé par les commerçants. Il consiste à faire sécher les légumes-feuilles, les condiments verts, le gombo et la tomate au soleil pendant plusieurs jours, les écraser et obtenir une poudre. Cette poudre est facilement conservable et non périssable à court terme. Il existe une diversité de moyens de transport qui varient en fonction des destinations, de la qualité et de la quantité du produit. Sur le terrain, les engins motorisés ou non sont utilisés pour l'évacuation des produits du lieu de production jusqu'au lieu de vente (tableau 6).

Tableau 6. Moyens d'approvisionnement des vivriers marchands

Transports Produits	Camion	Moto- taxi	Bicyclette
Tomate			
Aubergine			
Pastèque			
Carotte			
Betterave			
Légumes feuilles			
Oignon			
Gombo			
Condiments verts			
Piment			
Choux			
Pomme de cajou			
Citron			
Goyave			
Mangue			
Orange			
Pamplemousse			

Source : Pagouo et Kouamou, 2017 et enquêtes de terrain, 2022

La lecture du tableau 6 laisse entrevoir que la moto est le principal moyen de transport utilisé pour évacuer les vivriers marchands vers les lieux de commercialisation. En tant que moyen de transport le plus utilisé par les producteurs et les commerçants de la région, elle peut transporter entre 2 à 5 sacs selon le produit. Ces résultats témoignent également du court trajet effectué par ces produits vers les lieux de commercialisation, en l'occurrence la ville de Maroua qui

absorbe la quasi-totalité des produits cultivés à Meskine. La bicyclette est utilisée par les producteurs à cause de leurs faibles coûts de transport. Le transport à vélo dépend toutefois du poids et du type de produit ; il peut transporter un à trois sacs ou cartons. Le taxi et le mini-bus sont utilisés pour transporter les grandes quantités de produits vers les lieux éloignés des champs. Le camion est utilisé pour transporter les oignons et les tomates généralement vers les autres villes. Les moyens de transport ont un coût qui varie en fonction de la distance et de la quantité des produits (tableau 7).

Tableau 7. Coûts de transport vers Maroua par mototaxi en fonction de la quantité des produits

	Produits	Coûts de transport (F CFA)	Quantité transportée
Fruits	Pomme de cajou	100/carton	4 cartons (15 kg)
	Citron	250/sac	2 sacs (50 kg)
	Goyave	100/carton	5 cartons (15 kg)
	Mangue	500/sac	2 sacs (50 kg)
		250/carton	4 cartons (25 kg)
	Orange	500/sac	2 sacs (50 kg)
	Pamplemousse	500/sac	2 sacs (50 kg)
Pastèque	150/sac	2 sacs (50 kg)	
Légumes	Aubergine	250/sac	2 sacs (50 kg)
	Betterave	250/sac	2 sacs (50 kg)
	Carotte	500/sac	2 sacs (50 kg)
	Choux	250/sac	2 sacs (50 kg)
	Gombo	200/sac	2 sacs (50 kg)
	Oignon	500/sac	2 sacs (200 kg)
	Tomate	150/carton	4 Cartons (15 kg)
	Légumes-feuilles	250/sac	5 sacs (50 kg)
	Condiments verts	250/sac	4 sacs (50 kg)

Source : Enquête de terrain 2022

À partir du tableau 7, on constate que la moto est le moyen de transport le plus utilisé par les producteurs et les commerçants et le prix de transport des sacs ou des cartons varie en fonction des produits. Le chargement le moins coûteux est le transport de la pomme de cajou et de la goyave ; car le prix de transport d'un carton est de 100 FCFA. Tandis que le transport le plus coûteux, 500 FCFA, est celui d'un sac d'oignon, de mangue, d'orange, de pamplemousse et de carotte.

Les enquêtes effectuées nous ont révélé que les vivriers marchands ravitaillent l'espace urbain et l'espace extra urbain. Il correspond aux distributions qui se font à l'intérieur de la ville de Maroua. Les produits venus de Meskine sont destinés à tous les marchés de Maroua. Le flux des populations originaires du sud du pays n'a cessé d'augmenter, accroissant la diversité des habitudes dans de nombreux registres (alimentaires, vestimentaires, habitation, ...). De ce fait, on pouvait s'attendre à ce que la ville diversifie ses sources d'approvisionnement en vivriers, (Iyebi-Mandjek, 1980). C'est ainsi que la localité de Meskine en est un car elle joue un rôle de distribution de produits agricoles, qui accroît son poids économique et lui confère

une dimension régionale. Folefack et Djoulde (2010) vont dans le même sens lorsqu'ils disent que « le développement de l'agriculture périurbaine au cours de ces dernières années a fait en sorte que les zones d'approvisionnement les plus proches se trouvent à l'intérieur même de la ville ou sa périphérie immédiate ». De même le caractère périssable des produits maraîchers favorise plus le ravitaillement local car leur transport et leur conservation sont délicats.

Le ravitaillement extra urbain concerne les zones situées à l'extérieur de Maroua et de Meskine. Il s'agit de : Garoua, Kousseri, Yaoundé, Douala. Il ne couvre que 2% du flux ; cette faible proportion trouve des explications au fait que les produits maraîchers sont facilement périssables et ne peuvent pas parcourir de longues distances. Les producteurs de Meskine parviennent à ravitailler l'extérieur malgré que la demande au niveau local soit forte. Le caractère périssable des vivriers marchands rend leur mode de conservation et de transport délicats. Deux modes de conservation ont été recensés à savoir l'étalage et le séchage. Quant aux moyens de transport, nous avons l'utilisation des engins motorisés (moto-taxi) et des engins non motorisés (bicyclette et camion). Meskine étant l'une des périphéries les plus proches de Maroua, elle est l'une des mamelles nourricières de ladite ville y compris d'autres régions. Cependant plusieurs difficultés sont rencontrées dans cette filière car les prix de vente et de transport ne sont pas homologués et les producteurs ne sont pas toujours gagnants à cause des problèmes de conditionnement et de transport.

La co-construction des territoires agricoles à Meskine est une jonction entre l'apport de la contribution des acteurs non étatiques et celui de l'Etat. Elle est structurante des dynamiques sociales marginales de construction territoriale qui correspondent à des effets spatiaux de production territorialisée. En effet, la co-construction des territoires agricoles à Meskine conduit au développement d'espace à la marge de la co-production territorial qui procède du renforcement de la ruralité d'une part ; et à l'émergence d'un espace marchand, d'autre part.

L'essor d'un éco-espace agricole comme effet de la territorialisation agricole

La croissance démographique, l'urbanisation, la productivité agricole et la commercialisation ont fait émerger les vivriers marchands à Meskine. Les vivriers marchands jouent alors un rôle indéniable dans la vie socio-économique des habitants de Meskine. Comme toute autre activité, elle a plusieurs conséquences en termes de dynamique spatiale. Il s'agit de la spatialisation ou de la consolidation du développement spatio-agricole et du développement d'un espace marchand agricole.

Renforcement de la ruralité

La pratique de la culture des vivriers marchands a deux principales conséquences spatiales : une intensification des parcelles cultivables et une diminution des espaces habitables. Les superficies des parcelles cultivables sont en augmentation. En effet, d'après les enquêtes, les superficies des légumes et des arbres fruitiers ont augmenté entre 2010 et 2016. Ainsi, plus les années passent, plus les surfaces agricoles s'intensifient. Les superficies des légumes sont passées de 1053,7 hectares en 2010

à 1132 hectares en 2016 ; soit une augmentation de 78,3 hectares. Les superficies des fruitiers quant à elles sont passées de 40,5 hectares en 2010 à 45,5 hectares en 2016 ; soit une augmentation de 5 hectares. Les superficies se réduisent au centre de la localité de Meskine à cause de la croissance démographique qui entraîne une réduction des espaces habitables. Cette diminution des espaces habitables s'observe sur le terrain par le l'occupation, d'une manière progressive, des zones vides de la partie centrale. Les vivriers marchands deviennent, à Meskine, des espaces marqués socialement par des dynamiques de ruralité où ceux qui y habitent, s'insèrent dans l'agriculture surtout, se déplaçant selon leur convenance d'une activité de production à une autre et d'un lieu à un autre. Leur habitat se trouve ancré à la périphérie de zones agricoles modernes.

En outre, la culture des vivriers marchands est une source d'emploi qui contribue à la sécurité alimentaire des travailleurs. De ce fait, des milliers de personnes s'auto-emploient ou trouvent un emploi rémunérateur en plein temps (Mfou'ou et al. 2013) à Meskine. Les systèmes maraîchers contribuent à la réduction de la pauvreté (Padilla 2004). Cette activité permet aux cultivateurs de vivre. Elle offre des perspectives d'emploi et permet d'occuper plusieurs désœuvrés. Les vivriers marchands permettent aux producteurs en général et aux paysans locaux en particulier de subvenir à leurs besoins alimentaires et d'entretenir leur famille. Ils peuvent, entre autres, se construire des maisons en dur, se nourrir, se soigner, payer une dot, s'acheter motos et voitures ou assurer la scolarité de leurs enfants. Cette culture hausse le niveau de vie des populations et renforce les liens sociaux. Désormais, les populations qui s'installent près des plantations, partagent ensemble une vie communautaire faite de reconnaissance¹⁵⁰ mutuelle d'une histoire commune partagée de sacrifices et de privations. Cette reconnaissance renforce leurs liens sociaux et accompagne leur processus d'ancrage communautaire.

Développement d'un espace socio-marchand

Si les vivriers marchands contribuent à l'amélioration des revenus des producteurs, ils participent au développement local et à celui de la commune de Maroua 1^{er}. Ils créent un espace social marchand adossé sur la rentabilité économique et source de croissance. D'après les enquêtes, le revenu minimal d'un producteur de la tomate est de 1000 F CFA par casier, 500 F CFA pour celui de l'aubergine, 3000 F CFA pour la carotte, 3000 F CFA pour la betterave, 500 F CFA pour les légumes-feuilles, 5000 F CFA pour l'oignon, 500 F CFA pour le gombo, 500 F CFA pour les condiments verts, 2500 F CFA pour les choux et 2000 F CFA pour la pastèque. Parlant toujours du revenu minimal du producteur, ce dernier peut obtenir 2000 FCFA pour une calebasse de pamplemousse et d'orange, 1500 F CFA pour un carton de mangue, 2000 F CFA pour un sac de citron (sac de 50 kg), 300 F CFA pour un carton de goyave et 500 F CFA pour un carton de la pomme de cajou. Ainsi, le revenu minimal d'un producteur peut, en une saison agricole, tourner autour de 400000 F CFA ; la majorité des

¹⁵⁰ Ceux qui se reconnaissent entre eux dans les espaces qu'ils occupent ou qu'ils traversent au cours d'une histoire commune de mobilité et productrice d'un lien social particulier sont des étrangers par rapport aux autochtones légitimes. Cette position d'extranéité les rapproche [...], ils négocient [...] leur entrée ici sans renoncer pour autant à là-bas, au lieu d'où ils viennent et ils peuvent rester longtemps dans cet "entre-deux". Cette ambivalence leur permet de mobiliser des ressources ici et là-bas, de se mouvoir sur un territoire plus ample qui intègre non seulement des espaces différents, mais aussi des inscriptions multiples convergentes.

producteurs de Meskine tire donc un gain économique de la culture des vivriers marchands. Le tableau suivant permet d'évaluer la courbe de ses gains.

Tableau 8. Prix des produits pendant les périodes d'abondance et de rareté

	Type de produits	Période d'abondance/ Prix/Sac/Carton/Calebasse/ Unité	Période de rareté/Prix/Sac/ Carton/Calebasse/Unité
	Pomme de cajou	500 à 1000 F CFA le carton (15 kg)	2500 F CFA le carton (15 kg)
	Citron	3000 F CFA le sac (50 kg)	15000 F CFA le sac (50 kg)
	Goyave	1000 F CFA le carton (15 kg)	3000 F CFA le carton (15 kg)
	Mangue	2000 F CFA le carton (15 kg)	12000 F CFA le carton (15 kg)
	Orange	5000 F CFA le sac (25 kg)	10000 ou 15000 F CFA le sac (25 kg)
	Pamplemouss e	5000 F CFA le sac (50 kg)	10000 F CFA (50 kg)
	Pastèque	300 F CFA l'unité	1000 F CFA l'unité
Légumes	Aubergine	1000 F CFA le sac (50 kg)	6000 à 7000 F CFA le sac (50 kg)
	Betterave	7000 à 8000 F CFA le carton (15 kg)	15000 F CFA le carton (15 kg)
	Carotte	4000 à 5000 F CFA le sac (50 kg)	15000 F CFA le sac (50 kg)
	Choux	200 F CFA l'unité	500 à 600 F CFA l'unité
	Gombo	700 à 1000 F CFA le sac (50 kg)	4000 à 5000 F CFA le sac (50 kg)
	Oignon	8000 F CFA le sac (200 kg)	50000 à 80000 F CFA le sac (200 kg)
	Tomate	1500 F CFA le carton (15 kg)	15000 à 20000 F CFA le carton (15 kg)
	Légumes- feuilles	500 F CFA le sac (50 kg)	3000 à 3500 F CFA le sac (50 kg)
	Condiments verts	1500 F CFA le carton (15 kg)	8000 à 9000 F CFA le carton (15 kg)

Source : Poste agricole de Meskine, Rapport 2022

Le tableau précédent montre que les prix des produits agricoles sont très bas pendant la période d'abondance et très élevés pendant celle de la rareté. Ainsi, c'est pendant la période de rareté que le producteur tire le plus gros bénéfice. La culture maraîchère est donc une source importante d'apport de revenu. Les producteurs peuvent trouver sur place des revenus monétaires qui favorisent l'amélioration de leurs conditions socio-économiques. Le maraîchage contribue alors, pour une part importante à l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Il constitue un secteur qui est source d'espoir pour l'économie des acteurs. Entendu que les vivriers marchands ont un cycle de production relativement court, ils favorisent des entrées fréquentes d'argent dans les ménages agricoles. Le vivrier marchand de Meskine contribue au développement de l'arrondissement de Maroua 1^{er}. En effet, grâce à sa production agricole, il écume les différents marchés de la localité, notamment celui de Meskine, de Salak, de Katoual, du carrefour para, du comice et du petit marché

du pont vert. Les taxes communales perçues de ces marchés sont versées dans un compte unique appartenant à la commune d'arrondissement de Maroua 1^{er}. Cela dit, le développement local réalisé par la commune d'arrondissement de Maroua 1^{er} doit beaucoup à l'essor du vivrier marchand. Il se traduit par le développement et la réalisation de plusieurs projets.

De 1970 jusqu'à 2021, la commune a eu à réaliser plusieurs projets. En 1970/1971, la commune a construit l'ancien foyer culturel de Domayo (01 pièce) qui a une superficie de 651 m² à une valeur de 18 000 000 F CFA (Commune de Maroua 1^{er}, 2017). Elle a construit un hangar au marché de Meskine (01 pièce) d'une valeur de 500 000 F CFA. En 1986/1987, la commune a construit un hangar au marché de Salak (01 pièce) à 3 236 420 F CFA. Elle a construit un abattoir à Katoual à 1 000 000 F CFA. En 1993/1994, une gare routière à Salak (01 pièce) sur une superficie de 90 m² à 4 000 000 F CFA. En 1988/1989, elle a construit un abattoir (01 pièce) de 52,6 m² à Meskine à 1 300 000 F CFA. Elle a construit un hangar au marché de Katoual (01 pièce) à 2 000 000 F CFA. En 2010 à Salak, elle a construit un bloc magasin et boutique (02 pièces) d'une valeur de 5 594 713 F CFA. La même année, elle a construit un hangar et un bloc boutique (07 pièces) d'une superficie de 108 m² à Salak d'une valeur de 14 404 884 F CFA. En 2012, elle a construit des boutiques (20 pièces) au Carrefour para sur une superficie de 300 m² à 54 500 000 F CFA, des boutiques (20 pièces) au Carrefour para d'une valeur de 39 800 588 F CFA. En 2012, elle a construit un hangar et des boutiques (10 pièces+1) sur 250 m² au marché comice à 35 469 180 F CFA. En 2010, elle a construit l'hôtel de ville de Maroua 1^{er} à 230 000 000 F CFA.

Entre 2016 et 2021, la commune a construit des boutiques (12 pièces) et des hangars (02 hangars) au petit marché du pont vert à 30 000 000 F CFA et réalisé le jardin de bois des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification (13 pièces) à côté du complexe sportif de Domayo à 25 000 000 F CFA. Durant l'année 2016/2017, la commune de Maroua 1^{er} a également construit le jardin marché du savoir à côté de porte mayo (01 pièce) à 25 000 000 F CFA. Le développement d'un tel espace marchand est consubstantiel à l'érection d'associations de paysans et des commerçants.

Bibliographie

Balou Bray C. et Gang Lang'ne S. (2011) : Dynamique des transactions foncières et systèmes de cultures en zones périurbaine : le cas de Ngassa et Bao Hossere (Maroua), DIPES II. Université de Maroua (Cameroun).

Berriet-Sollic M., Déprés C. et Trouvé A. (2005) : La territorialisation de la politique agricole en France Vers un renouvellement de l'intervention publique en agriculture ?, Working paper. Centre d'Economie et Sociologie appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux (Dijon), 2005/6, pp.1-13.

Castaing C. (2012) : La territorialisation des politiques de santé, Actes de la journée organisée le 22 novembre 2011. Bordeaux (les Études hospitalières).

Casteigts M. (2003) : Le management territorial stratégique, In A. Sedjari (Ed.), Gouvernance et conduite de l'action publique au 21^{ème} siècle, L'Harmattan. Paris.

Chaléard J.-L. (2003) : Cultures vivrières et cultures commerciales en Afrique occidentale : la fin d'un dualisme ? Éditions du Temps. Nantes (France).

Djimadoum Djédouboumgoto. (2013) : L'émergence de l'agriculture périurbaine à Sarh (Sud-Est du Tchad), DIPES II. Université de Maroua (Cameroun).

Deleplace G. (2018) : Chapitre 2. François Quesnay : circulation et production. In Deleplace G. *Histoire de la pensée économique*, Dunod. Paris, pp. 23-42.

Douillet A. C. (2003) : Les élus ruraux face à la territorialisation de l'action publique, *Revue Française de science politique*, 2003/4, pp. 583-606.

Dutertre C. (2002) : La dimension sectorielle de la régulation. In R. Boyer & Saillard Y. *Théorie de la régulation : l'état des savoirs*, La Découverte. Paris, pp. 313-322.

Duran P. et Thoenig J.-C. (1996) : L'Etat et la gestion publique territoriale, *Revue Française de Science Politique*, 1996/4, pp. 580-623.

Folefack D.P. & Djoulde D.R. (2002) : Stratégies de commercialisation des produits maraichers sur le marché de Maroua, IED Afrique, <https://www.researchgate.net/publication/262013605>, consulté le 10 janvier 2023.

Fontan J.-M., Klein J.-L. et Lévesque B. (dir.) (2003) : Reconversion économique et développement territorial : le rôle de la société civile, Presses de l'Université du Québec. Sainte-Foy.

Iyébi-Mandjeck O. (1997) : A l'écoute du marché : les mutations de l'agriculture maraîchère au nord du Cameroun, In Barreteau D., Dognin R. et Von Graffenried C. *L'homme et le milieu végétal dans le bassin du Lac-Tchad*, ORSTOM. Paris, pp. 187-193.

Jean B. & Wa A. É. M. (2004) : Le capital social et le renforcement des « capacités de développement » des communautés rurales : les enseignements d'une étude canadienne. *Revue d'Économie Régionale Urbaine*, 2005/5, pp. 673-694.

Mawois M. (2009) : Constitution des systèmes de culture maraîchers à proximité d'une ville : quelles marges de manœuvre des agriculteurs pour répondre à une augmentation de la demande ? Cas des systèmes de culture à base des légumes feuilles dans l'espace périurbain de Mahajanga (Madagascar), Thèse de Doctorat. Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement (Agro Paris Tech).

Moreau J. & Truchet D. (2000) : *Droit de la santé publique*, Dalloz (5^e ed.). Paris.

Napo H. I. (2013) : Etude diagnostique des techniques de production de l'oignon (*Allium cepa* L.) dans la province du Yatenga, Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Ingénieur en Vulgarisation Agricole. Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso.

Pecqueur B. (2001) : Gouvernance et régulation : un retour sur la nature du territoire, *Géographie, Economie, Société* 2001/2, pp. 229-245.

Sack R. (1986): *Human Territoriality: Its Theory and History*, Cambridge University Press. Cambridge.

Scott A. J. & Storper M. (2003): Regions, globalization, development, *Regional Studies*, 2003/37, pp. 579-593.

Zoua Daboule & Belly M. (2014) : Contribution de *faidherbia albida* à la résilience des agro systèmes face au changement climatique : cas du parc à *faidherbia* dans le terroir de Balaza-Domayo, Extrême-Nord Cameroun, Mémoire de fin cycle d'ingénieur à l'Institut Supérieur du Sahel. Université de Maroua.

Gouverner l'informel. Les politiques de régulation et de gouvernementalité des conducteurs de mototaxis par les « camps » à Douala (Cameroun)

Nicolas Serge Ndock

nicozier@yahoo.fr

Université de Ngaoundéré

Laboratoire CAP-Afriques de l'Université de Québec à Montréal.

Laboratoire GRAAL de l'Université d'Alberta

Résumé

L'informel des conducteurs de mototaxis est présenté de prime abord comme un secteur désordonné, non gouverné et non régulé de manière maîtrisée par les pouvoirs publics. Dans le cadre de ce travail, nous démontrons que, contrairement aux idées reçues, l'informel est bel et bien régulé et gouverné, notamment par des politiques incitatives de participation citoyenne et d'autonomisation sectorielle, et par des politiques de direction des conduites rébellionnaires, mobilisationnelles et électorales des conducteurs de mototaxis. Les camps sont des associations de conducteurs de mototaxis gérées par les conducteurs de mototaxis eux-mêmes, mais sous le contrôle des syndicats et des pouvoirs publics. L'objectif de ce travail est de comprendre comment, par des politiques de gouvernance des camps, les pouvoirs publics parviennent à contenir le potentiel rébellionnaire et à saisir la réalité informelle des conducteurs de mototaxis de sorte que la paix sociale soit préservée au niveau local. Nous avons fait recours à la sociologie de l'action publique et au concept de gouvernementalité pour saisir les mécanismes par lesquels les pouvoirs publics régulent et gouvernent l'informel qui est perçu de l'extérieur comme une réalité ingouvernable. Les arrondissements de Douala 1^{er} et de Douala 5^e, constituent les terrains d'enquête où nous avons conduit des entretiens semi-directifs et avons observé la vie dans les camps du 12 Février 2022 au 26 Novembre 2022.

Mots-clés : mototaxis, citoyenneté, régulation, politiques publiques, gouvernementalité.

Abstract

The informal sector of motor bike drivers is presented as a disordered and ungoverned with little or no state regulation. Contrary to the popular belief, the informal is well regulated and governed precisely by incentive policies of participative citizenship, sectorial autonomy and through directory policies of rebellious driving combined to mobilizational and electoral attitudes of bike drivers. Camps are driver's associations managed by drivers themselves but under the supervision of syndicates and public authorities. This piece of work aims at understanding how through camps governing policies, public authorities succeed in regulating rebellious potentials and to understand the reality of the informal sector of bike drivers in such a manner that social peace is preserved at the local level. We made use of the sociology of public action and the concept of governability to understand mechanisms through which public authorities regulate and governs the informal which is perceived as a non-governable reality from the outside. The Douala 1 and 5 sub-divisions constitute the survey fields where we conducted semi-direct interviews and observed life in the camps from 12th February 2022 to 26 November 2022.

Keywords: Motor Bike, Citizenship, Regulation, public policies, governmentality

INTRODUCTION

L'informel se présente comme un secteur d'activité économiquement¹⁵¹ important bien qu'échappant dans les faits à la réglementation¹⁵² de l'Etat. Alors qu'il est présenté principalement comme « une activité incontrôlable » (Sahabana 2006), comme « une activité meurtrière » (Onana 2019 : 17), comme « un fléau » (Keutcheu 2015) social à éradiquer, ou encore comme une bombe sociale à désamorcer, le secteur des conducteurs de mototaxis bien qu'étant considéré comme relevant de l'informel¹⁵³, retient l'attention de l'opinion publique de façon variée. Du fait de son importance socioéconomique et du fait de la nécessité de gouverner son désordre apparent pour des raisons de régulation politique et de maintien de la paix sociale, il est inscrit dans l'agenda public local. Quoique sa naissance se soit faite en marge de l'Etat et qu'il soit dans une situation de relative autarcie vis-à-vis du cadre légal et réglementaire, le secteur des conducteurs de mototaxis se présente comme un milieu organisé de l'intérieur en regard de son « désordre inventif » (Sindjoun 1996 : 57). Ce désordre est si inventif et complexe qu'il mêle à la fois le défi de l'Etat quand ce dernier sort ses « gros bras¹⁵⁴ » et la collaboration avec l'Etat quand ce dernier privilégie des politiques de tolérance administrative de l'informel. La tolérance administrative est la politique ou la réserve réfléchie par laquelle la personne publique peut être amenée à laisser faire, à s'accommoder des situations irrégulières au nom de l'exigence de l'ordre et de la sécurité publics (Onana 2019 :17). L'accroissement exponentiel du nombre de conducteurs de mototaxis s'est manifesté dans les années 90 au plus fort de la crise économique et de l'articulation des programmes d'ajustement structurel. Des licenciements dans la fonction publique et dans le secteur privé, des baisses drastiques de salaire et la fermeture de plusieurs entreprises d'Etat parmi lesquelles les entreprises publiques de transport urbain sont les conséquences de la crise d'alors. L'activité socioprofessionnelle des conducteurs de mototaxi s'est développée au départ, à côté de l'activité des chauffeurs de « clando¹⁵⁵ », de façon spontanée dans un contexte de rareté de l'emploi et de

¹⁵¹ L'Etat peine à éradiquer l'informel d'abord parce qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour mettre un terme à une activité qui a gagné presque tout le corps social et ensuite parce que ce domaine d'activités est générateurs de revenus, d'emplois et de richesses impactant significativement le PIB. Dans une enquête de 2017 produite par l'Organisation internationale du travail et intitulée Enquête auprès des entreprises du secteur informel, l'on peut lire que le secteur informel contribue à hauteur de 57,6% au PIB du Cameroun en 2003 et qu'il occupe près de 90% des travailleurs camerounais.

¹⁵² Le décret du premier ministre du 30 juillet 2013 modifiant le décret du 31 décembre 2008, fixe un certain nombre de conditions à respecter pour accéder à la profession de conducteur de mototaxi. Parmi ces conditions l'on peut noter entre autres, l'obtention de la licence de transport de catégorie s2, la carte de transport public, la carte de contribuable, la police d'assurance en cours de validité, l'immatriculation par les services territorialement compétents du ministère en charge des transports, d'un numéro d'immatriculation attribué par la commune du ressort du lieu d'exploitation, le port d'un casque de protection, le port d'un gilet d'identification, avoir le réservoir de carburant peint en jaune, etc.

¹⁵³ Le secteur des conducteurs de mototaxis est considéré comme relevant de l'informel parce qu'il est moins formalisé et parce que ces acteurs respectent difficilement la réglementation. Le rapport de 2011 de la 2^e enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel réalisée par l'institut national de la statistique considère aussi l'activité des conducteurs de mototaxis comme relevant de l'informel.

¹⁵⁴ Les « gros bras » sont l'appellation donnée par les commerçants du secteur informel aux agents de la police municipale. Ces agents sont pour la plupart des gaillards musclés.

¹⁵⁵ Les clando sont de vieilles voitures ou de vieux cars qui servent de moyens de transport en commun dans les grandes villes de Douala et de Yaoundé. Les exploitants des clando fonctionnent dans

« disqualification sociale » (Paugam 1993) de plusieurs acteurs de l'informel majoritairement sous scolarisés¹⁵⁶. Elle s'est renforcée dans les années 2000 en attirant de plus en plus de jeunes au chômage¹⁵⁷, de sorte que l'on dénombre des centaines de milliers de conducteurs de mototaxis constitués à plus de 75% de jeunes âgés entre 15 et 34 ans¹⁵⁸. Les jeunes qui, pour la plupart se sont retrouvés dans cette activité au pis-aller, manifestent une certaine hostilité à l'endroit de l'Etat et un refus de se laisser organiser et réglementer exclusivement par l'Etat. C'est alors que depuis les années 90, l'on observe une résistance, bien que se réduisant progressivement grâce aux politiques des camps incitant les conducteurs de mototaxis à payer les impôts, à respecter les contrôles de police, à devenir des citoyens à part entière. Loin de saisir exclusivement le secteur des conducteurs de mototaxis comme le révélateur d'une crise de l'Etat et d'une insuffisante régulation sociale (Amougou Mbarga 2010), nous saisissons ce secteur par l'analyse des politiques publiques nous permettant de « mettre à nu » (Badie & Deloye 2007) dans la quotidienneté apparemment non politique, « l'Etat au concret » (Padioleau 1982). Nous saisissons aussi, dans la perspective de la régulation de l'informel, « l'Etat en interaction » (Hassenteufel 2011) avec les syndicats et les associations de conducteurs de mototaxis. Par ailleurs, la difficulté de la gouvernabilité de l'informel des conducteurs de mototaxis apparait comme un problème public que les pouvoirs publics tentent de réguler par des politiques précises. Le concept de régulation en lien avec le désordre ou l'informel est d'autant important qu'il « permet de faire ressortir une des fonctions essentielles de l'Etat en tant qu'instance préposée au maintien de la cohésion sociale » (Chevallier 2004 : 474) et aux « mécanismes plus difficiles de contrôle social » (Chevallier 2004 : 474). Pour Cogneau, Razafindrakoto et Roubaud, l'informel est l'ensemble des activités non enregistrées par la statistique de l'Etat et non enregistrées dans les registres administratifs et fiscaux (Cogneau, Razafindrakoto & Roubaud 1996 : 28). Contrairement à Cogneau, Razafindrakoto et Roubaud qui pensent que « les activités informelles sont pour l'essentiel des activités [...] instables et précaires » (Cogneau, Razafindrakoto & Roubaud, 1996 : 32), nous pensons que les activités informelles sont durables et routinisées et qu'elles sont inscrites dans l'agenda public par des actions et par des « réserves réfléchies » (Onana 2019 : 16) régulant l'informel. Les politiques publiques de l'informel permettent de voir comment les pouvoirs publics tentent de produire une « action publique saisie par ses publics » (Gourgues 2018) fussent-ils des conducteurs de mototaxis. Etant donné que toute politique publique est « une construction d'un rapport au monde » (Muller 1995) et « véhicule implicitement ou explicitement une segmentation des publics » (Thoenig 2014) c'est-à-dire « cible des ressortissants » (Thoenig 2014), l'activité dite informelle et ingouvernable des conducteurs de mototaxis est saisie sous le prisme de l'analyse des politiques publiques dans une perspective de coproduction entre l'Etat, les communes, les camps ou associations de mototaxis et les syndicats.

l'informel. Ils ne remplissent généralement pas les conditions exigées pour exercer l'activité de transport urbain.

¹⁵⁶ 66,6% des conducteurs de mototaxis ont tout au plus le niveau de l'enseignement primaire ; 3,4% seulement ont le niveau de l'enseignement supérieur. Rapport national de 2017 sur l'état de la population au Cameroun.

¹⁵⁷ Dans un rapport sur la sécurité routière au Cameroun paru en 2018, les Nations unies notent que ce secteur d'activité est né en partie du chômage des jeunes.

¹⁵⁸ Rapport national du BRUCREP de 2017 sur l'état de la population au Cameroun.

Alors que l'activité des conducteurs de mototaxi est présentée comme une activité informelle et inorganisée, l'on assiste depuis les années 2000 à une sorte de reconfiguration syndicale et associative au sein de cette activité. Cette reconfiguration apparaît comme une réinvention des politiques publiques locales saisissant et gouvernant l'informel. Ainsi, il nous semble intéressant de nous interroger sur les modalités par lesquelles l'Etat et les communes gouvernent de manière organisée, par le biais des politiques publiques, le secteur d'activité des conducteurs de mototaxi alors que ce dernier s'inscrit dans l'informel présenté comme insaisissable. Il s'agit de montrer dans le présent article que la gouvernance qui opère par la reconfiguration syndicale ou associative des conducteurs de mototaxis, résulte pour beaucoup des « politiques publiques incitatives et distributives » (Kübler & Maillard 2009 :9) ou de collaboration préférée aux politiques coercitives qui se manifestent par des opérations coups de poings contre les conducteurs de mototaxis. L'action publique de l'Etat qui consiste à organiser l'activité des conducteurs de mototaxi depuis les années 2000¹⁵⁹, est une action publique coproduite dans la mesure où elle est « une construction collective d'acteurs en interaction » (Hassenteufel 2011 : 115) mettant en rapport les pouvoirs publics et plusieurs autres acteurs. Nous démontrons que l'activité socioprofessionnelle apparemment désordonnée des conducteurs de mototaxis est aussi bien organisée par les conducteurs de mototaxis eux-mêmes que par les pouvoirs publics. Nous démontrons aussi que cette co-organisation ; ce co-accompagnement de l'informel à des fins de régulation passe aussi bien par des politiques incitatives que par la gouvernementalisation des camps. Le relatif retrait de l'Etat du fait de la régulation incitative est rattrapé par la gouvernementalisation qui n'entraîne pas « le desserrement du verrou de l'Etat » (Le Galès 1999) autour des conducteurs de mototaxis. La gouvernementalisation est selon nous la mise en œuvre de la gouvernementalité par l'action publique orientée vers des fins de contrôle des populations. La gouvernementalité est « l'ensemble constitué par les institutions, les procédures, [...], les calculs et les tactiques qui permettent d'exercer cette forme bien spécifique, bien que complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale la population » (Foucault 2004 : 111) et pour finalité le contrôle de la population par-delà les actions incitatives et les politiques d'autonomisation.

La question à laquelle nous nous chargeons de répondre dans le cadre de ce travail est la suivante : Comment les pouvoirs publics régulent-ils l'activité socioprofessionnelle « informelle » des conducteurs de mototaxi à Douala ? Les pouvoirs publics en interaction avec les syndicats et les associations, régulent malgré tout l'informel, présenté comme une micro-société « ingouvernable » (Le Galès 2018 : 22). Les pouvoirs publics régulent l'activité informelle des conducteurs de mototaxis par des politiques incitatives de la participation citoyenne et syndicale, et par la gouvernementalisation dans et par les camps.

L'activité des mototaxis est régulée par la construction de la participation citoyenne par et dans les camps. La sociologie de l'action publique pour autant que l'action publique soit considérée comme « l'articulation entre la régulation sociale et

¹⁵⁹ Si l'activité des conducteurs de mototaxi s'est spontanément imposée au corps social dans les années 90, il n'en reste pas moins que c'est dans les années 2000 que l'Etat a pris un certain nombre de mesures et d'actions dans le dessein d'encadrer et d'organiser la pratique professionnelle et commerciale des mototaxis. Ainsi, le premier ministre a pris des décrets portant organisation de l'activité des conducteurs des mototaxis en 2008 et en 2013.

politique » (Lascoumes & Le Galès 2018 : 19), nous est secourable dans le cadre de cette recherche sur la manière dont l'Etat articule les politiques publiques de gouvernance de l'informel à travers la maîtrise des associations de conducteurs de mototaxis. A travers la régulation qui passe par des politiques incitatives de la participation citoyenne dans les camps, les pouvoirs publics entendent « préserver les équilibres » (Chevallier 2004 : 474) et assurer « le maintien de la cohésion sociale » (Chevallier 2004 : 474). A l'approche de la sociologie de l'action publique, nous ajoutons l'analyse de la gouvernementalité (Foucault 1975) afin de mieux saisir l'articulation du pouvoir à travers les mécanismes de contrôle et d'orientation des conduites des conducteurs de mototaxis. Nous avons interrogé, dans les arrondissements de Douala 1^{er} et de Douala 5^e, par le biais d'entretiens semi-directifs, des conducteurs de mototaxis regroupés dans des « camps », des membres de syndicats, des élus locaux, des agents de la police municipale et des leaders de partis politiques.

Les politiques incitatives de la participation citoyenne par et dans les camps comme modalités de régulation des conducteurs de mototaxis

Les politiques publiques de gouvernance de l'informel s'objectivent aussi dans le processus de régulation de l'activité socioprofessionnelle des conducteurs de mototaxis. Le désordre apparent que l'on perçoit à travers les activités informelles des conducteurs de mototaxis est régulé par des politiques incitatives de la participation citoyenne dans et par les camps. Ces politiques incitatives (Kübler & Maillard 2009 : 9) sont des modalités ou des instruments (Lascoumes & Le Galès 2004) de régulation des conducteurs de mototaxis dans la ville de Douala. Par les camps, les pouvoirs publics régulent l'activité des conducteurs de mototaxis sans être trop présents dans leur milieu de vie et de travail. Les modalités ou les instruments de régulation de l'informel des conducteurs de mototaxis par des camps, se déclinent dans la socialisation à la citoyenneté et à la participation démocratique au niveau local et dans la politique collaborative et incitative de lutte contre l'insécurité.

La socialisation à la citoyenneté et à la démocratie participative dans les camps

La régulation par les politiques de gouvernance des camps de mototaxis débouche sur la construction progressive de la citoyenneté au niveau local. L'on voit comment la citoyenneté se bâtit à partir d'un certain nombre d'éléments concrets dont la socialisation à la culture civique et le paiement volontaire de l'impôt local collecté par les présidents des camps. Les politiques incitatives de la participation citoyenne par et dans les camps intervenant comme modalités de régulation de l'informel des mototaxis s'objectivent aussi dans la socialisation à la citoyenneté et à la démocratie participative locale. La socialisation à citoyenneté s'observe à travers l'apprentissage des mototaxis de la participation syndicale et de la citoyenneté fiscale dans les camps.

L'apprentissage de la démocratie et de la participation syndicale dans les camps

Les politiques publiques de gouvernance de l'informel des conducteurs de mototaxis par et dans les camps passent par la socialisation des acteurs de ce secteur d'activité professionnelle à une sorte de micro démocratie participative en résonance avec le

« régime ethnicisé de participation politique » (Ndock 2022a) et le « système politique multiculturel » (Ndock 2022b) qui régulent la vie publique de manière globale au Cameroun. Ainsi, la constitution des camps se fait aussi très souvent en résonance avec le régime ethnicisé de participation politique selon lequel les gens participent à la vie publique en considération de leurs attaches ethno-communautaires. En conséquence, dans l'arrondissement de Douala 5^e, les camps sont généralement marqués ethniquement. C'est ainsi que l'on peut constater que les camps Tokombéré, Grand nord, Maroua city, Diamaré et Narral sont constitués en majorité des ressortissants de la partie septentrionale du Cameroun¹⁶⁰. Les dénominations de ces camps renvoient aux régions de la partie septentrionale du Cameroun. Tokombéré est en réalité le nom d'une commune dans la région de l'extrême nord et Narral est le nom d'une agence de voyage dont le siège est dans l'Adamaoua. Les identités ethniques travaillent aussi les conducteurs de mototaxis dont certains se regroupent dans des camps en fonction de leurs proximités sociologiques. Par ces regroupements dans des camps ethniquement marqués, se constitue une socialisation à l'intériorisation du régime ethnicisé de participation politique. Les conducteurs de mototaxis qui sont dans des camps ethniquement marqués sont mobilisables pour des opérations de « vote communautaire » (Menthong 1998 : 40) et de « vote de sang ». La constitution et l'animation des camps n'échappent pas au poids des identités ethno-communautaires qui constituent le principal clivage d'ordination des comportements au Cameroun en raison de ce que les partis politiques, les syndicats, les associations religieuses sont ethnicisés¹⁶¹. Les membres de ces camps nous ont confié qu'ils votent principalement pour le parti au pouvoir, le rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) lors des consultations électorales. « Nous ne voulons pas de problème à Douala, nous votons pour le RDPC. C'est ce que les présidents des camps nous demandent de faire. Grâce à certaines de nos élites qui nous ont offert des motos et qui nous tiré des métiers mal rémunérés d'agent de sécurité et de concierges d'immeubles non achevés et abandonnés, nous avons aujourd'hui une activité qui nous fait vivre¹⁶² ». Tels sont les propos d'Abdoulaye, membre du camp Woïla de Bonamoussadi. La socialisation est « l'ensemble des processus par lesquels l'individu est construit - on dira aussi formé, modelé, façonné fabriqué, conditionné - par la société globale et locale dans laquelle il vit » (Darmon 2016). La socialisation dans les camps est une socialisation fortement politique. Les camps sont des lieux sectoriels où l'apprentissage politique et citoyenne est sous-tendu par la sociabilité corporatiste des conducteurs de mototaxis considérés à tort ou à raison comme des laissés pour compte.

L'apprentissage de la démocratie participative locale s'observe aussi par le fait que les conducteurs de mototaxis prennent de plus en plus part aux activités sectorielles organisées par les pouvoirs publics au niveau local. Socialisés dans et par les camps sous la poussée des politiques de gouvernance des camps, les conducteurs de

¹⁶⁰ Les conducteurs de mototaxis appartenant aux groupes ethniques des régions septentrionales du Cameroun sont désignés par les expressions : *noirs-noirs* ou *babana*.

¹⁶¹ L'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) est présentée comme le parti des « nordistes », le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) comme le parti des bamiléks, l'Union démocratique du Cameroun (UDC) comme le parti des *Bamoun*. L'union des églises évangéliques du Cameroun (UEEC) a instauré un système de rotation du pouvoir entre les communautés ethniques *Bamiléké*, *Bamoun* et *Sawa*. Le syndicat des chauffeurs de taxi du Noun dans le Wouri dont le siège est à Bessenguè, est une association syndicale qui regroupe les chauffeurs de taxi *bamoun* exerçant à Douala.

¹⁶² Entretien avec Abdoulaye, membre du camp Woïla à Kotto, Douala, le 11 Septembre 2022.

mototaxis participent désormais aux programmes publics de sensibilisation et de formation qu'ils boudaient par le passé. L'on a par exemple vu la mobilisation de plus de 1000 conducteurs de mototaxis à l'esplanade de la mairie de Douala 5^e pour y subir une formation sanctionnée par l'obtention des permis de conduire¹⁶³ alors que les réunions des 16 et 23 février 2012 ont connu une timide participation des conducteurs d'engins à deux roues. Cette mobilisation a été rendue possible par le travail de socialisation dans et par les camps qui a amené les conducteurs de mototaxis à répondre à l'appel des autorités locales. Le travail de socialisation citoyenne et de formation à la culture civique conduit par les pouvoirs publics, fait comprendre aux conducteurs de mototaxis la nécessité et les enjeux de la participation citoyenne aux programmes d'assainissement de leur secteur d'activité. Le 19 janvier 2021, dans la salle des fêtes d'Akwa, dans le 1^{er} arrondissement de Douala, le super maire de la ville a organisé un séminaire de formation à la professionnalisation du secteur des mototaxis. Des présidents de camps et des leaders syndicaux ont été chargés de mobiliser les membres de leurs camps qui ont massivement pris part à ce séminaire. La socialisation civique que poursuivent les politiques de régulation des camps des conducteurs de mototaxis, contribue à lutter contre le désordre urbain et l'informel qui constituent un problème public permanent dans les collectivités territoriales décentralisées. L'on constate par exemple que depuis que les camps fonctionnent, l'on voit de plus en plus les conducteurs de mototaxis se conformer à certaines exigences de la réglementation sans intervention coercitive des pouvoirs publics. Les conducteurs de mototaxis appartenant à des camps arborent de plus en plus des badges d'identification et des chasubles portant l'estampille de leurs camps respectifs et les numéros d'identification délivrés par les mairies et les syndicats. Les conducteurs de mototaxis élisent ou adoubent¹⁶⁴ les présidents des « camps ». Les décisions sont prises par vote ou par consensus dans les camps. Les présidents des camps qui sont pour la plupart élus, le sont dans une sorte de mandat impératif considéré comme la « bonne représentation » (Rosanvallon 1999 : 2) par les conducteurs de mototaxis. Ainsi, les présidents peuvent être destitués à tout moment par les conducteurs de mototaxis si ces derniers ont le sentiment que leurs intérêts corporatistes ne sont pas suffisamment défendus. En gouvernant les conducteurs de mototaxis par les camps, les mairies et les autorités déconcentrées contribuent aussi à fabriquer une sorte de « participation habitante » (Cultiaux 2007 : 191) qui est un vecteur de démocratie participative au niveau de la vie publique locale.

De plus, par la gouvernance des camps, les pouvoirs publics incitent les conducteurs de mototaxis réfractaires aux organisations syndicales formelles, à s'auto-organiser et à tenir des réunions journalières obligatoires assorties de cotisations pour leur propre mutuelle et pour le Fisc. Les différents séminaires et campagnes de formation et de sensibilisation des conducteurs de mototaxis organisés par les pouvoirs publics en association avec les camps, sont de véritables « politiques publiques incitatives » (Kübler 2009 : 9) dans la mesure où ces politiques tournent le dos à la coercition et

¹⁶³Cameroon tribune du 29 septembre 2020

¹⁶⁴ Certains présidents des camps ne sont pas des conducteurs de mototaxis et sont tout simplement des individus travaillant avec la mairie ou ayant des accointances avec la mairie. Les camps sont créés par des individus qui parviennent à réunir un dizaine de conducteurs de mototaxis au moins. Ces individus créent des camps avec l'encadrement des bureaux locaux des syndicats et de la mairie. Les présidents des camps sont généralement élus ou acceptés de façon consensuelle par les membres des camps

priorisent des mesures incitatives à la participation citoyenne et syndicale. Les conducteurs de mototaxis organisent eux-mêmes leurs réunions en fixant les jours et les lieux de leurs assises au cours desquelles ils paient leurs contributions fiscales fractionnées et échelonnées, leurs cotisations pour la mutuelle, et abordent des questions liées à la sécurité de leurs différents lieux et itinéraires de travail. « Nous nous réunissons tous les mercredis aux Bois des singes et nous payons nos cotisations à notre président », affirme Abdou, membre du camp mairie Diamaré¹⁶⁵.

La socialisation à la démocratie participative dans les camps justifie la mise en œuvre de politiques publiques allant dans ce sens d'autant que les conducteurs de mototaxis sont faiblement scolarisés et faiblement capacités à saisir les enjeux de la citoyenneté contrairement à ce qui est répandu dans le sens commun.

Répartition en % des conducteurs de mototaxis par diplôme le plus élevé

Diplôme le plus élevé	Effectifs	Proportion (%)
Sans diplôme	359	18,9
CEP	792	41,7
Attestation SAR/SM	28	1,5
BEPC/CAP	397	20,9
Probatoire	95	5,0
Baccalauréat	163	8,6
DUT/DEUG/BTS	24	1,3
Licence	37	1,9
Master et plus	3	0,2
Total	1898	100,0

Source : BUCREP, Enquête sur l'activité des mototaxis, 2017.

Les mototaxis dans et par les camps, participent à la vie publique de leur localité et à la formulation des politiques qui régulent leur activité dans une société camerounaise où très peu de travailleurs sont syndiqués. La socialisation à la démocratie participative s'institutionnalise effectivement dans les camps de sorte que la non-présence aux réunions est sanctionnée par des pénalités financières dont le paiement est volontairement effectué auprès du président du camp par les conducteurs de mototaxis absentéistes. Les lieux où se tiennent les réunions des camps sont très souvent les bars, les jardins publics, les carrefours, librement choisis par les membres des camps.

Les camps sont rattachés à des syndicats formels qui participent eux-aussi de manière lâche à socialiser les conducteurs de mototaxis à la citoyenneté fiscale (Liger-Belair 2020 : 19). Par les camps qui sont eux-mêmes affiliés à des syndicats formels, les pouvoirs publics fabriquent progressivement des dispositions syndicales chez les conducteurs de mototaxis. Par exemple, le camp Monkam¹⁶⁶ est rattaché au syndicat national des promoteurs de mototaxis du Cameroun (SYNAPMOTAC), le camp

¹⁶⁵ Entretien avec Abdou, membre du camp mairie Diamaré le 12 novembre 2022 au quartier Bois des singes à Douala.

¹⁶⁶ C'est le plus grand camp de Douala en termes de nombre de mototaxis. Il s'appelle camp Monkam parce que son siège est situé au carrefour Monkam à New-Bell dans l'arrondissement de Douala 2^e. Le camp Monkam est aussi le camp dont les conducteurs de mototaxis se trouvent dans les tous les arrondissements de la ville Douala. Le camp Monkam est une sorte de faitière d'une quarantaine de petits camps disséminés dans plusieurs quartiers de la ville de Douala.

Mayo Banyo rattaché au syndicat national des transporteurs du Cameroun (SNTC). Les camps tels que, entre autres, Meri Diamaré dont le siège est à Kotto Entrée chefferie, le camp Maroua City à Kotto Baden baden, le camp grand nord à Ndogbong carrefour conquête, le camp comecei dont le siège est à Akwa au carrefour Tif, travaillent à la syndicalisation en douce et progressive de leurs membres. Les camps sont créés par des conducteurs de mototaxis dans la plupart des cas. Le conducteur de mototaxi qui réunit au moins dix de ses confrères, peut effectivement créer son propre camp si tant qu'il remplit les conditions de paiement des gilets d'identification et qu'il garantit que les membres de son camp vont effectivement s'acquitter de leurs cotisations fiscales¹⁶⁷.

La participation citoyenne des conducteurs de mototaxis à travers leur syndicalisation spécifique dans les camps se fait concomitamment avec la participation à la collecte et au paiement volontaire de l'impôt.

L'optimisation de la collecte de l'impôt et la construction de la citoyenneté fiscale par l'implication des camps

Les pouvoirs publics ont transformé leur incapacité à collecter directement par leurs propres agents et ce, sans heurt, l'impôt des activités du secteur informel des mototaxis en instrument de régulation de cette activité et d'optimisation de la collecte fiscale. Pour ce faire, les pouvoirs publics ont carrément délégué le pouvoir de collecte aux présidents des camps et aux représentants locaux des syndicats de conducteurs de mototaxis. Les impôts locaux sur les activités générées par les conducteurs de mototaxi sont collectés par le biais d'un mécanisme collaboratif et incitatif qui associe les communes et les syndicats et les camps. Les présidents des camps se chargent de collecter auprès des membres de leurs camps, les frais fractionnés représentant les montants des impôts à payer. La collecte se fait de manière hebdomadaire et il est ainsi délivré des tickets ou des reçus aux conducteurs de mototaxis s'étant acquittés de leurs contributions hebdomadaires. Les tickets ou les reçus sont des sortes de laissez-passer grâce auxquels les conducteurs de mototaxis circulent librement dans la ville sans avoir besoin de présenter un permis de conduire, une carte grise ou une police d'assurance dans des postes de contrôle de police. Les présidents des camps versent les sommes collectées dans les bureaux des représentations locales de leurs syndicats de rattachement. Les syndicats prélèvent la quote-part des cotisations syndicales et reversent l'autre quote-part à la mairie en guise d'impôt libérateur. Les mairies et les syndicats tiennent des registres dans lesquels est mentionné l'état des contributions de chaque conducteur de mototaxi. Les conducteurs de mototaxis participent à la collecte de l'impôt parce que du fait du paiement fractionné de l'impôt, ils n'en ressentent pas le poids financier. Il leur semble plus facile de payer 500 francs CFA par semaine plutôt que de payer 16 000 francs CFA par mois en guise d'impôt libérateur.

L'adhésion à un camp est conditionnée par le paiement de la chasuble dont le montant est souvent compris entre 3500 francs CFA et 5000 francs CFA. Les membres des camps paient par semaine 500 francs CFA dont 200 francs représentent les contributions fractionnées pour le paiement de l'impôt libérateur et 300 francs CFA

¹⁶⁷ Entretien avec Bello Moussa, président du camp grand nord Diamaré Maroua au carrefour conquête à Douala le 12 Juillet 2022.

représentent les frais de contribution pour la mutuelle de secours et de solidarité gérés par les présidents des camps et les syndicats. Les conducteurs de mototaxis qui sont membres des camps cotisent avec beaucoup plus d'entrain pour le paiement de l'impôt du fait de la socialisation à la citoyenneté participative qui se fait dans les camps et du fait du sentiment qu'ils ont de payer un impôt allégé parce que fractionné et échelonné dans son paiement. Les conducteurs de mototaxis en général considèrent l'impôt comme un prélèvement illégitime et ce davantage lorsque la collecte est faite directement par les agents de la mairie. L'activité de mototaxis est une activité rentable tant plus que le revenu journalier moyen net est de 5040 francs CFA¹⁶⁸.

La collecte collaborative de l'impôt par le truchement des contributions hebdomadaires auxquelles les conducteurs de mototaxis sont astreints dans les camps, permet l'optimisation de la collecte de l'impôt local qui se déroule sans heurts entre les agents de collecte et les conducteurs de mototaxis. La collecte collaborative de l'impôt à travers les contributions financières hebdomadaires dans les camps peut être perçue comme une sorte de gouvernance de l'action publique par les contrats (Gaudin 2007). Il y a une sorte de contrat informel entre les présidents des camps chargés de collecter les contributions financières hebdomadaires, les syndicats auxquels ces camps sont affiliés et les communes de la ville de Douala bénéficiaires de la part fiscale de ces contributions. La régulation collaborative par la collecte des impôts locaux dans les camps opère concomitamment avec la régulation collaborative pour la lutte contre l'insécurité dans la ville.

La régulation collaborative par la participation des camps aux politiques de lutte contre l'insécurité dans la ville

La gouvernance des mototaxis par les « camps » se fait aussi dans le but de lutter contre l'insécurité en associant les conducteurs de mototaxis à l'action publique locale de sécurité. Par la régulation collaborative des activités des conducteurs de mototaxis, les acteurs engagés parviennent à coproduire des « politiques locales de sécurité » (Le Goff, 2007 : 209) ou des politiques de lutte conjointe contre l'insécurité au niveau local.

La pacification des rapports entre la police et les conducteurs de mototaxis des camps.

Les politiques de régulation de l'informel des conducteurs de mototaxis par les camps sont aussi des politiques de sécurisation des rapports entre les conducteurs de mototaxis et la police. Les rapports entre la police municipale et les conducteurs de mototaxis ont toujours été tendus et conflictuels depuis la naissance du secteur informel des conducteurs de mototaxis. Le 2 Mars 2021, des affrontements ont opposé les conducteurs de mototaxis en colère contre l'exigence du permis de conduire aux agents de la police municipale à Douala. La régulation par les camps vise à pacifier les mœurs politiques (Eliás 2003), les rapports entre la police et les conducteurs de mototaxis. La pacification des rapports concerne aussi les relations entre les conducteurs de mototaxis et la police nationale et la gendarmerie tant plus que les rapports tendus entre ces acteurs débouchent souvent sur des affrontements

¹⁶⁸ Rapport national du BRUCREP de 2017 sur l'état de la population au Cameroun.

beaucoup plus violents. En 2021, les conducteurs de mototaxis ont pris d'assaut le parvis de la brigade de Mboppi menaçant d'entrer dans l'institution de sécurité publique pour libérer leurs confrères gardés à vue et dont les motos ont été mises à la fourrière. Le nombre de conducteurs de mototaxis interpellés par la police municipale et par la police nationale a diminué parce que les conducteurs de mototaxis membres des camps et arborant des chasubles de leurs camps respectifs sont exonérés des contrôles de police. Pierre Nguediang, membre du camp Monkam affirme ceci : « le seul fait de porter les chasubles des camps et de présenter les tickets de cotisation fait que la police nous laisse faire notre travail même si nous n'avons pas de permis de conduire. La police ne nous considère plus comme des voyous parce qu'on appartient aux camps¹⁶⁹ ». Il faut préciser que les conducteurs de mototaxis interpellés sont pour la plupart ceux qui n'appartiennent à aucun camp. Avec l'avènement des camps, la violence inhérente aux interpellations des conducteurs de mototaxis s'est considérablement réduite. L'on ne voit plus des scènes où des conducteurs de mototaxis s'en prennent violemment aux forces de l'ordre comme il en a été le cas en 2016 lorsque le commissaire du 12^e arrondissement de sécurité publique avait été molesté. La pacification des rapports entre les conducteurs de mototaxis et la police à travers la régulation des camps est une réalité tant plus que certains présidents de camp sont recrutés dans la police municipale. C'est le cas du président du camp de Tokombéré qui est aussi un agent de la police municipale de la mairie de Douala 5^e. La pacification des rapports entre les conducteurs de mototaxis et la police modifie la situation des conducteurs de mototaxis dans les politiques de lutte contre la criminalité. Les conducteurs de mototaxis appartenant aux camps sont passés de cibles à acteurs dans les politiques de lutte contre la criminalité.

Les conducteurs de mototaxis appartenant aux camps : De cibles à acteurs des politiques de lutte contre la criminalité dans la ville.

Dans les camps, il est expliqué aux conducteurs de mototaxis qu'ils doivent appeler les forces de l'ordre chaque fois qu'ils sont témoin d'un acte de criminalité. Les présidents des camps font même souvent des descentes dans les commissariats pour dénoncer des cas de vol des motos de leurs membres. Il arrive que les membres des camps eux-mêmes se chargent de traquer un voleur et de le saisir par des battues qu'ils organisent sous la coordination du président du camp. « Quand la police a tardé à intervenir après qu'on a volé la moto de l'un de nos gars à l'entrée de l'hôpital général de Douala, nous avons nous-mêmes organisé nos propres patrouilles avec nos gars. Nous avons fouillé partout dans tous les quartiers de Beedi et de la Cité des palmiers. Et nous avons pu arrêter celui qui avait volé la moto non loin de la mosquée de la Cité des palmiers », explique Abdou, conducteur de mototaxi du camp de Tokombéré petit Paris¹⁷⁰. Les conducteurs de mototaxis appartenant à des camps ne se livrent pas aux actions de justice populaire quand ils saisissent des brigands. L'on voit de moins en moins dans la ville de Douala les conducteurs de mototaxis brûler vifs ou molester mortellement des voleurs qu'ils arrêtent comme cela se pratiquait fréquemment par le passé. La collaboration avec la police est de plus en plus prégnante. L'on peut constater que la criminalité à bord des mototaxis s'est réduite à la suite de l'avènement des camps de conducteurs de mototaxis dont

¹⁶⁹ Entretien avec Pierre Nguediang, membre du camp Monkam, le 7 Septembre 2022 à Akwa-Douala

¹⁷⁰ Entretien avec Abdou le 15 Novembre 2022 à Douala.

les présidents travaillent de manière collaborative avec les forces de l'ordre¹⁷¹. « Nous sommes en étroite collaboration et en contact permanent avec les présidents des camps. Ils nous aident beaucoup dans le renseignement », avance Bernard¹⁷². Plusieurs conducteurs de mototaxis travaillant la nuit arborent des chasubles sur lesquels l'on peut clairement lire les noms des camps dont ils sont membres et leurs propres numéros d'identification. Le nombre des crimes commis à l'aide des mototaxis comme celui qui a entraîné les affrontements meurtriers de Deïdo¹⁷³, s'est considérablement réduit grâce au fait qu'il est désormais possible d'identifier les conducteurs de mototaxis membres des camps. Les conducteurs de mototaxis sont aussi constamment invités à des réunions au cours desquelles les pouvoirs publics leur parlent de la sécurité de la ville et du rôle qu'ils sont censés jouer. L'on voit que les conducteurs de mototaxis ne sont plus seulement des cibles des politiques de sécurité. Ils sont désormais aussi des acteurs des politiques de sécurité étant donné qu'ils participent en interaction avec les pouvoirs publics et les forces de l'ordre à la mise en œuvre des politiques de lutte contre la criminalité dans la ville. La régulation des conducteurs de mototaxis par les politiques incitatives de la participation citoyenne, syndicale, fiscale et de sécurité à travers la gestion des camps, est renforcée par la gouvernementalisation des conduites rébellionnaires et électorales des conducteurs de mototaxis.

La gouvernementalisation des conduites électorales et rébellionnaires des conducteurs de mototaxis comme modalité de régulation.

Le regroupement des conducteurs de mototaxis dans les « camps » permet à l'Etat et aux communes de mieux surveiller et de mieux contrôler les acteurs de ce secteur socioprofessionnel présenté comme une nébuleuse au Cameroun. La régulation qui est censée se faire avec le moins d'Etat n'entraîne pas « le desserrement du verrou de l'Etat » (Le Galès 1999) dont la domination demeure présente par le fait de la gouvernementalisation ou de la conduite des conduites populations. Nous saisissons la gouvernementalisation comme une modalité de politique publique par laquelle l'Etat gouverne, oriente de manière surveillée et contrôlée les conduites collectives des individus, y compris celles des conducteurs de mototaxis regroupés dans les camps. Le contrôle exercé par l'Etat en interaction avec les collectivités publiques infra-étatiques et avec les organisations syndicales est fait dans le but de mieux asseoir le pouvoir politique sur les populations et sur les regroupements sectoriels des populations. La gouvernementalisation pour nous, est le processus qui consiste à mettre en œuvre la gouvernementalité foucauldienne par des politiques publiques. La gouvernementalité est « l'ensemble constitué par les institutions, les procédures, [...], les calculs et les tactiques qui permettent d'exercer cette forme bien spécifique, bien que complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale la population » (Foucault 2004 : 111). La gouvernementalisation des conduites des conducteurs de

¹⁷¹ Les présidents des camps sont souvent des informateurs des forces de l'ordre.

¹⁷² Entretien du 15 Juin 2022 avec Bernard, un policier du commissariat du 12^e à Bonamoussadi.

¹⁷³ L'assassinat dans la nuit du 30 au 31 décembre 2012 d'un jeune du quartier de Deïdo par une personne identifiée comme un conducteur de mototaxi par la population, a entraîné des affrontements meurtriers entre des conducteurs de mototaxis et les habitants de ce quartier. De nombreuses motos et habitations ont été incendiées. Les affrontements étaient tellement violents que les autorités administratives et la police étaient débordées.

mototaxis, membres des camps, apparaît comme une véritable politique publique conduite par des gouvernants centraux et locaux, notamment à travers la tolérance administrative de la constitution des camps et la mobilisation stratégique des mototaxis. L'Etat prend de nombreuses politiques pour gouverner au sens foucauldien les conducteurs de mototaxis aussi bien à des fins électoralistes qu'à des fins d'instrumentalisation de leurs potentiels rébellionnaires. La gouvernementalité à laquelle nous faisons recours ici nous permet de comprendre que parce que « le gouvernement a donc une finalité [...] » et parce qu'« il dispose des choses pour une fin » (Foucault 2004 : 101), toute action politique publique est aussi produite pour une fin, notamment pour une fin stratégique de contrôle des populations fussent-elles regroupées de manière sectorielle et informelle dans l'activité des conducteurs de mototaxis.

L'on peut dire que pour Foucault la gouvernementalité est la disposition des choses et des populations pour les conduire non à la forme du bien commun, mais à une fin. La gouvernementalisation des conducteurs de mototaxis par leurs camps d'appartenance opère pour des fins de contrôle et d'orientation maîtrisés de leurs conduites électorales et de leurs conduites rébellionnaires.

Gouverner les conducteurs de mototaxis comme des dispositifs de vote et comme des dispositions au vote en recourant aux camps.

L'on observe que depuis les années 2000, l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées en interaction avec les partis politiques, les camps et les syndicats, participent à la production d'un certain nombre de politiques afin de contrôler les conducteurs de mototaxis à défaut de faire en sorte qu'ils respectent la réglementation en vigueur dans leur secteur d'activité. Les politiques publiques qui consistent à diriger et à contrôler les conducteurs de mototaxis regroupés dans des « camps » s'observent aussi bien à travers les mécanismes institutionnels et pratiques de contrôle. Ces programmes publics de contrôle saisissent les conducteurs de mototaxis regroupés dans des camps tantôt comme des dispositifs de vote et tantôt comme des dispositions au vote.

Les politiques de fabrique des conducteurs de mototaxis comme dispositifs de vote

Les conducteurs de mototaxis sont mobilisés comme dispositifs logistiques de l'élection. Les dispositifs de vote sont ici des instruments de vote, des équipements de vote. Les conducteurs de mototaxis se présentent aussi comme des instruments, des équipements de vote meublant le décorum électoral. Les conducteurs de mototaxis sont mobilisés pour l'animation et pour l'ameublement de la liturgie ou du rituel électoral sans véritable participation au vote en tant qu'acte de choix adossé sur une quelconque compétence politique. Les conducteurs de mototaxis font partie depuis les années 1990 du décorum électoral et de la logistique électorale. Les partis politiques au pouvoir et les partis de l'opposition mobilisent les conducteurs de mototaxis pendant les périodes de campagnes électorales. L'on voit des hordes de mototaxis dans les caravanes politiques arborant des tricots aux couleurs des partis politiques et faisant du bruit à l'aide de leurs klaxons pour attirer l'attention des potentiels électeurs pour tel ou tel parti politique. L'on a même vu certains hommes politiques monter sur les mototaxis pendant les campagnes électorales pour montrer leur proximité avec ceux qui sont considérés comme des

débrouillards, des gens d'en bas. Les mototaxis constituent un dispositif incontournable dans les campagnes électorales et dans les moments de relance des activités des partis politiques. Les conducteurs de mototaxis constituent aussi une véritable niche électorale que les partis politiques cherchent à séduire à l'approche des consultations électorales. L'on a pu observer comment des centaines de mototaxis ont été mobilisées à Ngaoundéré le 18 Octobre 2022 par l'UNDP lors de sa descente à Yambaka. « En allant à Yambaka avec tous ces conducteurs de mototaxis de la ville de Ngaoundéré nous avons voulu montrer à ceux qui disent que notre parti a des problèmes que nous sommes toujours acceptés par nos enfants qui pour la plupart conduisent les motos », avançait Monsieur Billari, un militant de l'Union nationale pour le développement et le progrès (UNDP)¹⁷⁴. A Douala, lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2018, l'on a vu des conducteurs de mototaxis être mobilisés comme des dispositifs de campagne électorale par la plupart des partis politiques prenant part à ce scrutin. Le MRC a mobilisé des conducteurs de mototaxis lors de son meeting à Saint Michel en 2018. Le parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) a aussi mobilisé de nombreux conducteurs de mototaxis lors du lancement de sa campagne électorale au stade de la cité CICAM en 2018. La mobilisation des conducteurs de mototaxis comme dispositifs institués pendant les campagnes électorales ne se fait pas gratuitement. Les conducteurs de mototaxis sont généralement rémunérés. L'un des conducteurs de mototaxis qui a été dans le cortège de l'UNDP ayant fait une descente à Nyambaka le 18 octobre 2022 nous a révélé ceci : « On nous a mis le carburant de 2500 francs pour nous encourager à faire le déplacement pour Nyambaka¹⁷⁵ ».

Le dispositif mobilisationnel en période électorale que constituent les conducteurs de mototaxis est alimenté par la politique de tolérance administrative. Cette politique qui consiste ici pour l'Etat à laisser les conducteurs de mototaxis organisés en camps se déplacer dans cortèges bruyants, roulant à grande vitesse en violant au passage des feux de signalisation à l'occasion des obsèques de leurs confrères. Cette politique de tolérance vis-à-vis des conducteurs de mototaxis a contribué à faire de ces derniers de véritables dispositifs routinisés de mobilisation en tout temps de la vie sociale y compris en période de campagne électorale. Par la politique de la tolérance administrative, l'Etat laisse faire et contribue à instituer l'utilisation des conducteurs de mototaxis comme logistique électorale. La contribution des conducteurs de mototaxis encadrés par les camps à l'animation de la campagne, rentre dans le droit-fil de la politique électorale de l'Etat qui consiste à présenter le Cameroun comme un pays dans lequel le moment électorale est un moment de grande mobilisation et de grande fête au cours duquel le « vote et la vertu » (Garrigou 1992) cohabitent de sorte que l'on puisse penser que les élections susciteraient l'adhésion des masses populaires. Les campagnes électorales sont courues et constituent un moment de mobilisation populaire et de show festif dans les rues d'autant que les conducteurs de mototaxis mobilisés à l'occasion font de grands bruits avec leurs klaxons, arborant des tee-shirts aux couleurs des partis politiques et floqués des effigies des candidats. Ainsi, l'Etat gouverne ou gouvernementalise, c'est-à-dire oriente, dresse, discipline les conducteurs de mototaxis comme des dispositifs de campagne électorale pour donner caution, visibilité et légitimité à sa politique publique de crédibilisation institutionnelle et populaire de son système électoral.

¹⁷⁴ Entretien avec Monsieur Billari à Ngaoundéré le 18 Octobre 2022.

¹⁷⁵ Entretien avec Abdou, conducteur de mototaxi à Ngaoundéré le 18 octobre 2022.

Néanmoins, il n'en reste pas moins vrai que les conducteurs de mototaxis se présentent aussi comme un véritable vivier électoral dont les dispositions au vote sont aussi gouvernées ou gouvernementalisées par l'Etat ou par « ceux qui parlent au nom de l'Etat » (Bergeron 1990).

Politiques de fabrique des conducteurs de mototaxis comme des dispositions au vote

L'activité socioprofessionnelle des conducteurs de mototaxis regorge en son sein près de 100 000 personnes actives pour ce qui est de la seule ville de Douala. Ces personnes sont en majorité des jeunes¹⁷⁶ qui n'ont pas pu trouver un emploi dans le circuit formel. Les acteurs exerçant dans le secteur informel des mototaxis sont courtisés par les partis politiques qui sont à la quête de leurs suffrages. Il y a une disposition au vote dans le corps des conducteurs de mototaxis que les partis politiques cherchent à capter et à capitaliser à leur bénéfice.

L'association des mototaxis aux campagnes électorales et autres activités conduites par les partis politiques relève aussi de la volonté des partis de faire des conducteurs de mototaxis leurs militants et leurs électeurs. Les partis politiques de l'opposition souhaitent à travers la mobilisation des benskineurs ou conducteurs de mototaxis, capitaliser à leur compte leurs frustrations sociales du fait de leur « désaffiliation sociale », de leur marginalité et de la précarité de leur activité professionnelle. Le parti au pouvoir essaie de capitaliser électoralement la fidélité des benskineurs qui sont reconnaissants vis-à-vis de l'Etat qui par sa politique de tolérance administrative, tolère la non-soumission du secteur informel aux lois et règlements. L'Etat gouverne les dispositions au vote des conducteurs de mototaxis encore appelés benskineurs par la tolérance administrative qui est cette politique de l'Etat qui consiste à tolérer, à ne pas sanctionner systématiquement le refus de se conformer aux lois qui gouvernent la société. Bref, la tolérance administrative est cette politique qui consiste pour l'Etat à laisser l'informel opérer pour diverses raisons très souvent liées à la cohésion sociale, à la paix sociale et aux intérêts du parti au pouvoir. L'on a vu comment le parti au pouvoir et le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji avec la collaboration des présidents des camps, ont mobilisé à Douala précisément au lieu-dit parcours vita le 18 septembre 2018, des centaines de conducteurs de mototaxis arborant des t-shirts floqués de l'effigie de Paul Biya candidat sortant à l'élection présidentielle du 7 Octobre 2018¹⁷⁷. L'un des porte-parole des conducteurs de mototaxis dans la ville de Douala, Willy Kegne a affirmé en direction du ministre, ce jour, que les conducteurs de mototaxis qu'il a mobilisés attendaient le jour du lancement officiel de la campagne pour se mobiliser en masse¹⁷⁸. La tolérance administrative en tant que politique de l'informel a partie liée avec la gouvernementalité des dispositions au vote des conducteurs de mototaxis tant plus que les pouvoirs publics laissent, tolèrent le désordre dans le secteur socioprofessionnel des engins à deux roues à des fins électoralistes. L'informel des conducteurs de mototaxis est toléré dans le but de dresser, d'orienter leurs dispositions de vote. L'ancienne maire de la commune de Douala 5^e Françoise Foning avait une relation étroite avec les conducteurs de mototaxis qu'elle mobilisait pour

¹⁷⁶ Selon le rapport national du BUCREP de 2017 sur l'état national de la population, 48% des conducteurs de mototaxis ont entre 25 et 34 ans, 27% ont entre 15 et 24 ans et 18% ont entre 35 et 44 ans.

¹⁷⁷Cameroon tribune du 19 septembre 2018

¹⁷⁸Cameroon tribune du 19 septembre 2018.

son parti politique le RDPC lors des rendez-vous électoraux. Les conducteurs de mototaxis l'aimaient bien parce qu'elles s'occupaient d'eux par une sorte de biopouvoir, une sorte de care pouvoir, un pouvoir sur les mototaxis qui se construisait sur la base de la sollicitude, de l'attention. Jean Kameni, un conducteur de mototaxi a pu nous dire ceci : « madame Foning était notre mère. Elle nous achetait souvent du pain et nous donnait de l'argent quand elle nous trouvait en train de nous reposer dans les carrefours¹⁷⁹ ». Il faut préciser que Françoise Foning décédée en 2015, était elle-même propriétaire de plus de 7000 mototaxis dans la ville de Douala¹⁸⁰.

Gouverner les dispositions et les pratiques rébellionnaires des conducteurs de mototaxis en recourant aux camps

Les conducteurs de mototaxis représentent une force de mobilisation collective dont on observe au quotidien les effets dans l'espace public. Lorsque les conducteurs de mototaxis se mobilisent pour protester ou pour soutenir une cause, ils sortent en masse et généralement sous la coordination des présidents des camps. L'on dénombre souvent des centaines de motos qui prennent d'assaut les artères de la ville à grands coups de klaxons, violant les feux de signalisation et ne respectant aucune règle du code de la route. Les conduites rébellionnaires ou les mobilisations rébellionnaires des conducteurs de mototaxis ne sont pas analysées ici dans la perspective de la sociologie des mobilisations collectives. Elles sont saisies dans la perspective des politiques en interaction avec la gouvernementalité. C'est dire que ce qui nous importe de savoir ici c'est comment par des politiques publiques de gouvernance des camps, l'Etat et les communes parviennent à contrôler, à orienter les dispositions et les pratiques rébellionnaires des conducteurs de mototaxis à des fins de construction citoyenne et politique.

La gouvernementalisation des dispositions et des pratiques rébellionnaires des conducteurs de mototaxis à des fins de légitimation de l'action publique

Le 29 Mars 2012, des centaines de mototaxis se massent dans les principaux carrefours de la ville de Douala dont le carrefour Bonakouamoung, le carrefour feu rouge Bessenguè, le carrefour tonnerre à Bépanda, et protestent contre la mesure du délégué du gouvernement et du préfet du Wouri annonçant l'interdiction de circuler dans certains quartiers à partir du 12 Mars 2012. En 2021, les conducteurs de mototaxi menacent de prendre d'assaut la brigade de Mboppi pour libérer la vingtaine de leurs collègues gardés à vue dans cette unité de gendarmerie. Ces derniers ont été interpellés au cours des altercations ayant, le 2 mars 2021, opposé les agents de la police municipale aux conducteurs de mototaxi en colère contre l'exigence du permis de conduire. Les conducteurs de mototaxi, dans un préavis envoyé au premier ministre Joseph Dion Ngute, projetaient de faire grève dès le 2 septembre 2019 pour protester contre les tracasseries policières dont ils se disent être victimes. Ce projet de grève a été abandonné le 26 août 2019 après une rencontre avec le ministre des transports, Jean Massena Ngalle Bibehe. Il faut préciser qu'à l'observation, l'on constate que les conducteurs de mototaxis se mobilisent davantage massivement et de façon organisée quand ils sont membres des

¹⁷⁹ Entretien avec Kameni le 24 Octobre 2022 à Bépanda, un quartier du 5^e arrondissement de la ville de Douala.

¹⁸⁰ Journal Jeune Afrique du 22 septembre 2020.

camps. Leurs mobilisations sont transformées en véritables actions collectives grâce à l'encadrement de leurs camps d'appartenance.

Des rencontres de concertation avec les présidents des camps sont organisées et des libérations systématiques des conducteurs de mototaxis gardés à vue sont prononcées par les pouvoirs publics pour anticiper sur la transformation des mouvements d'humeur des mototaxis en véritables actions collectives. Par les politiques de tolérance administrative, les rencontres de concertation avec les leaders syndicats et les présidents des camps, les pouvoirs publics gouvernementalisent les conduites rébellionnaires et mobilisationnelles des mototaxis de sorte que celles-ci ne nuisent pas à l'action publique ou alors qu'elles lui nuisent le moins possible. Ce faisant, les pouvoirs publics ont le sentiment de d'assigner une relative légitimité populaire à leurs actions.

Le désordre urbain occasionné par l'activité des conducteurs de mototaxis est souvent toléré par les pouvoirs publics qui ne souhaitent pas pousser les conducteurs des engins à deux roues à utiliser leurs conduites rébellionnaires et leurs forces mobilisationnelles contre les actions publiques. Dans son discours du 10 février 2013, le président Paul Biya invitait la jeunesse à s'inspirer des conducteurs de mototaxis dont « la majorité de ces jeunes cherchent tout simplement à gagner leur vie » malgré la présence de « quelques brebis galeuses ». Le 1^{er} Mars 2013 une manifestation des conducteurs de mototaxis a été organisée en soutien au chef de l'Etat. Les manifestants ont été accueillis ce jour-là par le secrétaire général de la présidence de la république devant le portail du palais présidentiel à Yaoundé. Les conducteurs de mototaxis ne sont plus considérés comme des parias par l'Etat. Le discours et les actions des pouvoirs publics en direction des conducteurs de mototaxis ont bien changé. Les associations de conducteurs de mototaxis ou camps de mototaxis sont de plus en plus invitées dans les réunions organisées par les autorités de la ville sur des questions d'assainissement. L'Etat légitime ainsi son action en y associant les conducteurs de mototaxis dont le potentiel rébellionnaire et mobilisationnel est craint par les pouvoirs publics. Ainsi, le 22 février 2022, le gouverneur de la région du Littoral a organisé une réunion de concertation entre les autorités administratives, les syndicats, les associations de conducteurs de mototaxis, les maires et les forces de maintien de l'ordre pour assainir le secteur du transport dans la ville. Le gouverneur du Littoral, comme pour mettre les conducteurs de mototaxis du côté de l'Etat ou pour les draguer malgré le caractère informel de leur activité, a tenu les propos suivants : « votre métier est noble. Il n'est pas question pour nous de frustrer qui que ce soit. Nous organisons cette opération avec votre collaboration¹⁸¹ ». Il y a comme une sorte de refus pour les pouvoirs publics de procéder au « renversement des micro-pouvoirs » (Foucault 1975 : 32) que constituent les camps des conducteurs de mototaxis. Les pouvoirs publics ne souhaitent pas se mettre à dos le potentiel rébellionnaire et les « micro-pouvoirs » des camps des conducteurs de mototaxis. Ils préfèrent donc gouverner tout simplement l'informel des conducteurs de mototaxis et orienter à des fins de disciplinarisation le potentiel ou la force rébellionnaire de ces derniers. Par la gouvernementalisation des « camps », l'Etat parvient à contrôler en douce les conducteurs de mototaxis qui sont désormais identifiés par des chasubles numérotées, par l'inscription de leurs noms dans des registres tenus par les mairies. L'Etat peut à tout moment, par ces éléments d'identification et par le biais du

¹⁸¹Cameroon tribune du 23 février 2021

président des camps, saisir et repérer les conducteurs de mototaxis opérant dans des camps. L'Etat parvient à contrôler les conducteurs de mototaxis alors qu'il peinait à le faire depuis des décennies. Aujourd'hui, sans effort, les conducteurs de mototaxis eux-mêmes se syndiquent dans des camps et permettent à l'Etat d'avoir des éléments d'identification, donc des éléments de contrôle, de surveillance.

Les pouvoirs publics centraux et locaux gouvernent les conducteurs de mototaxis regroupés dans des camps de manière collaborative et participative de sorte qu'il y ait le moins de chance possible pour que les micro-pouvoirs des camps entrent en conflit avec leurs pouvoirs institutionnels. Car un affrontement entre les pouvoirs publics et les différents micro-pouvoirs des conducteurs de mototaxis pourrait déboucher sur des violences inouïes et sur une instabilité sociopolitique d'envergure. Même les leaders de l'opposition reconnaissent le caractère nuisible de la force rébellionnaire des conducteurs de mototaxis. C'est ainsi que le 28 novembre 2017 sur les antennes de la radio Balafon, Albert Dzongang à l'époque président de La Dynamique, un parti de l'opposition, avança ceci : « l'Etat a peur de voir les mototaxis réagir. C'est pour cela qu'on les caresse ». L'Etat pose régulièrement des actes qui visent à canaliser le potentiel ou la force rébellionnaire des conducteurs de mototaxis à des fins de légitimation de son pouvoir et aussi à des fins de délégitimation de l'opposition.

La gouvernementalisation de la force rébellionnaire et mobilisationnelle des conducteurs de mototaxis à des fins de délégitimation de l'opposition

Les pouvoirs publics font aussi recours aux conducteurs de mototaxis appartenant à des camps pour délégitimer des manifestations de l'opposition jugées dangereuses pour la paix sociale. Le 17 septembre 2020 des hordes de conducteurs de mototaxis sont entrées dans le quartier administratif Bonanjo alors que leur circulation y est interdite depuis le 12 Mars 2012 par une mesure prise le 24 février 2012¹⁸², pour aller à la rencontre du gouverneur de la région du Littoral. Ces conducteurs de mototaxis sous la conduite des présidents de camp et de certains leaders syndicaux ont fait savoir au gouverneur qu'ils s'opposaient aux marches que le MRC prévoyait organiser le 22 septembre 2020. Les conducteurs de mototaxis disaient qu'ils se sentent investis d'une « mission républicaine » et qu'ils disent « non à la marche insurrectionnelle ». Il est difficile de penser que cette mobilisation des conducteurs de mototaxis qui consistait à faire barrage aux manifestations projetées par l'opposition n'avait pas été planifiée par les autorités de la ville pour délégitimer le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC et pour empêcher les chauffeurs des engins à deux roues de donner de la légitimité populaire à la manifestation politique par leur mobilisation. A travers cette mobilisation protestataire des conducteurs de mototaxis contre les marches projetées par l'opposition, l'on voit comment les pouvoirs publics en interaction avec les camps, orientent les conduites rébellionnaires et mobilisationnelles des conducteurs de mototaxis pour délégitimer

¹⁸² Une mesure adoptée par le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala et visée par le préfet du département du Wouri le 24 février 2012 a délimité des zones de circulation des mototaxis excluant ainsi les quartiers tels que Bonanjo, Bali, Akwa, Bonapriso. Cette mesure devrait entrer en vigueur le 12 Mars 2012. La mesure est respectée à Bonanjo et contestée dans les autres quartiers. Il faut préciser que depuis l'adoption de la loi de 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées et les élections de février 2020, le délégué du gouvernement qui était nommé par le président de la république a cédé la place au maire de la ville qui est désormais un élu.

les actions de l'opposition. Par le contrôle des camps, les pouvoirs publics peuvent avoir des informations sur les conducteurs de mototaxis qui sont tentés de mettre leur force et leur logistique mobilisationnelles au profit des partis de l'opposition lors des manifestations organisées par ces derniers. C'est ainsi que des présidents de camps et des leaders syndicaux ont dénoncé auprès des autorités administratives et policières de Douala, les quelques rares conducteurs de mototaxis ayant pris part à la marche politique organisée par le MRC en septembre 2020. Il faut rappeler que cette marche n'avait pas obtenu l'autorisation des autorités administratives et avait été qualifiée d'insurrectionnelle par les mêmes autorités. Les manifestants dénonçaient les résultats de l'élection présidentielle de 2018 qu'ils considéraient comme un hold-up, ils dénonçaient aussi la manière dont les fonds affectés à la réponse contre le coronavirus et à la construction des stades de football pour la coupe d'Afrique des nations 2021 avaient été gérés.

CONCLUSION

Le secteur des conducteurs de mototaxis a longtemps préoccupé les pouvoirs publics centraux et locaux qui multiplient les actions et les programmes pour sa régulation et pour son encadrement. Plutôt que d'interdire les activités informelles des conducteurs des mototaxis qui ne respectent pas la réglementation censée les régir, les pouvoirs publics locaux et centraux ont opté pour une régulation mêlant des politiques incitatives et des politiques de contrôle des conduites par la gestion des camps. L'informel des conducteurs de mototaxis bien qu'apparemment désordonné et ingouvernable est régulé par des modalités qui mettent en exergue des politiques incitatives de participation citoyenne et syndicale par les camps, et des politiques de gouvernementalisation qui contrôlent et orientent les conduites électorales et rébellionnaires des conducteurs de mototaxis par et dans les camps.

Par les politiques de gouvernance de l'informel opérant à travers la gestion des camps, les pouvoirs publics en interaction avec les conducteurs de mototaxis et les syndicats, parviennent à réguler l'activité informelle des conducteurs de mototaxis, favorisant ainsi par le biais des camps, l'apprentissage démocratique et le contrôle des acteurs d'un secteur considéré comme insaisissable et désordonné.

Bibliographie

Amougou Mbarga A.B. (2010) : « Le phénomène des motos-taxis dans la ville de Douala : crise de l'Etat, identité et régulation sociale : une approche par les cultural studies », *Anthropologie et sociétés*, 34(1), 55-73 (article).

Bergeron G. (1990) : *Le petit traité de l'Etat*, Presses universitaires de France, Paris (ouvrage).

Boussaguet L. Jacquot S. Ravinet P. (2014) : *Dictionnaire des politiques publiques*, Les Presses de Science po, Paris (ouvrage).

De Certeau M. (1990) : *Invention du quotidien. Les arts de faire*, Tome 1, Gallimard, Paris (Ouvrage).

Chevallier C. (2004) : « L'Etat régulateur », *Revue française d'administration publique*, vol.3, numéro 111, pp.473-482 (article).

Cogneau D. Razafindrakoto M. Roubaud F. (1996) : « Le secteur informel urbain et l'ajustement au Cameroun », *Revue d'économie et du développement*, vol.3, pp.27-63 (article).

Cultiaux Y. (2007) : « Participation habitante, vecteur de démocratisation ? » dans Faure A. Négrier E. (dir). (2007) : *Les politiques publiques à l'épreuve de l'action locale. Critiques de la territorialisation*, L'Harmattan, Paris (ouvrage).

Darmon M. (2016) : *La socialisation*, Armand Colin, Paris, 2016, 3^e édition.

Elias N. (2003) : *La civilisation des mœurs*, Editeur Pocket, Paris (ouvrage).

Foucault M. (1975) : *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris (ouvrage).

Foucault M. (2004) : *Sécurité, territoire, population*, Seuil/Gallimard, Paris (ouvrage).

Garrigou A. (1992) : *Le vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs*, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris (ouvrage).

Gaudin J-P. (2007) : *Gouverner par contrat : L'action publique en question*, Presses de Sciences po, Paris (ouvrage).

Gourgues G. (2018) : *L'action publique saisie par ses publics*, Les Presses universitaires de Septentrion, Paris (ouvrage).

Hassenteufel P. (2011) : *Sociologie politique : L'action publique*, Armand Colin, Paris (ouvrage).

Hassenteufel P. (2007) : « L'Etat mis à nu par les politiques publiques ? » dans Badie B. Deloye Y. (2007) : *Le temps de l'Etat*, Fayard, Paris (ouvrage).

Keutcheu J. (2015) : « Le fléau des motos-taxis. Comment se fabrique un problème public au Cameroun », *Cahiers d'études africaines*, 219, 509-534 (article).

Kübler D. de Maillard J. (2009) : *Analyser les politiques publiques*, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble (ouvrage).

Lascoumes P. Le Galès P. (2018) : *Sociologie de l'action publique*, Armand Colin, Paris (ouvrage).

Lascoumes P. Le Galès P. (dir). (2004) : *Gouverner par les instruments*, Les presses de science po, Paris (ouvrage).

Le Galès P. (1999) : « Le desserrement du verrou de l'Etat ? », *Revue internationale de politique comparée* (article).

Le Goff T. (2007) : « Politiques locales de sécurité et acteurs politiques » dans Faure A. Négrier E. (dir) : *Les politiques publiques à l'épreuve de l'action locale. Critiques de la territorialisation*, L'Harmattan, Paris (ouvrage).

Ligier-Belair P. (2020) : « Le citoyen du monde et l'évasion fiscale », *Politique et Société*, vol.39, numéro 1, pp.17-39 (article).

Menthong H-L. (1998) : « Vote et communautarisme au Cameroun : un vote de cœur, de sang et de raison », *Politique africaine*, n° 69, pp.40-52 (article).

Muller P. (2009) : *Les politiques publiques*, Presses universitaires de France, Paris (ouvrage).

Muller P. (1995) : « Les politiques publiques comme construction d'un rapport au monde » dans Faure A. Pollet G. Warin Ph. (1995) : *La construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel*, L'Harmattan, Paris (ouvrage).

Ndock N.S. (2022) : *Etat bio,Etat consociatif et politique étagée, Régime ethnicisé de compétition politique et sacre du citoyen-communauté au Cameroun*, L'Harmattan, Paris (ouvrage).

Ndock N.S. (2022) : *Système politique multiculturel. Régulation de la cohabitation identitaire dans l'espace public au Cameroun*, L'Harmattan, Paris (ouvrage).

Onana J. (2019) : *Gouverner le désordre urbain. Sortir de la tragique impuissance de la puissance publique au Cameroun*, L'Harmattan, Paris (ouvrage).

Paugam S. (1993) : *La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté*, Paris, Presses universitaires de France (ouvrage).

Rosanvallon P. (1992) : *Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France*, Gallimard, Paris (ouvrage).

Sahabana M. (2006) : « Les moto-taxis à Douala et leur perception par les pouvoirs publics : entre tolérance d'un secteur pouvoir d'emplois et de transport et volonté d'éradiquer une activité incontrôlable », *Communication colloque*, Douala (article).

Sindjoun L. (1996) : « Le champ social camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité hégémonique de l'Etat », *Politique africaine*, pp.57-67 (article).

Thoenig J-C. (2014) : « Politique publique » dans Boussaguet L. Jacquot S. (dir). (2014) : *Dictionnaire des politiques publiques*, Les Presses de Science po, Paris (ouvrage).

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

RIGES

Revue Ivoirienne de Gouvernance
et d'Études Stratégiques

